

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET
D'ÉTUDES STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

*L'Afrique à l'épreuve des dynamiques
transnationales*

Numéro 23, juin 2024

Directeur

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG
essis.b@irig-abidjan.com

Rédacteur en Chef

Dr. N'dri Jean Koffi
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur Adjoint de l'IRIG en charge du Marketing et de la
Coopération Internationale
koffi.n@irig-abidjan.com

Contacts

Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur

IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiél Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

PRESCRIPTIONS TYPOGRAPHIQUES

1. Gradation des intitulés

Trois niveaux de titres au maximum

I. La malgouvernance comme déterminant du sous-développement en Afrique

A. *Le clientélisme comme facteur de perpétuation du sous-développement en Afrique*

1. *Le gré-à-gré comme modalité de malgouvernance en Afrique*

2. Typographie

- **Police : Times New Roman**
- **Taille : 12**
- **Interligne : Simple**

3. Références

Dans le corps du texte

Patronyme d'auteur suivi de l'année de parution et, le cas échéant, de l'indication de page

- (Tasse 2021)
- (Tasse 2021 : 14)
- (Tasse & Essis 2022) pour deux auteurs
- (Tasse et al. 2022) pour plus de deux auteurs

Dans la bibliographie

Ouvrage

Patronyme, Initiales des Prénoms suivis de l'année de parution entre parenthèses, Titre de l'ouvrage, Lieu d'édition, Maison d'édition (sans italiques).

- Bobo R.S. (2021) : L'analyse du discours, Abidjan, Irig Digital Éditions (ouvrage)

Ouvrage collectif

Patronyme, Initiales des Prénoms suivis de l'année de parution entre parenthèses, Titre de l'article, in Prénoms suivis du Patronyme du Directeur de l'ouvrage collectif, Titre générique de l'ouvrage collectif, Lieu de parution, Indication des pages de début et de fin de l'article (sans italiques)

- Minkonda, H. (2024) : La problématique du genre dans les partis politiques ivoiriens, in Rostand Sylvanius Bobo (dir.) : Genre et gouvernance en Afrique, Abidjan, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire (PUCI), pp. 12 – 35.

Article

Patronyme, Initiales des Prénoms suivis de l'année de parution entre parenthèses, Titre de l'article, Dénomination de la Revue, Référence du Numéro de la Revue, Indication des pages de début et de fin de l'article (sans italiques)

- Bobo R.S. (2021) : L'altérité dans la cosmogonie odjukru, Revue Cosmopolis, Vol. 24, No. 2, pp. 12 – 35.

SOMMAIRE

Éditorial	6
Antoine Fils Onana <i>Réflexion critique sur le déclin de l'hégémon américain.</i> <i>Etiologie d'un « exceptionnalisme » en mauvaise complexion</i> <i>à l'orée de la décennie 2020</i>	7
Alex Renaud Ondo <i>Comprendre le retrait des États sahéliens de la</i> <i>CEDEAO à la lumière du néo-souverainisme et du militaro-populisme</i>	23
Paul Edouard Messanga Ebogo <i>L'État producteur de l'ordre sécuritaire en Afrique :</i> <i>Ce qu'il en fait et ce qu'il en dit</i>	43
Séraphin Medjo <i>Les États du golfe de Guinée dans la sécurité maritime collective</i> <i>de la zone D : pour une nouvelle politique maritime de défense</i> <i>et une innovation géostratégique dans la lutte contre les insécurités maritimes</i>	54
Alex Renaud Ondo <i>Populismes sécuritaires et violences contre les forces onusiennes</i> <i>en Afrique subsaharienne francophone (ASF).</i> <i>Les cas de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mali</i>	64
Stéphane Kendjo Tchoumbo <i>Le renseignement informel comme stratégie de lutte contre la fraude</i> <i>et la contrebande en zones frontalières : le cas des localités de Kentzou</i> <i>et Garoua-Boulai à l'Est Cameroun</i>	83
Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam & Adamu Tandaye <i>Understand the unsustainability of political parties in Cameroon:</i> <i>case studies of the Union of the Peoples of Cameroon (UPC),</i> <i>Social Democratic Front (SDF) and</i> <i>Cameroon Democratic Union (CDU) under 1990 – 2023</i>	96
Timothée Francis Essomba Abena, Hermann Minkonda & Degerad Ondoua Oundoua <i>Considérations introductives et provisoires d'un philistin sur</i> <i>l'ordre et le désordre dans la décentralisation au Cameroun</i>	110
Paul Edouard Messanga Ebogo, Francine Fatiana Ngah Bipe & Philomène Amouga Zouameyong <i>La fabrique de l'action sociale par l'acteur genre au Cameroun :</i> <i>une subsidiarité aux politiques d'inclusion sociales</i>	128
Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam & Albertine Karine Mboudou Belibi <i>Incidence du néopatrimonialisme sur l'implémentation</i> <i>des politiques d'assainissement dans la commune de Mbalmayo au Cameroun</i>	137

ÉDITORIAL

Au regard de la prolifération des foyers de belligérance en Afrique se pose avec acuité la problématique de la résilience gouvernementale sur ce continent. Nul besoin de convoquer les dynamiques de crise en Afrique de l’Ouest (Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry), celles de la Corne de l’Afrique (Soudan, Éthiopie, Somalie), celles de l’Afrique centrale (RDC, Cameroun, Tchad, RCA) pour s’en convaincre. La résilience gouvernementale s’entend d’une modalité de gestion de la chose publique censée mettre un État donné en capacité de faire face aux chocs sans toutefois sombrer dans le chaos. En tant que telle, elle se décline multisectoriellement pour induire de la résilience politique, de la résilience économique, de la résilience sécuritaire, de la résilience climatique et de la résilience culturelle. La gouvernance multiscalaire africaine, adossée au principe de subsidiarité, gagnerait à se saisir de la résilience gouvernementale comme benchmark. Qui plus est, dans un contexte de transnationalisation accrue. Les dynamiques de transnationalisation, quoique présentant une opportunité pour l’Afrique, révèlent, dans le même temps, leurs niches de vulnérabilités. Il s’agit notamment de la porosité de ses frontières, du défaut de monopole de la violence légitime, du clientélisme, de l’extraversion des économies africaines, du travestissement culturel, voire de la vulnérabilité climatique. À cela s’ajoute l’exacerbation des rivalités géopolitiques entre puissances étrangères sur le continent africain. Le présent numéro de la RIGES, ayant pour thématique générique « L’Afrique à l’épreuve des dynamiques transnationales », a enregistré diverses contributions consignées dans le tableau synoptique ci-après :

Contributeurs	Intitulés
<i>Antoine Fils Onana</i>	<i>Réflexion critique sur le déclin de l’hégémon américain. Etiologie d’un « exceptionnalisme » en mauvaise complexion à l’orée de la décennie 2020</i>
<i>Alex Renaud Ondo</i>	<i>Comprendre le retrait des États sahéliens de la CEDEAO à la lumière du néo-souverainisme et du militaro-populisme</i>
<i>Paul Edouard Messanga Ebogo</i>	<i>L’État producteur de l’ordre sécuritaire en Afrique : Ce qu’il en fait et ce qu’il en dit</i>
<i>Séraphin Medjo</i>	<i>Les États du golfe de Guinée dans la sécurité maritime collective de la zone D : pour une nouvelle politique maritime de défense et une innovation géostratégique dans la lutte contre les insécurités maritimes</i>
<i>Alex Renaud Ondo</i>	<i>Populismes sécuritaires et violences contre les forces onusiennes en Afrique subsaharienne francophone (ASF). Les cas de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mali</i>
<i>Stéphane Kendjo Tchoumbo</i>	<i>Le renseignement informel comme stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières : le cas des localités de Kentzou et Garoua-Boulai à l’Est Cameroun</i>
<i>Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam & Adamu Tandaye</i>	<i>Understand the unsustainability of political parties in Cameroon: case studies of the Union of the Peoples of Cameroon (UPC), Social Democratic Front (SDF) and Cameroon Democratic Union (CDU) under 1990 – 2023</i>
<i>Timothée Francis Essomba Abena, Hermann Minkonda & Degerad Ondoua Oundoua</i>	<i>Considérations introductives et provisoires d’un philistin sur l’ordre et le désordre dans la décentralisation au Cameroun</i>
<i>Paul Edouard Messanga Ebogo, Francine Fatiana Ngah Bipe & Philomène Amouga Zouameyong</i>	<i>La fabrique de l’action sociale par l’acteur genre au Cameroun : une subsidiarité aux politiques d’inclusion sociales</i>
<i>Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam & Albertine Karine Mboudou Belibi</i>	<i>Incidence du néopatrimonialisme sur l’implémentation des politiques d’assainissement dans la commune de Mbalmayo au Cameroun</i>

Munich, le 15 juin 2024

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

Réflexion critique sur le déclin de l'hégémon américain. Etiologie d'un « exceptionnalisme » en mauvaise complexion à l'orée de la décennie 2020

Antoine Fils Onana
onanaantoine@gmail.com
University Of Buea (Cameroon)

Résumé

Le présent article se pose comme une réflexion critique sur les causes du déclin relatif des Etats-Unis d'Amérique comme puissance globale majeure dans le champ des Relations Internationales. Il se pose dès lors comme une étiologie des causes de l'échec du désir d'« hyperpuissance », hubris constitutif d'un désir de puissance permanent, d'« hyperpuissance » permanente dirions-nous, à l'aune de la clôture en cours de l'ère unipolaire dont il étudie en même temps les limites. Plus qu'une archéologie de l'émergence de l'actuel ère multipolaire, article montre combien, à l'aune de l'évolution récente et en cours de la puissance américaine, les causes de la puissance, et par conséquent les raisons possibles de son étiolement, sont à rechercher autant dans les failles du système des relations internationales que dans les flétrissures individuelles de la puissance dominante ou des puissances dominantes de ce système des relations Internationales. Il s'agit ici d'une perspective qui saisit sur le vif les dialectiques de puissance dans leurs interactions entre désirs politique et efficencies économiques et géoéconomiques. Il s'agit par là et in fine de questionner de façon perspicace les dynamiques géopolitiques à l'aune de leurs implémentations géoéconomiques réussies et pérennes.

Mots-clés : USA, « Hyperpuissance », Déclin, Multipolarité, Unipolarité, Apolarité

Abstract

This paper accounts for a critical reflection upon the causes of the decline of the United States of America as the main global power of the current International Relations. It posits itself therefore as a thorough etiology of the limitations attached to any desire or any quest for power, at any hubris being, to be more relevant, part of this quest for « hyperpower » arising at the time of the current waning unipolar international Relations. Aiming at going beyond the current emergence of multipolar world politics, this article displays how, through the very recent trajectory of the United states of America, the roots or components of power, and therefore its counterpart in terms of decrease or eventual failure, rely both upon the limitations of any system of international relations as well upon the weaknesses of the dominant power or powers of the so-said system of International Relations, both features interacting continuously. This is an analysis which captures vividly the interactions between political desires or wills and their efficient economics or geoeconomics. In other words, the purpose is simply to question the successful and everlasting implementation of political wills and hubris in the international arena.

Keywords: USA, “Hyperpower”, Decline, Multipolarity, Unipolarity, Apolarity

INTRODUCTION

La scène des relations internationales a connu une évolution fulgurante ces deux dernières décennies. L'une des singularités de l'espace des relations internationales est à cet égard inscrite au sein des développements fébriles d'une actualité politique turgescence marquée à l'aune de l'effritement de l'« hyperpuissance américaine » (Védrine 2004)¹, phénomène synonyme d'un

¹Le terme d'« hyperpuissance » fit irruption dans le champ de l'analyse politiste et de l'expertise y subséquente grâce à l'intuition heureuse du politique français Hubert VEDRINE(porte- parole de l' Elysée en 1988, ministre des Affaires Etrangères de 1997 à 2002). Ce dernier, par ailleurs diplomate pétri d'une longue observation des Relations Internationales, entendait caractériser par ce terme une ère nouvelle singularisée par la caducité d'un concept de « superpuissance » longtemps imprégné des effets limités de la domination concurrente du magistère conjoint des Etats Unis et de l' ex- URSS à l'époque de la guerre froide. La perspective est ici toutefois complexe. « Ce n'est pas les Etats- Unis qui ont cherché à devenir puissants, ce sont les autres qui se sont affaiblis » reconnaissait toutefois le politique et analyste français dans un enthousiasme trop précoce mais qui insistait déjà

registre d'opportunités offert aux puissances régionales par une conjoncture inédite. De fait, l'époque demeure lointaine, qui se caractérisa longtemps dès la fin de l'ère bipolaire jusqu'au début du millénaire par le triomphe écrasant et la morgue hautaine d'une unipolarité atlantiste culminant, selon une littérature politologique hâtive dans ses fulminations théoriques, dans le triomphe inéluctable de l'« *exceptionnalisme américain* » (Lofflmann 2015). Le tableau actuel demeure nouveau qui annonce cependant des lendemains incertains pour cette ère en déconfiture. En particulier depuis la crise russo-ukrainienne. Retournement de conjoncture coutumier du politique, le nouvel ordre international se caractérise en effet depuis deux décennies par la fragilité de cet « *exceptionnalisme* » sous la forme d'une contestation croissante mais surtout de plus en plus ouverte de l'« *hyperpuissance américaine* »² par des puissances dotées d'une nouvelle complexion économique politique et militaire favorable à leur affirmation sur la scène internationale. Ces puissances en regain de forme ou en ascension politique globale représentées au premier chef par la Russie (Spasov 2014) et la Chine (Friedberg 2005), vont rapidement afficher ostensiblement et avec vigueur leur désapprobation du nouveau messianisme américain (Spasov *ibid*) dont les déconvenues les plus manifestes seront, à l'aune de l'instrumentalisation éhontée du diptyque « *droits- de l'Homme-démocratie* », reflétées par les déconfitures de l'interventionnisme atlantiste. Cela, que ce soit en à l'aune des dommages de la nouvelle « *pax americana* » (Irak, Lybie et dans une moindre mesure Côte d'Ivoire) (Simon & Stevenson 2015) ou des incertitudes et échecs de la géopolitique paradiplomatique ou paramilitaire de l'« *hyperpuissance américaine* » en Syrie et au Yémen en regard des « *intérêts matériels* » (Crosston 2014) russes et de la doctrine chinoise de « *non- interférence* » dans les affaires domestiques des « *Etats en développement* » (Duchatel et al. 2014).

De fait, les effets pernicieux de la « *Responsibility To Protect* » policy (Bellamy 2015)³ couplés aux avanies militaires d'un nouvel volontarisme humanitaro- militaire vont sonner le glas de la superbe de l'« *hyperpuissance américaine* » au niveau symbolique. Et donner du grain à moudre aux puissances émergentes non sans inaugurer les étrennes d'une nouvelle conjoncture géopolitique interpellée par ces nouvelles mutations politiques et symboliques enchevêtrées. Nouvel imprécateur contre le militarisme américain, acteur ombrageux à l'emphase haute en rupture avec le profil bas adopté par son prédécesseur, le Président Vladimir Poutine avait sonné trop tôt le son de cloche discordant de la symphonie des croisés contre le nouvel impérium américain au niveau symbolique⁴. Ainsi, lors de sa prise de parole à la Conférence Internationale de Munich sur la Sécurité, Vladimir Poutine s'enflamma contre les Etat – Unis, perçus selon lui comme un Etat très prompt à n'« *exister de façon excessive que hors de ses frontières nationales* » (Besemeres 2014:308). Envolée lyrique reproduite plus tard. Le 8 Mars 2014, le chef du Kremlin ne s'embarrassa pas de la langue de bois diplomatique pour condamner du haut de la tribune de la Douma de l'Etat russe, les nouvelles menées militaires américaines au Kosovo, en Serbie, en Afghanistan et en Libye (Katz 2014) (Barndollar 2019),

sur la portée involontaire de ce statut conféré à la principale puissance de l'ère post bipolaire. Cf. aussi son interview au magazine *Géoéconomie* (Védrine 2013)

² Dans une récente interview du 24/10/2022 accordée à la Radio suisse RTS, Hubert Védrine réitère ces postulats déclinistes en mettant en exergue à titre d'exemple l'échec des pays atlantistes à réunir une large approbation de nombre des pays du Tiers monde lors du vote des résolutions A/ES 11/1 et 1/ES/ 11/2 du 02 Mars et du 24 Mars 2022 de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamnant l'offensive russe en Ukraine.

³ Une description des premières contestations de ce concept onusien par les puissances du Tiers- Monde a été faite par cet auteur, politiste assez versé sur cette problématique (Bellamy 2008).

⁴ Ainsi, un an avant son intrusion dans le théâtre des opérations militaires atlantistes en 2014 en Syrie, Vladimir Poutine se fendit d'une tribune ouverte au New York Times, où il affirmait au Président Obama qu'« *il est extrêmement dangereux pour les peuples de se considérer comme exceptionnels, quelles qu'en soient les motivations.* » Le Président russe réagissait là à une adresse prononcée quelques jours plus tôt par son pair américain où ce dernier reprenait le credo de l'« *exceptionnalisme américain* » pour justifier son désir d'exporter les valeurs démocratiques américaines (Poutine 2013) .

les qualifiant au passage de *primitives* » (Barndollar 2019) et d' «*extraordinairement cyniques*» (Barndollar 2019). Ce, non sans insister sur les palinodies virevoltantes d'une puissance américaine qui en fonction de ses intérêts internationaux qualifie un objet de « *blanc aujourd'hui et de noir demain.* » (Barndollar 2019). Pareille attitude, en rupture avec les bons usages d'une convenance diplomatique longtemps observée par la présidence russe en dépit de l'empiètement atlantiste sur l'espace géopolitique de l'ancienne puissance soviétique (Spasov 2014 : 38) traduit la volonté russe d'affirmer son retour dans la lice des rapports de force internationaux. A rebours, elle marque la clôture de l'ère de l'«*exceptionnalisme américain*», période significative d'expansion sans fin d'un atlantisme longtemps imbu de lui-même car enivré par le repli domestique des puissances régionales longtemps focalisées sur leur agenda de reconstitution interne. L'offensive anti atlantiste russe sera bientôt suivie par une puissance chinoise décidée, ne fut ce que dans son pourtour géopolitique immédiat, de ne plus apparaître comme un géant économique dénué de tout paravent militaire protecteur (Kai He 2006) (Bechnar & Thayer 2016). De manière topique, elle traduit une réalité nouvelle, celle du regain des puissances régionales, qui est en même temps l'expression du retour sur la scène internationale d'un principe de souveraineté nationale longtemps malmené par une globalisation militariste et *droit-de-l'homme*⁵ placée sous la seule tutelle du très intéressé militarisme américain. La contestation de l'«*hyperpuissance*» américaine se pose de fait comme une réalité nouvelle depuis l'effritement de l'ère de l' «*exceptionnalisme*» US depuis quelque lustre. Elle est suffisamment turgescente pour que la recherche politologique lui accorde une attention particulière. D'abord portée par les parias du nouvel ordre hégémonique de la diplomatie US (Ahmadian 2021), cette tendance lourde inclut de plus en plus des Etats dénués de la ressource nucléaire et diplomatique tels les Etats africains sous le mode d'un souverainisme croissant. On peut même dire qu'elle rejaillit de manière saillante comme une caractéristique nouvelle de la multipolarité en construction. Et en regard de L'objectif du présent article, est dans cette optique, de s'appesantir de manière générale sur la subjectivation de ce phénomène par la puissante Amérique elle-même. Subjectivation qui ne saurait être réduite à la seule furie protectionniste et mercantiliste en cours, trop subite et turgescente pour ne pas avoir été précédé d'une dynamique latente caractéristique de la genèse subite du politique. Le retour de la puissante Amérique sur elle est-il un phénomène récent ? Cet article entend ébaucher un essai de réponse à cette interrogation. Perspective archéologique, nécessairement propulsée par la diachronie, une telle ligne de fuite, longtemps minorée par la science du politique, espère procéder à une étiologie des dynamiques internes liées à ce qu'une science politique en cours a tôt fait de décliner comme le déclin relatif des États – Unis. A partir de quelle borne temporelle peut-on historiquement dater la prise de conscience par le personnel politique américain des périls liés à son statut d'*hégémon* de l'ère dite de l'«*hyper exceptionnalisme américain*»? En d'autres termes, l'expansion excessive de cette puissance sur la scène des Relations Internationales n'emporte-t-elle pas, récurrence têtue de l'Histoire des Relations Internationales depuis l'Antiquité, des conséquences pernicieuses ? Outre les facteurs liés à sa la contestation de son hégémonie par de nouveaux acteurs au sein d'une nouvelle configuration des Relations Internationales, quels sont les éléments constitutifs d'une fragilité liée à un militarisme exacerbé ? Essayer de répondre à ces questions suppose au préalable un exposé critique de la littérature politologique dédiée au concept d'« *hyper exceptionnalisme américain*».

⁵ Le *droit-de-l'homme* peut être succinctement défini comme une instrumentalisation de l'idéologie des « *Droits de l'Homme* », ce, en politique interne mais aussi à des fins d'expansion géopolitique (Pronto 2007) comme ce fut le cas lors de la première décennie du millénaire par les puissances atlantistes (Libye, Syrie...). Une illustration de ce concept sous son mode *soft* en Afrique Centrale sous la forme de mesures de rétorsions monétaires et politiques aura été mise en œuvre par le géoéconomiste camerounais Antoine Fils Onana (Onana 2024).

« Exceptionnalisme » et « hyperpuissance américaine » : avanes et flétrissures d'une sémantique politologique

Dès l'entame de la décennie, le règne de la théorie de l'« *exceptionnalisme américain* » (Restad 2012), ou de l'« *hyperpuissance américaine* » (Védrine 2013) ⁶ sur la scène politique internationale connaît un essoufflement si manifeste (Simon & Stevenson 2015) qu'il suscite, y compris et d'abord, chez les tenants euphoriques de la thèse, mises en garde quant à l'utilisation du concept mais surtout, réalité commode aux prospectives trop hâtives, contorsions sémantiques allant jusqu'au reniement. Ainsi, la veine discursive d'Hubert Védrine, créateur du concept, connaît une palinodie subite en 2013 lorsqu'elle écarte d'emblée le « *retour des Etats Unis au statut d'« hyperpuissance»* » (Védrine 2013). En effet, selon le politique converti pour l'occasion en observateur sagace des Relations Internationales, le monde serait en fait de plus en plus marqué « *depuis la fin du XXe siècle* » (Védrine 2013: 56) par la « *perte du monopole de la puissance occidentale* » (Védrine 2013:58), conséquence manifeste d'un « *déclin* » () de la puissance américaine qui « *n'est pas inéluctable* » (Védrine 2013: 56) mais « *relatif* » (Védrine 2013: 56), car produit d'« *une histoire du monde* » (Védrine 2013: 56) ou « *tous les peuples sont politiquement actifs* » (Védrine 2013: 56). Ce retournement de conjoncture, assène l'ancien ministre des Affaires Etrangères de la Vème République (1997-2002), serait lié à la « *montée spectaculaire des émergents* » (Védrine 2013:53), « *Chine en tête* » (Védrine 2013:53), et se traduirait empiriquement par la perte d'influence internationale géopolitique et militaire de la tutelle US sur des protégés contraints de ressusciter de vieilles amitiés échappant au carcan atlantiste telle la « *relation Allemagne- Russie* » (Védrine 2013:53), ou bientôt de succomber sous les coups de butoirs de rivaux multiséculaires comme démontré « *lors des tensions Chine- Japon* » (Védrine 2013:53). Les faits ne sont point à l'avenant en outre dans une telle configuration pour la stabilité mondiale. L'espace international du politique ne serait plus voué à « *la domination totale* » (Védrine 2013 : 53), mais happé par un avenir incertain. Le pouvoir coercitif sur cet espace ne serait plus exercé dans l'avenir par aucune puissance au demeurant, c'est-à-dire in fine « *ni par la Chine elle-même* » (Védrine 2013:53), « *ni par les BRICS* » (Védrine 2013:53), « *ni par les dizaines d'émergents tous ensembles* » (Védrine 2013:53), mais soumis au principe d'incertitude propre aux dynamiques politiques mouvantes: « *Il faut donc s'attendre, conclut Védrine, à la poursuite de la compétition, sous toutes ses formes, et à des alliances instables entre les divers pôles de puissances, eux-mêmes changeants, montants ou déclinants.* » (Védrine 2013 : 53)

Les politistes canadiens Charles Philippe David et Elizabeth Vallet avaient cinq ans plus tôt sonné le glas de la théorie de l'« *hyperpuissance américaine* », au travers d'un propos constatatoire et interpellateur pour la géostratégie quant aux fêlures du soi-disant « *empire sans rival* » (David & Vallet 2008) ⁷, lequel serait devenu un apoplectique « *colosse aux pieds d'argile* » (David & Vallet 2008 :151) dans un monde de plus en plus « *apolaire* » (David & Vallet 2008:152). « *L'hyperpuissance américaine serait-elle sur le déclin ?* » (David & Vallet 2008 : 151) s'interrogent les politistes canadiens avec une flamme et un entrain dont la formulation même laisse susurrer des sous-entendus manifestes sinon la réponse. Pour les deux politologues canadiens, la « *tentation impériale* » (David & Vallet 2008 : 151) caractéristique de l'euphorie américaine et atlantiste du début du siècle aurait débouché en réalité ces dernières années sur une « *hyperpuissance concurrencée dans l'exercice de sa puissance* » (David & Vallet 2008 :151), et dont la « *pérennité même est mise à l'épreuve* » (David & Vallet 2008 :

⁶ Lire en outre à titre indicatif Hirschfield (Hirschfield, 2015) au sein d'une perspective qui inscrit assez tôt les effets pernicieux de cet « *exceptionnalisme américain* » au sein d'une létalité géopolitique éminemment questionnable.

⁷ Ce concept jaillit dans la lointaine foulée d'un constat déjà opéré dans l'immédiate clôture de la guerre froide par le politiste française Jean Jacques Roche (Roche 1996).

151). Et pour cause, arguent-ils, le monde de la fin de décennie actuelle ne serait « *ni bipolaire* » (David & Vallet 2008 : 152), « *ni unipolaire* » (David & Vallet 2008 : 152), « *ni (même) tout-à-fait multipolaire* » (David & Vallet 2008 : 152). Le déclin de l'« *hyperpuissance américaine* » (David & Vallet 2008:152) serait de prime abord lié à une pluralité de facteurs multiformes. Au sein de ceux-ci, leur exégèse évoque l'apparition de « *nouveaux pôles commerciaux et économiques* » (David & Vallet 2008 :153), dont les sempiternels « *émergents* », la reconstitution de nouveaux centres « *stratégiques (Russie), financiers et intellectuels (Arabie, Chine)* » (David & Vallet 2008 : 153), la « *dé légitimation de la puissance américaine* » (David & Vallet 2008 : 153), et « *sa tendance actuelle à se replier sur elle-même* » (David & Vallet 2008 :154). Tous ces éléments constitueraient les ingrédients d'un « *nouveau monde apolaire* » (David & Vallet 2008 :153).

Les prémices du déclin de l'« Empire sans rival ». Rendements décroissants de la puissance et triomphe à la Pyrrhus

En réalité, la thèse emprunte ici les sentiers de la perspective décliniste pour insister sur les facteurs internes d'une ontologie décadente. Répercutant l'écho de la puissante *polité* romaine s'écroulant tel un fêtu de paille face aux coups de boutoirs répétés de la menace asymétrique barbare dans l'Antiquité, les auteurs postulent que la « *République impériale* » (Aron 1996) de l'ère post bipolaire aurait atteint son point de fragilité extrême. Ainsi, l'« *Empire sans rival* » (Roche 1996)⁸ subirait les effets d'une « *théorie du rendement décroissant de la puissance* » (David & Vallet 2008: 152) au niveau matériel et symbolique. Face à l'« *absence d'un adversaire à sa taille* » (David & Vallet 2008: 152), « *le géant américain* » (David & Vallet 2008: 152) se retrouverait « *victime de sa trop grande puissance* » (David & Vallet 2008:153) et ne « *parviendrait pas à imposer son propre modèle sans que cela ne soit perçu comme une contrainte plutôt qu'un choix* » (David & Vallet 2008:153). De fait, le versant symbolique de cette posture décliniste, celui d'une « *puissance qui ne séduit plus autant que par le passé* » (David & Vallet 2008: 152) côtoie un aspect plus matériel fait de déculottées ou d'impasses militaires (Irak, Libye, Syrie), mais aussi d'une pitoyable complexion économique lors même que l'augmentation incessante du budget militaire relèverait d'une logique du « *paradoxe* » (David & Vallet 2008: 152)⁹ d'un « *hégémon qui veut durer* » (David & Vallet 2008: 152). Ainsi,

«alors que la guerre en Irak ne pourra de l'avis du général Mark Carleton- Smith, commandant le corps expéditionnaire britannique, pas être gagnée en Afghanistan, tandis que la crise économique frappe de plein fouet l'économie américaine et les tribulations des candidats à la présidence, alors que l'ouragan Ike a au début de l'automne 2008 ravivé les stigmates de Katrina qui avait ravagé la Louisiane et anéanti une partie de la Nouvelle-Orléans, éditorialistes et journalistes ne cessent de ressasser la vulnérabilité de la puissance mondiale » (David & Vallet 2008: 151).

Manifestement, phénomène qui prend une tournure récurrente depuis la déconvenue vietnamienne, l'hyper-interventionnisme américain durant cette ère bipolaire tant célébrée par une géopolitique atlantiste trop hâtive serait en réalité, du moins en regard d'une phénoménalité rebelle, celui du triomphe d'un imperium à la Pyrrhus. Pendant que les pertes militaires

⁸Les auteurs reprennent là le titre d'un ouvrage qui fit écho dans la communauté des Relations Internationales (Roche, 1996). Cette euphorie sémantique très favorable à la puissance américaine s'impose naturellement dès une décennie 90 marquée par l'effondrement spectaculaire de l'ordre bipolaire. A peu près à la même période, le politiste et politique néo- conservateur BREZINSKI qualifia les Etats- Unis d'Amérique de « *seul empire de l'Age global* », c'est- à- dire de l'Histoire des Relations Internationales, les autres empires n'ayant surgi au sein du temps que comme de sempiternels empires régionaux.

⁹Les Etats-Unis auraient eu, notent les auteurs non sans consternation, un budget de plus de 800 milliards de dollars, incluant le budget de fonctionnement et d'investissement militaire, les dépenses de sécurité intérieure et les évaluations comptables liées aux interventions extérieures (Afghanistan, Syrie, ...) pour la seule année 2013. Ce montant constituerait plus de la moitié des dépenses militaires du globe pour l'année concernée.

s'accumulent en Irak et en Afghanistan (Simon & Stevenson 2015) (Ashford 2018)¹⁰, que l'assise locale des élites proaméricaines subit les contrecoups de l'implosion étatique, l'Amérique redécouvre les affres d'une occupation militaire ruineuse pour son moral. En effet, face à une « *menace asymétrique* » indocile à la prépotence militaire américaine (Simon & Stevenson 2015), mais surtout fait inédit pour une puissance longtemps habituée à la sujétion implacable de ses sous- traitants, suite à l'ostensible divergence d'intérêts avec un Pakistan qui soutient logistiquement les insurgés *antiyankees* (O'Hanlon 2012), la suprématie *US* est vite muée en interventionnisme à la Pyrrhus. L'instrumentalisation d'un évangélisme humanitaire jailli des horreurs du 11 septembre 2001 contre un « *axe du mal* » que Washington s'est donné pour mission d'éradiquer, suscite à tel point des appréhensions dès le début de la décennie 2010, que le personnel politique, inscrit officiellement le retour à la maison des « *boys* » au sein de son catéchisme politique (Simon & Stevenson 2015) (Ashford 2018).¹¹ Ces appréhensions auraient expliqué les palinodies et laconismes oraux ainsi que les hésitations originelles du Président Obama sur les cas libyen et syrien d'après nombre d'observateurs dès l'année 2010. Ce, en dépit de déclarations pour le moins enflammées en faveur de l'exportation du modèle démocratique dans le monde arabe en 2009 et 2011 au Caire et à Washington (O'Hanlon 2012).

Le triomphe à la Pyrrhus de l'« hyperpuissance » américaine et la reconfiguration du système international.

La patine économique de ce militarisme échevelé jouxte des fêlures géoéconomiques dont les déflagrations actuelles marquent la genèse d'une nouvelle carte géopolitique et géoéconomique empreinte de périls pour la première puissance atlantiste¹².

Le moral en capilotade des élites mondialistes américaines s'expliquerait par l'échec de l'Amérique sur son propre terrain, celui des valeurs libérales, les Etats- Unis s'étant résolu à endosser le manteau peu reluisant d'une Nation qui vit à crédit, d'autant plus déplorable que son économie est lourdée par une dette abyssale et une crise intérieure dont les effets perdurent. Perspective qui réduirait sa marge de manœuvre face à des créanciers (Chine, pays du Golfe persique) susceptibles à tout instant de lui faire rendre gorge en cas de retournement d'une conjoncture politique et économique imprévisible¹³.

Le géopolitiste français Pascal Boniface entonne une ode similaire lorsqu' il prédit à la fois « **la fin du monopole occidental de la puissance* » (Boniface 2014 :16) et la « *fin de l'hyperpuissance américaine* » (Boniface 2017 :121)¹⁴. La mondialisation, argue le politiste

¹⁰ La deuxième auteure est plus prolifique en données chiffrées. Près de 6500 pertes américaines au compteur américain en 2018. Bilan peu flatteur intervenant en Irak par exemple après une occupation militaire de près de deux décades ayant mobilisé en 2003 près de 20 000 « *boys* » de façon permanente ainsi que deux guerres ayant mobilisé parallèlement près d'un demi-million de « *marines* » !

¹¹ Les références abondent sur ce pessimisme de la classe politique américaine nonobstant les pressions d'un « *Etat profond* » prodige en dépenses munificentes selon une tradition constante.

¹² Le fait est particulièrement patent pour l'analyste politique ordinaire depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine suite aux menées atlantistes dans son pourtour immédiat dès l'année précédente. Caractérisée par le refus de l'Arabie saoudite de désormais systématiquement soutenir la géoéconomie américaine par le refus d'augmenter sa production de brut le 02 avril 2023, perspective accélérée par le récent rapprochement - iraquien sous la tutelle conjointe de cette même Arabie Saoudite et de la Chine.

¹³ A moins que ce ne soient des considérations liées à un refus de la puissance américaine de s'acquitter de tout paiement qui ternissent cette perspective au sein d'une géoéconomie internationale assez violente. La Chine poursuit manifestement la réduction de son exposition aux obligations du Trésor Américain depuis un lustre, laissant les alliés classiques, Japon, Royaume Uni et Belgique supporter tout défaut de paiement éventuel.

¹⁴ Pour une illustration de ce propos, cf. toute la partie intitulée « *La fin de l'hyperpuissance américaine* » dans cet ouvrage publié en 2017. L'auteur reprend là sur le plan géopolitique à bien des comptes des interrogations fort anciennes évoquées depuis les années 80 par l'essayiste américain Paul Kennedy et d'autres intellectuels déjà inquiets, quoique sur un mode moins affirmatif, de la surexposition de l'économie américaine à des débiteurs

français, aurait accéléré le déclin de la fière Amérique au sein d'une mondialisation qui échappe à tous les acteurs des Relations Internationales. Lequel déclin semble dès lors inéluctable s'il faut accroire la prédiction du politologue français. Le premier défi qui précipiterait la «*fin de l'hyperpuissance américaine*» (Boniface 2017:121) serait liée à la nature même d'un monde globalisé au sein duquel «*même la puissance mondiale n'a pas les mains libres pour agir comme elle l'entend*» (Boniface 2017:121:123) Plus qu'une ontologie purement décliniste liée au statut même d'«*hyperpuissance*», le constat du spécialiste français lit la mauvaise complexion politique, économique et militaire américaine à l'aune de la dialectique d'un monde en recomposition sous la pression de nouvelles «*tendances structurelles*» (*ibid.* : 119) portées par une sorte de polyglobalisation inexorable qui échapperait désormais à Washington. La prospective du géopolitiste français se veut heuristique qui évoque un monde en mutation permanente soumis à la «*prolifération étatique*» (Boniface 2017 :168) et à d'autres «*tendances structurelles*» dont l'«*impuissance de la puissance militaire*» (Boniface 2017:168), mais aussi l'émergence des NTIC comme à la fois «*possible instrument de contrôle et d'asservissement des peuples*» (Boniface 2017:166) et «*formidable moyen de liberté et d'information*» (Boniface 2017:166). Projection dont les seuls aspects statocides, en particulier ceux liés à la «*fin de la menace militaire*», furent démentis un certain 24 février 2023 par le déclenchement de ce l'on peut de nos jours qualifier de conflit russo-ukrainien ou de russo-atlantiste. L'analyse demeure pertinente ici au final quant à ses incidences géopolitiques et géoéconomiques au sein de laquelle rejaillit particulièrement de manière saillante la montée en puissance de la contestation croissante de l'hégémon américain. Quoiqu'emporté dans une furie prospectiviste favorable à une globalisation néolibérale posée comme irrémédiable, la plume de Pascal Boniface postule la «*fin de l'hyper- puissance américaine*» (Boniface 2017 : 166), «*tendance structurellement lourde*» (Boniface 2017 : 166) de nouvelles Relations Internationales désormais rebelles à toute forme d'hégémon. La perspective aux accents très wilsoniens revendique ici ostensiblement une refécondation épistémologique, régénération critique synonyme d'une «*diversification de la puissance*» (Boniface 2017 :166) qui appelle à une «*redéfinition*» (Boniface 2017 : 166) de celle-ci par une science politique désormais en mal de repères. Incidence manifeste de cette flamme heuristique récemment jaillie d'une actualité politique en cours de constitution, l'hypothèse de la reproduction de l'hégémon hyperréaliste américain se trouve éminemment bousculée très tôt, éreintée qu'elle fut par l'irruption sur la scène internationale de ces dynamiques récentes que sont la «*fin du monopole de la puissance occidentale*»(Boniface 2017:166), la «*prolifération étatique*» (Boniface 2017:166), l'«*émergence*» (Boniface 2017:166) de puissances concurrentes dont la plus emblématique reste la Chine, la «*montée en puissance de l'opinion publique*»(Boniface 2017:166) et du «*soft power*»(Boniface 2017:166) comme nouveaux modes d'action politique (Boniface 2017:166)¹⁵. Derrière ces nouveaux modes d'action politique, argue Pascal Boniface, se seraient déployés concomitamment ces nouvelles formes de politisation pacifiées de la scène internationale que seraient la «*justice internationale*» (Boniface 2017 : 166)¹⁶, le «*droit*

étrangers pour le moins déjà dubitatifs quant à la rémanence même de la puissance yankee face à une certaine constance de ses errements militaristes de l'époque. (Kennedy 1987) (Curley 1991) (Laidi 2009).

¹⁵ Enivré par une lecture libérale trop optimiste des Relations Internationales, Pascal Boniface pose comme composantes fondamentales de ces «*modes d'action politique*» susceptibles de s'imposer dans ces nouvelles Relations Internationales le triomphe de la «*démocratie*», de la «*justice internationale*» et «*du droit d'ingérence*». Perspective, on le sait récusée par le cours politique des événements actuels qui ne rétablit pas seulement le retour de la polémologie et du militaire sur la scène des Relations Internationales, mais inscrit cette phénoménalité de manière saillante comme le déterminant majeur d'un espace qui apparaît désormais de façon irrémédiable comme supra-étatique. Perspective qui n'ébranle point, loin s'en faut, la thèse centrale de cet auteur, celle de l'effritement de l'hégémon américain.

¹⁶ Posture qui dans sa furie prospective, cède à une mode néolibérale fugace et paresseuse car démentie par l'actualité internationale déclenchée depuis l'offensive militaire russe en Ukraine du 24 février 2022. Phénomène qui annonce le retour d'une dynamique réaliste dont les effets les plus perceptibles demeurent à ce jour la

d'ingérence» (Boniface 2017:166) voire la «*démocratie*» (Boniface 2017:166), nouvelles formes de politisation des Relations Internationales posées ici comme symptomatiques de l'effondrement inexorable de la géopolitique et du paradigme réaliste.

De fait, La prospective du géopolitiste français ne s'adresse pas à la seule communauté épistémologique de la science du politique, elle saisit aussi sur le vif une orgueilleuse Amérique en cours d'adaptation forcée à une réalité nouvelle susceptible de sonner le glas du court intermède de l'euphorie *yankee* observé au début du millénaire. Prospective à l'avenant pour sûr, phénomène inimaginable depuis l'effondrement du mur de Berlin, et qui avait déjà justifié le militarisme diffus et moins tonitruant dans sa mise en scène d'un Barack Obama dès son étreinte du pouvoir. Et dont la patine *droit-de-l'hommiste* et morale surfaite serait la déclinaison :

« La croyance en l'existence de l'hyperpuissance américaine avait conduit George Bush à mener des politiques unilatérales dont la guerre en Irak fut l'exemple le plus achevé, et qui ont accéléré l'affaiblissement relatif des Etats- Unis. Barack Obama a intégré la multipolarité du monde et la fin de la suprématie américaine. C'est pour cela qu'il répète que les Etats- Unis ne peuvent résoudre seuls les grands défis qui se posent au monde mais que sans les Etats- Unis, ceux-ci ne peuvent être résolus ».¹⁷

La prospective de Pascal Boniface est à l'époque confortée par la chronologie peu reluisante du militarisme américain dès l'entame de la décennie 2010. Dès le début de cette période, l'Amérique tient le bilan amer d'un militarisme postbipolaire dont les pertes en vies humaines culminent par exemple à plus de 6500 victimes pour la « *Navy* » sur les seuls théâtres d'intervention iraquien et afghan (Ashford 2018 : 128). La perspective est d'autant plus sombre que, face à des résultats en dents de scie, elle est énormément coûteuse pour le contribuable américain (Simons & Stevenson 2015)¹⁸. Face terne d'un militarisme *US* de plus en plus « *puissant* » au vu de sa logistique mais désormais « *impuissant* » (Simons & Stevenson 2015 : 4)¹⁹ contre des menaces de plus en plus amorphes, imprévisibles et « *asymétriques* » (Simons & Stevenson 2015). Pour le seul Moyen- Orient, alors même que le géopolitiste français pose son diagnostic, la fébrilité interventionniste de l'Oncle Sam avait déjà amputé le budget américain de pas moins de 3,5 milliards de dollars depuis le millénaire (Simons & Stevenson 2015)²⁰. A l'ère de l'expansionnisme conjoint libéral et réaliste, contrainte nouvelle du millénaire postbipolaire, cette économie politique onéreuse annonce le glas de la nouvelle stratégie postbipolaire de l'« *engagement*» (*ibid.*) mise en branle sous la coupole de la nécessité d' une « *présence militaire*» (*ibid.*) censée d'abord accompagner l'approvisionnement du libéralisme *US*, nouvelle passion des états- majors américains supposée suppléer à la stratégie bipolaire classique du « *containment* ». Au niveau phénoménologique, cette crise prend une

recrudescence des tensions en mer de Chine, le fléchissement des dépenses militaires, etc... Selon le Stockholm Institute Peace Research Institute, le conflit russo- ukrainien fut le déterminant majeur en 2022 de l'accroissement des dépenses militaires mondiales.

¹⁷ L'interventionnisme américain sera constant sous la Présidence Obama (Lybie, Syrie, ...). Ce dernier déclinera toutefois à l'oral son allant militariste au travers d'une posture moins triomphaliste, du moins tel qu'il ressortit de la saisie de ses adresses et sorties médiatiques. Le magistère postérieur de Donald Trump aura été celui qui a le mieux consacré cette volonté américaine de se préoccuper, du moins en regard de sa propre complexion, avant tout de sa sujétion aux déclamations officielles.

¹⁸ Ces auteurs insistent ici sur le caractère superfétatoire de la technologie américaine dans un Moyen Orient qui, sujet à la surexposition à une certaine forme de violence guerrière ubiquitaire permanente dans le long terme, bascule de fait dans des « *conflits de basse intensité* » portés par des formes de violences locales de plus en plus anomiques voire sporadiques dans leur réaction à l'expansionnisme *US*.

¹⁹ Traduction libre des anglicismes "*powerful*" et "*powerless*".

²⁰ Perspective toutefois modeste comparée au coût des interventions de l'oncle SAM en Afghanistan pendant la même période. Cette mesure est estimée par les chercheurs du *think tank* américain *Rand Corporation*, groupe de *pression* très proche de la *US Air Force* à un coût oscillant entre pas moins de 5 et 10 milliards de dollars annuels (Dobbins et al. 2015 : 109).

nouvelle tournure inédite. Pour des raisons géopolitiques évidentes, la contrainte n'est plus seulement en l'espèce budgétaire (Larrabee et al. 2015 :41) qui ploie sur une Amérique longtemps dépêtrée de la nécessité de se soumettre aux impératifs d'« *accountability* » à l'époque de la guerre froide (Simon & Stevenson 2015). Elle emprunte désormais les sentiers d'une incontournable adaptation aux nouvelles nécessités d'une mondialisation incontrôlée, post interétatique, transnationale ou « *postinternationale* » (Kacowicz & Mitrani 2016 : 194)²¹. L'Empire le plus bénéficiaire des vertus de la mondialisation se voit contraint de subir les méfaits d'une « *illusion pouvoir et d'empire* » (Rosenau 2005). Perspective saillante de manière globale mais en particulier dans les zones victimes des conséquences de l'intensification directe de la puissance de feu américaine depuis le début du millénaire telles le Moyen Orient. Cette montée en puissance de la « *menace asymétrique* » est d'abord synonyme pour l'armée américaine, depuis la fin du premier mandat d'Obama, du nécessaire renoncement à la stratégie massive d'une présence militaire lourde et ubiquitaire (Ashford 2018 :134) réservée désormais aux îlots encore vitaux pour l'économie politique du néolibéralisme américain, îlots qui ont pour noms le Détroit d'Ormuz (Ashford 2018 :133)²² ou le croissant pétrolier saoudien et émirati (Ashford 2018 :134). L'option est toute choisie qui fait la part belle à un recours général à des unités réduites à impact léger (ibid.)²³ voire à la privatisation précoce de l'interventionnisme *yankee*²⁴. Le néolibéralisme démocrate au pouvoir désormais entend réconcilier économie de marché, scansions officielles en faveur d'un retrait *US* et croisades en faveur d'un leadership moral sur le mode de l'exportation des valeurs de la démocratie américaine dans le monde (White 2009). Cette mutation géoéconomique néolibérale est, de fait, accélérée par l'effritement de la dépendance énergétique américaine par rapport au Moyen-Orient suite à l'explosion locale de la production de pétrole de schiste (ibid.)²⁵. Le personnel politique se croit désormais investi d'empêcher l'émergence d'un monde apolaire caractérisé par l'activisme des puissances russes, iraniennes et chinoises dans leur pourtour immédiat mais aussi dans bien de zones du monde dont le très explosif et toujours énergétique Moyen-Orient.

En effet, dès l'entame de l'année 2015, la Russie revenue de sa trop longue mauvaise complexion économique et géopolitique d'antan, renforce sa présence navale dans au Moyen Orient pour protéger sa base navale de Tartouze, porte le fer en Syrie au profit d'un renforcement de son alliance militaire avec un Bachar Al- Assad vomé par l'occident et, appuyée par le régime iranien, empêche un basculement total de la zone dans l'escarcelle politique de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) (Ashford 2018:137). La Chine, affirme la politiste américaine Emma Ashford n'est pas en reste dans ce nouveau jeu «

²¹ Le terme est de fait utilisé par ces deux auteurs dans l'exégèse de la posture statocide de James N. Rosenau, théoricien bien établi du paradigme libéral des Relations Internationales.

²² Cette stratégie de « *bunkerisation* » d'îlots économiques nécessaires à la poursuite de l'extractivisme américain et de contrôle moins dru du reste du territoire se pose comme une donnée constante de la nouvelle géoéconomie de cette puissance soumise dès lors à la nécessité de revoir à la baisse sa munificence budgétaire et étatiste suite à ce qui est alors considéré à l'époque comme la clôture irréversible de l'ère réaliste. Sur l'émergence des « *private military corporations* » dans ce sillage, lire la très belle analyse de la politiste turque Yelda Kaya (Yelda Kaya 2013). Une géoéconomie similaire est l'objet d'un intéressement similaire au continent africain, notamment le long du golfe de Guinée, ce, sur fonds d'affrontement larvé entre Washington et Pékin. La perspective est suffisamment sérieuse pour déjà être signalée par la Rand Corporation en 2014 (Hanauer & Morris 2014).

²³ Traduction libre de l'anglicisme « *light force* ».

²⁴ La perspective est ici inénarrable qui fusionne adaptation à la géopolitique de l'ère postbipolaire, lointaines prémisses de la moralisation du « *droit de faire la guerre au niveau international* », restrictions des budgets militaires en Occident et nouvelles configurations de l'interventionnisme américain (Yelda Kaya 2013).

²⁵ Le gaz de schiste aurait à l'époque fait chuter la dépendance énergétique de la nation américaine par rapport au Golfe Persique à moins de 15 % des importations de pétrole. Pour Nardon autre auteure à s'être intéressée au phénomène dès son apparition lointaine aux Etats-Unis dès 2010, dès l'entame de l'année 2013, entre autres effets vertueux pour l'économie domestique étatsunienne dont la création de plus de 1,7 million d'emplois, l'exploitation des énormes réserves de gaz de schiste auraient réduit le déficit américain de plus de 70 milliards de dollars (Nardon 2013) !

pluraliste » (Ashford 2018 : 137) et officiellement « *non hégémonique* » (Ashford 2018 : 137) selon la vue libérale de cette analyse de ce moment des Relations Internationales, jeu qui structure alors les rapports de force au Moyen- Orient. Idem pour les puissances régionales telle l'Iran qui, dès l'interventionnisme atlantiste durant les « *printemps arabes* », se lance officiellement dans une politique de « *containment* » local de la présence américaine (Ahmadian 2021).

« Portée par des besoins énergétiques en explosion, la Chine a récemment pris des libertés avec sa traditionnelle posture faite d'un alignement systématique derrière l'Iran pour se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Elle a à cet égard récemment signé avec Ryad des accords de fourniture de réacteurs nucléaires et de livraisons de divers systèmes militaires. Le commerce sino- saoudien connaît en l'occurrence un pic vertigineux de nos jours culminant à 64,32 milliards de dollars pour 24,5 milliards en 2007 ». (Ashford 2018 :137).²⁶

Le blues d'une Amérique au moral en capilotade...

Bousculée à l'extérieur dans son statut de puissance impériale, l'orgueilleuse Amérique l'est également au moral par la montée en puissance en interne d'une pulsion isolationniste et nationaliste qui quoiqu' encore en gestation, se veut plus soucieuse des préoccupations internes et locales. Laquelle pulsion isolationniste et nationaliste apparaît en effet comme en rupture ostensible dès la fin de la première décennie du millénaire d'avec l'expansionnisme impérial porté à son faîte par l'Administration Bush Jr. et sa « *révolution néoconservatrice* » impériale. Dès 2010, le nouvel impétrant de la souveraineté géopolitique étatsunienne aura en effet tôt fait, ne fut- ce que par l'annonce tonitruante d'une nouvelle rupture avec le tropisme va- t- en guerre de son prédécesseur (White 2009 : 215), d'exprimer le souci de vibrer au rythme du désir d'une Amérique plus soucieuse de s'attaquer aux urgences domestiques dont entre autres la lutte contre la pauvreté (ibid.). En fait, c'est une Amérique fébrilement en déphasage avec la présidence outrageusement interventionniste de Bush Jr. qui s'enflamme pour le nouveau prêche du candidat démocrate. Les sondages de l'époque laissent découvrir un petit peuple qui place à 63 % l'économie au centre de ses préoccupations contre seulement 9 et 10% d'intentions de vote en faveur respectivement de la prorogation de la lutte contre le terrorisme ou de la poursuite de l'aventure iraquienne. (Fording & Smith 2012 : 220).

Elu le 04 Novembre 2008 lors de la mémorable 56^{ème} élection présidentielle qui, selon les termes mêmes d'un journaliste célèbre de la droite américaine, intervint au cours d'une conjoncture électorale responsable du pire score électoral du *Great Old Party* depuis la grande dépression des années 30 (White 2009:213), Barack Obama, fringant politique perçu pour lors comme porteur d'un vent de renouveau par un peuple remonté contre les accointances abstruses entre *business* et politique aux Etats Unis, surfe encore sur un état de grâce que lui accorde 80 % d' américains trois mois après sa victoire (White 2009:213). Le plébiscite de Barack Obama mais surtout la volonté de changement imprégnant alors le peuple américain est encore mieux illustrée par la piètre performance des candidats de l'alors parti de la « *révolution néoconservatrice* » aux élections au Congrès depuis deux ans. Les résultats des législatives furent, particulièrement en 2006 et 2008, pitoyables pour le Parti Républicain, note avec entrain le politiste américain J. K. White. Le parti républicain n'engrangea aucun strapontin dans les villes de plus de 500 000 âmes et fut renvoyé dans son bastion marginal du sud profond, le traditionnel « *deep south* » (White 2009: 214) transformé pour l'occasion en « *southern cage* » (White 2009: 214), en « *prison sudiste* » (White 2009: 214)) si l'on veut utiliser un idiotisme français assez expressif.

²⁶ L'émergence très précoce durant l'année 2008 d'un « *axe russo- chinois* » est manifestée de façon saillante à cette époque par la visite du Président russe de l'époque Dimitri Medvedev à Pékin (Yu Bin 2009).

Rongée en sus à l'interne par l'amorce d'une crise économique secouant *Wall Street*, dépression responsable de la perte de plus d'un million d'emplois en seulement sept mois, l'«*hyperpuissance*» fait pâle figure dans l'imaginaire même de ses propres citoyens dès la fin de la décennie. Lors même que les préférences de l'électorat américain se focalisent sur des obsessions locales et exclusivement domestiques. Ainsi, la puissance dominante de cette aire singulière des Relations Internationales post-westphaliennes doute d'elle-même, tout au moins doute-t-elle de son personnel politique. Déjà à l'époque, seulement 47 % des américains croyaient encore leur gouvernement capable d'adresser de façon heureuse les questions domestiques. La furie populaire est particulièrement obsidionale lorsque le candidat Obama affirme mener la nouvelle Amérique vers l'autre terme d'un « *nouveau pont vers le vingt-et-unième siècle* »²⁷ (White 2009 : 234) étincelant car en rupture franche d'avec la parenthèse de la grande Amérique universelle, moderne et arrogante telle qu'inaugurée par Clinton en 1996 mais surtout menée avec hargne par son successeur républicain Georges Bush Jr. (White 2009 : 234). La réception politique est à l'avenant pour une telle posture. Selon les sondages de sortie des urnes de ce 04 Novembre 2008, près de 63 % des votants plaçaient les déterminants purement économiques au cœur de leurs choix pendant que les politiques expansionnistes de Bush Jr. en Iraq ainsi que son ferraillement forcené contre la question du terrorisme recueillaient seulement respectivement 9 % d'avis favorables (White 2009 :220). Mieux, une large majorité des sondés, plus des deux tiers pour donner une estimation un peu plus précise, estimaient à l'époque que non seulement Bush Jr. n'avait pas de plan adéquat pour retirer les *boys* d'Iraq mais que, de manière générale, son hyper présidence aura été nocive pour l'Amérique, car bâtie sur une concentration excessive du pouvoir (White 2009 : 220).

Le rejet de la Présidence Bush Jr. est donc d'autant plus grave qu'il côtoie comme de juste un sentiment de défiance vis-à-vis du politique qui culmine à des pics inquiétants (White 2009 : 224)²⁸. De fait, en cette fin d'année 2008, l'«*hyperpuissance*» américaine expose ses flétrissures morales à la face du monde. Puisque désormais les américains éprouvent peu de foi en leurs institutions. Selon un sondage réalisé un an plus tôt en 2007 par l'entreprise *marketiste* Gallup, seulement près de 43 % des interviewés, avaient encore foi en leur gouvernement, perte de confiance renvoyant aux heures les plus sombres de la défiance au politique dans ce pays, celles de la démission de Richard Nixon en 1976 (White 2009 : 224). Lors même que, perspective tout aussi très inquiétante, le sentiment d'aversion vis-à-vis d'une classe politique jugée trop nombriliste jouxte la montée en puissance d'un désir autoritariste en faveur de l'ordre, pulsion trop commode des démocraties européennes que découvre une Amérique traditionnellement rétive à l'empiètement de ses libertés individuelles par l'Etat fédéral (White 2009 : 227)²⁹.

²⁷ Traduction libre de l'anglicisme « *a bridge to the twenty first century* ». L'expression est en fait étreinée par Clinton une décennie plus tôt. Elle apparaîtra ultérieurement comme particulièrement dévoyée lors de son militarisme échevelé. La perception de ce sentiment de rejet de la politique impériale du parti républicain menée précédemment sous le magistère outrageusement interventionniste de Bush Jr. est si forte que le candidat républicain Mc Cain mettra tout en œuvre pour éviter toute identification avec la précédente administration lors de sa campagne.

²⁸ Cette répulsion vis-à-vis de la démocratie américaine est si forte qu'elle suscite des vocations nouvelles au sein même de l'élite financière mais surtout au sein de l'establishment politique local, y compris, réalité courante du politique, dans le camp du parti républicain lui-même. Ainsi le sénateur républicain Chuck Hagel verra en la Présidence Bush Jr. l'une des plus arrogantes et incompetentes de l'Histoire politique de son pays.

²⁹ Cette poussée inattendue d'une forme de vote d'extrême droite identitaire propre aux WASP (White Anglo-Saxon and Protestants) est contenue, il est vrai, par l'alliance entre les classes éduquées, les minorités raciales et *in fine* l'Amérique post-moderniste néolibérale, nouveaux segments sociaux favorables à ces nouvelles thématiques politiques dont la question transgenre représente le pinacle. Le vainqueur de l'élection présidentielle de 2008 devra pour une large part évidemment son élection à cette fusion électorale inattendue jaillie de la répulsion électorale à l'encontre de l'establishment républicain. Fait épique, il laissera cours huit années plus tard

L'Amérique n'a pas seulement un moral en marmelade. Le fait est qu'elle est atteinte dans sa chair par une conjoncture économique aux effets dévastateurs et foudroyants. Economie politique aux arrières fonds lustraux qui interagit avec le politique dans une synchronie inouïe. Selon le géographe français Laurent Carroué, dès l'année 2007, la seule dépréciation des actifs bancaires américains se sera élevée à pas moins de 2025 milliards de dollars (Carroué 2014 : 126). Conséquence de l'explosion d'une bulle spéculative qui éclate en même temps que la déconvenue électorale d'une révolution néoconservatrice qui l'avait portée à son faite (Carroué 2014 : 126)³⁰. Et dont les effets mimétiques tout en semblant se reproduire de nos jours à l'identique, révèlent à la face du monde mais aussi et d'abord à la toute puissante Amérique elle-même la face sombre d'un capitalisme hyper rentier promu par des élites politiques concussionnaires sinon corrompues. L'Oncle Sam doute à la fois de ses performances économiques mais aussi de son modèle politique et sociétal. Ainsi, note à l'occasion le géographe Laurent Carroué, « *le taux d'activité qui mesure la mobilisation économique de la population active potentielle tombe de 67 à 63 %* » lors même que, pratique coutumière du capitalisme US, une large part de ces statistiques est fortement biaisée. Là encore, il faut remonter à une décennie plus tôt pour mesurer l'étendue du traumatisme. En 2013, près de treize millions d'américains étaient encore concernés par des préavis d'expulsion de leurs logements, soit pour les « *petits propriétaires* » (Carroué 2014 : 131) après déjà près de cinq années de douloureuses politiques d'expulsion immobilière. La face sombre de ce capitalisme féru de chiffres luxuriants est de fait celui d'un abandon de la production pour une facilité monétaire (le trop célèbre *quantitative easing* ou *QE*) entretenue par la Fed le plus souvent pour une spéculation boursière échevelée si ce n'est selon Laurent Carroué pour des activités de blanchiment d'actifs financiers douteux. Conséquence des manœuvres spéculatives et de l'argent facile obtenu depuis les années 70 par les politiques de pillage monétaire du sud et d'une spéculation boursière au Nord qui procurent des rentes monétaires paresseuses à la spéculation américaine ? L'auteur est peu disert sur ce phénomène. La mauvaise patine du néolibéralisme américaine témoigne de fait de l'essoufflement d'un modèle. Pendant que l'endettement des ménages explose à près de 13000 milliards de dollars (Carroué 2014 : 131), que celui de l'État américain culmine à 77 % du PIB mondial, la crise atteint une proportion « *séculaire* » inédite dans l'histoire de la première puissance économique mondiale. Elle coïncide de fait avec la « *fin d'un cycle historique séculaire* » (Carroué 2014 : 126). Car si à l'interne elle amorce une possible « *reconfiguration territoriale* » d'une économie nationale portée alors par un Sud revigoré face au déclin relatif du vieil « *heartland* » économique (New York, Miami,...), au niveau politique cette crise annonce des mutations insoupçonnées jusque-là³¹. Elle est d'abord selon le mot du géographe français, une interpellation profonde de cet « *hegemon en crise* » (Carroué 2014 : 127). Lequel « *hegemon en crise* » s'est trouvé très tôt, soit dès le début de la précédente décennie, contraint de revêtir la cape peu reluisante de « *frugal superpower* » (Carroué 2014:127). Si la traduction littérale de ce groupe sémantique renvoie en français de façon immédiate à l'image d'une « *superpuissance moins vorace* », sa sémiotique est plus expressive d'un certain déclin américain selon le géographe français. Les États-Unis seraient devenus dès l'orée de la décennie 2020 un « *système hégémonique* » contraint de « *mieux*

lui-même en 2016 au triomphe populaire d'une Amérique profonde dépitée par un militarisme moralisateur peu amène lui aussi des questions domestiques.

³⁰ Portée par la fameuse crise des *subprimes*, longtemps abordée par une littérature très prolixe, la bulle spéculative immobilière américaine engendrée par les politiques de libéralité monétaire entamée sous la Présidence Bush Jr. dès le début du millénaire connaît culmine vers une surchauffe indiciaire de près de 225 % en 2006 avant de déverser ses effets pernicieux sur la planète dès 2006.

³¹ Cette revanche du Sud, perceptible au niveau économique par une certaine bonne complexion économique, et au niveau politique par le triomphe de Donald Trump en 2016, sera rapidement écourtée par l'actuel mandat du démocrate Joe BIDEN. Elle n'en demeure pas moins un instrument qui structure les tréfonds actuels de la société américaine. Les actuelles virevoltantes envolées de Trump au cours de campagnes électorales populaires semblent revigorer ce constat de façon idoine.

adapter (ses) objectifs stratégiques aux moyens disponibles ». Car reconnaît de façon sentencieuse Laurent Carroué, « *l'affirmation de nouvelles puissances aux ambitions mondiales (Chine, Russie, Brésil, Inde, ...) reconfigure rapidement les champs de la polarité mondiale* » (Carroué 2014 : 127).

Conclusion

La clôture de l'âge de l'«*hyperexceptionnalisme américain*», phénomène accéléré par le cours d'une événementialité turgescence, peut-elle être posée comme un phénomène spontané et soudain ? Peut-on, par ailleurs, raisonnablement arguer que cette dynamique des relations Internationales est portée par seulement par des facteurs extérieurs à la puissance américaine ? Quelles sont à cet égard les dynamiques internes, constitutives d'une telle phénoménalité au sein de la *polis* de l'actuel hégémon du monde ? L'étiologie de cette archéologie politologique peut-elle aider à situer dans l'espace interne de l'actuel hégémon contesté le moment manifeste de la prise de conscience politique aux Etats-Unis de cette réalité ? La prise de conscience de la contestation de l'hégémonie américaine a été faite relative ment tôt par les élites politiques américaines. Tout au long de notre propos, il apparaît qu'à l'interne, le constat de la fragilité de la posture au niveau global d'«*hegemon exceptionnel*» peut être située dès l'avènement en 2008 du Président Obama sous la forme d'une «*nouvelle direction*» exigée par des électeurs lassés de l'interventionnisme US (White 2009:215). Prise de conscience précoce assise sur une très mauvaise complexion économique (Carroué 2014) faite d'une «*implosion économique combinée à deux guerres globales* » (White 2009 : 218).³² qui placèrent le nouvel héraut d'une Amérique longtemps impériale dans une posture unique depuis 1935. Celle, dirions-nous, de devoir gérer au niveau politique et économique, les effets et les coûts en interne liés à une trop forte polémologie au niveau internationale tout en voyant les avantages excessifs de la puissance contestés au niveau international par les puissances émergentes. Posture classique caractéristique des hégémons sur le déclin. Conjoncture idoine. Contestée à l'international par des puissances qui remettent en cause ses privilèges monétaires, commerciaux, son militarisme forcené dès la décennie 2010, la puissante Amérique doute en même temps de sa gouvernance et du leadership de ses élites politiques.

Bibliographie

Ahmadian H.(2021): Iran and the newgeopolitics of the middle east: in search of a new equilibrium, Journal of the Balkan and the Near Eastern Studies, Vol. 20, No. 3, pp. 458-472. DOI: <https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888247>

Ashford E. (2018): Unbalanced : Rethinking America s Commitment to the Middle East, Strategic Studies Quarterly, 12/1, pp. 127-148. DOI: <https://www.jstor.org/stable/26333880>

Aron R. (1973): République Impériale, Les Etats unis dans le Monde. 1945-1975, Calmann Levy. Paris

Barndollar G. (2019): The Kosovo war at 20, The American Conservative, May - June. <https://www.theamericanconservative.com/the-kosovo-war-at-20/>

³²Ces «*deux guerres globales* » renvoient ici respectivement aux offensives militaires lancées par son prédécesseur dès le début du millénaire en Iraq et en Afghanistan au nom d'une «*global war against terror* » («*guerre universelle contre la terreur* », c'est-à-dire contre le «*terrorisme* » en français commode), «*guerre* » particulièrement coûteuse à l'heure actuelle pour la superpuissance atlantiste en termes de déficits budgétaires et de pressions inflationnistes pour l'économie US.

- Bechnar Z. & Thayer B. A. (2016): NATO's new role. The alliance's response to a rising China, US Naval Review College Press, 69/ 3 pp. 65- 82. DOI: <https://www.jstor.org/stable/26397961>
- Bellamy A. J. (2015): Responsibility to protect. A Defense, Oxford University Press. Oxford
- Bellamy A. J. (2008): The responsibility to protect and the problem of military intervention, International Affairs, 84/4, pp. 615-639. DOI: <https://www.jstor.org/stable/25144868>
- Besemeres J. (2014): Putin's annus miserabilis. In Besemeres J.(2014) A difficult neighborhood. Essays on Russia and East- Central Asia since World War II, Australian University Press. Canberra, pp. 307-328. DOI: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1rqc96p.30>
- Boniface P. (2014): Comprendre le Monde. Les relations internationales pour tous, Armand Colin. Paris
- Boniface P. (2017): La géopolitique, Eyrolles. Paris
- Carroué L. (2014): Etats- Unis, dynamiques économiques, crise et territoires, Bulletin de l' association des Géographes Français, 91/12, pp. 125-137. DOI: <https://journals.openedition.org/bagf/1711?lang=de>
- Curley W. J. P. (1991): Leçons du Golfe, Revue des Deux Mondes, Mai, pp. 7-1. DOI: <https://www.jstor.org/stable/44186163>
- Crosston M. D. (2014): Cold war and ayatollah residues: Syria as a chessboard for Russia, Iran and the United States, Strategic Studies Quarterly, 8/4, pp. 94- 111. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26270818>
- David C. P. & Vallet E. (2008): Qu'en est-il de l' hyperpuissance? De la recomposition régionale au déclin annoncé?, Revue Internationale et Stratégique, 4, pp. 151- 154. DOI: <https://doi.org/10.3917/ris.072.0151>
- De Spegeleire S. & Skinner C. (2017): Populist sovereigntism. In De Spegeleire et al. (2017): The rise of populist sovereigntists, Hague Center of Strategic Studies, pp. 33-34.
- Dobbins J. & Solomon R. H (2015): Middle East and South Asia. In Dobbins J. et al. (2015): Choices for America in a turbulent world, Rand Corporation. Los Angeles, pp.103- 110. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt17mvhfj.16>
- Duchatel M. et al. (2014): Chinese debates on non- interference. In Duchatel M. et al. (2014): Protecting China's overseas interests. Stockholm International Peace Research Institute, 2014 Report, pp. 5-20. DOI: <https://www.jstor.org/stable/resrep19183.8>
- Fording R. C. & Smith, J. L. (2012): Barack Obama fight to end poverty: rhetoric and reality, Social Science Quarterly, 93/5, pp. 1161- 1184. DOI: 10.1111/1540-6237.2012.00924
- Friedberg A. L. (2005): The future of US-China relations: Is conflict inevitable? International Security, 30/2, pp. 7-45. DOI: <https://www.jstor.org/stable/4137594>
- Hanauer L. & Morris L. J. (2014): Implications for US interests. Chinese engagements in Africa: Drivers, reactions and implications for US Policy. In
- Hanauer, L. & Morris L. J. (2014): Chinese engagement in Africa, Rand Corporation. Los Angeles. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq7ss.14>
- Hirschfield P. J. (2015): Lethal Policy. Making Sense of American Exceptionalism, Sociological Forum, 30/ 4, pp. 1109-1117. DOI: <https://www.jstor.org/stable/24878716>

- Kacowicz A. & Mitrani M. (2016): Why don't we have coherent theories of International Relations about globalization? *Global Governance*, 22/2, pp. 189-208. DOI: <https://www.jstor.org/stable/44861073>
- Kai He (2006): The hegemon choice between power and security: explaining us policy towards Asia after cold war, *Review of International Studies*, Cambridge University Press, 36/4, pp. 1121- 1143. DOI: <https://www.jstor.org/stable/40961973>
- Katz, M. N (2014): Can US- Russia Relations improve?, *Strategic Studies Quarterly*, 8/ 2, pp. 129-141. DOI: <https://www.jstor.org/stable/26270807>.
- Kennedy P. (1987): Le déclin (relatif) de l'Amérique, *Politique Étrangère*, 52/4, pp. 865- 881.
- Laïdi Z.(2009) Le début du déclin américain?, *Revue Esprit*, 2/352, pp. 30-36. DOI :<https://www.jstor.org/stable/24268249>
- Larrabee F. et al. (2015): Chapter IV: Conclusions and implications for the US army. In Larrabee F. et al. (2015): *The Ukrainian crisis and European security. Implications for the US and the US army*, Rand Corporation. Los Angeles, pp. 41- 46. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt15sk8s2.10>
- Lofflmann G. (2015): Leading From Behind. American exceptionalism and President Obama post- American vision of hegemony, *Geopolitics*, 20/ 2, pp. 308-332. DOI: 10.1080/146500045.2015.17633
- Michel L. (2016): Intervention au colloque d' Abidjan 'Le Nouveau Panafricanisme. Des idéologies du XXème siècle à la géopolitique du XXIème Siècle. Colloque des 7-8 avril 2016 à l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire'. https://www.academia.edu/30469789/INTERVENTION_AU_COLLOQUE_DABIDJAN_SUR_LE_NEOPANAFRICANISME
- Nardon L. (2013): Les Etats- Unis: Vers l'Indépendance énergétique?, *Politique Etrangère. Revue de l'Institut Français des Relations Internationales*, 78/2, pp. 27-39. DOI: <https://www.jstor.org/stable/42716114>
- O' Hanlon M. (2012): Exit from Afghanistan and Iraq: right time, right pace? In O' Hanlon M. (2012), *Great Decisions*. Foreign Policy Association, New York, 2012, pp. 59- 70.
- Onana A. F. (2024): NATO pressures and violent human-rightism in the DRC. A political economy of the Bretton Woods Institutions meddling in Joseph Kabila's economics, *African Journal of Social Sciences*, 15/1, pp. 109-123.
- Pronto (2007): Human- rightism and the promotion of International Law, *Leiden Journal of International Law*, 20/4, pp. 753-765. DOI: 10.1017/S0922156507004426.
- Putin V. (2013) A Plea for Caution from Russia, *The New York Times*, 12 September. https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?_r=0
- Roche J. J. (1996) *Empire sans rival. Essai sur la Pax Democratica*, Vinci. Paris
- Restad H. E. (2012) Old paradigm in History dies in political science: US foreign policy and American exceptionalism, *American Political Thought*, 1/1, pp. 53-76. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.1086/664586>
- Rosenau J. (2005): Illusion of power and empire, *History and theory*. Theme Issue: Theorizing Empire, 4/ 4, pp. 73-87. DOI: <https://www.jstor.org/stable/3590858>

- Simon.& Stevenson J. (2015): The End of '*pax americana*': Why Washington's Middle East pullbacks makes sense, *Foreign Affairs*, 94/6, pp. 2- 10.
- Spasov P. (2014): NATO, Russia and European security: Lessons learned from conflicts in Kosovo and Libya, *Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes*, 13/3, pp. 21- 40. DOI: <https://www.jstor.org/stable/e26326363>
- Védrine H. (2004):Les Etats- Unis. Hyperpuissance ou Empire ?, *Cités*, 4, pp. 139-151. DOI : <https://doi.org/10.3917/cite.020.0139>
- Védrine H. (2013): Que-reste- t'il- de l' hyperpuissance?, *Géoéconomie*, 66/3, pp.55- 64. DOI : <https://doi.org/10.3917/geoec.066.0055>
- White J. K. (2009) Barack Obama's America. In White J. K. (2009): Barack Obama's America: How new conceptions of race, family, religion ended the Reagan era, University of Michigan Press. Michigan, pp. 213-236. DOI: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt22p7hhs.11>
- Yelda Kaya (2013): Private contractors in war form the 1990s to the present. A review essay. In Surcher E. J. (2013), *Fighting for a living. A comparative study of military labour:1500-2000*, Amsterdam University Press. Amsterdam, 2013, pp. 613- 638. DOI: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp6pg.23>
- Yu Bin (2009):Sino-Russian relations in the post- Putin Era .In Ron Huisken (2009): *Rising China. Power and reassurance*, ANU Press. Canberra, pp. 79- 100. DOI: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt24hbzb>

Comprendre le retrait des États sahéliens de la CEDEAO à la lumière du néo-souverainisme et du militaro-populisme

Alex Renaud Ondoa

alexrenaudondo@gmail.com

Laboratoire d'Analyses des Dynamiques Internationales et Géopolitiques (LADIG)
Université de Yaoundé II/Cameroun

Résumé

L'annonce conjointe du retrait des régimes militaires burkinabé, malien et nigérien de la CEDEAO a fait émerger l'idée d'une césure avec l'organisation sous-régionale. Elle est étayée par l'argument d'une rupture avec des gouvernements civils jugés corrompus et défaillants soutenus par leurs partenaires occidentaux, incapables, selon les militaires, de relever les défis existentiels des États sahéliens. Mais loin de provoquer un changement salvateur aux problèmes sécuritaire et socioéconomique avec la création de l'Alliance des États du Sahel (AES), une pâle copie de l'Autorité pour le développement intégré des États du Liptako Gourma (ALG), les pouvoirs militaires ont construit leur légitimité et leur capital politique sur la base des discours souverainistes anti-occidental et anti-français. D'où la fracture entre la France et les États sahéliens, greffée à une bifurcation des trajectoires démocratique et libérale sur le continent. La Russie, qui s'en réjouit, apparaît ainsi comme la bénéficiaire de l'affaiblissement des puissances occidentales dans leur ancienne zone d'influence.

Mots-clés : Retrait, CEDEAO, néo-souverainisme, militaro-populisme

Abstract

The joint announcement of the withdrawal of the military regimes of Burkina Faso, Mali, and Niger from ECOWAS has sparked the idea of a rift with the sub-regional organization. This decision is justified by the argument of breaking away from civilian governments deemed corrupt and ineffective, supported by their Western partners, who are, according to the military, incapable of addressing the existential challenges of the Sahelian states. However, instead of bringing about a beneficial change to the security and socio-economic problems with the creation of the Alliance of Sahel States (ASS), a pale copy of the Liptako Gourma Authority (LGA), the military powers have built their legitimacy and political capital on anti-Western and anti-French sovereignist rhetoric. This has led to a fracture between France and the Sahelian states, coupled with a divergence from the democratic and liberal paths on the continent. Russia, which welcomes this, appears to be the beneficiary of the weakening of Western powers in their former sphere of influence.

Keywords: Withdrawal, ECOWAS, Neo-Sovereignism, Military Populism

INTRODUCTION

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé simultanément dans un communiqué officiel conjoint leur retrait, avec effet immédiat, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En direct sur les antennes de leurs télévisions publiques respectives, les autorités militaires ont souhaité rompre définitivement avec la superstructure d'intégration sous-régionale, mettant fin à une longue coopération de plusieurs décennies. Confrontées à des problématiques similaires de pauvreté, de démocratisation et d'insécurité, ces unités politiques entretiennent des relations tendues avec la CEDEAO depuis que des militaires y ont pris le pouvoir par la force, en 2020 à Bamako, en 2022 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey. Le divorce entre la CEDEAO et certains États sahéliens, en guise de crise sans précédent en Afrique de l'Ouest, s'est répercuté avec fracas dans la structure mentale des citoyens burkinabè, maliens et nigériens, suscitant à la fois des satisfactions, des incompréhensions et davantage d'incertitudes auprès des populations concernées. Pour justifier leur départ de la CEDEAO, les autorités prétoriennes ont mis en avant leur fort attachement à

une nouvelle forme de souverainisme³³ qu'elles entretiennent depuis longtemps au sein d'une catégorie de la population acquise à leur cause.

En d'autres termes, les intrusions militaires dans le champ politique en Afrique ne sont pas nouvelles. De la colonisation à la compétition bipolaire, « en passant par la renégociation des liens des pouvoirs coloniaux avec leurs anciennes colonies », le Sud du Sahara est l'espace géopolitique par excellence d'interventions armées de grandes puissances (Perrot 2005 : 111-130) et surtout d'irruption brutale des militaires en politique. Pour toutes ces raisons, la fin de la seconde Guerre mondiale avait concouru à la prise de conscience internationale du risque interventionniste (Ibid.). Cette temporalité avait en cela édifié « des barrières » conventionnelles légales, éthiques et morales pour expulser l'immixtion de l'armée des affaires politiques. Autant les chartes internationales nées après-guerre sanctionnaient les ingérences dans la politique interne d'un État pour lequel le principe de souveraineté équivalait à une reconnaissance internationale de son existence (Ibid.), autant elles célébraient avec enthousiasme la criminalisation des coups d'État par les classes politiques des jeunes pays africains indépendants. Dès lors, l'intervention armée en politique y était définie comme « une agression » tandis que sa fonction au service du contrôle politique était clarifiée et fixée. Dans une démocratie, l'armée est le « bras armé du politique, au service de la défense des intérêts supérieurs de la nation » (Bryon-Portet 2016). L'institution militaire est affectée à la mise en œuvre de la politique évaluée et décidée par les autorités politiques pour assurer la protection des populations et des biens mais aussi garantir la défense de l'intégrité territoriale. Celle-ci est soumise au pouvoir civil et assume la fonction régaliennne que lui assigne la loi fondamentale en lien avec la souveraineté et l'unité nationale. Elle ne saurait s'ériger en un acteur politique. Jusqu'au jour où survint le paradigme du « coup d'État démocratique » (Varol 2012), eu égard aux coups d'État perpétrés contre les gouvernements civils et accompagnés des scènes de liesses populaires. Davantage portés contre la mauvaise gouvernance et la corruption généralisée, le phénomène de paupérisation et les tensions ethniques, les modifications anticonstitutionnelles pour l'allongement des mandats politiques, et le contexte in-sécuritaire qui prévaut dans ces pays, ces putschs s'avèrent plus démocratiques que d'autres parce qu'ils répondent, disent-ils, à un soulèvement populaire en tant que l'expression d'un ras-le-bol et d'un désir de changement du mode de gouvernance des oligarchies civiles. Les juntes sont ainsi investies de fonctions réparatrices, correctrices voire providentialistes pour mettre un terme aux incuries et autres dysfonctionnements institutionnels des ordres politiques existants.

Dans ce cas, les premiers souverainismes étaient d'ordre civil et renvoyaient aux revendications nationalistes des activités politiques et socioéconomiques des « pères fondateurs » des États africains. En inaugurant l'ère des « Soleils des indépendances »³⁴ en Afrique subsaharienne, leur objectif était de rompre avec l'interventionnisme hétéroclite des métropoles coloniales dans la gestion des affaires internes des jeunes unités politiques. Mais la mécanique indépendantiste de 1960, « année pivot », « année-symbole » et « apogée » (Goerg et al. 2013 : 14) d'un processus entamé des décolonisations africaines, a ouvert tous les paradoxes possibles, allant des promesses d'optimisme d'une Afrique objet caractérisée par une maîtrise de soi-même et

³³ Pour rendre compte de la puissance du paradigme souverainiste en ASF, on peut sans doute recourir à la plume de Thomas Guénolé (« Théorie générale du souverainisme », *Le Souverainisme*, Paris, Que Sais-je ? 2022, pp/3-16) qui étudie le triptyque qui forme les bases fondamentales du souverainisme : l'État, la souveraineté, la nation. Selon cet auteur, le souverainisme est « une doctrine politique prônant l'indépendance d'une nation, son autonomie ou un surcroît d'autonomie, à l'égard d'un échelon de pouvoir qui la surplombe ». En établissant une théorie générale du souverainisme, Thomas Guénolé analyse les types de souverainisme qui diffèrent dans la conception de la nation et selon l'idée de la souveraineté qu'ils veulent défendre. On distingue ainsi le souverainisme ethnoculturel, le souverainisme civique, le souverainisme marxiste-révolutionnaire et le souverainisme économique.

³⁴ Le célèbre roman *Les Soleils des indépendances*, publié en 1968 par les Presses de l'université de Montréal puis en 1970 par les Éditions du Seuil, est l'œuvre d'Ahmadou Kourouma.

du monde, à une Afrique sujet investie par le réflexe des tensions, des ambiguïtés et des complexités. Elle a davantage fabriqué un espace géopolitique porteur de conflits à venir et marqué par une forme de domination postcoloniale invisible et aliénante. De nos jours, soutenus par des courants souverainistes et des milieux néo-panafricanistes, les militaires se proposent une nouvelle offre politique insécable d'une « deuxième indépendance » (Antil 2023) des États africains. Ces putschistes qu'Achille Mbembe, repris par Clarisse Juompan-Yakam, qualifie de « néo-souverainistes » (Juompan-Yakam 2023) reflètent l'affirmation des États sahéliens qui tentent de mener une politique interne et étrangère autonome, dénonçant les ingérences étrangères, leur illégitimité autant que leur inefficacité (Robert 2023 : 1). Les néo-souverainismes de facture militaire promettent une rupture sèche avec l'ancien colonisateur, considéré comme coresponsable avec les élites africaines dirigeantes des malheurs de leurs pays (Antil 2023). Depuis la militarisation du champ politique ouest-africain, il n'y a pratiquement plus à la surface de l'Afrique subsaharienne francophone (ASF) de pays qui ne justifie la légitimité du pouvoir politique autrement que par la référence au néo-souverainisme, gage d'une indépendance véritable, définitive et scellée. Ou à défaut en récupérant davantage de souveraineté nationale (Guénolé 2022 : 3-16), un construit juridiquement consacré de l'auto-détermination et du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Dès lors, le néo-souverainisme qui fait florès dans les discours politiques, irriguant le printemps des juntes sahéliennes et saturant l'espace médiatique africain, est d'origine marxiste-révolutionnaire (dont Thomas Sankara représente la figure emblématique) et d'obédience russe. Dans le premier cas, le néo-souverainisme militaire qui puise dans la tradition sankariste, s'oppose aux entreprises séculaires et inhumaines telles que l'impérialisme, l'esclavage, la colonisation, la vassalisation et l'assujettissement des peuples africains. La cause de ses succès en ASF dépend fortement des politiques du patriotisme et de dénonciation des processus historiques de l'asservissement. Cette trajectoire idéologique est ancrée dans une dynamique révolutionnaire alternative qui prône la fracture soudaine, brusque et radicale avec l'ordre politique et social existant (Nsizoa 1995 : 38-45). Son usage politique tend à créer une nouvelle unicité abstraite capable de surmonter les différences égoïstes qui habitent le corps social et les écarts structurels qui existent entre les États. Le point de propulsion ultime des néo-souverainismes militaires plaide inexorablement pour une « CEDEAO des nations et des peuples » où l'autonomie politique des nations est affranchie, préservée et respectée. Par eux, on accède à la reconnaissance sociologique et existentielle par la communauté internationale. Dans le second cas, les néo-souverainismes sahéliens sont un calque du paradigme souverainiste russe inspiré par le conseiller du Kremlin Vladislav Sourkov, lui-même influencé par la pensée de Carl Schmitt qui bénéficie d'une grande aura dans « les milieux intellectuels conservateurs russes » (Chappedelaine 2022 : 119)³⁵. Son auteur le déploie mécaniquement et systématiquement dans la production des rapports de force, la fabrique d'hostilités et la persistance des logiques guerrières de la Russie poutinienne contre l'Occident collectif. Si Vladimir Poutine tient le bloc hégémonique occidental pour responsable de la chute du soviétisme, la fragmentation de l'empire soviétique et le désenchantement de la puissance communiste sur la scène internationale par sa stratégie d'occidentalisation forcée (Ondoa 2022), les pouvoirs prétoriens sahéliens mobilisent cette parcelle du souverainisme russe pour combattre la subversion exogène occidental-française. Par-là, les militaires précisent leur vision de l'« État souverain véritable » capable « d'établir lui-même le calendrier et les conditions de sa politique interne et extérieure » (Chappedelaine 2022 : 120), à la différence de certains États membres de la

³⁵ En reprenant la pensée du juriste allemand sur « les phénomènes de la désagrégation de l'État » et « ses craintes sur le délitement de l'État, le déclin de la vie spirituelle, la montée de l'individualisme et du libéralisme, ainsi que son attrait pour un leadership fort », Vladislav Sourkov précise que « le système politique doit s'inscrire dans l'histoire et la culture russes, s'incarner dans un pouvoir centralisé qui privilégie l'intérêt collectif par rapport aux libertés individuelles, et dans une personnalité forte, garante de la souveraineté de l'État face aux menaces intérieures et extérieures ».

CEDEAO qui, depuis longtemps, ont perdu la notion de fierté nationale et voient la souveraineté comme un luxe (Ibid.) ou un horizon fuyant et lointain. C'est très souvent autour de cette « cause ultime », la « cause originelle » de chaque chose (Mashimango 2012 : 109-110), la souveraineté des États en l'occurrence, que sont construites les représentations mythiques d'une culture politique ancrée dans l'édition et la ritualisation des pratiques. L'offre néo-souverainiste qu'incarnent les militaires suppose qu'on défende clairement un projet visant à une profonde refonte des institutions de la CEDEAO, la capacité des États sahéliens à gouverner comme ils l'entendent à partir d'une remise en question des relations internationales et une transformation planifiée du système économique. Les néo-souverainismes sahéliens qui disent militer pour l'indépendance de leurs États dans un contexte d'expansion du terrorisme islamiste, opèrent un discrédit des dirigeants civils « occidentalisés », condamnent le supranationalisme surplombant de la CEDEAO et rejettent les relents du néocolonialisme français dans la gouvernance politique ouest-africaine. Pour cela, la légitimation des « corps habillés » interagit avec des manifestations massives pour se présenter comme ceux qui parachèvent la contestation populaire contre l'Occident. L'enjeu est de bénéficier du soutien d'une grande partie de la population pour être en position de force dans la négociation d'une reconnaissance internationale de leur prise du pouvoir (Hofnung 2023). Dans un cas comme dans l'autre, les coups d'État cessent d'être perçus comme des pathologies politiques (Prévost 2001 : 105-128) et s'analysent comme des moments de reconsidération de la souveraineté et de l'unité nationale d'un État.

En réalité, le néo-souverainisme militaire est devenu la boussole du réarmement moral des démocraties africaines et le talisman des régimes autoritaires qui plaident pour des projets véritablement radicaux de nouvelles formes d'écriture de soi. Le proclamer dans les discours résonne comme l'unité de mesure du bon sens en politique. Ces entités lui concèdent désormais un rôle central et un agenda éditorial dans leurs énoncés politiques. Une telle posture valorise les symboles mobilisateurs et réorganisateur d'une cohésion sociale et d'une identité collective dans les États sahéliens. Rien ne pourra plus éradiquer de l'argumentaire politique le néo-souverainisme qui est titulaire de la légitimité des autorités militaires. Il s'agit d'une stratégie qui marque la reconnaissance de la nouvelle identité des pouvoirs militaires, un corps unique qui, par ailleurs, aliène la société, divise et désincarne les acteurs politiques qui ne font pas un usage récurrent de sa rhétorique. Le terme possède la vertu magique et mystique de permettre d'unifier ce qui ne l'est pas. En son nom, on combat les divisions, les séparatismes, les fondamentalismes, les scissions, les rébellions et les révolutions. Mais celui qui s'applique dans le cadre de cette analyse pour mieux claquemurer les régimes militaires de la CEDEAO, est soupçonné de nationalisme ronflant, de repli sur soi, de frilosité, de fragilité, de chantage politique et de falsification des objectifs intégrationnistes. Les néo-souverainismes militaires sont loin de provoquer un changement salvateur et d'incarner le « vrai » panafricanisme. La série de putschs survenue en Afrique de l'Ouest n'illustre que la volonté déguisée d'un quarteron de militaires d'accaparer le pouvoir, avec son lot d'avantages sonnants et rébuchants (Ben Yahmed 2023 (1)). Dans un entretien avec Claire Fages à Radio France internationale (RFI), Achille Mbembe dédie d'ailleurs au néo-souverainisme militaire, « une vision appauvrie de ce qu'a été le panafricanisme historique, qui était à la fois une pensée de la liberté et de la démocratie et une pensée de la justice universelle et de la solidarité internationale » (Fages 2023). On lui reproche de masquer l'indigence intellectuelle (Joumpan-Yakam 2023) en ASF et d'être un catalyseur émotionnel et affectif à la faveur du prétorianisme. Les militaires sont donc accablés de critiques en raison de l'instrumentalisation qu'ils font des contextes politiques juste pour garder le pouvoir (Naim 2010) et maintenir leurs privilèges cédés par les dirigeants politiques qu'ils protégeaient. Proclamer le souverainisme n'est donc pas un but en soi, mais un moyen, un instrument au service de la politique. L'engagement pour obtenir l'indépendance est un simple outil permettant d'accomplir des visées politiques. En effet, face à ces mêmes

régimes civils qu'ils servaient autrefois et qu'ils jugent corrompus et défaillants aujourd'hui, n'offrant aucune perspective d'avenir en particulier à leurs jeunes, les hommes en treillis exploitent « la soif de nouvelles voies » pour procéder à leur « dégageur » (Antil 2023) par la force. Du coup, les militaires sont habités par un faisceau de revendications et d'accusations qui s'entrelacent pour légitimer le statut politique de l'armée et son positionnement messianique dans les rivalités de pouvoir qui l'opposent aux gouvernements civils.

Cette contribution qui se situe entre la géopolitique, la sociologie des relations internationales africaines et la sociologie de l'État, met l'accent sur un questionnement bien déterminé : comment l'idéologie néo-souverainiste usitée par les pouvoirs militaires travaillent les ordres prétoiriens et interagissent avec leurs masses populaires africaines ? Quels sont les éléments de langage et les attitudes correspondantes qui ont forgé la dynamique contestataire des pouvoirs prétoiriens contre la CEDEAO et par ricochet l'ancrage du ressentiment anti-occidental ? Le présent article interroge la production des dispositifs actanciels et sémiologiques d'une production des colères qui prétextent du rejet de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Ce travail qui se propose d'offrir quelques clés de lecture des révoltes colériques contre la CEDEAO, avance l'hypothèse portée sur les motivations néo-souverainistes qui façonnent le retrait de certains États sahéliens de la CEDEAO. Cette entreprise heuristique permet de montrer comment les États d'ASF parviennent à dynamiser leurs représentations et reconfigurer leur identité dans un environnement international structuré par le poids des arrangements et des deals.

Au plan méthodologique, trois types de données peuvent être mobilisés. Le premier provient des sources documentaires (ouvrages, revues, articles scientifiques) qui étayent le champ paradigmatique portant sur le sujet. Le deuxième résulte des médias (journaux officiels d'informations – hebdomadaires, bi-hebdomadaires, mensuels, bi-mensuels et quotidiens) pour offrir les matériaux factuels et informationnels qui rendent intelligibles la fabrique d'un désengagement des militaires vis-à-vis de la CEDEAO. Le troisième est l'exploitation objective des données en ligne (publications virtuelles) qui ont considérablement renforcé l'investigation numérique en lien avec la question du départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO.

La CEDEAO à l'épreuve du néo-souverainisme de l'AES. Entre création d'une communauté de sécurité et paradigme de décohobitation

Depuis l'irruption des coups d'État en Afrique de l'Ouest, les militaires se sont construits une représentation charismatique de personnalités garantes de la souveraineté de leurs États face aux menaces intérieures et extérieures. Deux options sont envisageables pour comprendre le magnétisme que les hommes en treillis exercent sur l'espace africain francophone.

L'AES ou l'expression sécuritaire des États du Sahel

Bénéficiant d'une proximité géographique évidente et d'une inclinaison naturelle (Randrianarimanana 2024) à aller vers la construction de liens privilégiés puisés dans les « références historiques et propres aux peuples du Sahel » (Glez 2024), le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se coalisent, ont porté sur les fonts baptismaux l'Alliance des États du Sahel (AES). Cette communauté alternative (Ibid.) qui permet aux militaires de se présenter en dernier recours contre la détérioration de l'environnement sécuritaire, est la conséquence d'une situation d'isolement diplomatique, politique et de sanctions économiques de la CEDEAO, en réponse aux coups d'État militaires successifs dans ces pays depuis 2020. Dans un contexte où les enjeux sécuritaires ont une influence prépondérante et imposent des moyens d'urgence et d'exception, elle a incité ces États à réfléchir sur les voies de contournement d'une crise multidimensionnelle et les perspectives qui s'offrent à eux dans une zone « en passe de devenir

un sanctuaire de groupes terroristes » (Rich 2024). Réunis désormais sous la bannière de l'AES en tant que pari sécuritaire (Le Monde avec AFP 2024 (1), les trois régimes des pays concernés issus de putschs accusent la CEDEAO de n'avoir apporté « aucune assistance dans leur lutte contre le terrorisme »³⁶. Dans ce cas, la nouvelle architecture que représente l'AES vise à formaliser une base légale d'assistance mutuelle et organiser un système de défense collective en référence à la zone dite des « trois frontières », où se concentre la menace djihadiste. La légitimité de l'AES repose sur les principes de sécurité qui seraient pour les militaires, tous confrontés à des violences récurrentes et meurtrières, l'argument institutionnel d'une préoccupation sécuritaire à l'échelle communautaire dont « l'antiterrorisme est devenu le porte-étendard » (Rich 2024). En rangs serrés, les militaires ont scellé une alliance défensive, et se sont engagés dans la promesse d'une coopération accrue de leurs Forces de défense et de sécurité (FDS) à combattre en commun le terrorisme sous toutes ses formes. Outre des compétences transversales qui ont vocation à s'étendre au développement économique qui prévoit à court terme de créer leur propre monnaie et leur logiciel de gouvernance, les pays membres de l'AES dont les FDS sont régulièrement frappées par des groupes terroristes, ont décidé de partager leurs moyens de renseignements et fédérer leurs capacités militaires opérationnelles pour faire face à l'insécurité multiforme qui mine la sous-région. Motivées par l'espoir inébranlable d'une défaite progressive des groupes djihadistes, le but des juntes sahéennes est de contrebalancer une menace réelle en se regroupant et en accumulant des forces (Mongrenier 2013). Totalisant près de 100.000 hommes, les régimes militaires espèrent davantage vaincre le djihadisme là où d'autres partenariats ont échoué (Rich 2024). En effet, le 24 septembre 2023, la télévision d'État burkinabé a fait état d'une « coordination parfaite » entre des hélicoptères d'attaque burkinabés et des vecteurs (aériens) nigériens », ayant permis d'« anéantir une colonne » djihadiste de plus de 100 motos le long de la frontière nigérienne (Le Cam 2023). Deux mois après, lors des combats contre les islamistes du Cadre stratégique permanent (CSP) pour la libération de Kidal, l'armée malienne aurait reçu le soutien des Forces armées du Niger et du Burkina Faso. Cité par Christophe Desorgues, Bruno Clément-Bollée souligne que « le Burkina aurait fourni un soutien logistique tout comme le Niger. Des rumeurs font également état d'un possible appui feu aux Forces armées maliennes (FAMA) par un hélicoptère nigérien » (Desorgues 2023). Cependant, la scénarisation du projet confié à l'AES peut être soumise à quelques critiques.

D'abord, l'AES est avant tout une promesse, un traité symbolique. En effet, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont déjà membres d'une organisation peu connue, qui est l'Autorité pour le développement intégré des États du Liptako Gourma (ALG) (Randrianarimanana 2024). Cette région frontalière aux trois États se penche généralement sur la conflictualité multivalente qui sévit dans la région. Les dirigeants démocratiquement élus à l'époque, les présidents malien Ibrahim Boubakar Keïta (IBK), nigérien Mahamadou Issoufou et burkinabè Roch Marc Christian Kaboré avaient envisagé de s'appuyer sur cette organisation pour « ériger une force militaire afin de lutter contre le djihadisme ». Court-circuitée auparavant par la création du *G5 Sahel* (Ibid.), cette initiative est ignorée à nouveau par les pouvoirs militaires qui l'ont réduite en Alliance, avec la prétention de la vider de sa substance intégrationniste et le risque de chevaucher ou d'absorber les prérogatives de l'ALG susmentionnées. L'éclatement de la sous-région sahéenne en plusieurs communautés de sécurité pourrait aussi aiguïser les tensions politiques liées à la multi-appartenance institutionnelle, dilapidant les ressources et affaiblissant par la même occasion les stratégies anti-terroristes. L'AES s'apparente ainsi à une réplique, une contrefaçon ou une reproduction caricaturale de l'ALG mise sur pied en 1970 pour lutter contre l'insécurité dans cette zone à cheval sur leurs trois frontières. Cela pourrait constituer une régression marquante qui rendrait encore plus complexe l'environnement in-sécuritaire. De

³⁶ Présidence de la République du Niger, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, 28 janvier 2024.

même, l'AES assène un coup fatal au *G5 Sahel* (Cissé 2023) et signe son inévitable disparition. Au départ cinq pays réunis pour lutter contre le terrorisme dont s'est retirée Bamako en mai 2022 qui exerce un fort tropisme sur Ouagadougou et Niamey, le « *G5* devient automatiquement le *G3* » dans le cadre d'une alliance de défense contre la dynamique insécuritaire qui gangrène la zone des trois frontières. Néanmoins, l'édification de l'AES impose une configuration inédite et un changement géopolitique majeur dans la sous-région qui ne cesse d'alimenter une crise de confiance déjà présente entre la CEDEAO et ses États membres.

Ensuite, si leur faculté à gagner par eux-mêmes la guerre qui ensanglante le Sahel reste encore à démontrer parce que l'AES « escamote toute approche politique de l'insécurité » (Le Monde avec AFP 2024 (1), force est de constater que les juntes sont engluées dans un terrain (dont elles revendiquent pourtant le monopole capacitaire et stratégique) sur lequel elles n'ont pas fait mieux que les gouvernements civils qu'elles ont remplacés (Le Cam 2023). Au Sahel, la multiplication des attaques menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (*GSIM*), émanation d'*Al-Qaida*, le concurrent djihadiste de l'État islamique au Sahel (*EIS*), contredit brutalement les slogans et la propagande des régimes militaires sur la montée en puissance de leurs armées respectives et les place face à leurs promesses non tenues (Ibid.). Les trois officiers au pouvoir avaient évincé ou débarqué leurs prédécesseurs en dénonçant leur impéritie dans la lutte contre les terroristes. Dans ce cas, si les putschistes évitent de communiquer sur les pertes militaires et civiles, les bilans de l'*ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled)* demeurent alarmants en termes de pertes en vies humaines et recensent plus de 210 personnes tuées dans des attaques terroristes au Niger depuis le putsch du général Abdourahamane Tiani, le 26 juillet 2023. Dans ce pays pourtant relativement épargné par les entreprises terroristes, mais où la junta est parvenue à obtenir le retrait de l'armée française, son partenaire traditionnel dans le combat contre les insurgés islamistes, au moins 60 soldats ont été tués le 2 octobre dans la région de Tahoua (centre) par l'EIS. Au Burkina Faso avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, plus de 4100 personnes auraient perdu la vie. Après avoir enrôlé des dizaines de milliers de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le Burkina Faso n'a ni regagné des territoires perdus face aux djihadistes, encore moins stabiliser la situation à Ouagadougou (Ibid.), où le capitaine Ibrahim Traoré est de plus en plus contesté dans ses propres rangs. En témoignent les récentes arrestations de plusieurs officiers soupçonnés de fomenter un coup d'État (Diallo 2023)³⁷. L'une d'entre elles a même été mortelle. Le 8 octobre 2023, le commandant Ismaël Touhogobou a été tué à son domicile, dans la capitale, suite à une « interpellation qui aurait mal tourné », selon le parquet militaire auprès du tribunal militaire de Ouagadougou (Ibid.). Au Mali près de 5000 personnes ont péri depuis le coup d'État de mai 2021, qui a consacré la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta. Malgré l'offensive lancée par le gouvernement de transition en août 2023 contre les ex-rebelles séparatistes installés dans le nord du pays, les positions de l'armée subissent régulièrement des attaques du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (*GSIM*). Les 4 et 6 octobre 2023 dans les environs de Tabankort et d'Anéfis, aux portes de la région de Kidal, où selon un communiqué du groupe djihadiste, « un certain nombre » de membres des Forces armées maliennes (*FAMA*) et de leurs alliés du groupe paramilitaire *Wagner* ont été tués dans deux attaques à l'explosif (Le Cam 2023). Dans le même sillage, si la plus grande victoire à l'actif d'Assimi Goïta reste Kidal, le fief historique des insurrections indépendantistes

³⁷ D'après cet auteur, la mort d'Ismaël Touhogobou intervient quelques jours après l'arrestation de quatre officiers à Ouagadougou. Il s'agit du commandant Abdoul Aziz Aouoba, qui dirige le Commandement des opérations spéciales (COS), du lieutenant-colonel Boubacar Keïta, directeur de l'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC), du lieutenant-colonel Cheick Hamza Ouattara, commandant de la légion spéciale de gendarmerie nationale, et du capitaine Christophe Maïga, commandant adjoint de l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale (Usign). Le tribunal militaire de Ouagadougou avait expliqué dans un communiqué que les faits étaient qualifiés de « complot contre la sûreté de l'État » et que deux autres étaient en fuite.

touarègues, tombé entre les mains des FAMA en novembre 2023, certains experts en sécurité internationale relativisent le succès de l'armée malienne et ses supplétifs de *Wagner* par les faiblesses du camp de l'Azawad et les divisions stratégiques des groupes armés qui sont très présents dans la région. Repris par Pierre Desorgues, Bruno Clément-Bollée explique que « le camp de l'Azawad est apparu divisé sur la stratégie à mener. Le Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA), Moussa Ag Acharatoumane, s'est désolidarisé des rebelles touarègues du CSP. Les djihadistes ont laissé faire. Ils n'ont pas pris part à ce combat. Le leader du GSIM, Iyad Ag Ghali (affilié à *Al-Qaida*) très présent dans cette région, n'a pas fait intervenir ses troupes dans ce combat » (Desorgues 2023). L'autre préoccupation est de savoir comment l'armée malienne va s'y maintenir dans une ville où les FAMA ne sont pas très appréciées par la population (Ibid.).

Enfin, la question se pose sur la capacité réelle des États sahéliens comptés parmi les plus pauvres du monde à supporter le coût de la guerre. Autant Jean-Hervé Jézéquié soulève les limites transactionnelles de leurs économies « peu complémentaires, avec des atouts et des faiblesses semblables » (Le Monde avec AFP 2024 (1)), autant l'homme politique malien Babarou Bocoum, pense qu'« on ne peut pas s'offrir le luxe d'une guerre de longue durée au Sahel. Aucun de ces trois pays ne dispose de ports, et de capacité de création de richesse suffisante » (Ibid.). Le Niger a d'ailleurs annoncé en octobre 2023 une réduction de 40% du budget national, après la suspension des soutiens budgétaires européens et américains dans un contexte de tensions diplomatiques (Ibid.).

L'AES ou l'expression défiante des pouvoirs militaires

L'argument des néo-souverainismes militaires qui meuble la décision de décohabitation du Burkina Faso, du Mali, et du Niger de la CEDEAO, a pour objectif d'opposer un front politique commun aux adversaires de leur entreprise proclamée de restauration d'une souveraineté stratégique malgré des engagements futuribles incertains. En consolidant en septembre 2023 leur solidarité sur les plans diplomatique, économique et surtout sécuritaire, Bamako, Ouagadougou et Niamey souhaitent maintenir une position de défiance vis-à-vis de la CEDEAO afin de rompre avec les contraintes idéologiques et politiques de la superstructure sous-régionale. L'enjeu de l'AES est de lier ses États membres en cas d'assistance et de secours face à toute agression contre l'une des parties prenantes (Ibid.). L'hypothèse d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, après le coup d'État du 26 juillet 2023 et la séquestration du président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, a manifestement accéléré le processus d'union (Le Cam 2023). Les diplomaties burkinabé et malienne avaient rapidement donné le ton, contestant ouvertement toute tentative de rétablir *manu militari* un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. L'AES s'oppose en ce sens au principe de sécurité collective de la CEDEAO que les pouvoirs transitionnels burkinabé, malien et nigérien perçoivent comme une menace stratégique contre leur légitimité. Son érection sonne à cet effet comme une réponse directe au déploiement armé brandi par la CEDEAO au Niger qui « s'assimilerait à une déclaration de guerre » (Sinnes 2023) contre les juntes qui se réservent le droit de l'emploi de la force armée, si elles le jugent nécessaire (Kandé 2023), entraînant *de facto* leur retrait de la CEDEAO (Sinnes 2023). À l'issue d'une double visite du premier ministre nigérien Lamine Zeine effectuée au Mali et au Burkina Faso, du 5 au 7 octobre 2023, permettant notamment un accord avec Bamako pour un approvisionnement de Niamey en produits de première nécessité, le visage civil du régime militaire nigérien a solennellement déclaré que Niamey « n'oubliera jamais l'engagement du Mali et du Burkina Faso à ses côtés suite aux sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO et aux vellétés d'agression de l'organisation sous-régionale » (Le Cam 2023). Ce qui fait dire à certains analystes de la scène politique africaine que si l'ambition sécuritaire affichée semble évidente, l'objectif réel est ailleurs. Selon Anne Savey, repris par Morgane Le Cam : « même si les juntes ont un intérêt à mettre en avant leur coopération sur le

plan sécuritaire et leurs avancées dans ce secteur, car leur légitimité en dépend, l'AES a une visée plus politique que sécuritaire » (Ibid.). D'après cette spécialiste du Sahel, les trois juntas recherchent avant tout, dans un contexte de pressions régionales, à « montrer à la CEDEAO qu'elles seront unies et feront front contre ses décisions, en étant capable de trouver des solutions pour les contrer » (Ibid.). À défaut de victoires militaires éclatantes sur les groupes armés terroristes, la sortie de la CEDEAO couplée à la création de l'AES, sont politiquement porteuses pour les juntas.

Dans le même sillage, la CEDEAO était censée mettre en œuvre un agenda baptisé *Vision 2020*, adoptée en 2007. L'objectif affiché était de passer d'une organisation des États à une organisation des nations et des peuples. Mais l'expression d'un leadership politique par le bas est vainement restée graver dans les mémoires en Afrique de l'Ouest. On peut le constater dans les manifestations publiques organisées en l'honneur des autorités prétoriennes, à travers des pancartes où il est écrit : « Pour une CEDEAO des nations et des peuples ». L'idée étant pour leurs partisans profondément irrités (Randrianarimanana 2024), de fustiger l'adoption de sanctions (d'endiguement du phénomène de prise de pouvoir par la force) perçues comme extrêmement strictes et asphyxiantes contre les économies de leurs pays. Mais cette souveraineté ouest-africaine revendiquée par la formule « CEDEAO des nations et des peuples », est une chimère au sens où elle procède de l'assemblage de deux idées contradictoires. La souveraineté suppose le contrôle d'un territoire déterminé par un souverain unique (Cayla 2021). Or, la CEDEAO est construite sur le principe d'un partage de souverainetés. Dès lors, impulser une souveraineté ouest-africaine totale signifierait supprimer ou diluer les souverainetés nationales, ce qui est évidemment inenvisageable par les ordres gouvernants dans le contexte actuel. C'est bien ce paradoxe qui a présidé à la création de l'AES. Autant la sortie des États sahéliens fragiliserait inéluctablement la CEDEAO, autant les militaires cherchent à promouvoir une idée qui consiste à bâtir une entité puissante et affranchie de toute logique de domination. À les entendre déclarer qu'ils souhaitent sortir de la CEDEAO pour mieux contrôler leur souveraineté et les flux in-sécuritaires qui pénètrent leurs États, les régimes militaires sont conscients que leur départ ouvrirait une crise institutionnelle de la CEDEAO, voire un démantèlement de l'institution. Chacun joue avec la CEDEAO à contre-emploi. Certains la fustigent pour convaincre les populations de leur attachement intégrationniste tandis que ceux qui défendent des thèses souverainistes se montrent vindicatifs et œuvrent pour sa disparition. Depuis le début de la crise sahélienne, la CEDEAO n'apparaît pas en position de force. Au cours d'un entretien avec Philippe Randrianarimanana, Niagalé Bagayoko résume les raisons pour lesquelles l'organisation semble avoir beaucoup perdu en crédibilité et en légitimité au cours des dernières années. En crédibilité, parce qu'elle n'a pas été en mesure de déployer sa force en attente dans le cadre du conflit au Nord du Mali en 2012 (Randrianarimanana 2024)³⁸. Militairement, la CEDEAO n'a pas montré être en mesure d'affronter les groupes armés qui ont pris de plus en plus d'importance au cours de toutes ces années (Ibid.). En légitimité, lorsqu'elle a validé les troisièmes mandats qu'ont réussi à obtenir les présidents de Côte d'Ivoire et de Guinée Conakry à la faveur des manipulations des textes constitutionnels. La CEDEAO ne s'y est pas opposée avec force alors que dans les opinions publiques, on a très tôt dénoncé des « coups d'État constitutionnels » de ces gouvernements civils (Ibid.). Mais si la CEDEAO veut défendre une sous-région où les règles de la coexistence sont respectées par ceux qui n'y voient pas leur intérêt immédiat, il va falloir qu'elle réapprenne à se confronter aux autocrates en implémentant toutes ses méthodes de dissuasion, y compris la force. Elle doit s'engager à mettre en application ses mécanismes d'intervention militaire

³⁸ Selon cet auteur, des effectifs ouest-africains n'ont été déployés que dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et sous mandat de l'UA, mais ce n'est qu'après l'intervention de la force française *Serval*, non pas sous l'égide de la CEDEAO en tant que telle.

prévus par les textes en cas de changement inconstitutionnel de régime. Pour ces « coups d'État de trop », selon la qualification de la ministre des affaires étrangères sénégalaise Aïssata Tall Sall, la CEDEAO peut agir à son tour comme « une force anti-coup d'État ». Pour preuve, elle est intervenue sans difficulté en Gambie, lorsqu'il s'est agi de déloger, en recourant à la force, le président Yaya Jammeh qui voulait se maintenir au pouvoir en violation de la constitution et de la volonté populaire. Ce que politiquement et militairement, la CEDEAO n'a pas réussi à faire au Niger, encore moins au Burkina Faso et au Mali, démontrant qu'elle n'avait pas réellement les moyens des menaces qu'elle proférait lorsqu'elle agita la possibilité d'une intervention militaire. Mais il était davantage difficile d'envisager un renversement de la junte nigérienne par la CEDEAO au risque de faire du Niger, un pays-clé de la lutte contre le djihadisme au Sahel (Robert 2023 : 1), le nouveau refuge in-sécuritaire de la sous-région. En revanche, les juntes sahéliennes ne pouvaient pas se permettre d'ouvrir un autre front militaire en cas d'« agression » armée de la CEDEAO au Niger, sachant qu'ils étaient déjà fortement engagés sur d'autres théâtres d'opérations et atrophiés par la dissémination des entreprises terroristes. Tout compte fait, l'enjeu va bien au-delà de l'intégration économique que poursuit la CEDEAO, inquiète d'une contagion voire d'une normalisation des coups d'État au regard de leur succession effrénée en Afrique de l'Ouest.

La CEDEAO à l'épreuve du militaro-populisme de l'AES. Entre identification des cercles concentriques extérieurs et culture accusatinniste de l'Occident

La valeur et la légitimité de l'AES sont aussi déterminées par la capacité des régimes militaires à rejeter la politique occidentale. Deux explications sont envisageables.

L'AES ou l'expression du rejet de l'occidentalisation politique

La décision de quitter la CEDEAO traduit la remise en cause globale des instruments de gestion des conflits forgés les uns après les autres depuis le début des années 90, qui ont été substantiellement biaisés et jugés inadaptés pour favoriser un retour à la stabilité. Elle a surtout pour but de conspuer l'échec de la gestion internationale des défis sécuritaires au Sahel et affirmer la détermination prétorienne d'un processus de réappropriation de la souveraineté nationale du Burkina Faso, du Mali, et du Niger, abandonnée selon ces pays, aux acteurs étrangers par les gouvernements civils. Les relations diplomatiques vont se remodeler significativement au gré des pouvoirs militaires pour quereller le centralisme des forces multinationales décidé par l'Occident. Leur action s'est concrétisée par le refoulement du multilatéralisme de type onusien, européen et à présent sous-régional qu'incarnerait la CEDEAO, le départ des forces françaises de *Barkhane* mais aussi européennes de *Takuba*, le retrait forcé du *G5 Sahel*, de la MINUSMA, ainsi que le renvoi des représentants des résidents des Nations Unies. Au Niger par exemple, sept mois après avoir ordonné aux troupes françaises de quitter le territoire, les autorités de Niamey vont poser un acte d'affront supplémentaire vis-à-vis des États-Unis. Elles ont renouvelé ce qui est considéré par certains comme un « exploit » d'annoncer la rupture avec « effet immédiat » de l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis régissant la présence des forces américaines au Niger (Rich 2024)³⁹. Très critique de la

³⁹ D'après David Rich, en décriant la volonté américaine de « dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires », les autorités nigériennes ont exigé l'expulsion « sans délai » des soldats américains. Alors que les États-Unis par l'intermédiaire de sa diplomate Molly Phee, souhaitaient « renégocier les modalités de la présence de quelques mille soldats américains, désormais stationnés à Agadez, une base centrale dans la stratégie américaine qui sert des opérations de renseignement et d'antiterrorisme au Sahel et le Sahara », le chef de la junte nigérienne « qui a refusé de la recevoir », a indiqué dans un communiqué que « l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques », pointant « l'attitude condescendante assortie de menaces de représailles » de la secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines de Washington.

politique défendue par la CEDEAO inspirée et contrôlée par le centre occidental de la communauté internationale, le triptyque Bamako-Niamey-Ouagadougou qui s'oppose dorénavant à toute logique de diktat et d'alignement systématique sur la politique occidentale, considère l'organisation sous-régionale comme une « menace pour ses États membres et leurs populations dont elle est censée assurer le bonheur »⁴⁰. Le colonel Sadio Camara, ministre de la défense du Mali, n'indiquait-il pas le 13 août 2023 à Moscou que : « notre peuple a décidé de reprendre son destin en main, et de construire son autonomie avec des partenaires plus fiables ». Le fait même que les pouvoirs militaires aient exigé l'expulsion des troupes et des diplomates français en se tournant vers de nouveaux partenaires, dont une fenêtre d'accès pour la Russie qui s'impose aujourd'hui comme l'allié privilégié des pays de l'AES, revêt une forte charge symbolique, même si on peut s'interroger sur l'étendue éthique du soutien que Moscou peut fournir. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani s'extasie de pouvoir compter sur la Fédération de Russie dans la « lutte historique pour la reconquête de la souveraineté et le développement » du Niger afin de réussir son « combat patriotique » (Metzel 2024). Les Russes qui utilisent la force (il n'y a rien de mieux) font le boulot (Desorgues 2023). Les pouvoirs militaires aiment avoir de telles références crisistiques pour nourrir leur rhétorique politique. Leurs actions enchantent ainsi les populations et leur donnent l'impression que les « corps habillés » disposent des moyens volontaire et capacitaire de prendre des distances avec l'ethnocentrisme occidental pour nouer des rapports avec une autre catégorie d'États.

En d'autres termes, la satrapie militaire dans sa stratégie de déconnexion avec le système de révérence à l'Occident bénéficie désormais d'une toute autre image auprès des opinions africaines. La réapparition des coups d'État en ASF consiste donc à sectionner la relation verticale modelée par les puissances impérialistes afin de parachever le cycle historique d'une décolonisation incomplète. Le modèle néo-souverainiste qui inspire la « grande muette » et se « capillarise » en ASF dégage un large consensus et trouve plutôt un écho laudateur auprès des populations qui estiment n'avoir jamais été libres dans le processus décisionnel de leurs États au plan politique et économique. Au contact d'une colonialité construite par un ailleurs occidental, l'ASF pense avoir été victime pendant des décennies d'une diplomatie de condescendance et d'un paternalisme intéressé alimentés par des stratégies hégémoniques venus de l'Occident et de la France en particulier. Dès lors, les néo-souverainismes sahéliens imposent une polarisation idéologique avec l'influence cachée des externalités politiques, intervenant comme un facteur de consolidation positionnelle qui fonde leur politique de l'ennemi occidental-français. À travers des élites civiles que les militaires qualifient de « valets locaux » occidentalisés, extravertis, défailants et délinquants pour servir des intérêts exogènes, les populations se sentent prisonnières d'un passé colonial et d'un présent néocolonial qui assèchent leurs ressources naturelles. Les peuples d'Afrique francophone se considèrent comme les marginaux d'un système raciste et conspirationniste qui les dépouille de leur patrimoine par des choix politiques imposés, à partir des manœuvres électorales dont les vainqueurs manipulés et téléguidés sont choisis pour protéger les acquis de la France. Cette dynamique de spoliation empêche surtout à l'ASF de s'épanouir, de jouir de ses immenses richesses pour se développer et assurer sa sécurité. Les juntes surfent sur cette perception des rapports hiérarchiques avec l'Occident qui fertilise l'imaginaire collectif des populations d'ASF pour se présenter comme les seuls dépositaires de la souveraineté, capables de les libérer des chaînes axiologiques et des schèmes de pensée extérieurs qui alimentent le néocolonialisme. Après l'annonce du retrait des États sahéliens de la CEDEAO, le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso s'est félicité de « savoir réveiller le patriotisme dans chaque peuple, les mettre en confiance, savoir que leur patrie est la seule chose qu'il leur reste. Ça on a réussi à le

⁴⁰ Présidence de la République du Niger, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, 28 janvier 2024.

faire » (Rich 2024). Les dirigeants militaires des trois États mettent donc habilement en avant la défense de la souveraineté de leur pays et la fin de l’immixtion avérée des puissances extérieures dans leurs affaires internes.

Par-là, la CEDEAO est appréhendée par les différentes juntes comme un fusible et un instrument de sauvegarde des intérêts (néo)colonialistes. L’une des raisons qui a nourrit la tension entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la CEDEAO repose sur l’argument sentencieux d’une « main invisible » résiliente qui dirige l’intelligence de l’institution sous-régionale. Pour entériner leur position de sortie de la CEDEAO, les militaires avancent la raison d’une organisation ouest-africaine qui donne un blanc-seing aux Occidentaux et agirait par procuration pour favoriser les enjeux des grandes puissances qui contrôlent sa décision. La CEDEAO représente sans doute, aux yeux des militaires, une passerelle ou une interface entre les puissances occidentales et « une coalition hétéroclite d’intérêts autochtones » (Mbembe 1996 : 7) composée de certains chefs d’État ouest-africains. Leurs adjuvants civils manœuvrent en interne pour provoquer l’insécurité et perpétuer l’instabilité par le pourrissement des conflits afin de préserver leurs avantages économiques. Au Sahel, ces dernières années, des slogans hostiles, des déclarations tonitruantes de militants mais aussi des discours d’officiels sur la responsabilité de Paris dans le conflit actuel avec les mouvements djihadistes ont proliféré (Vircoulon et al. 2023 : 7). Le capitaine Ibrahim Traoré, le président burkinabé, décrit en ce sens le « terrorisme » comme « une manifestation violente de l’impérialisme » (Le Monde avec AFP 2024 (1), désignant de manière expéditive l’Occident et la France responsables de la déstabilisation de la zone sahéenne. Cette « entente » des États sahéens agit comme une régionalisation du désaveu de la politique occidentale qui disqualifie la France en ASF. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger accusent ainsi l’institution ouest-africaine d’être « sous influence des puissances étrangères »⁴¹ et à la solde de l’extranéité politique de la France en particulier. Autant l’AES peut se déployer comme un bouclier crédible face à la menace d’intervention militaire de la CEDEAO au Niger, soutenue par la diplomatie française, autant l’Alliance intervient surtout comme un logiciel de décolonisation, une stratégie de réappropriation de la souveraineté entière du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui souhaitent s’émanciper de toute influence ou domination extra-africaine. En interview télévisée, le général Abdourahamane Tiani évoquait le départ de son pays de la CEDEAO comme une « étape de sortie » d’une colonisation qui serait, selon lui, toujours de mise (Glez 2024). De même, lors de la réunion du 15 février à Ouagadougou en vue de proposer des axes de réflexion sur la mise sur pied d’une confédération voire d’une fédération, le ministre malien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a dévoilé que « ce retrait (de la CEDEAO) nous offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle (...) sans aucune ingérence ni manipulation extérieure » (TV5 Monde & AFP. 2024 (1)). Ces deux dignitaires du prétorianisme sahéen ne cessent de dénoncer l’instrumentalisation faite selon eux de la CEDEAO par la France.

Toutefois, les accents néo-souverainistes dont les pouvoirs militaires se parent aujourd’hui ont surtout pour fonction de cacher la grande imprévoyance de leurs décisions. Au-delà de la convenance des allocutions officielles, les militaires tout comme les politiques tendent à mobiliser la souveraineté pour créer éventuellement un corps patriotique et nationaliste. Celle-ci a fortement investi la communication institutionnelle pour masquer les dysfonctionnements et camoufler les incuries des gouvernants, tout en leur pardonnant leur responsabilité dans la congruence des violences sociales. Les militaires tentent de contenir les colères sociales et les contestations populaires multiformes en mobilisant lyriquement la souveraineté (Cayla 2021). Au même titre que leurs homologues civils, même les plus mal élus, évoquent au lendemain de

⁴¹ Présidence de la République du Niger, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, 28 janvier 2024.

leur élection la prétention de parler d'elle (Ibid.). En ce sens, Omar Aliou Touray, un haut responsable de la CEDEAO, un brin exaspéré, relevait que « ces régimes militaires usent de rhétorique anticoloniale et de propagande en présentant leurs agissements comme un mouvement de libération » (Le Monde avec AFP 2024 (1)). Outre le spectre d'« un putsch dans le putsch », l'aggravation de la situation socio-économique ainsi que les rivalités claniques de groupes et de personnes que le marasme sécuritaire ne fait qu'accentuer, l'état de grâce pour les putschistes risque d'être court car leur base sociale est de plus en plus réduite (Vircoulon 2023) dès lors que les juntes burkinabé et malienne sont incapables de concrétiser leur promesse de retour de la sécurité (Ibid.). Pour l'instant, la cohésion de cette emphase souverainiste fonctionne tant qu'elle mobilise encore la population autour d'un tel projet sans toutefois répondre aux besoins des citoyens en services de base. Certains analystes pensent que l'isolement est difficilement tenable sur la durée, les militaires vont se heurter à cette réalité à un moment ou l'autre (Vircoulon et al. 2023 : 7). C'est de l'avis même du sociologue malien Bréma Ely Dicko qui souligne qu'« il y a les discours destinés aux foules » (Ibid.) qui ne visent qu'à attiser les imaginaires d'hostilités envers la CEDEAO et la France plutôt que de se fonder sur des faits avérés (Randrianarimanana 2024). Du point de vue de Niagalé Bagayoko, sollicitée par Philippe Randrianarimanana, ce réquisitoire énoncé contre la CEDEAO « au motif qu'elle serait une marionnette de la France n'a pas lieu d'être » (Ibid.)⁴². Au contraire, la France a toujours eu beaucoup de mal à faire valoir son influence au sein de la CEDEAO contrôlée au niveau des mécanismes de décision internes par les pays anglophones économiquement dominants et particulièrement le Nigéria et le Ghana (Ibid.). Il est vrai que lorsque l'option d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger a été évoquée après le coup d'État, la France a indiqué, de manière assez claire et relativement visible, qu'elle l'appuierait. Mais au-delà des querelles byzantines et ce qui pourrait être commenté dans la sphère médiatique comme une énième provocation ou une maladresse diplomatique de la France, Niagalé Bagayoko ne pense absolument pas que la CEDEAO soit une organisation manipulée par la France (Ibid.) parce qu'aujourd'hui, la France ne décide pas de tout, même pas dans ses anciennes colonies (Fages 2023). Au cours d'un entretien avec Claire Fages à Radio France internationale (RFI), Achille Mbembe quant à lui s'inscrit dans la déconstruction de ces poncifs ou lieux communs péremptaires de la généralisation et suggère qu'« il faut sortir justement de cette logique du bouc émissaire qui consiste à rejeter sur l'étranger la plupart de nos propres contradictions » (Ibid.), tandis que Francis Akindès pense que le continent doit cultiver sa propre vision et qu'il ait le courage d'admettre et surtout de soigner ses propres fragilités (Akindès 2022).

L'AES ou l'expression du rejet de la libéralité politique

Un autre écueil du discours militaire fait l'impasse sur la dimension démocratique à des fins de préservation du pouvoir. Or, en démocratie, le souverain c'est le peuple (Rich 2024). Concrètement, outre l'enjeu sécuritaire au Sahel et le besoin évident d'éviter les condamnations et les sanctions internationales en promettant un retour aux élections multipartistes et à la gouvernance démocratique, l'autre grande raison pour laquelle les juntes militaires justifient leurs actions est de prétendre qu'elles ont pour but « de rétablir l'État de droit et de sauver la démocratie d'elle-même » (Mbulle-Nziege & Cheeseman 2022). Or, les putschs en Afrique de l'Ouest sont révélateurs d'une évolution du rapport rébarbatif à la démocratie dans une sous-région où l'armée est devenue une « institution paraconstitutionnelle » de conquête du pouvoir (Sindjoun 2007 : 465-485). En effet, le sujet des élections, en tant que cadre par excellence de légitimation de l'ordre politique (Oyane 2023 : 104), a longtemps été au cœur du bras de fer entre les juntes sahéliennes et la CEDEAO. Cette dernière tentait d'obtenir des dirigeants militaires des engagements clairs quant à l'organisation d'élections permettant le regain d'un

⁴² Entretien avec Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network (ASSN).

gouvernement civil au pouvoir. Mais l'annonce des militaires de leur sortie « sans délai » de la CEDEAO début février 2023 et l'institutionnalisation parallèle de l'AES, ont pris de vitesse l'organisation sous-régionale. Par la même occasion, le départ des trois États sahéliens a marqué « un net coup d'arrêt aux houleuses négociations » articulées à partir des positions de principe de la CEDEAO, en lien avec l'élaboration d'un calendrier électoral pour le retour de la démocratie que les militaires continuent de se montrer peu enclins à mettre en place⁴³. Autant ce projet est qualifié d'« irréaliste » par le premier ministre malien de la transition Choguel Maïga, craignant de retomber dans une nouvelle crise post-électorale, comme celle qui avait conduit à la chute du président IBK, autant le sujet est jugé secondaire par les militaires au pouvoir dans ces trois pays qui ont érigé le souverainisme et la reconquête du territoire en priorité (Rich 2024). Pour ce dernier point, les élections sont hypothéquées au Sahel par la situation sécuritaire. Tant qu'une majeure partie du territoire national restera inaccessible aux FDS et aux fonctionnaires, « organiser des élections et mener une campagne électorale sera irréaliste » (Vircoulon 2023). Ce climat prégnant d'insécurité a d'ailleurs amené Ibrahim Traoré à rejeter avec force la question de la tenue d'élections dans son pays. Le président de la transition burkinabé a martelé qu'« il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que, s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina expliquer leurs idées » (Ibid.), se gardant bien de fixer un quelconque cap pour de probables scrutins. Pour légitimer cette démarche, les autorités militaires ont organisé, le 1^{er} février 2024, des manifestations populaires de grande ampleur, pour célébrer une « décision courageuse et historique » (Le Monde avec AFP 2024) de se désengager « démocratiquement » de la CEDEAO. Cette « logique de commando » (Glez 2024) de l'Alliance leur permet de modifier aisément les calendriers afin d'apostasier l'hypothèse d'un retour des civils au pouvoir. Pourtant, en invoquant la démocratie pour légitimer la prise de pouvoir par les militaires, « les auteurs de coups d'État se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues » (Mbulle-Nziege & Cheeseman 2022). Par leurs promesses d'ouvrir la voie à un gouvernement plus stable et inclusif, « les nouveaux dirigeants militaires finissent de retarder la restauration d'un régime civil » (Ibid.). Dès lors, l'expression démocratique est étouffée par les injonctions à la souveraineté, l'unité nationale et les mesures répressives. Ce qui déçoit inéluctablement les citoyens pro-démocratiques. Interviewé par Richard Konan, Ibrahima Sangho s'inscrit à rebours de cette stratégie prétorienne de contournement de la démocratie électorale lorsqu'il affirme que « les conditions sont bien réunies pour l'organisation des élections au Mali » (Konan 2023). Ce membre de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance est convaincu « que le Mali est prêt à aller aux élections ». Celui que Nathalie Yamb, une cyber-activiste très proche des régimes militaires sahéliens, critique comme étant « un individu financé par les ennemis du Mali », en désignant notamment la France et l'Occident, réitère qu'« en mars 2024, nous serons à trois ans et demi de transition et de sortie de la démocratie. Il faut un retour à l'ordre constitutionnel. (...) Vous ne pouvez pas dire que l'on est en démocratie avec trois ans et demi de transition. Il est bon d'avoir un régime légitime » (Ibid.). Par conséquent, la sortie sèche de la CEDEAO est l'ultime preuve du refus des militaires, qui n'ont pas l'intention de se confronter aux résultats des urnes, d'organiser les élections et de remettre le pouvoir aux civils. Pour Abba Seidik, cité par David

⁴³ Selon David Rich, au Mali par exemple, le premier pays concerné par la vague de coups d'État qui s'est répandue ces dernières années en Afrique de l'Ouest, les négociations initiées par la CEDEAO sur la durée de la transition ont connu de nombreux rebondissements. Après le putsch d'août 2020, marquant la chute du président IBK, l'organisation avait imposé un embargo économique, fermant ses frontières avec le pays tout en maintenant les livraisons de biens de première nécessité. Les militaires avaient alors mis en place un gouvernement civil qui s'était engagé à la tenue d'élections sous une durée de deux ans, fixées au 27 février 2022. Mais le second coup d'État de mai 2021 a fait voler en éclats cette promesse. Depuis, la durée de la transition a été modifiée à plusieurs reprises. Fin décembre 2021, à l'issue d'assises nationales, Assimi Goïta avait proposé de la prolonger de cinq années. Une durée finalement réduite à deux années supplémentaires lors d'un nouveau bras de fer avec la CEDEAO. Avant l'annonce du retrait de l'organisation, les autorités maliennes avaient à nouveau repoussé, en septembre 2024, le scrutin prévu le 4 février 2024, pour des raisons techniques, sans donner de nouvelle date.

Rich, « la tenue d'élections est certes réclamée par les partenaires régionaux et la communauté internationale mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, par une partie silencieuse des populations dans ces pays » (Rich 2024), qui évolue dans un contexte où la liberté d'expression s'est considérablement réduite. À Bamako, de plus en plus de voix s'expriment contre le retrait annoncé de la CEDEAO. Dans un communiqué, la coordination de l'*Appel du 20 février*, qui rassemble des partis politiques d'opposition et des mouvements de la société civile critiques des autorités de transition, a dénoncé une décision « prise sans aucune forme de débat démocratique » (Ibid.) par un « cartel de mutins » (Kandé 2023). Le 1^{er} avril 2024, plus de 80 formations politiques et organisations de la société civile ont réclamé la tenue dans « les meilleurs délais » d'une élection présidentielle et la fin de la transition dans ce pays sahélien dirigé par une junte au pouvoir depuis 2020 (TV5 Monde & AFP. 2024 (2)). Souleymane Camara, le président du Réseau des défenseurs des droits humains au Mali (RDDHM) avait d'ailleurs déclaré que « le pays traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Il est temps de sortir de cette impasse » (Ibid.). Mais les autorités militaires ont depuis annoncé un énième renvoi de la présidentielle à une période toujours inconnue, ne donnant aucune nouvelle indication quant à leurs intentions après le 26 mars 2023, date du dernier report de la transition qui a expiré. En ce sens, au Mali, les positions critiques exposent à des campagnes de lynchage en ligne. Et c'est encore pire au Burkina Faso où l'on a vu que l'on pouvait être réquisitionné pour critique du pouvoir (Rich 2024). Pourtant bon nombre d'observateurs de la politique africaine, à l'instar de Marwane Ben Yahmed, estiment que « la démocratie n'est pas le problème. Elle est même la voie à suivre » (Ben Yahmed 2023 (2)).

Dit autrement, Claudine Wéry a alerté sur la montée des populismes militaires dans les pays sahéliens (Wéry 2023). En effet, au nom du néo-souverainisme, les militaires instrumentalisent les couches sociales et redoutent toute idée de la démocratie dite occidentale ou de démocratie tout court (refus de remise du pouvoir au civil, verrouillage de l'expression opinioniste, censure des médias) pour normaliser leur renouveau autoritaire. Par le refoulement de la démocratie, les États sahéliens abdiquent leur souveraineté et la civilisation du pouvoir. À y regarder de près, l'Alliance s'érige en un terreau des oligarchies militaires en Afrique hostiles au narratif démocratique et au récit libéral. Avec la détention des armes qui attribue aux militaires une « capacité souvent supérieure d'imposer la force » (Augé & Gnanguênon 2015), la population est prisonnière d'un système qui la brime et manque à ses promesses de manières successives (Mutuala & Ziegler 1991 : 55-58). Alors que l'armée se porte systématiquement garante de l'ordre politique et sécuritaire dans toutes les encoignures possibles de l'État, les militaires se sont révélés souvent pires que le mal qu'ils dénonçaient (Essono Ovono 2012 : 120-121), laissant cours aux méthodes d'embastillement (violation répétée des droits de l'homme, crimes de masse, exactions, détentions arbitraires, répressions politiques, manipulations idéocratiques et propagandistes, *etc.*). C'est la conséquence de la prise de pouvoir par des mouvements prétoriens coalisés qui n'ont suffisamment pas mûri. Du coup, la problématique de la démocratie devient essentiellement spéculative.

En réalité, le discours des juntes repose en grande partie sur le projet souverainiste, une reproduction de l'idéologie russe, en opposition à la « démocratie dirigée » de la CEDEAO que les maîtres de Bamako, Ouagadougou et Niamey justifient comme un complot contre le développement et la sécurité de leurs pays. Le militaro-populisme a dès lors phagocyté les autorités militaires des trois États qui se retirent de la CEDEAO sous forme de chantage politique et idéologique, amenant l'AES à agir comme un « syndicat » de régimes autoritaires qui se serrent les coudes face au danger de la démocratie qui fait vaciller leur légitimité. Gilles Olakounlé Yabi parle de « reflux autoritaire » (Olakounlé Yabi 2023) pour expliquer le temps de répression des militaires qui s'abritent derrière une « alliance putschiste kaki » (Kandé 2023) pour affaiblir la démocratie dans la sous-région. Par-delà leurs différences, Yvan Guichaoua,

repris par Thomas Hofnung, pense que « les élites civiles pro-occidentales ont été discréditées au profit de militaires populistes » (Hofnung 2023) qui apprécient les avantages personnels du pouvoir et ne veulent pas y renoncer (Mbulle-Nziege & Cheeseman 2022). Dans la même optique, Marwane Ben Yahmed parle de « populisme éhonté » pour expliquer les maux que les militaires « mettent en avant pour justifier l'injustifiable » (Ben Yahmed 2023 (2)). Le directeur de publication de *Jeune Afrique* réitère que « ces militaires qui comptent parmi les plus corrompus des nomenklaturas locales, sont plus habiles à surfacturer des contrats d'armement et à imposer leurs commissions qu'à traquer les djihadistes dans la zone des 'trois frontières', plus prompts à nommer leurs proches qu'à promouvoir les plus compétents » (Ibid.). À cet effet, il est peu probable que les prises de pouvoir militaires constituent un moyen efficace de sortir de cette dangereuse spirale, car chaque coup d'État affaiblit les institutions démocratiques et réaffirme le pouvoir de l'arme à feu au détriment du pouvoir des urnes (Mbulle-Nziege & Cheeseman 2022). Pour sortir de l'instabilité et de l'insécurité, Leonard Mbulle-Nziege et Nic Cheeseman proposent de mettre en place des institutions démocratiques plus fortes, capables de résister aux manipulations des dirigeants politiques, et non des institutions autoritaires qui excluent les citoyens et vont à l'encontre de leurs aspirations (Ibid.).

Conclusion

À l'ère des souverainetés imbriquées, entrelacées, internationalisées et mondialisées, la souveraineté intrinsèque d'un État est un leurre et un fantasme, selon le choix que l'on privilégiera. En épousant les rapports de force politiques et les traductions concrètes du pragmatisme économique, la souveraineté est assujettie à des approximations dans ses usages politiques. En réalité, on doit toujours se méfier des mots à la mode et de la manière dont on les emploie (Cayla 2021). Les politiques adorent trianguler (Ibid.), c'est-à-dire s'approprier les concepts qui font foule en altérant le plus souvent leur sens. À ce titre, on peut s'étonner de voir comment la souveraineté, auparavant reléguée au rang des concepts dépassés par l'avènement de la « mondialisation heureuse » (Ibid.), est revenue en force dans les discours politiques. Le néo-souverainisme militaire sahélien déployé dans cette analyse s'origine d'« un désir de substitution d'un maître par un autre. Et dans ce sens, il s'agit davantage d'un fantasme que d'une idéologie propice à la libération du continent » (Fages 2023). Par conséquent, avec l'irruption brutale des coups d'État en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO se heurte aux difficultés de s'adapter à l'accélération des événements contraires à la gouvernance démocratique dans la sous-région. L'addition de tous ses reniements et de ses engagements à géométrie variable dans le cadre des contraintes démocratiques et autres exigences des droits de l'homme, lui a beaucoup coûté en termes d'image qu'elle renvoie aux opinions publiques. À travers une mécanique critique d'un schéma néo-souverainiste bien tracé (problème sécuritaire, incuries généralisées des dirigeants civils, indépendance effective de leurs États), les militaires accentuent les défaillances de la CEDEAO et profitent de ses errements pour se fabriquer une posture légitime d'accaparement du pouvoir. Ces étapes sont nécessaires voire indispensables, selon les régimes militaires, pour prendre de court les cercles concentriques institutionnels extérieurs (CEDEAO, France et Occident) à la création de l'AES. Néanmoins, alors que la CEDEAO tente toujours de raisonner les régimes putschistes, plaidant pour « une solution négociée », les organisations internationales n'ayant pas vocation à laisser partir leurs États membres, les pays sahéliens n'entendent manifestement pas décélérer et en rester au concept d'alliance. La technologie de désengagement des militaires vis-à-vis de la CEDEAO, souhaite désormais ancrer l'idéologie néo-souverainiste dans une feuille de route confédérative puis

fédérative (TV5 Monde & AFP. 2024)⁴⁴ des trois États. Cependant, même si la question supranationale est loin des préoccupations essentielles des ouest-africains, le saut dans l'inconnu que représenterait une rupture définitive avec la CEDEAO les inquiète.

Bibliographie

Augé A. & Gnanguênon A. (2015) : « Les armées africaines et le pouvoir politique au sud du Sahara », Les Champs de Mars, n°28, octobre ;

Boutin C. & Rouvillois F. (2007) : Le Coup d'État : recours à la force ou dernier mot politique ?, Paris, François Xavier de Guibert/CEIL ;

Bryon-Portet C. (2016) : « Deux exemples de mutisme institutionnalisé : le silence et le secret comme pratique et symbole dans l'armée et la franc-maçonnerie », Communication et Organisation, n°49 ;

Chappedelaine B. (2022) : « La souveraineté dans la Russie de Vladimir Poutine », in Politique étrangère, (IFRI), 3 Automne ;

Essono Ovono A. (2012) : « Armée et démocratie en Afrique, une relation ambivalente à normaliser », Afrique contemporaine, 2012/2, n°242 ;

Guérolé T. (2022) : « Théorie générale du souverainisme », Le Souverainisme, Paris, Que Sais-Je ? ;

Mashimango A.A. (2012) : La Dimension sacrificielle de la guerre. Essai sur la martyrologie politique, Paris, L'Harmattan ;

Mbembe A. (1996) : La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Histoire des usages de la raison en colonie, Paris, Éditions Karthala ;

Mutuala N. & Ziegler J. (1991) : Troisième république du Zaïre : le round décisif, Paris, Ed. du Souverain ;

Nsioza M. (1995) : « Réflexion sur la contribution du sankarisme à une idéologie moderne de la révolution », thèse de doctorat, université de Paris II ;

Ondoa A.R. (2022) : « Comprendre le réengagement géopolitique de la Russie post-soviétique en Afrique : une herméneutique des enjeux identitaires, hégémoniques et impérialistes de construction d'une puissance globale », Dynamiques géopolitiques et conjonctures insécuritaires en Afrique centrale. Offrandes au Pr Joseph Vincent Ntuda Ebode, sous la direction de Franck Ebogo, Tome III, « Intégration sous-régionale et gouvernance sécuritaire en Afrique centrale », Paris, L'Harmattan ;

⁴⁴ Selon TV5 Monde & AFP, début décembre 2023 à Bamako, les ministres des affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger avaient envisagé la création d'une confédération des trois pays, avec l'ambition d'aller encore plus loin avec une fédération. De ces travaux, ressort un double objectif. Le premier est relatif à la possibilité d'organiser une rencontre au sommet entre les trois chefs d'État. La seconde est liée à la révision de la Charte de l'AES pour acter le retrait définitif de la CEDEAO, le traité portant création d'une confédération devant valider, le moment venu, le triple claquement de porte. Les délégations recommandent l'élaboration d'une feuille de route de la Confédération des États du Sahel, l'accélération de l'élaboration de la charte graphique de l'AES, l'élaboration dans de meilleurs délais des projets et protocole additionnel relatifs à la répartition et aux compétences entre la confédération et les États, l'identification des partenaires stratégiques et l'adoption d'un protocole additionnel relatif à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité.

Oyane M. (2023) : « Le désistement du MRC aux élections législatives et municipales camerounaises de 2020 : entre compétitivité hypothétique et représentativité hypothéquée », *Revue africaine de Science politique et sociale*, Raspos N°46, Oct – Nov – Décembre ;

Perrot S. (2005) : « Les nouveaux interventionnismes militaires africains. Une redéfinition des conditions de la puissance au sud du Sahara ? », *Politique africaine*, N°98, 2 ;

Présidence de la République du Niger, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, 28 janvier 2024 ;

Prévost J.G. (2001) : « Une pathologie politique. Corrado Gini et la critique de la démocratie libérale », *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*, vol. 13, n° 1 ;

Robert A.C. (2023) : « Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger. Pourquoi tous ces putschs ? », *Le Monde diplomatique*, N°834-70^e année, septembre ;

Sindjoun L. (2007) : « Les pratiques sociales dans les régimes politiques africains en voie de démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution », *Revue Canadienne de Science Politique*, vol.40, n°2, juin ;

Varol O. (2012) : « The Military as the Guardian of Constitutional Democracy », *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol.50, Summer 2013 Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2012-30 ;

Vircoulon T. et al. (2023) : « Thématiques, acteurs et fonctions du discours anti-français en Afrique francophone », *Études de l'Ifri*, Institut français des relations internationales (Ifri), juin ;

Wéry C. (2023) : « Le pacte des autocrates d'Isabelle Mandraud et Julien Théron », note explicative, revue des deux mondes, Robert Laffont, 22 mai.

Webographie

Akindès F. (2022) : « Quand l'Afrique réclame le droit au populisme », *POLITIQUEPANAFRICAIN*, Jeune Afrique, le 25 septembre 2022, consulté le 22 mars 2024, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Antil A. (2023) : « Coups d'État en Afrique : Les putschistes promettent une deuxième indépendance », interviewé par Sarah Diffalah pour l'OBS, 6 septembre 2023, consulté le 23 mai 2024, Institut français des relations internationales (IFRI), <https://www.ifri.org> ;

Bedniakov P. (2024) : « Ibrahim Traoré adresse ses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection », article de presse en ligne, 19 mars 2024, consulté le 19 mars 2024, <https://fr.sputniknews.africa> ;

Ben Yahmed M. (2023) (2) : « Coups d'État en Afrique : pourquoi la (vraie) démocratie est la solution », article de presse en ligne, 4 septembre 2023, consulté le 7 février 2024, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Ben Yahmed M. (2023) (1) : « Néosouverainisme africain ; la grande illusion », *politiquepanafricain*, article de presse en ligne, le 25 décembre 2023, consulté le 13 mars 2024, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Cayla D. (2021) : « Le souverainisme est-il à la mode ? », article de presse en ligne, FigaroVox/Entretien, interview réalisée par SATGÉ, le 19 octobre 2021, consulté le 9 février 2024, <https://www.lefigaro.fr> ;

Cissé K. (2023) : « Alliance des États du Sahel (AES) : Un coup fatal au G-5 Sahel », article de presse en ligne, 20 septembre 2023, 16 mars 2024, <https://www.maliweb.net> ;

Desorgues P. (2023) : « Mali : que sait-on de la prise de Kidal par l'armée malienne ? », article de presse en ligne, 21 novembre 2023, consulté le 15 mars 2024, <https://www.tv5monde.com> ;

Diallo A. (2023) : « Qui est l'officier tué lors de son 'interpellation' », article de presse en ligne, 9 octobre 2023, consulté le 24 mars 2024, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Fages C. (2023) : « Les coups d'État sont l'expression d'un 'basculé' historique et démographique », article de presse en ligne, Le Grand invité Afrique : Achille Mbembe, le 8 août 2023, consulté le 16 mars 2024, <https://www.rfi.fr> ;

Glez D. (2024) : « Mali-Burkina Faso-Niger : de la scission à la fédération ? », article de presse en ligne, 16 février 2024, consulté le 18 février 2024, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Goerg O. et al. (2013) : « Les indépendances en Afrique », ISBN 978-2-7535-2749-2 Presses universitaires de Rennes, www-éditions.fr ;

Hofnung T. (2023) : « Les élites civiles pro-occidentales ont été discréditées au profit de militaires populistes », article de presse en ligne, entretien avec Yvan Guichaoua, spécialiste du Sahel et des questions de sécurité, enseignant-chercheur à la Brussels School of International Studies, 22 août 2023, consulté le 16 mars 2024, <https://www.la-croix.com> ;

Juompan-Yankam C. (2023) : « Achille Mbembe : 'La critique de la Françafrique' est devenue le masque d'une indigence intellectuelle », Jeune Afrique, Paris, 9 août 2023, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Kandé O. (2023) : « Situation au Niger, intervention de la CEDEAO, sécurité au Sahel : l'analyse de Bakary Sambé, le directeur régional de Timbuktu Institute African Center for Peace Studies », 11 août 2023, consulté le 13 mars 2024, www.leral.net ;

Konan R. (2023) : « Mali : Nathalie Yamb appelle à la réquisition d'Ibrahim Sangho », article de presse en ligne, 7 décembre 2023, consulté le 18 mars 2024, <https://www.afrique-sur7.ci> ;

Le Cam M. (2023) : « Au Sahel, la multiplication des attaques djihadistes met à mal la propagande des régimes putschistes », article de presse en ligne, 10 octobre 2023, consulté le 16 février 2024, <https://www.lemonde.fr> ;

Le Monde avec AFP. (2023) : « L'Alliance des États du Sahel, pari sécuritaire et acte de défiance diplomatique », article de presse en ligne, 14 décembre 2023, consulté le 15 février 2024, <https://www.lemonde.fr> ;

Mbulle-Nziege L. & Cheeseman E. (2022) : « Démocratie en Afrique : la multiplication des coups d'État ne signifie pas la fin de la démocratie », article de presse en ligne, 12 février 2022, consulté le 15 avril 2024, www.bbc.com ;

Metzel M. (2024) : « Les dirigeants africains félicitent Vladimir Poutine pour sa réélection », article de presse en ligne, 18 mars 2024, consulté le 19 mars 2024, <https://fr.sputniknews.africa> ;

Mongrenier J.S. (2013) : « L'OTAN. Simple alliance défensive ou organisation de sécurité globale ? », Enjeux internationaux, Institut Thomas More, 7 avril 2013, consulté le 23 mars 2024, <https://institut-thomas-more.org> ;

Naim M. (2010) : « Un coup d'État, c'est bon pour garder le pouvoir », article de presse en ligne, 5 octobre 2010, consulté le 13 mars 2024, <https://www.slate.fr> ;

Olakoundé Yabi G. (2023) : « L'inconsistance du procès de la démocratie après chaque coup d'État en Afrique de l'Ouest », West African Think Tank, 11 août 2023, consulté le 13 mars 2024, www.wathi.org ;

Randrianarimanana P. (2024) : « Retrait du Mali, Burkina Faso, Niger : ‘La CEDEAO sent que son avenir est en péril’ » , article de presse en ligne, Entretien avec BAGAYOKO Niagalé, docteur en science politique et présidente de l'African Security Sector Network (ASSN), 30 janvier 2024, consulté le 4 février 2024, <https://cwww.tv5monde.com> ;

Rich D. (2024) : « Mali, Niger et Burkina Faso quittent la CEDEAO : les transactions démocratiques ‘enterrées’ », article de presse en ligne, 02 février 2024, consulté le 4 février 2024, <https://www.france24.com> ;

Rich D. (2024) : « Niger : après le départ de la France, l'échec de la méthode douce américaine », article de presse en ligne, 18 mars 2024, consulté le 19 mars 2024, <https://www.france24.com> ;

Sinness R. (2023) : « L'Alliance des États du Sahel, un tournant dans la sous-région ? », article de presse en ligne, 17 septembre 2023, consulté le 15 février 2024, <https://information.tv5monde.com> ;

TV5 Monde & AFP. (2024 (1)) : « Alliance des États du Sahel : un projet de confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger », article de presse en ligne, 15 février 2024, consulté le 18 février 2024, <https://information.tv5monde.com> ;

TV5 Monde & AFP. (2024 (2)) : « Au Mali, plus de 80 partis politiques et organisations réclament la tenue d'une présidentielle », article de presse en ligne, 1^{er} avril 2024, consulté le 25 mai 2024, <https://information.tv5monde.com> ;

Vircoulon T. (2023) : « Afrique : des transitions démocratiques aux transitions militaires », article de presse en ligne, 24 janvier 2023, consulté le 04 avril 2024, <https://latribune.fr>.

L'État producteur de l'ordre sécuritaire en Afrique : Ce qu'il en fait et ce qu'il en dit

Paul Edouard Messanga Ebogo

paulmessanga@yahoo.fr

Département de Science Politique
Université de Ngaoundéré (Cameroun)

&

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSPY)
Université Yaoundé I

Résumé

La montée sans cesse des dynamiques insécuritaires transnationales et extracommunautaires en Afrique demeure l'objet d'une attention permanente par l'Etat. En réaction, on dénote des prises de parole en tant qu'action ne pouvant exister qu'indépendamment d'un construit cognitif et normatif. Si ce construit repose sur la pensée et la parole, dans le cas de cette étude, cette réalité se traduit par ce qui convient de nommer ici les actes réflexifs ; entendus à la fois comme idées et énonciations produisant des effets et dont l'action est porteuse de sens ou de signes. Dès lors, comment concevoir ces actes réflexifs des décideurs politiques comme objet de sens dans la mise en ordre sécuritaire en Afrique ? Partant de l'analyse de la fonction d'ordre de l'État, non pas par l'explication de l'existence d'une intervention ou d'un dispositif de mise en œuvre factuelle, notamment les forces de défense et de sécurité, les lois, la logistique ; mais plutôt partant de la transformation des modalités de l'existence de cette intervention ou dispositif au sein des espaces en crise; on relève une mise en visibilité de valeurs, de diffusion de référentiels qu'engendrent, fabriquent et labellisent les décideurs étatiques. Dès cet instant, il s'agit de qualifier l'action de l'État de producteur de l'ordre sécuritaire en Afrique parce que c'est à ce moment-là que l'action publique trouve son sens en tant que dimension symbolique du travail étatique, notamment dans la fabrique des politiques collectives de sécurité. La mobilisation des approches cognitives et normatives des politiques publiques dans cette réflexion nous permet ainsi d'affirmer que l'Etat producteur d'ordre sécuritaire en Afrique est ce qu'il en fait et ce qu'il en dit.

Mots-clés : Etat, cognition, normation, politique collective, ordre sécuritaire

Abstract

The constant rise of transnational and extra-community insecurity dynamics in Africa remains the subject of permanent attention by the State. In reaction, we denote speaking out as an action that can only exist independently of a cognitive and normative construct. If this construct is based on thought and speech, in the case of this study, this reality translates into what should be called reflective acts here; understood both as ideas and utterances producing effects and whose action carries meaning or signs. Therefore, how can we conceive of these reflexive acts of political decision-makers as objects of meaning in the establishment of security order in Africa? Starting from the analysis of the order function of the State, not by explaining the existence of an intervention or a factual implementation system, in particular the defense and security forces, laws, logistics; but rather starting from the transformation of the modalities of the existence of this intervention or system within crisis spaces; we note a visibility of values, dissemination of benchmarks that generate, manufacture and label state decision-makers. From this moment, it is a question of qualifying the action of the State as producer of the security order in Africa because it is at this moment that public action finds its meaning as a symbolic dimension of state work, particularly in the creation of collective security policies. The mobilization of cognitive and normative approaches to public policies in this reflection thus allows us to affirm that the State producing security order in Africa is what it does and what it says about it.

Keywords: State, Cognition, Norm-Setting, Collective Policy, Security Order

INTRODUCTION

Le 28 février 2004 à Syrte⁴⁵, se tient la 2e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine (UA). Durant cette rencontre, il est adopté la Déclaration solennelle sur la Politique africaine commune de défense et de sécurité. Environ deux décennies plus tard, le 22 juin 2023, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, lors de sa 1159e réunion, fait état de l'avancement de la mise en œuvre de la Politique africaine commune de défense et de sécurité, avec un accent particulier sur le point concernant l'opérationnalisation de la Force africaine en attente (Communiqué CPS, 1159e réunion, 22 juin 2023). S'il ne s'agit pas de seules résolutions prises dans ce cadre, ces initiatives sont révélatrices d'une préoccupation traduite en termes d'engagement politique face à une situation insécuritaire galopante en Afrique –principalement le terrorisme - durant cette dernière décennie (Messanga 2024). Si la crise au nord du Mali en 2012 consacre la matérialisation de la menace terroriste à la suite de l'effondrement de la Libye, celle-ci a pris une expansion dans la région sahélo-saharienne et les pays du Golfe de Guinée⁴⁶. En Somalie, Al-Shabaab reste confiné par une pression de l'intensification d'une lutte accrue, mais il est loin d'être vaincu. De même dans l'est de la République démocratique du Congo, où les groupes de terreurs élargissent leurs zones d'opérations pendant que le terrorisme reste une menace active dans le nord du Mozambique. Il en va sans dire du Sahel où les hostilités accrues entre groupes terroristes luttant pour le contrôle du territoire et les trafics s'étendent aux pays côtiers, comme le Bénin et le Togo.

L'évolution de ces dynamiques insécuritaires transnationales et extracommunautaires se présente en tant que défi permanent dont les prises de parole institutionnelles matérialisent le sens de l'action étatique dans le cadre d'un retour à la paix et à la sécurité sur le continent. Si cet engagement s'explique par la capacité dont dispose l'Etat ou ses démembrements multilatéraux à prendre en charge les effets de fracturation ou de désarticulation (Muller 2013) au sein de la société, il se laisse entrevoir au sein de la scène internationale (Badie & Smouts 1999) africaine, une prise en charge de ces dislocations qui trouvent sens ici à partir d'un niveau d'interprétation singulier de l'activité des acteurs étatiques sur la perception du problème transnationale sécuritaire.

Les représentations du problème par les acteurs étatiques internationaux sur le foisonnement des groupes terroristes qui se développe par des réseaux continentaux et transnationaux, laissent paraître des prises de paroles de riposte ou à « combattre cet enfer maintenant, avant qu'il ne devienne incontrôlable » (Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, 24 janvier 2024). Il s'agit d'une perception de la résolution du problème qui dès lors repose sur un « rapport au monde » (Muller 1995). En outre, le « rapport au secteur » (Muller 1992) considéré ici comme le reflet de l'activité politique des acteurs étatiques continentaux sur la menace terroriste, pense ainsi le combat en termes de redéfinition de stratégies régionales et de fédération d'initiatives pour « des actions plus efficaces dans une synergie entre les organisations et les Etats concernés » (Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, 2019)⁴⁷. De la sorte, que ce soit les représentations issues des prises de parole liées au « rapport au monde » ou celles liées au « rapport au secteur », on observe que cette forme d'activité politique fondée sur la pensée et de la parole (Muller 2015) relève ainsi d'une acception de l'analyse des politiques publiques (Le Galès & Surel 2021) dont la posture ici vise à rendre perceptible la dimension symbolique du travail étatique dans la production de l'ordre sécuritaire

⁴⁵ Précisément dans la Grande Jamahiriya arabe libyenne.

⁴⁶ Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigéria et Cameroun avec les atrocités du groupe terroriste Boko Haram dans le Sahel central et autour du Lac Tchad.

⁴⁷ Cette initiative relève des propos tenus lors de la Session Extraordinaire de l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le Terrorisme, 14 Septembre 2019 Ouagadougou, Burkina Faso

en Afrique ; ce qui induit de penser autrement l'intervention ou les modes d'exercice de l'Etat au sein d'un espace.

Dans ce sens, Pierre Bourdieu permet de penser l'action étatique dans le cadre d'une interprétation de l'activité du politique à travers « des catégories forgées par l'État » en posant le concept de l'État en tant qu'un « objet impensable » (Bourdieu 1992). Cette notion le conduit d'ailleurs à une mise en visibilité de la fonction d'ordre de l'État partant de sa capacité à mettre en sens la société à travers la production des « actes d'État » (Bourdieu 1989-1992). S'il importe d'observer dans cette démarche une démarcation sociologique sur la compréhension de l'énigme liée au sens, à la raison et à la genèse de l'Etat ; il faut de relever le flou existant autour de la conception des « actes d'Etat ». Car saisir l'Etat uniquement par des catégories légitimes en tant que sens du monde social est réducteur si on prend en compte la conception de Pierre Muller (2015) sur le fait inséparable entre cognition, qui relève de la pensée et de la parole ; et normation, rattachée à l'action. Partant du postulat de ce dernier, on peut dès lors considérer que les « actes d'Etat » en tant qu'action ne peuvent exister qu'indépendamment « d'un imaginaire » (Muller 2015) qui va reposer ici sur une intentionnalité, la pensée et la parole, des décideurs politiques comme la fabrique de l'ordre sécuritaire en Afrique. A ce titre, pensée, dicton et action sont indissolublement liées dans la conception des politiques collectives de sécurité mises en place.

Cette réalité se traduit par ce que nous appelons ici les *actes réflexifs*, entendus à la fois comme idées et énonciations produisant des effets et dont l'action est porteuse de sens ou de signes⁴⁸. De ce fait, comment concevoir les actes réflexifs des décideurs étatiques comme objets de sens dans la mise en ordre sécuritaire en Afrique ? De prime abord, la production d'un espace de sens face aux dynamiques insécuritaires transnationales et extracommunautaires, en l'occurrence le terrorisme, s'incarne en tant que processus cognitif et normatif expression d'une production symbolique dans la mise en ordre de la société africaine. En d'autres termes, il s'agit ici de penser la fonction d'ordre sécuritaire par l'État non pas par l'explication de l'existence d'interventions et de dispositifs de mise en œuvre factuelle, les forces de défense et de sécurité, les lois, la logistique, etc. mais plutôt de penser la fonction d'ordre sécuritaire par l'État partant de la transformation des modalités de l'existence d'interventions et de dispositifs, dont le corollaire induit les transformations des modalités de la fonction d'ordre de l'État. Dès cet instant, on peut qualifier l'action de l'État de producteur d'ordre sécuritaire, parce que c'est à ce moment-là que l'action publique trouve son sens en tant dimension symbolique du travail étatique dans la fabrique des politiques collective de sécurité. La mobilisation des approches cognitives et normatives des politiques publiques permet dès lors la mise en visibilité des actions et interactions discursives des décideurs étatiques qui s'articulent autour de valeurs, de diffusion de référentiels qu'ils engendrent, fabriquent et labellisent (Boussaguet 2020). On peut à cet effet affirmer que l'Etat producteur d'ordre sécuritaire en Afrique est ce qu'il en fait et ce qu'il en dit.

Les actes réflexifs comme système de sens commun sur le problème de sécurité

L'analyse du problème terroriste dans un contexte de régionalisation des enjeux est focalisée sur la mise en exergue des prises de parole institutionnelles à travers lesquelles se traduit le processus d'endiguement de ce phénomène au sein de cet environnement. Il s'agit ainsi d'une

⁴⁸ Selon Pierre Muller, une politique publique opère en quelque sorte une fusion entre autoréférentialité et autoréflexivité arrivant à un fait de ne pouvoir plus distinguer ce qui relève de la pensée, de la parole ou de l'action. C'est dans ce cas qu'il précise qu'une politique publique se pense et se dit en fonction de la seule nécessité d'agir sur la société.

analyse d'un ordre sécuritaire international en Afrique partant des perceptions des acteurs en termes de pesanteur sur la formulation du contenu, conférant une relative visibilité face au problème qui se pose.

Le qualificatif de dynamique transnationale du problème sécuritaire commun

La qualification du terrorisme comme une menace à la sécurité repose sur les exactions engendrées par ce phénomène de par sa nature suscitant dès lors un ensemble de récits⁴⁹ qui laissent voir les perceptions portées par des acteurs sur le traitement de cette question comme un enjeu central. Si ce phénomène est configuré à partir de l'image perçue par les acteurs concernés par cette lutte, il s'articule principalement sur une vision communautariste qui émane de contraintes structurelles (Muller 2013) de ce fléau et sur le sens opéré par les acteurs porteurs de ce référentiel communautariste. Dans ce sillage, l'ampleur des exactions au sein de la CEDEAO depuis 2016 est révélatrice de la logique discursive visant à traiter le terrorisme sous un aspect communautaire tant il représente une grave menace qui sape les efforts et objectifs de la Communauté, en particulier ceux liés aux objectifs de promotion de l'intégration, du développement économique, de la paix, de la sécurité, de la stabilité et l'élévation du niveau de vie des citoyens dans la Communauté.

L'implication de la CEEAC et de CEDEAO, tout comme le Bassin du Lac Tchad, est liée au fait que ces sous-régions regroupent plusieurs États liés par la proximité et font face aux mêmes menaces sécuritaires, aux mêmes défis économiques et politiques et ainsi qu'aux mêmes défis fonctionnels. La gestion de tous ces problèmes nécessite l'établissement d'une coopération interrégionale face à la menace transnationale que constitue le terrorisme islamiste. Chacune de ces communautés sous-régionales se conçoit comme un sous-système international. Dès lors, appréhender ces sous-régions revient à combiner plusieurs éléments qui vont de la similarité des cultures, de l'appartenance aux mêmes organisations internationales, de la conclusion d'alliances entre ces États, de la similarité démographique, de la proximité géographique aux interactions sécuritaires. À partir de ces différents éléments permettant de cerner ces espaces, on peut alors analyser l'environnement sous-régional partant de l'assimilation de la mise en commun d'un ensemble d'États liés non seulement par la proximité géographique mais aussi par des interactions politiques, économiques et surtout sécuritaires dans l'objectif de gérer les différentes externalités qui s'imposent à eux et assurer la paix et la sécurité de manière durable.

Pour les acteurs étatiques regroupant cet espace sous régional, les attaques ont de profondes ramifications sur un ensemble d'activités portant notamment sur le commerce, l'investissement, le tourisme et la libre circulation des personnes et des biens, et contribuent par ailleurs à créer ou renforcer les clivages sociaux et culturels entre les peuples, que ce soit sur une base raciale ou religieuse (Yabi 2010). La situation dans la région sahélo-saharienne se présente à ce titre comme un enjeu majeur tout autant que les attaques terroriste à répétition depuis le début de la crise au nord du Mali, en 2012, contraignant l'ensemble de la région à la suite de l'effondrement de la Libye, à une expansion de la menace terroriste qui se déploie aujourd'hui au centre du Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec une avancée fracassante vers les pays du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire ; de concert avec les atrocités du groupe terroriste Boko Haram dans le Sahel central et autour du Lac Tchad.

S'il convient de relever l'émergence d'une multilatéralisation adossée sur une action publique commune qui vise à produire une lecture groupée autour du phénomène transnational, l'accent porté sur l'étendue et la nature des enjeux liés à la menace terroriste fondent la

⁴⁹ Les récits considérés comme des objets d'étude empirique constituent ici une variable que nous mobilisons dans ce travail pour saisir comment ceux-ci et les discours en tant que support des idées permettent d'analyser l'Etat dans son travail de penser la lutte contre le terrorisme islamiste au sein des espaces en crise.

communautarisation qui est étroitement liée au regroupement des Etats au sein d'institutions régionales. A ce titre, le traitement du problème terroriste au sein de l'espace CEDEAO (Mady 2019) induit de façon progressive un faisceau de normes et de formes d'action publique commune qui orientent de manière significative les conduites des acteurs en charge du problème. Ce processus amène les systèmes politiques nationaux autour de cette menace à s'adapter à un référentiel communautaire en tant que cadre normatif et stratégique de nouveaux lieux de production des matrices cognitives de référence (Muller 2000) qui contribuent par ailleurs à l'évolution des relations entre la sphère politique et la sphère des politiques publiques.

Ce processus s'illustre à partir du Sommet Extraordinaire de la CEDEAO de juillet 2018 consacré à la lutte contre le terrorisme, articulé sur les voies et moyens de fédérer les initiatives et mutualiser les moyens⁵⁰. S'il s'agit d'un moment de recherche permanente de construction (Fouilleux 2015) et de renforcement de l'action publique commune face au terrorisme, la pratique de l'énonciation s'institue chez ces acteurs comme des logiques d'action dans la mesure où elle constitue une aptitude et un moyen de diffusion des perceptions, qui donne du « sens » (Faure et al. 1995) aux réponses communautaires.

La production d'énonciations communes face à la montée de l'état d'insécurité

La production dramatisante des actes terroristes au sein de l'espace CEDEAO se traduit par de vives et d'intenses dénonciations permanentes au travers des discours performatifs visant à contrer l'expansion de cette menace. Ceux-ci participent au positionnement dynamique d'agir de ces acteurs dans un contexte de régionalisation des enjeux focalisé sur la mobilisation institutionnelle par laquelle s'élabore la politique commune de sécurité (Tchingankong & Messanga 2018). Dès lors, les réponses communes face au phénomène terroriste sont révélatrices d'une part de la place de l'institution régionale, expression du référentiel communautaire (Mbangue & Messanga, 2020), en termes de pesanteur sur la formulation du contenu (matrice normative) de la politique commune de sécurité et la mise en œuvre des instruments (cadre législatif et dispositifs d'action militaire) qui les confèrent une relative visibilité. Ainsi, la manifestation des activités terroristes ayant fait preuve de gravité dénoncée au regard des formes d'enlèvements et de prises d'otages, de détournements de moyens de transport, d'attentats à la bombe, d'assassinats ou d'autres meurtres cruels ; on peut percevoir une posture commune au sein de l'espace régional en crise, certes limitée au vu de la nature transcommunautaire de la menace, de l'adoption d'une Stratégie de lutte contre le terrorisme et d'un Plan de mise en œuvre basée sur une approche intégrée contenant un vaste ensemble de mesures devant être prises par divers organismes dans les États membres et fournissant une orientation stratégique en vue du confinement et de l'élimination de la menace posée à la Communauté par le terrorisme⁵¹.

⁵⁰ La régionalisation de la crise générée par le groupe terroriste Boko Haram a conduit à la coopération de trois institutions régionales, notamment la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dont le Nigéria, et le Niger sont membres, la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) dont le Tchad et le Cameroun sont membres, et la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dont les quatre pays susmentionnés et principalement touchés par les activités de Boko Haram en sont membres. Ces organisations ont comme champ d'action le Bassin du Lac Tchad pour trouver des possibilités de contenir et d'éradiquer cette menace transfrontalière. La résolution du problème Boko Haram au niveau de chaque institution, notamment la CEEAC et la CEDEAO, se construit par des discussions internes suivant leurs mécanismes régionaux de sécurité.

⁵¹ Les travaux de la 44ème et de la 45ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, respectivement tenues en 2017 à Yaoundé et à Kigali, ont été largement consacrés à la lutte contre la violence armée et le terrorisme en Afrique centrale. Une insistance particulière est placée sur la nécessité de la tenue d'un Sommet conjoint avec la CEDEAO consacré à la définition d'une stratégie interrégionale pour faire face au terrorisme en général et au groupe Boko Haram en particulier. A Kigali, le représentant de la Force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram, fait le point sur les efforts en cours pour mettre hors d'état de nuire le groupe islamiste. D'où la volonté manifestée par les Chefs d'Etat et de gouvernement

La matérialisation de cette posture s'articule dès lors sur la création au sein de la CEDEAO, d'une unité pour la coordination de la lutte contre le terrorisme, avec un mandat d'arrêt pour l'institution régionale auquel se greffe une liste noire des réseaux terroristes et criminels, afin de faciliter la coordination et le partage d'informations entre les États membres et notamment l'appui d'un Centre sous-régional de formation en matière de lutte contre le terrorisme⁵². Ainsi, conformément à ces initiatives entreprises au niveau régional pour combattre le fléau du terrorisme, il s'agit d'un cadre de mobilisation visant à fournir un espace de politique de sécurité commune (Tchingankong & Messanga 2018, Mbangue & Messanga 2020) opérationnelle en faveur des actions de lutte contre le terrorisme en promouvant une approche régionale commune dans la lutte contre ce phénomène au sein de la Communauté. Cette posture marquante du référentiel communautaire traduit ainsi l'engagement des acteurs regroupés au sein de cet espace à un renforcement de leur collaboration sur les questions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Cependant, malgré ces initiatives prises, la récurrence des attaques terroristes sur un large périmètre prouve sans cesse la difficulté de la maîtrise du phénomène au regard des politiques publiques communes implémentées. Si la résolution du problème repose sur les mécanismes de communautarisation, il demeure que la nature à la fois transnationale et globale (Tchingankong 2019) de la menace aujourd'hui dépasse les enjeux d'ordre communautaires. C'est toute la quintessence opérée par les politiques publiques collectives. Celles-ci sont construites moins sur les valeurs regroupant les États au sein d'une sous-région que sur les intérêts circonstanciels structurés par les problèmes que ceux-ci rencontrent hors de leur zone commune (Messanga 2024). Le fait que les membres de la communauté continuent à faire face à la menace croissante du terrorisme, qui s'étale sur différentes zones géographiques – Sahel, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Bassin du Lac Tchad, Golfe de Guinée – et s'entrelace avec d'autres actes criminels tels que le blanchiment de capitaux, la contrebande et la prolifération d'armes légères, ou encore le trafic de stupéfiants et de personnes démontre à suffisance l'impératif d'un défi de mise en ordre de la société internationale (Badie & Smouts 1999) africaine autrement que celle qui se confine au sein d'un regroupement communautaire bien déterminé.

Si les actions menées jusque-là définies sous le prisme de bases communautaires permettent de voir une facette de la fabrique de l'ordre sécuritaire en Afrique par l'État, cette grille de fenêtre dans le cadre de cette réflexion n'offre pas la possibilité d'analyser et de cerner le processus de production et de construction du sens de l'ordre sécuritaire au niveau de l'espace BLT, sachant que la référence grandissante à un espace régional ou communautaire de politiques publiques constitue un défi permanent pour les systèmes politiques nationaux qui se voient ainsi confrontés à la nécessité de s'adapter à un environnement normatif et stratégique qu'ils ne maîtrisent qu'en partie. Dans ces espaces, on peut ainsi les voir émerger comme de nouveaux lieux de production des matrices cognitives de référence.

Les actes réflexifs comme mise en ordre collective face au problème de sécurité

L'analyse de l'État comme producteur d'ordre sécuritaire est en outre comprise ici comme une synergie d'acteurs étatiques guidée par des représentations (Muller 2015) portée par un ensemble de valeurs et de normes qui découle de la manifestation du phénomène terroriste en tant que problème de sécurité à la transfrontalier, transcommunautaire et interrégional. Dès lors,

de développer une coopération active avec la CEDEAO afin d'éliminer le groupe terroriste Boko Haram. Ceux-ci décident de mener des actions politico-diplomatiques pour accroître la coopération entre le Nigeria et les deux États membres de la CEEAC avec lesquels il partage des frontières.

⁵² Voir Déclaration politique et la position commune de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme adoptée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le 28 février 2013.

la fabrique de la mise en ordre se décline en termes de processus, dont l'impact et le retentissement du problème de sécurité configurent ou déterminent les visions portées par les acteurs face à celui-ci.

De la configuration d'un espace international complexe de mise en ordre permanente...

Constitué de huit pays, dont le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont un accès direct au Lac Tchad, le bassin conventionnel du Lac Tchad est un espace cosmopolite et constitutif d'un champ de dynamiques relationnelles, où se retrouvent un grand ensemble des forces et des relations qui ont un ancrage même en dehors de ses limites géographiques (Roitman & Marchal 2004). Il s'agit ainsi de saisir dans le temps et l'espace les reconfigurations contemporaines, en dépassant le cadre de limitations physiques de cet espace. Elle permet ainsi de saisir les différentes évolutions de cette partie de l'Afrique en jetant un discrédit sur toute limitation géographique statique ou essentialiste. De ce fait, l'avènement du terrorisme islamiste dans l'espace du Lac Tchad est non seulement révélateur du complexe communautaire d'insécurité traduit par des craintes partagées par un groupe d'Etats dont la sécurité de l'un dépend de celle de ses voisins (Djebbi 2010), mais aussi des conflits politiques internes aux Etats, notamment des conflits intercommunautaires, l'instabilité politique, la démocratisation (Kounou 2007), des conflits interétatiques frontaliers et la présence sans cesse des bandes criminelles transnationales.

Ces différends problèmes nationaux et transnationaux mettent alors en visibilité le difficile regroupement des Etats de la zone du Lac Tchad à faire véritablement face à un ennemi commun. Cette réalité repose ainsi sur le fait que « la diffusion perpétuelle de la violence et de l'instabilité sont liées à des dynamiques transfrontalières d'ordre juridique, économique, militaire et social » (Djebbi 2010). Ceci permet alors d'observer une transmutation d'une situation précaire vers une zone grise vulnérable aux dynamiques peu incontrôlables. Les conséquences des dynamiques conflictuelles dans l'espace du Bassin du Lac Tchad constituent un obstacle majeur à la stabilité des Etats de la zone. Cette réalité de crise permanente a pour résultat la vulnérabilité et la fragilité institutionnelle de cet espace. Dès lors, le Bassin du Lac Tchad constitue un lieu qui se redéfinit permanemment selon les époques et les circonstances.

Toutefois, l'accentuation de la situation sécuritaire depuis 2014 au Nigéria, notamment liée à l'expansion du terrorisme islamiste du groupe Boko Haram a conduit à faire des îles du Lac Tchad une zone de repli des terroristes (Pérouse De Montclos 2015). Si la CBLT est saisie comme une institution et un point focal facilitant l'harmonisation de la lutte contre la montée du terrorisme djihadiste au sein du BLT (Tchingankong & Messanga 2018), dans la mesure où les Etats concernés appartiennent à deux organismes régionaux distincts, notamment la CEDEAO et la CEEAC, il convient ainsi de préciser que la logique institutionnelle ne contribue pas à fédérer les acteurs étatiques autour du problème de sécurité Boko Haram, car il s'agit d'une zone délicate et turbide. Cette réalité permet dès lors d'articuler le construit de cet espace dans sa mise en ordre à partir du processus cognitif qui permet de penser la fonction de l'ordre sécuritaire ici par l'État partant de la transformation de ses modalités de l'existence de son dispositif d'intervention, dont le corollaire induit les transformations des modalités de la fonction d'ordre de l'État. D'où la place centrale de la politique collective de sécurité qui se traduit moins sur les enjeux communautaires que sur les perceptions sur les intérêts circonstanciels en tant que force motrice de regroupement et non le lieu de communauté.

... À la fabrique d'une mise en ordre sécuritaire cognitive et normative

Si le regroupement des Etats au sein de l'espace BLT porte sur une partie ou portion des territoires nationaux liée au partage en commun du Lac Tchad, il ne s'agit pas dès lors de

s'appuyer sur l'espace considéré comme un lieu de production de politiques communautaires du fait des valeurs et enjeux qui sont notamment liés aux acteurs intégrant cet environnement. En effet, le terrorisme est un phénomène révélateur de dysfonctionnements (Muller 2013) nationaux et internationaux. Sa transnationalité (Badie 1999), son aspect global et sa logique de réseaux (Tchingankong 2019) qui fondent parfois la difficulté à mieux le cerner sont à la base de cette pratique. Le considérer comme une menace à la souveraineté des Etats est de ce fait pertinent. La nature et la dynamique de ce phénomène, malgré l'engagement des Chefs d'Etat, révèlent incontestablement l'incapacité d'un seul Etat et même de plusieurs au sein d'une zone communautaire à agir sur ce phénomène (Berghezan 2016). La synergie des moyens pour la prise en charge du terrorisme contribue ainsi pour le moins à l'institutionnalisation d'un ensemble spécifique de pratiques au niveau transnational qui ne peuvent exister qu'indépendamment « d'un imaginaire » (Muller 2015) qui va reposer ici sur une intentionnalité, la pensée et la parole, des décideurs politiques comme la fabrique de l'ordre sécuritaire dans l'espace BLT.

Dès lors, le traitement de la menace terroriste de par sa nature transcommunautaire s'articule autour d'un ensemble d'idées qui détermine l'action publique collective (Mbangue & Messanga 2020). Elle est non seulement l'expression des contraintes à la fois circonstancielles et structurelles, liées notamment à l'étendu et au mode opératoire de la menace dans l'espace BLT, mais également le résultat du travail sur le sens opéré par les acteurs en charge de cette lutte antiterroriste. L'enjeu d'une telle analyse sur la fabrique d'une mise ordre sécuritaire partant de la cognition et la normation consiste alors à questionner les acteurs par leurs idées pour saisir comment ceux-ci perçoivent la menace et quel sens ils donnent à leurs actions. On peut ainsi souligner la façon dont les décideurs étatiques s'investissent à agir sur le terrorisme islamiste en tant que problème sécuritaire complexe au travers des *actes réflexifs*, conçus à la fois comme idées et énonciations produisant des effets et dont l'action est porteuse de sens ou de signes⁵³. Il s'agit à cet effet de signes pertinents du contenu de la production de l'ordre sécuritaire en Afrique, fondée non sans dire sur des alliances, de diffusions de référentiels, des collusions et des conflits qui sont au cœur même de toute action publique. Par ailleurs, la récurrence et la régularité des représentations sur le problème de sécurité, en tant que système de sens et des idées partagées par des acteurs multiniveaux (Daudet 2019) pour constituer un phénomène transcommunautaire en un problème international inacceptable traduit l'intérêt du travail d'étatisation en amont de faire reposer sa compréhension sur ce que les acteurs pensent ou se représentent sur et autour dudit phénomène.

Conclusion

En somme, si l'évolution des dynamiques insécuritaires transnationales et extracommunautaires demeurent un enjeu et défis permanents en Afrique, les représentations du problème par les acteurs étatiques dénotent en ensemble de prises de parole en tant que qu'action ne pouvant exister indépendamment d'un construit cognitif et normatif. Si ce construit repose sur la pensée et la parole comme la fabrique de l'ordre sécuritaire en Afrique, dans le cas de cette étude, cette réalité se traduit par ce qu'il convient de nommer ici *actes réflexifs*, entendus à la fois comme idées et énonciations produisant des effets et dont l'action

⁵³ Certes, les idées peuvent être déterminées par des intérêts dissimuler sous la partie émergée de l'iceberg, mais il importe de souligner que non seulement celles-ci constituent des matrices puissantes et solides dans la détermination des trajectoires d'une politique, mais également que ces variables idéationnelles sont une méthode dans l'étude de processus politique. Ainsi, l'analyse de ces variables cognitives et normatives constitue une piste analytique permettant de mettre en visibilité la vision portée par les acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme et qui déterminent leur action.

est porteuse de sens ou de signes. A cet égard, il s'est agi d'analyser la fonction d'ordre sécuritaire de l'État non pas par l'explication de l'existence d'une intervention et d'un dispositif de mise en œuvre factuelle, notamment les forces de défense et de sécurité, les lois, la logistique ; mais plutôt de déceler la fonction d'ordre sécuritaire de l'État partant de la transformation des modalités de l'existence d'interventions et de dispositifs, dont le corollaire induit les transformations des modalités de la fonction d'ordre de l'État au sein des espaces en crise dans en Afrique. Dès cet instant, il s'est agi de qualifier l'action de l'État de producteur d'ordre - sécuritaire en Afrique - parce que c'est à ce moment-là que l'action publique trouve son sens en tant dimension symbolique du travail étatique dans la fabrique des politiques collectives de sécurité.

Bibliographie

Badie B. (2005) : « L'adieu au gladiateur ? La mondialisation et le renouveau des relations internationales » in *Relations Internationales*, n° 124, p. 97.

Badie B. & Smouts M-C. (1999): *Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale*, Paris, Presses de Science Po et Dalloz, p. 24.

Balie J. & Fouilleux E. (2005) : « A propos de la politique agricole communes... : Une approche comparée des enjeux et processus de régionalisation des politiques agricoles en Europe et en Afrique », Paris.

Berghezan G. (2016). « Éradiquer Boko Haram : acteurs multiples, résultat incertain », *Note d'Analyse du GRIP*, Bruxelles.

Bourdieu P. (2012) : *Sur l'Etat. Cours au Collège de France. 1989-1992*, Paris, Seuil.

Boussaguet L. (2020) : *Les politiques publiques*. Paris, Que sais-je.

Daudet Y. 1919-2019, (2019) : *Le flux du multilatéralisme*.

Delcourt B. (2003) : « Usage de la force et promotion des valeurs et normes internationales : Quel(s) fondement(s) pour la politique européenne de sécurité et de défense ? » *Études internationales*, Vol 34, n° 1, p. 5-24.

Djebbi S. (2010) : « Les complexes conflictuels de sécurité ». *Fiche de l'IRSEM*, n° 5.

Ebogo F. (2019) : *Les mobilisations collectives anti-Boko Haram au Cameroun. Entre calculs politiques, patriotisme exacerbé et solidarités transversales*, Paris, Publibook.

Faure A. Pollet G. Warin P. (Ed.), (1995) : *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, Paris, L'Harmattan, p. 153-179.

Fouilleux E. (2015) : « Chapitre 12/Au-delà des Etats en action... La fabrique des politiques publiques globales », in BOUSSAGUET, L. *Une French touch dans l'analyse des politiques publiques ?* Presses de Sciences po, p 293.

Garapon A. & Rosenfeld M. (2016) : *Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global*. Paris, PUF, p. 1.

Kissinger H. (2016) : *L'Ordre du monde*, Washington, Fayard.

Kounou M. (2005). *Le panafricanisme : de la crise à la renaissance*. Une stratégie globale de reconstruction effective pour le troisième millénaire. Yaoundé, Editions CLE, p. 354.

Mady Ibrahim K. (2019) : « Lutte Contre le Terrorisme en Afrique de l'Ouest: Coopération entre la CEDEAO, les États et les Organisations », *Revue Africaine sur le Terrorisme*, Vol 8, n° 2.

Magnette P. (2003) : *Contrôler l'Europe. Pouvoirs et responsabilité dans l'Union européenne*, Bruxelles, Université de Bruxelles.

Mandjem Y P. (2020) : « Les groupes jihadistes et les relations internationales : contribution à une sociologie d'un acteur controversé. Le cas de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad ». *Cahier Thucydide*, n° 27, Etude, p. 5.

Mbangue N.Y.P & Messanga E.P.E. (2020) : « La politique étrangère de sécurité dans le Bassin du Lac Tchad : analyse discursive d'une action publique communautaire de lutte contre le phénomène Boko Haram ». *Revue Dialectique des intelligences*, Dossier : « Penser la politique étrangère en Afrique », n° 08, Second semestre, p. 27-51.

Mbangue N.Y.P & Messanga E.P.E. (2021) : « L'action publique sécuritaire : une analyse à partir du référentiel sectoriel dans la prévention contre l'extrémisme violent au Cameroun », in *Contre l'extrémisme violent au Cameroun*. Etudes africaines, L'Harmattan, p. 484-510.

Mbangue N.Y.P & Messanga E.P.E. (2022) : « Contrer la violence par les idées : Une analyse de l'action publique sécuritaire dans l'aménagement des territoires en crise au Cameroun ». *Revue africaine de droit et de science politique (RADSP)*, Vol IX, n° 25, Supplément - 2e semestre, p. 485-508.

Messanga E.P.E. (2021) : « La politique sécuritaire collective dans le Bassin du Lac Tchad : Analyse du référentiel transnational de la lutte contre le phénomène Boko Haram », *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)*, n° 13 (1), décembre 2021, *Enjeux géopolitiques de l'Afrique*, p.71-102.

Messanga E.P.E. (2024) : « Les politiques de sécurité collective dans l'espace BLT », Chapitre 4, in J S Mvondo (dir), *L'international pluriel en Afrique : L'Etat et ses dynamiques internationales, transnationales et régionales*, Yaoundé, Monange, pp. 89-122

Messanga E.P.E. (2021) : Notes de lecture. Moise TCHINGANKONG YANOU, 2019, *La logique de l'action publique globale. Une critique de la gouvernance euro-africaine des questions migratoires*. Louvain-la-Neuve : Academia, 237 pages. Polis/R.C.S.P./C.P.S.R. Vol. 23, Numéros 1 & 2.

Muller P. (2000) : « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique », *Revue française de science politique*, Vol. 50, N° 2, 2000,

Muller P. (1995) : « Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde ». In A. Faure, Pollet, Gilles, Warin, Philippe (Ed.), *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, Paris, L'Harmattan, p. 153-179.

Muller P. (2015) : *La société de l'efficacité globale. Comment les sociétés modernes se pensent et agissant sur elles-mêmes*. Paris, Presses Universitaires de France.

Muller P. (2013) : *Les politiques publiques. Que saisje ?*, Presses Universitaires de France. 2013.

Perouse De Montclos M. A. (2015) : « Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au "Sahélistan". Une perspective historique », *Afrique contemporaine*, Vol 3, n° 255, p. 21-41.

Pettiteville F. & Andy S. (2006) : « Analyser les politiques publiques internationales », *RFSP*, Vol 56, n° 3, p. 362-364.

- Pondi JE (dir.), (2011) : *Repenser le développement à partir de l'Afrique, Yaoundé, Afredit, 573 p.*
- Radaelli C. (2000a) : « Logiques de pouvoirs et “récits” dans les politiques publiques de l'Union européenne », *Revue française de science politique*, numéro spécial, « Les approches cognitives des politiques publiques », 50 (2), p. 255-275.
- Roitman J. & Marchal R. (2004) : « Les recompositions du bassin du Lac Tchad », *Politique africaine*, n° 94, p. 7-22.
- Santander S. (2014) : *L'Afrique, terrain de jeu des émergents*, Paris, Karthala, p. 322.
- Sur S. (2006) : *Relations internationales*, Paris, Montchrestien, p. 418
- Tchingankong Yanou, M. (2019) : *La logique de l'action publique globale : Une critique de la gouvernance euro-africaine des questions migratoires*. Editions Academia, p. 19.
- Tchingankong M.Y & Messanga E.P.E. (2018) : « La formation d'une action publique internationale de la sécurité humaine à l'ère de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad », in *Coup d'œil sur la sécurité humaine en Afrique centrale*, n°15/8, p. 309-327.
- Yabi G. (2010) : *Le Rôle de la CEDEAO dans la Gestion des Crises Politiques et des Conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau*, Edité par Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Zartman W. (1990) : *Résolution des conflits en Afrique*, Paris, L'Harmattan, p. 269.

Les États du golfe de Guinée dans la sécurité maritime collective de la zone D : pour une nouvelle politique maritime de défense et une innovation géostratégique dans la lutte contre les insécurités maritimes

Séraphin Medjo
seraph.medjo@gmail.com
Université de Dschang

Résumé

Dans cet article, nous avons choisi la sécurité collective comme théorie, pour nous permettre de mettre en lumière l'action collective des Etats du golfe de Guinée dans la lutte contre les insécurités maritimes dans le golfe de Guinée. Dans l'espace du golfe de Guinée, la souveraineté de tous les Etats littoraux est menacée par des actes marins illicites. Individuellement, ces Etats ne peuvent pas protéger leur intégrité nationale, et leur intérêt. C'est pourquoi, ils sont obligés d'opter pour une action collective de défense dans la lutte contre les insécurités maritimes dans le golfe de Guinée.

Mots-clés : *sécurité maritime collective, insécurités maritimes, innovation géostratégique, golfe de Guinée, Zone D.*

Abstract

In this article, we choosed collective security as theory, to allow us to expose the collective action of Gulf of Guinea states in the fight against maritime insecurity in the Gulf of Guinea. In Gulf of Guinea area; the sovereignty of all coastline states is threatened. That's why; they have to opt to a collective act of defense in the fight against maritime insecurity in the Gulf of Guinea.

Keywords: *Collective maritime security, maritime insecurity, geostrategy innovation, Gulf of Guinea, Area D.*

INTRODUCTION

Les Etats du golfe de Guinée sont dans l'obligation de proposer une architecture de défense bien compacte, exempte de tendances contradictoires, (Thian, 1963 : 165) pour la « *construction d'une communauté de sécurité maritime* ». Cette architecture doit s'inscrire dans un consensus diplomatique, (Coussy 2006 : 137) et des projets d'intégration régionale militaire. Le phénomène pirate a mis de l'ampleur dans cet espace maritime. L'enjeu est de plusieurs ordres, mais le domaine le plus prisé est le domaine de l'économie. L'économie et la possession des riches est le principal facteur de crise dans cette zone.

Principalement dans la zone D, ces Etats possèdent chacun un capital de richesse consistant. L'hypothèse probable est, qu'il est possible de retrouver de grande richesse dans cette zone. Les prospections qui s'y font augurent de nouvelles satisfaisantes. Dans la mesure où elles projettent des richesses maritimes énormes dans le futur. Qui dit richesse maritime, dit aussi conflit maritime. Dans le golfe de Guinée et dans la zone D, les deux vont de paires. Le golfe de Guinée est considéré comme malade de ses richesses, c'est pour cette raison que celles-ci ont transformé cette zone, en une zone cariogène.

Face à une telle analyse, le Cameroun et les Etats du golfe de Guinée se doivent d'établir une muraille de défense maritime. Cette muraille est celle qui pourra riposter farouchement à l'insécurité maritime, et anticiper sur elle. Une telle muraille nécessite une dynamique à deux niveaux à savoir : une nouvelle dynamique politico-stratégique, et une nouvelle dynamique

économique sociale pour la construction d'une communauté de sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Le pouvoir politique étant à la base de toute organisation internationale, le golfe de Guinée doit se résoudre à modifier les mentalités, (Kouassigan 1985 : 113) et initier un projet de défense maritime collectif. Ce projet doit être à la hauteur d'une construction de communauté de sécurité maritime proportionnelle à la menace dont elle fait face. Loin du mythe de la supériorité occidentale, les Etats du golfe de Guinée doivent eux-mêmes parvenir à la construction d'une communauté de sécurité maritime. Le problème des sociétés africaines qui a toujours été de ne pas savoir quelle Afrique elles veulent, (Kissangou 1996 : 135) doit se défaire du conformisme lié à l'environnement mondial. Il s'agit de leur apport, et de leur participation à une chaîne de défense maritime. Protéger les intérêts de tous et de chacun est le leitmotiv de cette politique de défense.

La politique doit ainsi s'allier à la stratégie. Les deux peuvent faire une démonstration de force dans cet espace maritime. Il est alors important de mettre en évidence, l'échafaud d'une proposition politique de défense maritime.

Politique d'un fédéralisme de défense maritime dans le golfe de Guinée

Ce concept de défense maritime fédérale est loin d'être une utopie, et n'a pas besoin de la bénédiction des anciennes puissances (Boni 2010 : 53) pour se mettre en place. Bien au contraire, c'est une aubaine qui s'ouvre aux Etats du golfe de Guinée, qui, jalonnés par de violence de tout ordre, doivent se muter à une puissance sur la scène internationale. Le défi de l'unité (Niane 2010 : 419) et de la coopération entre les Etats africains doit être dépassé. Une idée qui a été au centre de la création de la défense de l'ancienne Union Africaine. Il est question ici, d'amplifier cette idée, qui avait déjà fait bagage dans les placards des institutions internationales africaine. Celle-ci a l'occasion de refaire surface au travers de la lutte contre les menaces maritimes. Nous parlons d'un fédéralisme de défense maritime pour la zone D, et une conférence maritime pour le golfe de Guinée.

« Fédéralisme de défense maritime » pour les Etats de la zone D

Ce concept est la passerelle d'une nouvelle « diplomatie africaine », (Dagbo 2014 : 11) loin de la domination des grandes puissances.

Le « Fédéralisme de défense maritime » est une aubaine de sortie de crise, pour les Etats de la zone D. Ce concept s'illustre par la possibilité qu'elle donne aux Etats du golfe de Guinée, particulièrement de la zone D, de capitaliser leur force contre la piraterie, et les autres menaces sécuritaires. Il est capital pour le Cameroun et les Etats du golfe de Guinée, d'exploiter la géostratégie du golfe de Guinée à leur profit, comme tronçon prioritaire de navigation internationale, pour la construction d'une communauté de sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Le golfe de Guinée est perçu par les grandes puissances comme un espace stratégique majeur au regard des opportunités qu'il offre. La géostratégie ne peut pas être évoquée sans la géopolitique vice versa ... les deux vont de paires.

Dans le cas du golfe de Guinée, la géopolitique est celle qui plante le décor. Elle présente les intérêts et les acteurs en puissance (Dagbo 2014 : 11). Or, les enjeux géostratégiques quant à eux, viennent donner les mobiles et les moyens de préservation des intérêts des Etats. La géostratégie dans le golfe de Guinée, est l'élément qui nous permet de jauger les mobiles étatiques, la nature de leur investissement et la volonté de leur présence effective dans le golfe

de Guinée. Une géostratégie dans cette zone dont l'intérêt est au centre des convoitises, est sûrement due à sa circulation maritime propice au commerce, et à la tentative de l'imposition de l'idéologie des grandes puissances.

Les enjeux géostratégiques (Norodour Kiari 2012 : 23) de la circulation maritime du golfe de Guinée ne sont plus à démontrer. Avec un flux et un trafic dense, le golfe de Guinée est au centre des convoitises. La position stratégique du golfe de Guinée dans le monde, lui permet d'être un carrefour commercial du monde, et un tronçon prioritaire à la navigation internationale. Le golfe de Guinée est réputé pour son énorme potentiel énergétique. Grâce à son pétrole et ses richesses naturelles, cette zone maritime est devenue l'un des plus grands carrefours du commerce maritime international. La particularité des ressources naturelles (Rapport Afrique N°195, 12 décembre 2012, p1) du golfe de Guinée est spécialement le pétrole et sa valeur pour les commerçants, et les entreprises étrangères. Nous avons aussi, la situation géographique des gisements offshore, la nature du pétrole, le climat favorable, et sa proximité avec les ports américains. Le golfe de Guinée a aussi des atouts géopolitiques commerciaux qui sont :

- 24 milliards de réserves de baril de pétrole de bonne qualité
- Selon le rapport US NEPDG de 7% en 2002 à 34% en 2015 (CDG énergétique)
- 30% du pétrole chinois provient du golfe de Guinée
- Le PIB du golfe de Guinée s'élève à 650 milliards de dollars
- Le volume des échanges chinois en 2008 est 106,8 milliards de dollars
- Croissance moyenne énergétique du golfe de Guinée est 3,5%

Le pétrole du golfe de Guinée est attrayant pour les investisseurs étrangers dans la mesure où : il se retrouve en haute mer. Lorsque l'on peut le retrouver en haut mer, ceci met les entreprises étrangères à l'abri du pouvoir souverain des Etats.

Selon l'ONU, la haute mer n'est pas sous l'autorité d'un quelconque Etat. Ainsi, l'exploitation des ressources pétrolières étant en haute mer, attire l'affluence des exportateurs qui viennent de tout port.

Aussi, la nature du produit pétrolier facilite son exploitation, et permet une extraction rapide. La nature du pétrole du golfe de Guinée a une faible quantité en « souffre ». C'est une aubaine pour les entreprises étrangères pour mieux exploiter les produits pétroliers sans trop se dépenser. En outre, nous avons aussi le climat qui favorise la circulation des bateaux et des engins d'exploitation maritime. A travers le climat, il est facile pour les superpuissances d'accoster sur les côtes du golfe de Guinée, et mieux exploiter les ressources qu'il regorge.

Enfin, l'un des facteurs qui rend le golfe de Guinée un carrefour maritime est sa proximité avec les eaux maritimes des Etats Unis d'Amérique. Les Etats Unis par sa façade maritime (Cameroun Tribune, 09 Mai 2022, n°12594/8793/48^e, p3) et ses ressources, constituent l'une des plus grandes puissances maritimes dans le monde. Avec ses flux et trafics denses, ils sont un catalyseur du commerce mondial. Or, le golfe de Guinée se positionne comme une station maritime des Etats-Unis et dans le monde. Pour ce fait, le golfe de Guinée apparaît comme une passerelle, et une courroie du commerce maritime international.

Tronçon prioritaire à la navigation internationale et la nécessité d'une communauté de sécurité maritime dans le golfe de Guinée

Les eaux du golfe de Guinée constituent une voie maritime (J.V. Ntuda Ebodé, 2004, p147) privilégiée de la navigation maritime internationale. Nous estimons à environ 90% des échanges entre l'hémisphère Nord, et l'hémisphère Sud qui se font par voie maritime.

Carte 9 : Présentation globale du golfe de Guinée

Source : www.golfedeguneeimage.com

Ainsi, le golfe de Guinée se positionne comme la voie de transition entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Asie du Sud, entre l'Asie du Sud et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Amérique. Le golfe de Guinée plus que jamais, est une voie indispensable au commerce maritime internationale.

Qui plus est, nous pouvons aussi voir la présence d'un commerce maritime illicite présent dans le Golfe de Guinée. Ici, cette zone est considérée comme la « porte d'entrée » des mouvements terroristes, et des trafics illicites (drogues, armes ...). Les marchandises illicites venant de l'orient, Asie, Amérique latine, moyen orient... passe par le golfe de Guinée pour s'acheminer en Europe. Que ce soit dans le commerce licite ou illicite, le golfe de Guinée est devenue la voie maritime la plus sûre. Son climat est favorable à la navigation. Ses limites sécuritaires limitées, permettent aux exportateurs et entreprises étrangères, de facilement faire passer leur marchandise.

En outre, le golfe de Guinée constitue aussi un entrepôt clandestin pour certains trafiquants. Dans cette zone peu sécurisée et pauvre, les trafiquants peuvent assurer la transition de leur marchandise dans le monde.

Carte 10 : Circuit des voies maritime dans l'océan atlantique

Source : www.golfedegunéeimage.com

De ce qui précède, nous comprenons pour quoi le golfe de Guinée est un carrefour à trafic dense. Son tronçon et ses atouts lui permettent de faire l'objet de convoitise des Etats Occidentaux, des Etats du Moyen-Orient, les Etats d'Asie.... C'est pour eux et pour le monde, la voie maritime la plus sûr !

Le Fédéralisme des Etats d'Afrique est une notion vieille. Elle a fait les beaux jours de certains Etats africains, qui aspiraient à une unité africaine (E. Jouve, 1984, p21). Le « Fédéralisme de défense maritime » est le processus de fédération des stratégies et politiques de défense des Etats de la zone D. Cette défense inclue des conventions militaires de non-agression entre ces Etats et la défense collective du territoire des Etats signataires, lorsqu'ils sont attaqués par un ennemi de la zone D.

A toute fin utile, tous les Etats de la zone D garderont leur souveraineté territoriale, mais seront engagés pleinement avec un cri unanime (Nkogo Ondo 2010 : 433), dans la démystification de la dépendance occidentale, pour la défense de leur territoire par eux-mêmes. Ceci implique une coopération technique, logistique, et stratégique entre ces Etats dans le cadre de la piraterie maritime.

Le Cameroun, la Gabon, la Guinée Equatoriale et Sao Tomé et principe ont la possibilité de faire un bloc contre la piraterie maritime, et les autres menaces maritimes. Aussi, si leurs intérêts sont en jeu, ceux-ci doivent laisser leur égo de souveraineté, et procéder à une défense collective maritime pratique. Cette défense collective par l'intermédiaire du « Fédéralisme de défense maritime », est la garantie de la protection des Etats de la zone D. En outre, ces Etats auront la possibilité de s'ériger en puissance maritime, à l'échelle africaine et internationale.

Conférence de défense maritime du golfe de Guinée : pour une innovation géostratégique dans la sécurisation du golfe de Guinée

La conférence de défense maritime du golfe de Guinée, se présente comme l'instance de projection du golfe de Guinée face aux actes pirates. Elle permettra aussi aux Etats du golfe de Guinée de s'illustrer dans un intégrisme (Tanesso 2012 : 23).

L’Afrique fait face à une pression extérieure au nom du néo-colonialisme (Kounou 2006 : 259). Le mythe de l’influence, et de la « croyance occidentale » (R. Salla Dieng, 2013, p97) de l’impérialisme capitaliste, que les grandes puissances exercent sur les ressources africaines, doivent prendre fin dans le golfe de Guinée. Cette influence est au profit de l’économie des puissances étrangères, et au détriment des Etats du golfe de Guinée. Ce régime néocolonial, (Woungly-Massaga 2000 : 109) qui est en bout de course dans le golfe de Guinée, se manifeste par l’extraction quelques fois illicites des ressources pétrolières et halieutiques par les bateaux et entreprises étrangères. Nous avons aussi la fixation des prix des ressources offshore par les puissances étrangères.

Les conférences de défense maritime auront pour mission :

- Définir les missions des autres instances maritimes
- Dissoudre ou créer des instances maritimes selon le besoin
- Proposer des projections maritimes pour les Etats du golfe de Guinée
- Garantir les intérêts collectifs et singuliers des Etats du golfe de Guinée
- Assurer la coopération et le contrôle des exploitations des ressources du golfe de Guinée par les puissances étrangères
- Signer des accords pour la construction dans le golfe de Guinée des usines de transformations des produits pétroliers

La conférence de défense maritime du golfe de Guinée, ne saurait pas être une hypertrophie administrative dans la lutte contre la piraterie maritime. Tant s’en faut, il s’agit d’une institution motrice (C. Libi, entretien dans les antennes de la CRTV lors des élections présidentielles de 2019) qui pourra rendre viable, et efficace les revendications africaines (Fafa Dampha 2013 : 162) sur la scène internationale. Le golfe de Guinée a rendez-vous avec l’histoire, et la conférence de défense maritime en confirmera le processus. La construction (F. EBOussi Boulaga 20009 : 174) d’une communauté de sécurité maritime doit passer par la déconstruction et la reconstruction des préjugés, pour installer une idéologie régnante purement africaine. Ainsi, le golfe de Guinée doit s’accompagner de cette conférence de défense maritime. Les séances plénières de cette conférence maritime auront lieu par semestre, et le pays hôte de la séance prochaine sera décidé par vote. La conférence de défense maritime pourra faire le poids devant les puissances maritimes étrangères.

Elle s’organise ainsi qui suit :

Figure 13 : Organisation de la conférence maritime du golfe de Guinée

Le Président du Conseil maritime assure la présidence pour un mandat de cinq (5) ans, passé cela, il se fera remplacer par une personnalité d'un autre Etat du golfe de Guinée. Celui-ci devra avoir une bonne connaissance de l'espace maritime, et du phénomène pirate. Le conseil maritime sera composé de deux membres par Etats. Les divisions seront composées des experts du domaine. Quant à la commission de contrôle, elle sera composée par des civiles et des militaires. Ainsi, l'effectif sera déterminé en fonction de l'ampleur de la tâche.

La conférence de défense maritime se présente comme une brèche pour le golfe de Guinée. Elle permet à ces Etats de changer la donne, et redorer leur blason sécuritaire maritime sur la scène internationale.

Nouvelle dynamique stratégique dans la construction d'une communauté sécurité maritime dans le golfe de Guinée

La communauté de sécurité maritime du golfe de Guinée souffre de la permanence d'actions disparate, et des contestations hégémoniques (Ngodi 2010 : 33). Ce déphasage stratégique entre certains Etats, est le talon d'Achille de la construction d'une communauté de sécurité maritime. Pour pallier à ce constat flagrant, il est de bon aloi pour les Etats du golfe de Guinée de réorienter leur stratégie de défense sous un angle plus optique, avec usage du multiculturalisme. Cette approche multiculturelle (Soulé-Kohndou 2010 : 34) des forces du golfe de Guinée, projettera sa puissance au-delà des frontières, dans un monde bipolaire où l'Afrique est un spectateur de la géostratégie mondiale.

Il est favorable pour un Etat dans son territoire terrestre, de protéger ses intérêts et son intégrité nationale. Or, il est difficile pour un Etat de protéger ses intérêts, et son intégrité en mer en solitaire. Pour cette raison, il faut absolument pour les Etats du golfe de Guinée de se parer d'une armée d'élite « **Poséidon** ».

« Poséidon » fait référence à la mythologie grecque. Cette armée d'élite sera formée des soldats les plus vaillants et qualifiés des Etats du golfe de Guinée. Les soldats « Poséidon » pourront bénéficier d'une formation avec les partenaires occidentaux, pour s'appropriier les bases de la défense en mer.

L'armée d'élite « Poséidon » sera chargée uniquement de la défense maritime du golfe de Guinée : Zone A, zone C et zone D. Elle est placée sous l'égide de la Conférence de Défense Maritime. Leur rémunération viendra de la contribution équitable de chaque Etat. « Poséidon » aura pour mission :

- La défense du territoire maritime du golfe de Guinée ;
- Contrôle des ressources du golfe de Guinée ;
- Contrôle de l'activité de prospection et d'exploitation des ressources maritime par les entreprises étrangères.

Ce commando d'élite « Poséidon » a aussi besoin d'une base navale. Celle-ci est le centre d'impulsion stratégique et technique de la lutte contre la piraterie maritime.

Base navale pour les Etats du golfe de Guinée

Une communauté de sécurité maritime ne peut exister sans base navale. La base navale pour les Etats du golfe de Guinée face à la piraterie maritime est capitale. Le golfe de Guinée a besoin d'une base navale qui sera baptisée « **arche de Noé** ». « L'arche de Noé » fait référence au premier bateau de la Bible (Genèse 7 et 8, versions Louis second, p10-12) qui a résisté au

déluge. Cette base navale sera dotée d'un armement de pointe pouvant, lui permettre de faire face aux attaques et de riposter proportionnellement. Elle pourra se permettre d'être un garant de son indépendance (Sierpinski 2012 : 34) totale face aux anciennes puissances colonisatrices (Kaba 2006 : 41). Ce sera un moyen pour le golfe de Guinée de palier aux multiples conflits dans son espace, tout en s'insérant dans la mondialisation des économies.

Puisque le golfe de Guinée est une vaste étendue, il est question de positionner stratégiquement cette base. La base navale du golfe de Guinée doit avoir une localisation géographique entre le Cameroun et le Nigéria, avec une projection sur la mer. Ceci est justifié par rapport à leur position. Le golfe de Guinée qui va du Sénégal à l'Angola, ne peut être navigué facilement d'un bout à l'autre en cas d'attaque. Une intervention ou une patrouille ne pourra pas couvrir cet espace maritime. Raison pour laquelle, la localisation d'une base navale pour les Etats du golfe de Guinée, est au centre de cette stratégie.

Cette base navale sera constituée :

- 01 navire de guerre
- 01 piste d'atterrissage
- 02 hélicoptères de surveillance
- 10 patrouilleurs et vedettes « Poséidon » d'intervention
- 02 « Poséidon » de patrouille
- 05 « Poséidon » des frontières et des lacs
- 01 cabine de liaison des « Poséidon »

Les missions de la base navale sont :

- Fournir les « Poséidon » dans toutes les zones
- Gérer la coordination des interventions et des patrouilles
- Lancer l'alerte des potentielles attaques pirates
- Former et recycler les « Poséidon »

Représentation stratégique de la base navale du golfe de Guinée

Nous ne pouvons pas parler de géostratégie dans le golfe de Guinée sans présenter une base navale, capable d'abriter des stratégies de défense, et d'opérations dans la sécurisation du golfe de Guinée. Il va sans dire que, les Etats du golfe de Guinée doivent s'illustrer dans leur espace maritime par une représentation de puissance, et une manifestation de force pour marquer son territoire.

La base navale du golfe de Guinée est une affirmation de sa puissance et de sa force face aux pirates maritimes, et à la préservation de ses intérêts en mer.

Figure 14 : Base navale et stratégique d'intervention et de patrouille

« Poséidon » et la base navale « arche de Noé » sont les leviers de la défense maritime dans le golfe de Guinée. Leur synchronisation est primordiale pour la défense des intérêts du golfe de Guinée. Le temps est venu pour un changement d'idée dans le golfe de Guinée. Dans la lutte contre la piraterie maritime, et les activités maritimes illégales, il est de bon aloi de reconnaître l'impact de l'économie, et des facteurs sociaux dans la lutte contre les insécurités maritimes dans le golfe de Guinée.

CONCLUSION

Au bout du compte, nous comprenons que les Etats du golfe de Guinée ont l'opportunité de transformer leur retard sur le plan économique via les ressources de cette zone à leur avantage, par leur implication dans la géostratégie maritime. Il va de soi que, pour une nouvelle approche des Etats du golfe de Guinée, ils doivent s'investir dans la politique d'un fédéralisme de défense maritime. En outre, ils pourront dans cet élan poser les bases d'une nouvelle dynamique géostratégique dans le golfe de Guinée. Ces deux approches pragmatiques par la conférence maritime, et la mise sur pied d'une base navale, sont les leviers des Etats du golfe de Guinée, pour faire face aux menaces sécuritaires maritimes, et à la préservation de leur intérêt en mer. Cette nouvelle vision de la sécurité maritime pour les Etats du golfe de Guinée, est une occasion qui s'offre à eux, pour faire renaître de ses cendres le concept de l'Unité Africaine.

Bibliographie

Belomo Essono P. C. (2007) L'ordre et la sécurité public dans la construction de l'Etat du Cameroun, Thèse de science politique, Université de Bordeaux.

Boni T (2010) Des jeunes en quête d'avenir, in Spero Stanislas Adotevi, Tonella Boni, 50 ans après quelle indépendance pour l'Afrique ? Edition Philippe Rey, Paris.

Cameroun Tribune, 09 Mai 2022, n°12594/8793/48^e année ; P3.

Charpentier J. & Sierpinski B. (2012) Institutions internationales, mementos, 18^e édition, Dalloz, Paris.

Coussy J. (2006), Les utopies servent-elles l'intégration africaine ? in Enjeux stratégiques, les défis de l'Afrique, Dalloz, Paris.

Dagbo G. P. (2014) La diplomatie africaine, théorie et pratique, l'Harmattan, Paris.

- Dieng R. S. (2013) Pour de véritables cultures du développement en Afrique, in Alain Laurent Aboa, Hilaire de Prince Pokam (dir), Démocratie et développement en Afrique : perspectives des jeunes chercheurs africains, l'Harmattan.
- Eboussi Boulaga F (2009) Les conférences nationales en Afrique noire, Karthala, Paris.
- Fafa Dampha L. (2013) Afrique subsaharienne, mémoire, histoire, et réparation, l'Harmattan.
- Jouve E. (1984) L'Organisation de l'union africaine, Puf.
- Libi C. (2019) : Eentretien dans les antennes de la CRTV lors des élections présidentielles de 2019 au Cameroun.
- Kaba S. (2006) Les enjeux du pluralisme, in Enjeux stratégiques, les défis de l'Afrique, Dalloz, Paris.
- Kissangou I. (1996) : Une Afrique, un espoir, point de vue, Harmattan.
- Kouassigan G. A. (1985), Afrique : révolution ou diversité des possibilités, points de vue, l'Harmattan.
- Kounou M. (2006) Le panafricanisme : de la crise à la renaissance, Editions CLE, Yaoundé-Cameroun.
- Ngodi E (2010), L'Afrique centrale face à la convoitise des puissances, de la conférence de Berlin à la crise de région des grands lacs, l'Harmattan.
- Niane D. T. (2010) Illusions et défis, in in Spero Stanislas Adotevi, Tonella Boni, 50 ans après quelle indépendance pour l'Afrique ? Éditons Philippe Rey, Paris.
- Nkogo Ondo E. (2010) De l'axiome eu consciencisme, in Spero Stanislas Adotevi, Tanella Boni, 50 ans après quelle indépendance pour l'Afrique ? Éditons Philippe Rey, Paris.
- Norodour Kiari J-B. (2012) Intégration régionale en Afrique centrale (1916-1960), une analyse des jalons posés par la France, l'Harmattan, Cameroun.
- Ntuda Ebodé J. V. (2004) : Les enjeux pétroliers du golfe de guinée, Diplomatie N°7, Février – Mars.
- Rapport Afrique N°195, 12 décembre 2012, Le golfe de guinée : La zone à haut risque ; International crisis Group.
- Soulé-Kohndou, F. A. (2010) Puissances émergentes et multiculturalisme, le cas de l'Afrique du Sud, (1999-2008), Analyse des stratégies d'une puissance émergente, l'Harmattan, Paris.
- Sugewe Etienne Fils, (2022) Conférence de la marine nationale sur l'« Action de l'Etat en mer » lutte contre la piraterie maritime, Yaoundé, 2022.
- Tanesso A(2012) L'Afrique dans un maelstrom, l'Harmattan, Paris.
- Thian D. (1963), Le fédéralisme africain, ses principes et ses règles, présence africaine.
- Woungly-Massaga N. (2000) Où va l'Afrique ? Réflexion sur une fin de siècle, Editions Minsi. D. S, France.

Populismes sécuritaires et violences contre les forces onusiennes en Afrique subsaharienne francophone (ASF). Les cas de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mali

Alex Renaud Ondo

alexrenaudondoa@gmail.com

Laboratoire d'Analyses des Dynamiques Internationales et Géopolitiques (LADIG)
Université de Yaoundé II/Cameroun

Résumé

Ce texte rend compte des mobilisations brutales contre la présence des missions onusiennes de maintien de la paix en RDC et au Mali. Par une démarche géopolitique, l'objectif est d'analyser les formes de soulèvements colériques qui ont recouru à une violence structurée et des modes d'action parfois mortifères pour publiciser, légitimer et catalyser le départ de la MONUSCO et de la MINUSMA. En reprochant à ces opérations de maintien de la paix (OMP) leur passivité voire leur complicité dans le contexte in-sécuritaire qui travaille la RDC et le Mali, cette entreprise heuristique renseigne sur les représentations, les trajectoires et les enjeux des acteurs multiscalaires qui s'opposent frontalement aux interventions des Nations Unies dans ces États d'Afrique subsaharienne francophone.

Mots-clés : Populisme sécuritaire, Violence, forces onusiennes, Afrique

Abstract

This text reports on the brutal mobilizations against the presence of UN peacekeeping missions in the DRC and Mali. Through a geopolitical approach, the objective is to analyze the forms of angry uprisings that have resorted to structured violence and sometimes deadly methods to publicize, legitimize, and catalyze the departure of MONUSCO and MINUSMA. By accusing these peacekeeping operations (PKOs) of passivity or even complicity in the insecurity affecting the DRC and Mali, this heuristic endeavor provides insights into the representations, trajectories, and issues of the multiscale actors who are directly opposing UN interventions in these Francophone Sub-Saharan African states.

Keywords : Security Populism, Violence, UN Forces, Africa

INTRODUCTION

Les opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations unies sont devenues une activité complexe qui traverse une partie de l'Afrique francophone en quête de sécurité et de stabilité durables. Bien que déployées sous l'égide de l'ONU en tant que forces d'interposition et de stabilisation, respectivement en République démocratique du Congo (RDC) le 1^{er} juillet 2010, et au Mali le 25 avril 2013, ces missions font incessamment l'objet de protestations grandissantes de la part des populations locales qu'elles sont censées protéger, en proie à des véhémences multiformes. En RDC notamment, des manifestations sont régulièrement organisées pour exiger le départ des Casques bleus onusiens, accusés de « passivité » dans la lutte contre des dizaines de groupes armés locaux et étrangers qui déstabilisent l'est du pays depuis près de trente ans. Kinshasa, la capitale politique de la RDC, a été le théâtre de soulèvements inédits contre la Mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, mieux connue sous l'acronyme de MONUSCO. Des scènes similaires encore plus spectaculaires se sont produites dans plusieurs autres villes

provinciales à l’instar de Goma où « des centaines de manifestants avaient envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO » (Jeune Afrique 2022 (1) et « attaqué le camp de transit de la mission situé hors du centre-ville » (Ibid.). La stratégie d’embrasement de ces mobilisations collectives qui ont éclaté et se sont multipliées en RDC pour atteindre d’autres entités telles que Beni, Mutembo, Ituri et Uvira, alimentent des formes d’actions hostiles à l’encontre de la MONUSCO. L’opérationnalisation de ces tensions a consisté à investir farouchement les convois et les contingents de la MONUSCO, vandalisant ses installations et ses bâtiments. Elle a été accompagnée de destructions et de pillages divers⁵⁴ assortis de logiques meurtrières⁵⁵, ainsi que l’expulsion de Mathias Gillmann, le porte-parole de la mission de la MONUSCO (Le Monde avec AFP. 2023).

Au Mali, si les contestations anti-onusiennes ont été ostentatoirement soutenues par les populations et une partie de la société civile très favorable au pouvoir militaire, la violence opératoire observée en RDC semblait moins mécanique, faiblement bruyante et peu tragique. Au fil des années, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)⁵⁶ était accusée de tenter d’affaiblir des groupes armés soutenant le gouvernement malien contre les rebelles⁵⁷. Des rassemblements se sont déroulés le 13 mai 2022 à Bamako pour s’indigner des sanctions de la CEDEAO en vigueur contre le Mali et dénoncer en filigrane la présence sur le territoire malien des milliers de « soldats de la paix » de la MINUSMA. L’une des conséquences de ces regroupements anti-ONU à répétition au Mali a été l’exclusion du porte-parole de la mission de l’ONU dans le pays, ordonnée en juillet 2022 par le pouvoir militaire bamakois. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par un communiqué officiel du gouvernement qui reprochait au responsable onusien Olivier Salgado, « la publication d’informations tendancieuses et inacceptables de l’intéressé sur le réseau *Twitter* » en lien avec l’affaire des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako⁵⁸.

⁵⁴ Après avoir pris d’assaut le quartier général de la MONUSCO et sa base logistique, des centaines de manifestants en colère avaient saccagé les installations et vandaliser l’enceinte de la MONUSCO, cassé des vitres, des murs et pillé des ordinateurs, des chaises, des tables et des objets de valeur.

⁵⁵ Trois membres de la MONUSCO et au moins douze manifestants ont été tués le mardi 26 juillet 2022 dans deux villes de l’est de la RDC, au deuxième jour de manifestations contre les Casques bleus onusiens. À Butembo, troisième ville de la province du Nord-Kivu, « trois morts parmi les membres de la MONUSCO, deux Indiens et un Marocain, et un blessé » ont été recensés et du côté des manifestants, sept morts et plusieurs blessés », a déclaré le colonel Paul Ngoma, chef de la police urbaine. À Butembo, important carrefour commercial, où sept personnes ont été tuées, les activités ont été paralysées durant toute la journée. Il s’agit d’« un Casque bleu et (de) deux membres de la police des Nations unies », a précisé la MONUSCO dans un communiqué, ajoutant que « des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de la paix ». Lors d’une conférence de presse conjointe avec le numéro deux de la MONUSCO à Kinshasa, capitale de la RDC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a confirmé le bilan de 15 morts et fait état de 61 blessés dans les récents troubles. À Goma, la capitale provinciale, les incidents ont fait « cinq morts » parmi les manifestants.

⁵⁶ La MINUSMA a été créée dans le sillon de l’intervention militaire française de janvier 2013. Déclenchée par le président français François Hollande à la demande des autorités maliennes de l’époque, l’opération Serval permettra ainsi de contrer l’avancée d’une coalition de Touareg et d’islamistes radicaux vers Bamako. Mais alors que de graves menaces sécuritaires persistent et se généralisent, notamment dans le Nord, le président par intérim, Dioncounda Traoré, demande à l’ONU la mise en place d’une opération de stabilisation et de maintien de la paix dans le pays, officiellement créée le 25 avril 2013.

⁵⁷ Dans ce contexte, les manifestants se sont opposés à la conclusion d’un accord sur la création d’une « zone tampon » dans la localité de Tabankort, près de Gao, contrôlée par des groupes armés favorables au pouvoir de Bamako.

⁵⁸ Le gouvernement malien a notifié à Daniela Krosiak, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU, « la décision » de Bamako « invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, à quitter le territoire dans un délai de 72 heures », selon un communiqué transmis à l’AFP. M. Salgado a, d’après Bamako, déclaré « sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l’arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l’aéroport international (de Bamako) le Dimanche 10 juillet 2022 », selon un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Forts des mécontentements qui traversent la RDC et le Mali, les auteurs des révoltes populaires contre la présence de l'ONU sur leur territoire exigent « le retrait immédiat » de ses bras armés représentés par la MONUSCO et la MINUSMA. Même si de telles remises en cause de l'ordre onusien en ASF reposent sur des motivations propres, spécifiques et inhérentes à chaque pays, elles sont révélatrices de la crise qui touche les OMP en Afrique en général. En demandant de manière ostensible le départ des « soldats de la paix » dans les contextes in-sécuritaires maliens et congolais, l'ONU est accablée « d'indolence » et « d'incompétence » face aux entreprises criminelles qui y opèrent, alors que sa doctrine irénique illustre bien la difficulté à saisir, à s'adapter et à maîtriser la configuration des nouvelles menaces dites asymétriques. Mais d'autres raisons pourraient expliquer les crispations qui structurent les rapports entre l'ONU et les pays qui l'abritent. Outre le fait que cette crise soit due au rendement opérationnel limité des missions onusiennes, en particulier contre les périls non traditionnels tels que le terrorisme ou les rebellions armées, on peut également citer deux facteurs sous-jacents tels que « l'érosion des principes fondamentaux du maintien de la paix de l'ONU, notamment le consentement du pays hôte » (Dessu & Yohannes 2022) et « la légitimité représentationnelle des opérations aux yeux des populations locales » (Ibid.). Ces arguments permettent de comprendre comment le sentiment d'opposition aux missions de paix onusiennes a été fabriqué et disséminé dans toutes les encoignures possibles de ces pays.

Le recours au populisme considéré comme un « phénomène jusque-là inconnu » en Afrique et qui semblait l'apanage d'un ailleurs spatial (Mény 2019 : 201)⁵⁹, a fait irruption en ASF qui assiste, médusée, à son ascension irrésistible depuis une décennie. À la base le populisme se réfère au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité qu'on soupçonne de s'accaparer le pouvoir et de trahir égoïstement les intérêts de la majorité numérale ou du grand nombre. Dans le cas d'espèce, l'enjeu consiste à susciter la révolte des masses populaires pour les dresser contre l'effort sécuritaire de la superstructure onusienne d'origine occidentale. Par populisme sécuritaire on entend ici la mise en scène d'un dispositif idéologique, désinformationnel et propagandiste initiée par certains ordres militaires, des élites ou des mouvements politiques et une partie de la société dite civile, qui s'opère au nom du peuple aux fins d'expulsion des OMP de leurs territoires. À travers une technologie instrumentale et spéculative de l'indignation sélective, on s'inscrit dans la production des logiques socioaffectives de désaffiliation et d'éréthismes. Par la concaténation des dynamiques colériques, des acteurs pluriels prétendent régenter le triomphe d'une politique controuée d'accusations de connivence et de complicité dans le phénomène in-sécuritaire qui gangrène la RDC et le Mali. Son objectif conforte l'hypothèse d'un rejet des forces multinationales des Nations unies qui incarnent la présence de la communauté internationale au prisme d'une stigmatisation et d'une falsification du tableau de ses missions initiales portées sur le maintien de la paix au Congo Kinshasa et au Mali. Une telle expédition chargée de manœuvres, d'émotions et de manipulations désigne l'ONU comme responsable ou coresponsable de l'instabilité galopante, ronflante et rampante dans ces deux pays que les « soldats de la paix » semblent en incapacité d'enrayer et d'endiguer. En ménageant les insuffisances des ordres gouvernants et en ignorant volontairement la faible intelligence de leurs armées pourtant en première ligne dans la lutte contre l'insécurité, engluées dans des inaptitudes multivalentes pour construire une meilleure politique de sécurité, des groupes sociaux et politiques vont plutôt exiger le démantèlement de l'institution sécuritaire onusienne comme un anxiolytique à la masse des inquiétudes et des incertitudes qui les accablent. On souligne la pertinence de l'imaginaire collectif dans l'analyse des enjeux du jeu discursif et politique davantage sentencieux qui détermine que les forces onusiennes sont soit des catalyseurs (MONUSCO)

⁵⁹ Yves Mény fait une analyse des formes de populisme qui ont régné aux États-Unis dans sa forme démocratique et sud-américaine dans sa version « caudilliste-péroniste ».

soit des acteurs structurants (MINUSMA) des fragilités qui gangrènent ces deux États de l'ASF. C'est dans ce registre rigoureusement libertin qui assèche la pensée que Michel Onfray démontre que « le populisme est le plus dangereux des narcotiques, le plus puissant des opiums pour endormir et anéantir l'intelligence, la culture, la patience et l'effort conceptuel » (Onfray 1996).

Pour soutenir l'analyse de la technologie du désengagement des Nations unies en ASF, on peut sans doute recourir au constructivisme pour comprendre la mécanique critique d'un problème sécuritaire et les modes opératifs d'agression par des populations en quête de survie contre les Casques bleus. Cette contribution qui se situe entre la géopolitique, la sociologie des relations internationales africaines et la sociologie de l'État, met l'accent sur un questionnement bien déterminé : comment appréhende-t-on les éléments de langage et les attitudes correspondantes qui ont forgé la dynamique contestataire des populations locales contre l'ONU ? Quels sont les acteurs qui structurent et amplifient le ressentiment anti-onusien ? Le présent article interroge la production des dispositifs actanciels et sémiologiques d'une fabrique des colères qui prétextent du caractère anomique des Nations unies à mettre fin à la conflictualité en ASF. Ce travail qui se propose d'offrir quelques clés de lecture des révoltes contre l'ONU avance l'hypothèse portée sur les motivations qui façonnent l'apostasie des missions onusiennes en RDC et au Mali.

Au plan méthodologique, on pourra s'appuyer à la fois sur des sources académiques, institutionnelles ou documentaires et des informations issues des médias (journaux officiels) pour comprendre le débat sur la question du refoulement de l'ONU en ASF qui se pose à la jonction de trois phénomènes qui constituent la toile de fond d'un débat africaniste : la gouvernance démocratique, la paupérisation des catégories sociales et l'insécurité ambiante. Les premières étayent le champ paradigmatique à travers des ouvrages, revues ou autres articles scientifiques, portant sur le sujet. Les seconds offrent les matériaux factuels qui rendent intelligibles la fabrique d'une violence systémique contre les OMP en RDC et au Mali. De même, l'exploitation objective des données virtuelles a considérablement renforcé l'investigation numérique dans le cadre de cette entreprise heuristique.

La structure complexe du jeu trouble des acteurs opposés aux missions onusiennes de la paix en RDC et au Mali : entre complicité partisane et propagande politique

Deux niveaux d'analyse permettent de comprendre le rôle des acteurs qui s'opposent de manière virulente à la présence de l'ONU en ASF.

De la nomenclature non coercitive des OMP au rituel contestataire de disqualification des forces onusiennes par la société civile

Les OMP engagées par les Nations unies se sont progressivement imposées dans la pratique internationale au nom de l'idéal cosmopolitique⁶⁰. Depuis leur création, 71 missions visant à instituer des conditions favorables à la sauvegarde ou à un retour à la paix sociale, ont été déployées dans le monde (Guéhenno 2008 : 6). Ce registre a ainsi permis à la MONUC

⁶⁰ La décision de l'Assemblée générale de créer la FUNU (Force d'urgence des Nations unies), à la suite de l'intervention militaire franco-britannique sur le sol égyptien en 1956 dans la crise du canal de Suez, au confluent de la guerre froide, de la décolonisation et du conflit israélo-arabe, enseigne que le Conseil de sécurité a majoritairement recours à ce moyen dans l'exercice de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le « Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies » supervisant la mise en œuvre des opérations éponymes.

d'intervenir en raison d'une insurrection populaire au Congo Kinshasa en 1999. Si ses principales missions ont été articulées autour des priorités de protection des civils et de l'aide au renforcement des institutions de l'État de RDC (Jeune Afrique 2022 (1), son mandat d'interposition a consisté à diminuer la violence en se mettant entre deux belligérants (État central et groupe rebelle), sur la base d'un accord mutuel et respectif pour éviter que l'un ne soit attaqué par l'autre. Mais le format de la mission onusienne en RDC qui s'est transformé en MONUSCO mobilise à l'état actuel 13500 soldats, 16000 policiers et 2970 civils (Ibid.). Auréolée d'« un budget annuel de plus d'un milliard de dollars US » (Kibangula 2017), la MONUSCO continue d'être, et ce depuis longtemps, « l'une des missions les plus coûteuses des Nations unies », demeurant « la plus grande force de l'ONU au monde » (Kibangula 2017).

Dans le même sillage, en 2013, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté la Résolution 2100 créant la MINUSMA à la demande du Gouvernement malien de transition. Déployée depuis le 1^{er} juillet 2013 à la suite de l'irruption d'un terrorisme de facture nihiliste sur le territoire malien, les priorités initiales de cette opération onusienne avaient une fonction stratégique dont l'enjeu était « de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali » ; « d'aider à stabiliser le pays » ; « de protéger les civils et de fournir une assistance humanitaire » (Onu, Mandat MINUSMA 2023)⁶¹. Engagé dans un processus de stabilisation qui s'accompagnait généralement par la mise en œuvre de programmes visant à prévenir une recrudescence du conflit (Guéhenno 2008 : 27)⁶², le but de la MINUSMA dans sa forme multidimensionnelle⁶³ a été de contribuer à la paix en protégeant les civils par l'empêchement d'un réengagement des éléments armés dans leurs bastions, la défense des droits humains et la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire malien. À la différence des OMP traditionnelles observées en RDC, les opérations de maintien de la paix multidimensionnelles au Mali ont joué un rôle direct dans les efforts politiques devant déboucher sur un règlement durable du conflit. À cet égard, le Conseil de sécurité leur donne souvent le mandat d'offrir leurs « bons offices » pour promouvoir le dialogue politique et la réconciliation nationale (Guéhenno 2008 : 23) qui agissent en assomption sur l'amélioration d'une vie politique organisée. Le fait que « les OMP jouissent d'un haut degré de légitimité internationale et représentent la volonté collective de la communauté internationale leur donne une influence considérable auprès des parties au conflit » (Guéhenno 2008 : 23). La MINUSMA s'est donc servie de cette ressource agissante pour faciliter la construction d'un consensus politique en maintenant la pression sur les parties antagonistes guidées par une vision stratégique commune afin qu'elles mettent en œuvre les réformes institutionnelles essentielles autour du processus de paix, à l'instar de la promotion de la bonne gouvernance. Malgré l'utilisation des mesures proactives entendues ici comme « tous les moyens nécessaires » pour offrir « un semblant d'État dans des régions où les services publics sont très faibles » (Dessu & Yohannes 2022), la réalisation de son « mandat ambitieux »

⁶¹ En dehors des objectifs qui ont été assignés au départ, la MINUSMA a été impliquée dans diverses autres activités de soutien au Mali. On peut y inscrire la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali signé en 2015 à Alger ; le soutien à partir de 2019 à la stabilisation des régions centrales est également devenu une priorité stratégique ; enfin, suite à la rupture de l'ordre constitutionnel en 2020, la MINUSMA a également soutenu le processus de transition politique en cours, en particulier concernant les réformes et processus électoraux.

⁶² Même si chaque OMP présente ses propres défis, l'expérience des interventions onusiennes montre que pour arriver à une paix durable, il faut qu'il y ait des progrès dans au moins quatre domaines cruciaux : la restauration de la capacité de l'État à assurer la sécurité et à maintenir l'ordre public ; le renforcement de l'État de droit et du respect des droits de l'homme ; l'appui à la création d'institutions politiques et la mise en place de processus participatifs légitimes ; la promotion du redressement et du développement économique et social, y compris le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés déracinés par le conflit.

⁶³ Les directives et les orientations relatives aux activités des composantes militaires, de police et civiles d'une opération de maintien de la paix des Nations unies. Les matières couvertes dans ce cas d'espèce concernent entre autres : les affaires militaires et de maintien de l'ordre (police), les affaires juridiques et légales ; les affaires pénitentiaires ; les droits de l'homme ; le désarmement ; la démobilisation et la réintégration des combattants ; la réforme du secteur de la sécurité ; l'action anti-mines et l'assistance électorale.

(Haidara 2021 : 1) s'est heurtée à un contexte sécuritaire qui s'est continuellement dégradé. En réunissant « 13289 soldats et 1920 policiers de plus de 50 pays contributeurs » et assortie d'un budget annuel de 1,26 milliard de dollars, la MINUSMA s'impose jusqu'ici comme la mission des Nations unies la plus onéreuse (Mathevon 2023). Elle est aussi considérée comme la plus meurtrière des opérations de l'ONU dans le monde, devant l'opération au Darfour, comptabilisant le plus de pertes en vies humaines. Au 30 juin 2023, l'organisation déplorait entre 174 et 187 Casques bleus et personnels tués dans des actes hostiles depuis le début de la mission (Jezequel et al. 2022). Néanmoins, le bilan des victimes des soldats internationaux n'aiguilla pas fondamentalement le retrait de l'ONU au Mali mais bien le régime militaire du pays, qui, pour des raisons souverainistes, signa le vif départ des 12.000 Casques bleus, en dépit d'une crise sécuritaire qui ne montre aucun signe de fléchissement. Mais la multiplication de ces opérations, devenues plus budgétivores, complexes et maintenues de façon prolongée, a pu engendrer des difficultés dans leur gestion opératoire. Certaines missions n'ont pas permis d'enrayer la poursuite des hostilités, ou ont parfois même été entraînées dans une logique coercitive. À un certain niveau, si les critiques sur les OMP sont recevables, elles font cependant l'objet de calculs politiques de la part d'acteurs internes.

Autrement dit, l'agitation anti-onusienne intervient dans des circonstances très questionnables. En effet, le vote de certaines résolutions aux Nations unies avait en 2022, « confirmé l'embargo sur les armes défavorable pour la RDC » (La rédaction, BBC Afrique 2022)⁶⁴, exposée à des logiques sévères de violences. Alors que Kinshasa « n'a pas le droit de s'approvisionner en armement pour se défendre » (Ibid.), « la même MONUSCO qui représente les Nations unies au Congo » s'inquiète du fait que « les rebelles auraient des armes plus sophistiquées que l'armée congolaise, et même plus que la MONUSCO », explique José-Adolphe Voto. Ce paradoxe a manifestement contribué à la fabrique de l'impopularité de la mission de l'ONU en RDC, notamment dans l'est du pays. S'il y a lieu d'interroger cette incohérence des Nations unies, certaines figures tutélaires d'associations civiles vont aiguïser des intentions agressives et manipuler des franges populaires dans le processus de dénigrement de l'ONU. Par-là, des groupes de la société civile de l'est de la RDC ont affirmé que la MONUSCO « s'est révélée incapable d'assurer la protection de la population et de maintenir la paix et la sécurité dans le pays ». Victorine Muhima exprimait son indignation à la BBC face à ce qu'elle considère comme la « complicité de la MONUSCO et de la communauté internationale » (Ibid.) à laisser pourrir la conflictualité en RDC. Selon la vice-présidente du Forum des femmes leaders du Nord-Kivu lors d'un sit-in organisé devant les locaux de la MONUSCO, « ça fait plus de vingt ans que nous vivons avec la MONUSCO ici, mais le sang continue à couler. On tue à Beni, on tue à Irumu, on tue à Ituri. Nous demandons le départ de la MONUSCO et cela sans délai parce qu'elle-même a déclaré qu'elle n'est pas en mesure de combattre aux côtés des FARDC » (Ibid.). Une campagne intitulée « Zéro MONUSCO » a d'ailleurs été lancée pour fustiger le manque de volonté avec lequel l'ONU entend restaurer la paix en RDC. Des centaines de personnes agitaient ainsi des affiches anti-onusiennes intitulées « nous ne voulons plus de la MONUSCO » en scandant « bye bye MONUSCO » (Murhabazi 2022). Mumbere Bwanapuwa, un des activistes de Goma, intègre la martyrologie sacrificielle pour demander le repli inconditionnel de la MONUSCO. Selon lui, « si la MONUSCO ne part pas, elle va tous nous exterminer. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour cette lutte noble » (Ibid.). Craignant un risque d'exacerbation des manifestations, José-Adolphe Voto déclare à la BBC « qu'on atteint un niveau qu'on n'a jamais atteint concernant les revendications contre la MONUSCO et vis-à-vis des Nations unies de manière générale » (La rédaction, BBC Afrique 2022). Au même titre que la MONUSCO, la MINUSMA s'est trouvée mêler à des jeux politiques troubles au Mali. Selon des représentants de l'institution onusienne, ces missions sont de

⁶⁴ Invité BBC Afrique, José-Adolphe Voto est professeur à l'école de journalisme de Kinshasa.

manière récurrente victimes « d'une campagne de désinformation bien organisée » visant à les contraindre à un départ prématuré (Dessu & Yohannes 2022). La sociologie des acteurs interscalaires qui structurent et véhiculent cette perception bouillonnante le plus souvent dans les réseaux sociaux, témoigne d'un lien politique ou idéologique évident avec une partie de la société civile proche du parti au pouvoir. Répondant aux consignes des figures tutélaires d'associations civiles qui soutiennent les autorités militaires de la transition, elles réclamaient sans ambages le bannissement des Casques bleus de l'ONU du Mali. La circularité des manifestations contre les OMP au Mali avait pénétré *Yèrèwolo Debout sur les Ramparts* (*Standing on the Ramparts*), un mouvement de la société civile hostile à l'Occident au Mali, dont le sentiment anti-français est bien ancré et assez vif. Des militants affiliés à *Yèrèwolo* ont organisé des contestations densifiées contre les « soldats de la paix » et distiller leur opposition à la présence militaire de la France au Mali, provoquant le départ de ses contingents au début de l'année 2022. L'objectif du collectif a été d'alimenter les invectives populistes contre la MINUSMA avec des incidences représentationnelles et cognitives considérables sur la structure mentale des citoyens. L'espace de la critique portée sur la France désormais saturé ou vidé, *Yèrèwolo* qui est un « marqueur » (Conesa 2011 : 13), un faiseur d'opinion au sens de Pierre Conesa, favorablement acquis au gouvernement militaire qui s'est brutalement emparé du pouvoir politique en 2020, a réorienté son travail d'imposition de sens à l'opinion malienne par ses joutes verbales à l'endroit de la MINUSMA. Déterminé à obtenir le renvoi des forces qui composaient l'opération onusienne au Mali, ce groupe considérait qu'elle était « une grosse déception » et réclamait l'expulsion de la mission des Casques bleus de l'ONU « présente au Mali depuis bientôt dix ans, mais qui a échoué à protéger les populations contre les terroristes ». Selon l'imam Ibrahim Sanogo, une tête de proue de ce mouvement, les manifestations devaient se poursuivre jusqu'au renvoi effectif des « soldats de la paix » et à la fin de la mission de l'ONU au Mali (Kane 2022). De même, repris par Mahamadou Kane, les propos d'Antonio Guterres, premier responsable des Nations unies, ayant affirmé que « la MINUSMA n'est pas mieux outillée pour faire face à la menace terroriste » (Kane 2022), ont servi d'arguments à leur cause, réconfortant ces militants associatifs dans leur position. À l'appel d'organisations de la société civile dont *Yèrèwolo*, et de quelques partis politiques favorables à l'action des autorités militaires de transition, a eu lieu un rassemblement le 28 avril 2023 au Palais de la culture de Bamako pour exiger l'exclusion de la MINUSMA du pays. Au sortir de réunions analogues entre les acteurs de *Yèrèwolo* qui se sont déroulées à quelques semaines d'un possible renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2023, Siriki Kouyaté, son porte-parole, avait martelé que : « le peuple malien ne veut plus de la MINUSMA sur son sol. Tout le peuple est mobilisé, de Kayes à Kidal, pour demander le départ de la MINUSMA » (Kane 2022). Dans le même registre, investis d'un fort élan souverainiste insufflé et hypertrophié par le pouvoir militaire bamakois à l'occasion du 62^{ème} anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, le 22 septembre 2022, les affidés de *Yèrèwolo* qui arboraient pour la plupart le drapeau tricolore malien, claironnaient que « la présence de la MINUSMA au Mali n'est plus crédible. Elle pérennise et légalise la guerre » (Kane 2022).

Mais en dehors de Bamako, le sentiment négatif vis-à-vis de la MINUSMA semble plus nuancé. C'est le cas notamment dans le nord du pays, à Tombouctou ou Gao, où les habitants apprécient les différents projets de développement mis en place par la mission des Nations unies, d'autant plus que celle-ci crée des emplois sur place (Kane 2023). C'est bien dans cette optique que la Fédération des organisations de la résistance civile de Gao (FORC-G), au nord du Mali, a critiqué une de ses composantes, le mouvement *Yèrèwolo* qui a orchestré sans preuve palpable, à coups d'interventions sur la place publique, une propagande nocive pour l'exclusion de la MINUSMA du Mali. La société civile de Gao s'est désolidarisée de la demande d'effacement de la MINUSMA initiée par *Yèrèwolo* le 28 avril 2023 alors que le mandat de la force onusienne, qui expirait le 30 juin 2023, s'apprêtait à être écourté. Une telle imprudence a été

relevée par Halidou Malick, secrétaire général de cette confédération d'une dizaine d'associations qui déplorait le fait qu'« une association ne peut pas se permettre de demander le maintien ou le départ de la MINUSMA. La MINUSMA est là à la demande des autorités maliennes qui ont autorité en réalité de décider » (Anara 2023). Même si « la MINUSMA n'a pas rempli son objectif principal de ramener la sécurité aux populations », jugeait ce militant des droits de l'homme, « elle a soutenu l'emploi et les services de base dans le Nord du pays. Son retrait serait contreproductif ». Selon Halidou Malick, « ce qui est en revanche plus intéressant, c'est qu'on laisse les autorités de la transition discuter avec le Conseil de sécurité pour améliorer les interventions de la MINUSMA avec des mandats plus combatifs, plus robustes » (Anara 2023)⁶⁵.

De la propagande politique aux considérations néo-souverainistes

Le stationnement des contingents onusiens régulièrement incriminés pour leur probable rôle insécuritaire dans certains pays subsahariens fait l'objet de rhétoriques impertinentes et de manœuvres politiciennes. Une telle considération suffit à ébranler les efforts des diverses forces mobilisées sous bannière onusienne dans les États dits faibles d'ASF. Les responsables politiques locaux sont comptés parmi les acteurs qui surfent sur le désamour orienté à l'endroit des Nations unies et les attaques massives orchestrées contre les Casques bleus onusiens en ASF. Selon Meressa Dessu et Dawit Yohannes, *Al Jazeera* a rapporté en juillet 2022 que « les manifestations en RDC étaient dirigées par une faction de l'aile jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti au pouvoir du président Félix Tshisekedi » (Dessu & Yohannes 2022). Elles interviennent à travers des menaces non voilées émises à l'encontre de l'ONU de la part de jeunes qui la désignent comme un vecteur d'insécurité, demandant à assiéger les structures et les policiers onusiens. Pour Jean-Claude Mputu, politologue congolais, interviewé par *Jeune Afrique*, « derrière le départ demandé de la MONUSCO se cache un enjeu politique majeur » (Jeune Afrique 2022 (2) qui inscrit son éradication comme une priorité phare de son programme politique. En effet, la classe politique au pouvoir entretient au sein de l'opinion publique congolaise l'idée selon laquelle la RDC est victime d'une agression extérieure, d'un complot international qui vise non seulement à avoir accès aux immenses richesses éparpillées sur tout le territoire mais aussi à balkaniser le Congo Kinshasa. Dans ce cas, la MONUSCO est représentée dans le paysage politique congolais comme un agent structurant du dispositif de fragmentation enclenché contre la RDC depuis l'extérieur. Cette mise en scène cohérente de l'extranéité pénètre, travaille et formate la cognition des populations dans le but de ménager, d'épargner et de préserver les autorités politiques de leurs propres incuries. Le but consiste à nier ou à dénier la responsabilité du gouvernement congolais dans ces dynamiques provinciales, nationales et régionales insécuritaires qui ont des répercussions sur le quotidien des citoyens. La RDC a l'obligation de pouvoir résoudre toute une série de problèmes : les faiblesses et les vulnérabilités structurelles de l'armée, le pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et cette question ne dépend pas fondamentalement de l'international.

Bien plus, si la MONUSCO est régulièrement la cible d'une conjoncture défavorable en ASF, les violences dirigées contre sa présence s'accommodent d'un jeu politique bien construit dans le contexte congolais. La MONUSCO est devenue 20 ans après son engagement au Congo Kinshasa, un enjeu de pouvoir et d'élection de la part « d'entrepreneurs politiques en panne sèche de notoriété et de légitimité » (Zelao 2005 : 119), à court de projet de société alternatif ou

⁶⁵ Alors que « ce n'est pas à la société civile de faire cette demande », la FORC-G a décidé de porter plainte contre le chef de file de *Yèrèwolo*, Adama Ben Diarra dit « Ben Le Cerveau », pour que son mouvement soit radié du Conseil national de transition (CNT).

en manque de perspective d'action programmatique réfléchi et crédible. On s'inscrit dès lors dans une véritable entreprise de clientélisation et d'instrumentalisation de la rue à des fins de capitalisation politique par une certaine fraction de la strate politique qui se propose de faire pression sur l'ONU. Cette démarche relève d'un répertoire de ressourcement politique qui est planifié et exécuté avec la mobilisation des complicités au sein de l'appareil d'État qui corrompent les assises collectives. En tournée à Goma, le 15 juillet 2022, Modeste Bahati Lkwebo, investi d'un important capital politique au Congo, a profité d'un meeting de campagne politique pour faire une sortie remarquée dans laquelle le haut fonctionnaire appelait viscéralement à mettre un terme à l'action de la mission onusienne au Congo Kinshasa. « La MONUSCO doit plier bagage » (Jeune Afrique 2022 (2), avait lancé le président du Sénat congolais aux militants de son parti, l'Alliance des forces démocratiques (AFDC), membre de la coalition de l'UDPS du président Félix Tshisekedi. Trois jours après cette joute verbale, la MONUSCO avait adressé une note écrite au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Dans ce courrier, la mission évoquait son « inquiétude » face à la recrudescence de « discours hostiles émanant de représentants de l'État ou de ses institutions, de personnalités et de figures publiques, de groupes d'influence ou de personnes présentées comme membres influents de la société civile ». Elle alertait davantage sur « le risque d'actes hostiles contre le personnel et les installations de la MONUSCO » (Ibid.). En fait, ce type de propos n'est pas nouveau. Certains activistes pro-démocratie et autres observateurs de la scène politique congolaise pensent que l'ex-président Joseph Kabila était coutumier du fait d'attribuer l'insécurité permanente en RDC à la MONUSCO à l'approche des campagnes électorales, en travestissant les faits pour demander le retrait des Casques bleus (Radio France internationale 2018).

En d'autres termes, l'ASF suffoque du déficit de souveraineté stratégique qui incite certains ordres gouvernants à disqualifier l'ONU du dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre l'insécurité prégnante au Sahel. Dans cette région, la menace terroriste qui s'y « capillarise » est une arlésienne. Un temps, cantonnées au Nord du Mali, les branches islamistes armées faisant allégeance à *Al-Qaïda* et à l'organisation *État islamique*, gagnent du terrain dans le centre et dans la zone des « Trois frontières » (Burkina Faso, Mali, Niger) en multipliant des attaques contre les populations civiles et les Casques bleus censés les protéger (Vergnes 2023). Face à la crainte d'une inflation généralisée du terrorisme au Mali, des divergences plus discrètes entre le gouvernement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) et les Nations unies devenaient perceptibles. Mais les rapports entre les deux entités se sont sévèrement tendues et détériorées avec l'irruption des militaires au pouvoir à la faveur de deux coups d'État, en août 2020 puis en mai 2021. Des personnalités bien connues de la scène politique et diplomatique malienne vont sans ambages tancer l'action de la MINUSMA et tenir un procès en inefficacité contre ses troupes incapables, selon elles, d'apporter « les réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali » (Ibid.). Soutenu par des autorités maliennes qui ont fait du souverainisme le fer de lance de leur politique, Jeamille Bittar du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) s'est trouvé parmi les hommes politiques maliens qui font de la désaffection affligeante de la MINUSMA une priorité politique. Cité par Mahamadou Kane, le porte-parole de cette plateforme politique dont est issu le Premier ministre de Transition Choguel Maïga, assurait que, « nous pensons que les missions onusiennes à travers le monde ont montré leurs limites, notamment au Mali. Je crois que rentrer dans les détails reviendrait à nous conduire vers d'autres situations. Je crois qu'ils sont venus pour nous aider et cette aide nous n'en voulons plus. Cette aide n'est pas adaptée au besoin exprimé par la population » (Kane 2023). Proche des militaires au pouvoir, celui-ci estimait que la balle est dans le camp des autorités de la transition pour le non renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2023. Aussi, l'une des figures les plus représentatives et des plus disertes du gouvernement militaire de transition en lien avec la diatribe onusienne est sans doute celle

d'Abdoulaye Diop, repris par Florent Vergnes, qui, à deux semaines de l'échéance du renouvellement de la mission, avait réclamé le « retrait sans délai » (Vergnes 2023) de la force de stabilisation au Mali des Nations unies. Au cœur de la rupture qui intervient dans un contexte de tensions entre les militaires et l'organisation onusienne, la virulence verbale du ministre malien des Affaires étrangères alimentait de son point de vue, « Le réalisme (qui) impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires » (Vergnes 2023).

En réalité, la société malienne est fragmentée selon les lignes ethniques et religieuses greffées aux intérêts nombrilistes et la caporalisation des ressources du pays par des groupes civilo-militaires, compliquant davantage les efforts de réconciliation nationale. La MINUSMA a été déployée suite à la faible capacité régaliennne du pouvoir politique malien à garantir la sécurité de l'État et maintenir l'ordre public dans certaines parties du pays en proie à la complexité d'une violence mutante. Alors qu'elle était censée accompagner la matérialisation et la mise en place de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation (APR) (ONU, mandat MINUSMA 2015) essentiel pour la construction d'une paix durable au Mali, signé à Alger en 2015, à des fins de résolution politique avec les groupes rebelles du Nord, la MINUSMA était fustigée par les militaires au pouvoir qui l'accusaient « d'ingérence dans les affaires internes du pays » (Vergnes 2023). Selon Niagalé Bagayoko, politologue et présidente de l'*African Security Sector Network*, interviewé par Florent Vergnes, « cet accord est aujourd'hui au point mort. On a vu une dégradation de la relation entre le gouvernement et les groupes armés signataires, qui ne siègent plus, depuis un certain nombre de mois, au sein du comité de suivi de l'accord » (Vergnes 2023). Les groupes armés signataires de l'accord qui se sclérose défendaient au contraire son action et voyaient à son non-respect une menace à la stabilité du Mali et un coup porté à la construction de la paix internationale. Le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) qui regroupe ces principaux groupes, a signifié en ce sens que le départ de la force onusienne serait « un coup fatal délibérément porté contre l'Accord pour la paix » (Vergnes 2023).

Parmi les points de contentieux majeurs entre la force onusienne et les militaires émergeait la question des droits humains qui demeure une exigence non négociable de la doctrine irénique des OMP, mais qui a structuré le manque de confiance mutuelle entre le pouvoir militaire malien, la MINUSMA et les puissances occidentales. D'après Florent Vergnes, « outre ses 13 000 militaires et policiers, la MINUSMA inclut une composante civile de 1 800 personnes dont des enquêteurs qui répertorient les exactions commises dans le pays » (Vergnes 2023). Du coup, plusieurs rapports ont été publiés alertant sur la progression rapide des groupes terroristes mais surtout sur les graves violations des droits de l'homme commises pendant le conflit. Des crimes imputables aux forces maliennes et aux « instructeurs russes » de *Wagner* qui ont investi le pays à la demande des autorités maliennes de transition ont été ressassés. Concrètement, le narratif onusien divulgué en mai 2023 en lien avec le tristement célèbre « massacre de Moura » en date du 27 au 31 mars 2022 avait renforcé la forte défiance qui existait déjà entre Bamako et la MINUSMA. Les conclusions des enquêteurs onusiens avaient fait état d'au moins 500 personnes qui ont trouvé la mort lors de l'opération anti-terroriste couplée des soldats maliens et de « personnels militaires étrangers » dans ce village du centre du pays, une zone contrôlée par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) affilié à *Al-Qaïda* (Assignon 2024). Ancré dans un souverainisme à toute épreuve qui serait légitimé par ses populations, le pouvoir militaire bamakois s'est insurgé contre ces accusations de violations massives des droits humains envers ses soldats, rétorquant à l'ONU de politiser la question des droits de l'homme afin de discréditer les forces armées maliennes (FAMA) et ses partenaires sécuritaires internationaux (Vergnes 2023). Par-là, les perspectives de maintien de la paix de la mission onusienne éponyme ne semblaient pas correspondre aux impératifs de sécurité des Maliens. En

représailles aux accusations de l'ONU, en février 2023, la junte avait ordonné « l'expulsion du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA ». Et en guise de réponse, les militaires au pouvoir avaient annoncé l'ouverture d'une procédure d'enquête contre la MINUSMA pour des raisons « d'espionnage et d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État » à partir d'utilisation clandestine d'images satellite, tout en dénonçant des « agissements déstabilisateurs et subversifs » sur son territoire (Vergnes 2023). Voulant plutôt modifier les prérogatives de la MINUSMA pour qu'elle soit plus offensive militairement et moins axée sur les droits de l'homme, les manifestations s'étaient multipliées à Bamako pour demander le départ de la force onusienne, nourries par des campagnes hostiles sur les réseaux sociaux (Ibid.). L'objectif était d'orienter l'attention citoyenne vers les failles qui pouvaient entacher l'action participative, contributive et performative à la paix des partenaires extérieurs du Mali. La récurrence du rejet déclamatoire de la MINUSMA cachait ainsi les faiblesses de la junte bamakoise au pouvoir depuis deux ans à combattre l'extrémisme violent. Elle permettait en revanche aux militaires de démontrer bruyamment que ces acteurs désormais exogènes sont responsables de l'instabilité qui embrase le Mali. En tout état de cause, les autorités politiques civiles en RDC tout comme le gouvernement militaire de transition au Mali invoquent volontiers ces mobilisations collectives qu'elles soutiennent directement ou par procuration contre les forces onusiennes, comme la preuve de leur légitimité politique.

La structure complexe du verbatim critique des missions onusiennes de la paix en RDC et au Mali : entre extraversion et complot international

La MONUSCO et la MINUSMA sont généralement considérées comme des forces d'occupation qui interagiraient avec des unités politiques sous-régionales (a) mais aussi des puissances occidentales (b).

La MONUSCO et la MINUSMA à l'épreuve de la construction de la figure de l'ennemi sous-régional

La MONUSCO et la MINUSMA ont pour rôle d'aider les pays hôtes à rétablir durablement la paix sur la base d'une coopération plurielle (sécuritaire, humaine, structurelle, institutionnelle). Toutefois, l'escalade de la violence des groupes armés rebelles ou terroristes a engendré d'immenses souffrances pour une partie des citoyens et de personnalités politiques qui s'insurgent aujourd'hui contre ces différentes missions. D'un côté, la MONUSCO est blâmée pour son « incapacité » à contribuer au rétablissement de la stabilité dans l'est de la RDC depuis plus de 20 ans que ses « corps habillés » sont opérationnels dans cette région déchirée par les conflits de nature mutante. Pour avoir « failli dans sa mission qui était de restaurer la paix dans notre pays » (Jeune Afrique 2022 (2)), selon un manifestant congolais qui a laissé éclater sa colère, la MONUSCO est régulièrement accusée d'« inaction » face à l'insécurité qui gagne insidieusement la RDC au prisme de bandes rebelles lourdement armées qui ébranlent et perturbent le pays. De l'autre côté, la MINUSMA se voyait reprocher sa « passivité » et en toile de fond sa « partialité » dans l'intensification du projet in-sécuritaire qui altère profondément le Mali. Elle a été conspuée pour son « inefficacité » à protéger les populations maliennes contre des attaques meurtrières essentiellement menées par des groupes armés locaux et étrangers.

Dit autrement, les deux missions des Nations unies en RDC et au Mali ont dû faire face à des rivalités régionales et à des environnements difficiles sur le plan de la légitimité politique. Au Mali, l'irruption brutale des militaires au pouvoir est à l'origine d'altercations observées entre la junte militaire et la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal ou le Ghana. Les condamnations fermes formulées par la CADEAO et les États sus-évoqués contre les auteurs du coup d'État au

Mali n'ont pas été bien accueillies par les autorités de transition. En se focalisant sur la Côte d'Ivoire qu'elle soupçonne d'abriter d'anciens hauts dignitaires⁶⁶ du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) qui font l'objet de poursuites judiciaires au Mali dans « des affaires de corruption présumée, d'achat d'équipements militaires ou encore d'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 » (Jezequel et al. 2022), le sort de certains d'entre eux a été l'enjeu d'un bras de fer diplomatique entre Bamako et Abidjan. Au cœur de cette tension, l'arrestation de 49 soldats ivoiriens qui exerçaient sous le mandat de la MINUSMA pour des raisons officielles de violation de la souveraineté du Mali. En réponse à ce qu'elle considérait comme des « allégations » et une « provocation », la Côte-d'Ivoire avait demandé le 12 juillet la libération « sans délai » de ses militaires arrêtés « injustement » et incriminés par le pouvoir militaire malien d'être des « mercenaires » cherchant à désagréger le pays. Selon Abidjan, la présence de ses contingents dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA était « bien connue des autorités maliennes » (Jezequel et al. 2022). En réalité, cette brouille diplomatique survint dans un contexte de relations déjà tendues entre le Mali et ses partenaires sous-régionaux ayant fortement critiqué la dynamique des coups d'État au Mali et en Guinée Conakry, craignant une contagion des prises illégales et inconstitutionnelles du pouvoir politique en Afrique de l'Ouest. En réaction au gouvernement malien qui avait remis en question la légitimité politique des chefs d'État ivoirien et nigérian, à la solde de puissance étrangère, lors d'un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, la Côte d'Ivoire avait informé l'ONU, le 11 novembre 2022, de son intention de retirer ses 900 soldats de la MINUSMA. Déjà en début d'année 2022, le Bénin avait annoncé le rapatriement de ses troupes, fortes de 450 « corps habillés ». En plus de cela, Bamako avait « entravé les rotations de troupes, les suspendant pendant un mois entre juillet et août », et avait « plus généralement restreint les mouvements du personnel de l'ONU », générant d'autres crispations avec les pays contributeurs de bataillons (Égypte, Suède...) tels que le Sénégal et l'Égypte (Ibid.).

En RDC, le gouvernement du Rwanda est accusé d'attiser les flammes du conflit (considéré pour certains comme un « génocide » en RDC) à travers le soutien multiforme qu'il apporte aux groupes armés qui y foisonnent et y opèrent depuis près de trente ans. Le plus connu est le Mouvement du 23 mars (M23) majoritairement tutsi⁶⁷, un groupe rebelle et belligérant qui, motivé par un « intérêt intrinsèque » (économique, stratégique ou sécuritaire) (San-Akca 2016), jouerait en RDC le rôle d'agents auxquels la gestion des questions de politique étrangère est déléguée (Mercier et al. 2022 : 193) au profit du Rwanda. Du côté du nord-Kivu, l'aide du Rwanda au M23 ne fait pas de doute pour la bonne et simple raison qu'il y a d'abord la dynamique nationale qui concerne les gestions des communautés dans cette région, qui ont des répercussions sur le Rwanda (La rédaction, BBC Afrique 2022). En effet suspecté d'entretenir un lien ethnique et subversif avec le M23, les auteurs des manifestations anti-Onu ont la conviction que le Rwanda « fournit l'appui nécessaire pour affaiblir un pays rival » qu'est la RDC, dénonçant ainsi la complicité de la communauté internationale et des pays occidentaux qui refusent de condamner fermement le Rwanda pour sa protection tutélaire au M23.

Concrètement, la configuration historico-in-sécuritaire en RDC dévoile le choix de la figure de l'ennemi qu'est le voisin rwandais. Le Rwanda a régulièrement été présenté comme le premier ennemi, l'ennemi absolu du Congo Kinshasa. Selon Bob Kabamba, interrogé par Esdras Ndikumana, « même s'il y a un accident de circulation à Kinshasa, on pourrait dire que c'est la

⁶⁶ Précisément, le ministre de la Sécurité d'IBK, le général Salif Traoré, et son ex-ministre des Transports, Traoré Zeynabou Diop, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de détournements de biens publics et de corruption dans l'affaire dite de « Securiport ».

⁶⁷ Le M23 est un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu (2004-2009). Il est composé d'ex-rebelles du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) réintégrés dans l'armée congolaise par le canal d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec le pouvoir de Kinshasa.

faute du Rwanda » (Ndikumana 2022)⁶⁸. Lors de la récente tournée africaine d'Emmanuel Macron, on a assisté en direct à une conférence de presse très houleuse qui a dépassé le cadre des règles de l'art diplomatique entre le président congolais Etienne Tshisékédi et son hôte français. Les autorités congolaises et leurs relais structurels ont exigé de la France qu'elle fustige sans ambages l'agression rwandaise pour son assistance au M23, « soutienne des sanctions contre les dirigeants rwandais » et « aide le Congo-Kinshasa à organiser une réponse militaire » (La rédaction, BBC Afrique 2022). Mais l'agenda politique d'Emmanuel Macron semblait renfermer d'autres préoccupations géopolitiques vis-à-vis du Rwanda qu'une condamnation formelle contre Kigali pour influence conflictogène en RDC⁶⁹. En balayant l'argument relatif à l'implication d'une « main noire extérieure » comme fondement de l'insécurité en RDC, Emmanuel Macron n'a pas hésité à admonester ses hôtes en déclarant que « depuis 1994, vous n'avez pas été capables de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité, et il ne faut pas chercher de coupable à l'extérieur » (Gras 2023). En objection au refus ou à l'hésitation de la France d'interpeler le Rwanda sur son rôle supposé dans la dynamique in-sécuritaire qui prévaut en RDC, un drapeau français a été brûlé à Goma par des cohortes de jeunes congolais qui tenaient des drapeaux russes et « écrabouillèrent en rouge sang le mur de clôture de l'ambassade de France » (Ndikumana 2022). Au même moment à Kinshasa, d'autres bandes organisées de jeunes scandaient des slogans contre le locataire de l'Élysée et le président rwandais Paul Kagame en ces termes : « Macron...Kagame. Assassin...Criminel » (Ibid.). Dans ce cas, la RDC n'échappe pas à l'amplification médiatique du discours anti-français et le rapprochement avec la Russie. Dans le contexte de confrontation entre l'armée congolaise et le M23, les réseaux sociaux en RDC ont été inondés par une campagne médiatique et désinformationnelle intervenue en 2022. Juste après la réactivation des relations entre Kinshasa et Moscou dont « la création d'une chambre de commerce russo-congolaise pendant l'été 2022, les négociations d'un contrat de livraisons d'armes, ainsi qu'une visite d'une délégation de parlementaires russes » (Vircoulon et al. 2023 : 31), des nouvelles selon lesquelles « la France bloquerait les livraisons d'équipements militaires à l'armée congolaise et livrerait des armes au M23 » (Ibid.), ont commencé à travailler l'opinion publique.

Néanmoins, certains Congolais s'étonnent qu'on ne s'intéresse qu'au Rwanda alors qu'aujourd'hui, « les forces armées burundaises sont sur le territoire congolais pour pouvoir traquer les groupes armés qui sont dans la zone du sud-Kivu, donc en face du Burundi. Vous montez au niveau du grand nord-Kivu et de l'Ituri, vous avez là aussi toute une série de dynamiques liées à l'Ouganda » (Ndikumana 2022). Phagocytée par les pratiques subversives de ses voisins, la RDC semble placer tous ses espoirs dans la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) qui va bientôt être déployée dans le pays et présentée un peu comme la panacée. Le risque est d'avoir la même lecture : « on va remplacer l'image que c'est la MONUSCO qui était responsable, qui va devenir les Forces régionales sont responsables. On va dire que les forces régionales sont venues piller les ressources naturelles, et donc nous serons

⁶⁸ Bob Kabamba est politologue et professeur à l'Université de Liège, en Belgique, invité Afrique-RF.

⁶⁹ Dans son agenda, Paris semble désormais un grand allié à Kigali. Alors que le Congo est le plus grand pays francophone, le Rwanda qui est plus anglophone que francophone, a placé avec l'aide de la France, madame Louise Mushikdiwabo au poste de Secrétaire général de l'organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour deux mandats consécutifs. Dans ce cas, la France doit beaucoup au Rwanda qui défend ses intérêts en Afrique hors de sa zone traditionnelle d'influence. L'armée rwandaise se bat au Mozambique contre les djihadistes qui menacent le grand projet de gaz naturel liquéfié (GNZ) de TotalEnergies. Il y a des soldats rwandais en RCA confrontée à des violents affrontements entre groupes armés. Le Bénin qui fait face à des attaques des djihadistes le long de ses frontières avec le Burkina Faso et le Niger, demande aussi l'implication rwandaise.

toujours à la case départ. Et avec la violence, c'est toujours la population qui sera la première victime » (Ndikumana 2022).

La MONUSCO et la MINUSMA à l'épreuve de la construction de la figure de l'ennemi occidental et gaulliste

L'ASF est devenue un champ de bataille entre puissances historiques occidentales (États-Unis, France, Royaume Uni) et puissances neuves (Chine, Russie, Inde, Turquie) qui se livrent une guerre d'influence sans précédent dans un ordre global en pleine mutation. La MONUSCO et la MINUSMA sont ainsi confrontées à des luttes géopolitiques mondiales qui ont infiltré les mouvements de jeunesse et exacerbé le mécontentement local à l'égard des Occidentaux et par ricochet des missions de paix en RDC et au Mali. Dans le cas du Mali, pour avoir fait du souverainisme son mantra depuis son accession anticonstitutionnelle à la magistrature suprême, le pouvoir militaire à Bamako a rompu l'alliance avec l'ONU et les dispositifs sécuritaires européens (*Barkhane* et *Takuba*) dans la lutte contre le terrorisme islamiste, pour se tourner vers la Russie. Dans les tensions géopolitiques qui opposent la Russie à la France au Mali (mais aussi au Burkina Faso, au Niger ou en RCA), des sociétés civiles « panafricaines » (*Yèrèwolo*) soutiennent l'action de la diplomatie poutinienne et des paramilitaires russes de *Wagner* perçus comme un pare-feu aux interventions occidentales en Afrique qui, selon la junte, accompagnent le Mali dans l'éradication du terrorisme islamiste. Sur fond de guerre russo-ukrainienne, celles-ci diffusent une idéologie anti-occidentale et un sentiment anti-français primaire en accusant la France, l'Occident et l'ONU de complot et de conspiration contre le Mali. Faisant l'objet d'un rituel contestataire précis, la MINUSMA a été fragilisée et méprisée par les considérations souverainistes de la junte au pouvoir qui l'assimile à une force étrangère (Mathevon 2023). Affaiblie par autorités militaires et des associations dites « panafricanistes » qui la qualifiaient d'armée internationale à la solde de puissance exogène dont l'objectif est de bafouer la souveraineté du Mali à des fins de pratiques subversives, ladite mission multidimensionnelle a été stipendiée de rompre les équilibres politiques et communautaires du pays en pillant ses précieux minerais aurifères. Ce gréganisme émotionnel et populiste a eu des effets négatifs sur les forces onusiennes qui y exerçaient et ne correspondait pas toujours à la réalité observée sur le terrain. Pour illustration, la nature politique des discours anti-MINUSMA résidait fortement dans le rassemblement de militants associatifs et politiques du 28 avril 2023 au Palais de la culture de Bamako. Elle symbolisait les imaginaires d'hostilités qui ont été relayés sur les pancartes déployées à l'occasion, dont une banderole particulièrement visible sur laquelle était marquée une terminologie de désignation des ennemis du Mali, à savoir : « À bas la CEDEAO, à bas la France, à bas la MINUSMA ». En accusant ces trois acteurs tombés en disgrâce avec l'arrivée des militaires au pouvoir depuis août 2020 et 2021, de soutenir la conflictualité dans la ceinture sahélienne, de financer le terrorisme, d'institutionnaliser les tensions communautaires, d'organiser durablement les phénomènes de paupérisation, de planifier l'extraction sauvage des ressources naturelles ou encore de fragiliser le processus de paix au Mali, les manifestants soutenus par les militaires, ont exprimé un appel à l'aide de la Russie qui figurait alors parmi leurs principales exigences. À cet effet, des effigies russes à la gloire du Kremlin et de Vladimir Poutine ont été brandies par des individus qui se sont ralliés à la cause souverainiste de leur armée et unis contre les sanctions de l'organisation sous-régionale ouest-africaine « qui fait pression sur les colonels pour qu'ils rendent le pouvoir aux civils plus rapidement qu'ils ne l'entendent » (Le Point Afrique 2022). Comme lors de précédentes mobilisations collectives ponctuées d'envolés héroïques à l'endroit du pouvoir militaire, à l'instar de celle qui a été organisée le 22 septembre 2022 à Bamako, les manifestants ont sorti les drapeaux du Mali et de la Russie et ont martelé des slogans contre la MINUSMA qu'ils jugeaient partielle et trop proche de la politique française au Mali (Dessu & Yohannes 2022). À la demande de Bamako, le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies avait approuvé

à l'unanimité la fin de la MINUSMA, mettant un terme immédiat à la mission de maintien de la paix des Casques bleus au Mali, avec un départ accéléré sous six mois conformément au souhait du gouvernement de transition malien (Vergnes 2023).

Toutefois, en anticipant son retrait du camp de Ber dans le nord du Mali en tant qu'objet de convoitises territoriales et théâtre de tensions opposant d'une part l'armée et les paramilitaires de *Wagner* et d'autre part la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA, ex-rébellion touareg) (Trtafrika 2023), le but de la MINUSMA a été d'assurer la protection des bataillons burkinabè en poste en raison de la dégradation de la sécurité dans cette zone et des risques élevés que cela faisait peser sur les Casques bleus (Ibid.)⁷⁰. Malgré la présence des missions de paix et d'autres déploiements d'acteurs internationaux en soutien aux armées congolaise et malienne dans la lutte contre le terrorisme islamiste, l'instabilité reste forte en RDC et au Mali. Les protestations reflètent et amplifient le sentiment de crise dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique, soulevant ainsi des questions essentielles sur leur avenir. Exposées à la résistance locale, au manque de coopération des gouvernements qui les abritent et à l'insécurité croissante causée par les insurgés et les terroristes, les deux missions peinent à consolider leur autorité pour mettre en œuvre leur mandat.

En réalité, dans la mesure où la protection des civils incombe préalablement à la police et à l'armée des deux pays, certains analystes estiment « qu'il est malavisé de rejeter la responsabilité de l'insécurité sur les missions de paix » (Dessu & Yohannes 2022). Dès lors, le rôle des soldats de la paix ne consiste pas à être en première ligne des combats pour trois raisons. D'abord la structure formative des contingents onusiens les cantonne à une force de soutien aux armées régulières et conventionnelles des pays hôtes tourmentés par une conflictualité accrue. L'ONU n'autorise pas ses troupes à mener frontalement des attaques militaires aux insurgés. Mais elle exige en même temps que les Casques bleus « anticipent, dissuadent et répondent efficacement aux menaces contre la population civile » (Jezequel et al. 2022). Dans ce cas, le rôle de la MONUSCO et de la MINUSMA est plutôt d'appuyer les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les FAMA qui sont les premiers responsables de la sécurité dans leurs pays respectifs. Pour cette raison, la MONUSCO essaie tant bien que mal de se dédouaner en rappelant que le combat contre les groupes armés à Goma ou dans la province de l'Ituri, dans le sud-Kivu est une mission régaliennne qui revient au gouvernement congolais (Ndikumana 2022). De même, au cours des dernières années, à la demande des autorités maliennes, le mandat de la MINUSMA a été à plusieurs reprises renforcé, pour s'étendre au-delà de celui d'une mission de paix classique. Bien que les révisions successives du mandat de la MINUSMA aient progressivement permis d'étoffer ses prérogatives notamment dans le cadre de la protection des personnes civiles, « elles ne sont jamais allées jusqu'à inclure une composante offensive claire de contre-insurrection » (Jezequel et al. 2022). Par-là, « la MINUSMA doit agir en appui de l'armée et n'a pas vocation à être une force antiterroriste » (Vergnes 2023). À l'origine, la MINUSMA était censée travailler en triptyque avec les forces maliennes et *Barkhane*, ces deux dernières étant chargées des opérations de contre-terrorisme. Le retrait de *Barkhane*⁷¹ et la réticence de plus en plus évidente du Mali « à coordonner ses activités avec la mission de l'ONU ont rendu cette tâche encore plus difficile » (Jezequel et al. 2022). La MINUSMA s'est trouvée donc dans la position délicate de devoir

⁷⁰ Dans cette localité de Ber, l'armée malienne, qui demande le départ (pourtant programmé dans le cadre du retrait échelonné de la MINUSMA d'ici décembre 2023 de ce pays, avec un premier départ intervenu le 3 août à Ogossagou – centre) anticipé des Casques bleus burkinabè qui l'occupaient, a perdu des hommes à la suite d'attaques terroristes.

⁷¹ L'opération *Barkhane* fut déclenchée en août 2014 pour endiguer la menace terroriste dans tout le Sahel. Celle-ci a véritablement peiné à faire face avec seulement 5.000 hommes sur ce vaste territoire de trois millions de kilomètres carrés.

contenir la menace djihadiste sans pouvoir la supprimer activement (Ibid.). Autant son mandat lui donnait un blanc-seing d'« utiliser tous les moyens nécessaires » pour « l'achèvement de certains buts », autant « ce fait ne la transformait pas automatiquement en opération d'imposition de la paix », car la nature coercitive d'une opération n'est pas déterminée par l'autorisation d'emploi de la force, mais par le fait d'agir en faisant abstraction du consentement de l'État hôte (Haidara 2021 : 5-21). L'exécution d'une telle manœuvre s'était nettement heurtée au refus du Mali qui brandissait son attachement au souverainisme. À y regarder de plus près, la MINUSMA était un agrégat de forces de l'ordre de police, de gendarmerie et de militaires qui ne sont pas toujours aptes à faire face aux nouvelles menaces. Dépourvues de pouvoir coercitif, quelques fois, « plusieurs pays refusent malheureusement que leurs troupes nationales engagées dans les missions de paix prennent part aux combats » (Ndikumana 2022). De nombreux contributeurs de contingents s'inquiètent d'ailleurs de perdre de la ressource humaine militaire dans des attaques djihadistes alors que la mission n'obtient que peu de résultats en termes de stabilisation des pays (Jezequel et al. 2022). Ensuite, les « soldats de la paix » de l'ONU ne sont pas suffisamment outillés en équipements et armements sophistiqués (armes offensives et munitions) dont disposent le plus souvent les armées régulières des États pour contrer la puissance de feu des groupes privés rebelles. Enfin, les OMP ont un coût et nécessitent des dépenses considérables, suscitant ainsi les réticences de la communauté internationale dans le domaine de la protection (Durieux 2017 : 25-45). Les pays qui sont dans un état de belligérance se trouvent économiquement en difficulté et ne peuvent attendre de soutien vertical que de la part des grandes puissances qui financent le fonctionnement du système international. La politique de ces hégémons qui viennent en aide aux États qui se désagrègent est généralement dictée en fonction de leurs agendas géopolitiques et autres intérêts stratégiques. Pourtant, les OMP doivent refléter l'implication sérieuse des pays membres de l'ONU tandis que leur efficacité dépend de la participation qualitative de tous ses membres (Durieux 2017 : 25-45).

CONCLUSION

En somme, si les diatribes assénées aux OMP peuvent être prises en compte au regard de l'enlèvement conflictuel dans certains pays d'ASF, force est de constater que les protestations de grande ampleur anti-ONU à répétition en RDC et au Mali, sont pour la plupart l'objet d'instrumentalisation des populations par des acteurs politiques et de la société civile aux ordres du pouvoir central. Elles offrent néanmoins une occasion d'évaluer le maintien de la paix de l'ONU sur la base d'un examen critique des défis auxquels les missions sont désormais appréciées dans un contexte africain de plus en plus in-sécuritaire. La MINUSMA éjectée du Mali, la MONUSCO doit se réinventer pour assurer son avenir irénique en RDC. Les contestations violentes en RDC et au Mali mettent ainsi en lumière des aspects fondamentaux des missions de paix amenées à évoluer à deux niveaux. Dans un premier temps, les interventions de la MONUSCO et de la MINUSMA montrent « les limites des principes cardinaux du maintien de la paix de l'ONU, à savoir le consentement, l'impartialité et le non-recours à la force » (Dessu & Yohannes 2022). En effet, « le consentement des principales parties au conflit est essentiel pour donner aux missions de paix la légitimité et la liberté dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches » (Ibid.). Or, ce consentement pour un pays comme le Mali s'est effrité pour des raisons souverainistes et son rapprochement avec le mercenariat de guerre russe. À l'heure où l'ONU élabore un « nouvel agenda pour la paix », un changement de paradigme s'impose sur l'état de ses opérations de maintien de la paix. Le rapport du Secrétaire général de l'ONU reconnaît que la paix et la sécurité collectives sont « persécutées » par des menaces émergentes auxquelles les formes traditionnelles de prévention, de gestion de résolution sont à l'évidence désuètes, surannées et mal adaptées. La construction d'une nouvelle dynamique autour de l'appel d'Antonio Guterres en faveur d'une réforme des missions

onusiennes de la paix doit incarner un « regain d'efforts pour convenir de réponses plus efficaces aux fins de la sécurité collective et d'un ensemble de mesures permettant de gérer les risques émergents ». Dans un second temps, entre Kinshasa, Bamako et les Nations unies s'est installée une grave crise de confiance, car « aucune des deux missions ne donne la priorité au dialogue politique et à une approche de la protection axée sur les personnes » (Ibid.), contrairement aux recommandations du rapport 2015 du Groupe indépendant de haut niveau chargé d'étudier les OMP et de l'action pour le maintien de la paix. La planification du « nouvel agenda pour la paix » s'attelle à redessiner de nouvelles normes du maintien de la paix, permettant de réactualiser et de réajuster les principes et les méthodes des missions pacificatrices en ASF. Pour lever les obstacles opérationnels auxquels se heurtent les missions de l'ONU telles que la MONUSCO et la MINUSMA, la mobilisation d'une approche moins répressive mais davantage inclusive axée sur le dialogue politique entre les acteurs gouvernementaux, les populations locales et les partenaires internationaux, est nécessaire voire indispensable pour la gestion des communautés et des identités. Les efforts pour modifier le schéma actuel du maintien de la paix devraient intégrer la primauté de la politique, l'importance de la diplomatie préventive et une perspective axée sur les personnes (Ibid.). Une telle démarche est essentielle pour assurer une meilleure protection des citoyens, favoriser la compréhension mutuelle et renforcer la confiance des jeunes souvent tentés de trouver refuge auprès d'entreprises criminelles.

Bibliographie

Conesa P. (2011), *La fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi*, Paris, Robert Laffont ;

Durieux Y. (2017) : *Les opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'exemple de la République démocratique du Congo*, Paris, Éditions du Cygne, Géo-sécurité

Haidara A. (2021) : *Les opérations de maintien de la paix de l'O.N.U. au Mali. Un mandat ambitieux aux applications complexes*, Éditions universitaires européennes ;

Guéhenno J.M. (2008) : *Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Principes et Orientations*, Nations Unies, Secrétariat des Nations Unies, Département de l'appui aux missions, Section des meilleures pratiques de maintien de la paix, Division des politiques, de l'évaluation et de la formation, préface de Jean-Marie Guéhenno ;

Mercier M. et al. (2022) : « Guerres indirectes : pourquoi les États soutiennent-ils des rébellions à l'étranger ? », *Revue d'Économie du Développement*, Éditions De Boeck Supérieur, 2022/2 ;

Mény Y. (2019) : *Imparfaites démocraties. Frustrations populaires et vagues populistes*, Paris, Presses de Sciences Po.

San-Akca B. (2016) : *States in Disguise : Causes of State Support for Rebel Groups*, Oxford University Press ;

Vircoulon T. et al. (2023) : « Thématiques, acteurs et fonctions du discours anti-français en Afrique francophone », *Études de l'Ifri*, Institut français des relations internationales (Ifri), juin ;

Zelao A. (2005) : « Les élections en territoire post-monolithique : la transfiguration du champ politique camerounais au détour du renouveau démocratique », *Revue camerounaise de sociologie et anthropologie*, Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, Université de Yaoundé I, vol.2, n°1, juin.

Wébographie

Assignon C. (2024) : « Il y a deux ans, le massacre de Moura au Mali », article de presse en ligne, 27 mars 2024, consulté le 26 mai 2024, <https://www.dw.com> ;

Gras R. (2023) : « Chez Félix Tshisekedi, la clôture “brut de décoffrage” de la tournée d’Emmanuel Macron », article de presse en ligne, 4 mars 2023, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Jeune Afrique (2) (2022) : « RDC : critiquée, la MONUSCO interpelle discrètement les autorités », article de presse en ligne, 20 juillet 2022, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.jeuneafrique.com> ;

Jeune Afrique (1) (2022) : « RDC : les manifestations anti-MONUSCO enflent dans l’Est », article de presse en ligne, 27 juillet 2022, consulté le 26 avril 2023, www.jeuneafrique.com ;

Jezequel et al. (2022) : « La MINUSMA à la croisée des chemins », Crisis Group, article scientifique en ligne, 1^{er} décembre 2022, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.crisisgroup.org> ;

Ndikumana E. (2023) : « RDC : La colère de l’opinion publique a évolué vers un sentiment anti-MONUSCO », KABAMBA Bob, invité Afrique-RFI, article de presse en ligne, entretien réalisé par NDIKUMANA Esdras, 1^{er} août 2022, consulté le 26 avril 2023, www.rfi.fr ;

Kane M. (2022) : « Mobilisation contre la MINUSMA à Bamako », article de presse en ligne, 22 août 2022, consulté le 29 avril 2023, <https://www.dw.com> ;

Kane M. (2023) : « Mali : nouvelle manifestation contre la MINUSMA », article de presse en ligne, 28 avril 2023, consulté le 29 avril 2023, <https://www.dw.com> ;

Kibangula T. (2017) : « RDC : quel bilan pour la MONUSCO, près de 18 ans après son déploiement ? », article de presse en ligne, 30 mars 2017, consulté le 14 octobre 2023, <https://www.jeuneafrique.com> ;

La rédaction, BBC Afrique, (2022) : « Pourquoi des manifestants attaquent la MONUSCO à Goma ? », José-Adolphe Voto, invité BBC Afrique, article de presse en ligne, 26 juillet 2022, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.bbc.com> ;

Le Monde avec AFP. (2023) : « La République démocratique du Congo réclame l’expulsion du porte-parole de la mission de l’ONU », article de presse en ligne, 3 août 2023, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.lemonde.fr> ;

Le Point Afrique (2022) : « Afrique de l’Ouest : la CEDEAO maintient la pression sur les putschistes », article de presse en ligne, 26 mars 2022, consulté le 13 octobre 2023, <https://www.lepoint.fr> ;

Dessu M.K. & Yohannes D. (2022) : « Que révèlent les manifestations sur le maintien de la paix de l'ONU en Afrique ? », Institut d'études de sécurité, Addis-Abeba, article scientifique en ligne, 28 octobre 2022, consulté le 17 avril 2023, <https://issafrica.org> ;

Mathevon F. (2023) : « Au Mali, l'ONU s'interroge sur l'avenir de sa mission de maintien de la paix », article de presse en ligne, 20 janvier 2023, consulté le 1^{er} mai 2023, <https://www.francetvinfo.fr> ;

Murhabazi G. (2022) : « Bye bye MONUSCO » : le Congo se soulève contre la mission de l'ONU devenue indésirable », article de presse en ligne, 27 août 2022, consulté le 3 novembre 2023, <https://www.ouest.france.fr> ;

Nara A.S. (2023) : « Mali : la société civile de Gao critique une demande de retrait de la MINUSMA u mouvement Yèrèwolo », RFI-Afrique, article de presse en ligne, 1^{er} mai 2023, consulté le 2 mai 2023, www.rfi.fr ;

Onu, Mandat MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, Mandat de la mission, consulté le 13 octobre 2023, <https://minusma.unmissions.org> ;

Radio France Internationale (RFI). (2023) « À l'ONU, Joseph Kabila dénonce l'ingérence et redemande le départ de la MONUSCO », article de presse en ligne, 26 septembre 2018, consulté le 13 octobre 2023, <https://www.rfi.fr> ;

Trtafrika (2023) : « Mali : l'ONU quitte plus tôt que prévu une base, objet de tensions entre l'armée et l'ex-rébellion », article de presse en ligne, 13 août 2023, consulté le 12 octobre 2023, <https://www.trtafrika.com> ;

Vergnes F. (2023) : « Départ de la MINUSMA : entre le Mali et la mission de l'ONU, un divorce devenu inévitable », article de presse en ligne, 30 mai 2023, consulté le 12 octobre 2023, <https://www.france24.com>.

Le renseignement informel comme stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières : le cas des localités de Kentzou et Garoua-Boulai à l'Est Cameroun

Stéphane Kendjo Tchoumbo

minkondahermann@yahoo.fr

Douane/Cameroun

Résumé

En prenant les localités de Kentzou et Garoua-Boulai comme monographies de démonstration, l'objectif de cette étude vise à démontrer le rôle joué par la douane à travers le renseignement informel dans la conflictualité en République Centrafricaine. Cette étude ambitionne l'impérativité de l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande du Cameroun comme modèle d'inclinaison stratégique douanier. Sur la base d'un matériau empirique réuni autour des éléments ethnographiques et d'une épure théorique articulée autour du configurationnisme stratégique, cette étude enrichit les nouvelles théories sécuritaires de la contemporanéité qui fait de l'existence de la stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande l'un des marqueurs des Etats stratégiquement émancipés.

Mots-clés : Renseignement informel, stratégie, contrebande, Zones frontalières, Kentzou, Garoua-Boulai, Cameroun.

Abstract

By taking the localities of Kentzou and Garoua-Boulai as demonstration monographs, the objective of this study aims to demonstrate the role played by customs through informal intelligence in the conflict in the Central African Republic. This study aims at the imperative of developing a strategy to combat fraud and smuggling in Cameroon as a model of customs strategic inclination. On the basis of empirical material gathered around ethnographic elements and a theoretical outline articulated around strategic configurationism, this study enriches the new security theories of contemporaneity which makes the existence of the strategy of fight against fraud and contraband one of the markers of strategically emancipated States.

Keywords : Informal intelligence, strategy, contraband, border areas, Kentzou, Garoua-Boulai, Cameroon.

Introduction : le renseignement informel, une stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande dans les zones frontalières en débat

En dressant rapidement un tableau synoptique (Bussi et al. 2016) de la situation crisogène en Afrique Centrale, la littérature consacrée renseigne que deux zones frontalières se posent en s'opposant. L'une est nommée « triangle du bien-être »⁷². Elle regroupe le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale. Quant à l'autre, elle est appelée « triangle de la tristesse »⁷³ et regroupe le Cameroun, le Tchad, la République Centrafricaine (RCA). Cette dernière est soumise à une double menace. Premièrement, elle est affectée par la menace représentée par Boko Haram. Cet

⁷² Ces zones frontalières sont essentiellement constituées des penthières douanières d'Ambam, plus précisément à Abang-Mikor, où sont établis un Bureau Principal Hors Classe (BPHC), une Brigade Commerciale (BC) et une Brigade Mobile (BM) ; de Kye-Ossi, où sont établis un BPHC et une BC.

⁷³ Dans cette catégorie, on peut également parler de la dorsale de la mort qui relie le Cameroun et le Nigeria dont les communes : de Furu-Awa contenue dans la penthière d'Essimbi où sont logés un Bureau secondaire et une BC, d'Abuenshe contenue, de Nwa contenue dans la penthière de la BM de Nkambe et BC de Yang et d'Ekok constituent le saint graal de la criminalité à cause du séparatisme qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

espace stratégique touche d'une part les localités frontalières avec le Tchad à l'Extrême-Nord du Cameroun en l'occurrence Kousséri et Goulfey. D'autre part, il regroupe les localités frontalières avec le Nigeria toujours à l'Extrême-Nord du Cameroun, notamment dans les localités de Kolofata, Amchidé et Boukoula notamment. Deuxièmement, elle est affectée par les rebelles centrafricains à l'Est du Cameroun principalement dans les localités frontalières (Minkonda et Atanga 2020) de la région de l'Est du Cameroun qui popularisent la conflictualité en RCA. Ce contexte crisogène a connu une montée en puissance en décembre 2020 lorsqu'une alliance des groupes rebelles a vu le jour sous l'appellation de Coalition des Patriotes Pour le Changement (CPC)⁷⁴ avec pour mission d'empêcher le Président Faustin Archange Touadéra de briguer un second mandat⁷⁵.

Confrontées à cet environnement conflictogène en RCA et surtout motivées par l'envie de protéger la nation et ses intérêts, les autorités camerounaises ont mis en œuvre une large palette de mesures afin d'éviter le débordement de ce conflit politico-militaire en territoire camerounais. La mécanique opérationnelle, abondant dans ce sens, adoptée par l'administration des Douanes s'est constituée autour de la culture du renseignement sous sa variable informelle. En effet, le concept de renseignement renvoie le plus souvent à trois définitions qui s'entremêlent et s'entrelacent. Il est simultanément considéré comme « *une sorte de connaissance, l'organisation qui la produit et l'activité de cette organisation* » (Chopin 2011). Renseignement atypique, il se détache en partie de la vision de Michel Baud pour qui « *un renseignement est une information évaluée et exploitée ayant passé le cycle du renseignement et prête à être diffusée à un client* » (Baud 1998) pour rester dans l'évaluation et l'exploitation. Ce renseignement informel constitue pour les unités opérationnelles⁷⁶ douanières dans leurs penthières⁷⁷, un outil majeur de lutte contre la fraude⁷⁸ et la contrebande⁷⁹ dans cette nouvelle configuration imposée par ces menaces aux fortunes diverses d'un autre genre (Jounot 2021).

En prenant Kentzou et Garoua-Boulaï comme monographies de démonstration, l'objectif de cette étude consiste à démontrer le rôle joué par la douane à travers le renseignement informel dans la conflictualité en RCA. Concrètement, il est question de voir comment le renseignement

⁷⁴ Six des plus puissants groupes armés se sont alliés pour former la coalition et ont lancé une offensive contre le Président Faustin Archange Touadéra.

⁷⁵ Il est important de noter que d'après la Décision N° 026/CC/20 du 03 décembre 2020, sur les 22 dossiers de candidatures reçus relative à cette élection présidentielle, quatre ont été rejetés par la Cour Constitutionnelle. Il s'agit notamment des candidatures de Jean-Michel Mandaba, ancien ministre et député, candidat du Parti pour la Bonne Gouvernance (PGD), Bertrand Kemba, Expert-comptable, candidat de l'Alliance pour la Renaissance et l'Emergence (ARENA), Freddy Michael Guelle Gongassoua, Ressortissant de l'Ecole Militaire des Enfants de Troupe Georges Bangui (EMET), candidat du Parti des Sauveurs de Centrafrique (PSC), François Bozizé Yagouvanda, ancien Président de la République renversé par le coup d'Etat de 2013, et candidat du parti Kwa Na Kwa (KNK). Les motifs d'invalidation de ces dossiers de candidature sont, entre autres, la non-résidence sur le territoire centrafricain un an avant la date du 27 décembre 2020, l'absence de propriété bâtie en Centrafrique et l'appartenance à un groupe armé notamment.

⁷⁶ Appelées service actif, dans les services déconcentrés, ce sont des unités de surveillance douanière qui sont constituées fondamentalement des Brigades Mobiles, qui ont pour rôle la recherche, le contrôle et la répression de la fraude et la contrebande ayant à leur tête des Chefs de Brigades. Ces unités ont au-dessus d'elles sur l'échelle de la hiérarchie des Subdivisions Actives avec à leurs têtes des Chefs de Subdivisions et un Groupement Actif ayant à sa tête un Commandant de Groupement Actif.

⁷⁷ Zone confiée à la de surveillance d'une Brigade de douane. C'est le rayon d'action d'une Brigade douanière, différent des limites administratives.

⁷⁸ Elle consiste premièrement dans la commission d'un fait illégal à travers l'introduction clandestine d'une marchandise : c'est la fraude matérielle. Et deuxièmement, elle consiste dans la commission d'actes illégaux consistant dans la manipulation des éléments de la déclaration : c'est la fraude documentaire.

⁷⁹ D'après Le Code de Douanes de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CDC), il s'agit des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

informel utilisé par la douane s'intègre efficacement dans la lutte contre la fraude et la contrebande dans un environnement conflictogène. L'ambition de cette étude vise à démontrer la nécessité de l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande au Cameroun comme modèle d'orientation stratégique douanier. Même si ce nouveau modèle stratégique douanier ne figure pas encore de manière formelle dans les documents stratégiques de l'Etat du Cameroun (Bayart 1979), force est de constater que ce véritable impensé doctrinal marque tacitement sa présence dans un environnement subissant une attrition sécuritaire. À partir de là, la question lancinante qui alimente cette étude s'énonce de la manière suivante : comment le renseignement informel utilisé par la douane s'opère-t-il dans les zones frontalières confrontées à des menaces ? L'hypothèse fondamentale autour de laquelle se déploie cette réflexion s'appuie sur l'idée selon laquelle le renseignement informel s'opérationnalise à travers une stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières où règne un climat de crise.

Sur la base d'un matériau empirique réuni autour des données ethnographiques⁸⁰ résultant de « *la parole qu'on a donné aux vrais acteurs* » (Moscarola 2018), la démarche théorique de ce travail est articulée autour du configurationnisme stratégique⁸¹. En tant que théorie hybride, ce configurationnisme élasien à propension crozierienne permet de saisir les penthières douanières des zones frontalières de l'Est Cameroun avec la RCA comme un laboratoire mouvant et dynamique d'observation des actions de la douane. Ainsi, cette configuration qui met en conversation les acteurs, les enjeux et jeux aux définitions variées impose à la douane l'adaptation d'une stratégie dans le but de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande dans les zones frontalières.

L'hypothèse de la présentation du renseignement informel comme stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières en proie aux menaces peut être vérifiée à deux niveaux qui constituent simultanément les axes de réflexion de cette étude. Le premier niveau s'attèlera à démontrer comment le renseignement informel a été mobilisé dans la *mise en sens* des stratégies pour lutter contre la fraude et la contrebande dans les zones frontalières avec la RCA. Le second niveau quant à lui, s'attèlera à démontrer comment le renseignement a été mobilisé dans la *mise en acte* des opérations de lutte contre la fraude et la contrebande.

La mise en sens du renseignement informel par la douane dans la lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières

Pour Gottfried Leibniz, « *rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante* » (Leibniz cité par Bulinge 2010). A cet effet, la situation crisogène en RCA due à la crise politico-militaire a engendré des vagues massives sur le territoire camerounais des réfugiés⁸². Ces multiples entrées des populations étrangères ont suscité au sein de la douane une réelle volonté d'adapter leurs missions à ce nouvel environnement de crise. Ce d'autant plus que les outils jadis utilisés par les unités opérationnelles, c'est-à-dire par les Brigades Mobiles

⁸⁰ Au total, entre le 20 avril 2016 et le 30 août 2023, nous avons réalisé 130 entretiens répartis comme suit : 30 avec les Forces de Défense et de Sécurité, 40 avec les agents des douanes, 40 avec les autorités religieuses et traditionnelles et les populations locales et 20 avec les autorités administratives.

⁸¹ Le configurationnisme stratégique est une théorie hybride qui découle de la mise en imbrication de la sociologie des configurations de Norbert Elias et de l'analyse stratégique de Michel Crozier. Pour une application de cette théorie, lire avec profit, (Minkonda et Enguene Messi 2019).

⁸² Selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), les sites de Lolo et de Mbilé dans l'arrondissement de Kentzou abritent chacun 11000 réfugiés centrafricains et celui de Gado-Badzéré dans l'arrondissement de Garoua-Boulai en compte 27416.

(BM) ont été frappés de camisole, obsolètes, surannés relativement aux différentes missions⁸³ de la douane. Face à ces intrusions non contrôlées des réfugiés centrafricains en territoire camerounais à cause de la porosité des frontières, la douane a utilisé des stratégies informelles circonstanciées en s'inspirant de la doctrine de Hervé Couteau-Bégarie qui enseigne que : « *tous les théoriciens s'accordent à reconnaître que le renseignement est indispensable à la décision stratégique. C'est tellement évident qu'il n'est plus nécessaire d'y revenir. La grande majorité des auteurs s'en tiennent à cette pétition de principe. Le renseignement se trouve ainsi réduit à sa portion congrue* » (Couteau-Bégarie cité par Bulinge et Boutin 2015). La mise en sens du renseignement informel pour endiguer la menace renvoie ici à l'ensemble des valeurs et des discours tenus par la douane afin de lutter contre la fraude et la contrebande. Disposant d'un potentiel relativement important pour faire face (Pérouse de Montclos 2016) à l'hostilité de l'environnement et s'abreuvant dans l'aphorisme d'Auguste Comte pour qui affirmait en son temps que « *savoir pour prévoir afin de pouvoir* » (Comte 2015), cette unité du dispositif sécuritaire a construit son nouveau logiciel stratégique autour de deux instruments. Il s'agit de la multiplication des réunions stratégiques et de l'accentuation sur la recherche des outils de recueil informationnel.

La multiplication des réunions stratégiques comme instrument de lutte contre la fraude et la contrebande

La singularité de la conception du cadre matriciel, c'est-à-dire du logiciel de gouvernance circonstanciel (Minkonda et al. 2020) a été marquée par plusieurs moments. Ce nouveau cadre de réflexion a été tributaire de l'évolution de la situation crisogène en RCA. Le premier grand moment a été la réunion de coordination tenue en mars 2016 dans les locaux du Secteur des Douanes de l'Est à Bertoua relative à la présence massive des réfugiés centrafricains plus ou moins répertoriés par les ONG. Selon l'économie de cette concertation stratégique, il s'agissait d'analyser entre autres les sources qui nourrissent non seulement la conflictualité en RCA, mais aussi, les acteurs qui entrent en intelligence (Yves Lacoste 2011) avec les locaux en alimentant le circuit de la fraude et la contrebande. Cette réunion a permis de définir et d'orienter les outils d'actions (Minkonda et al. 2020) de la douane face à une montée en puissance (Françoise Lemoine 2007) de la fraude et la contrebande due à l'atmosphère crisogène en RCA. Le Chef de Secteur⁸⁴, le Chef de service des statistiques et du suivi des performances⁸⁵, le Chef de service des Affaires Générales⁸⁶, le Receveur⁸⁷, les Chefs des Bureaux Principaux Hors Classe⁸⁸, le Chef de Bureau Principal⁸⁹, le Commandant de Groupement Actif⁹⁰, les Chefs de Subdivisions⁹¹, les

⁸³ La douane a principalement trois (03) missions à savoir : la mission fiscale, la mission économique et le rôle protecteur et de lutte contre la fraude.

⁸⁴ Chargé : du suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires en matière douanière ; du contrôle, de la coordination et de l'animation de l'activité de tous les services douaniers installés dans sa circonscription de compétence ; de la lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon ; du suivi des recouvrements des recettes-douanières ; etc.

⁸⁵ Chargé de la collecte des statistiques, de la confection du tableau de bord et de l'analyse des données.

⁸⁶ Chargé : de l'élaboration et de l'exécution du budget du secteur des douanes ; de l'exécution, du suivi et du contrôle des dépenses ; de la gestion des ressources matérielles et financières ; de la gestion du personnel et des archives ; de la formation du personnel.

⁸⁷ Chargé : de l'encaissement des impôts, droits et taxes liquidés par les services des douanes du ressort de leur unité de rattachement ; de la signification et de la mise en œuvre des actes de poursuite ; du reversement des fonds au poste comptable du trésor de rattachement ; etc.

⁸⁸ Ce sont des bureaux de plein exercice, ouvert à toutes les opérations de dédouanement. Ceux qui y sont à leurs têtes sont chargés de la conduite des opérations de dédouanement pour les matières relevant de leurs compétences.

⁸⁹ Chargé de la conduite des opérations de dédouanement pour les matières relevant de sa compétence.

⁹⁰ Chargé de la coordination, de la supervision, de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre du plan d'action des structures de surveillance du Secteur des douanes.

⁹¹ Il existe deux types de Subdivisions à savoir : la Subdivision Active qui est spécialement chargée de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon et la Subdivision Commerciale qui chargée du suivi des opérations de dédouanement des marchandises en appui aux Bureaux des douanes.

Chefs de Brigades⁹² (CB) et le Chef de Poste⁹³, notamment sous la supervision du Directeur General des Douanes⁹⁴, ont élaboré une stratégie à plusieurs volets.

Le premier volet a porté sur la sécurisation, qui selon Thierry Balzacq, désigne un objet comme étant une menace par une autorité légitime, et acceptée comme telle par une audience significative (Balzacq 2003). Ce volet visait la sensibilisation des agents sur le terrain de l'importance hautement sensible de la nouvelle stratégie à implémenter. Quant au second volet, qui était par ailleurs axé sur la surveillance, il s'agissait d'une occupation rationnelle, constante et absolue des penthières douanières par les agents étant donné qu'il y avait jadis des zones le long de la frontière qui échappaient au contrôle douanier. D'après le Chef de Secteur des douanes de l'Est, la nécessité de ce cercle de réflexion organisé autour de la situation qui prévalait n'était plus à démontrer et l'avait clairement martelé⁹⁵. Il indiquait à cet effet que : « *la situation est préoccupante et il urge de trouver très rapidement des solutions face à cette nouvelle configuration qui nous est imposée. La douane qui est l'un des poumons économiques de l'Etat ne peut faillir à sa mission, nous nous imposerons et atteindrons les objectifs assignés par la hiérarchie* ». Le Commandant de Groupement Actif des douanes de l'Est a chaussé savamment et subtilement les bottes du Chef de Secteur en disant que : « *l'idée ici est de procéder à une réelle mutation en fonction de l'environnement, car, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que, certaines méthodes efficaces par le passé, ne répondent plus vraiment à ce dont nous avons affaire présentement* »⁹⁶.

Selon le CB de la BM de Kentzou : « *la douane est la vitrine d'un pays, nonobstant le fait qu'elle n'est pas comme l'armée, elle se doit tout de même de s'affirmer dans son territoire en contribuant significativement à la sécurisation des frontières à partir des moyens qu'elle possède* »⁹⁷. Pour le CB de la Brigade Commerciale (BC) de Kentzou : « *tous les regards sont désormais rivés vers la douane, c'est non seulement une pression énorme, mais aussi, une tâche qui augmentera le degré de considération que les autres administrations auront de nous. Puisque pour elles, notre rôle n'est que d'ordre fiscal* »⁹⁸. Quant au CB de la BM de Garoua-Boulaï, il affirme que : « *les défis auxquels nous sommes confrontés, nous amènent inévitablement à redoubler de vigilance et surtout à cultiver le renseignement de manière différente* »⁹⁹. Tandis que le CB de la BC de Garoua-Boulaï affirma que : « *nous traversons un moment difficile, l'exacerbation de la crise en RCA a profondément bouleversé le travail de notre côté, ces réflexions relatives à la question sont véritablement porteuses d'espoir* »¹⁰⁰.

Le deuxième grand moment qui a contribué fortement à la construction de cette stratégie a été la réunion de sécurité présidée le 20 décembre 2020 par le Gouverneur de la Région de l'Est à Garoua-Boulaï, accompagné notamment du Général de Brigade, Commandant de la 12^e Brigade d'Infanterie Motorisée et bien évidemment des autorités douanières. Le Gouverneur a indiqué

⁹² Chargés de la surveillance des frontières, aéroports et des ports, des gares ferroviaires et routières, en vue de la recherche et de la constatation de la fraude à la législation et aux réglementations sectorielles.

⁹³ Chargé dans son rayon de compétence, de la surveillance de la liquidation et de la collecte des droits et taxes.

⁹⁴ Placé à la tête de la Direction Générale, il est chargé de : l'élaboration et l'application de la législation et de la réglementation douanières en matière de régimes économiques et particuliers, de commerce extérieur et de change, de prohibitions d'entrée ou de sortie, et d'autres restrictions ; la mise en œuvre et le suivi des législations spécifiques ; la détermination, la liquidation et le recouvrement des droits et taxes de douane, ainsi que de toutes autres prévues par la réglementation en vigueur ; la surveillance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, des gares routières et ferroviaires, des ports et des aéroports, ainsi que de tout lieu de détention et de commerce des marchandises, etc.

⁹⁵ Entretien réalisé le 15 mars 2016.

⁹⁶ Entretien réalisé le 15 mars 2016.

⁹⁷ Entretien réalisé le 30 mars 2016.

⁹⁸ Entretien réalisé le 30 mars 2016.

⁹⁹ Entretien réalisé le 05 avril 2016.

¹⁰⁰ Entretien réalisé le 05 avril 2016.

que : « *le regain d'insécurité en RCA a instauré un climat de peur au sein de nos populations, tout porte à croire que ces rebelles veulent plonger toute la sous-région au cœur des ténèbres. Tous les services doivent se mettre en synergie pour contrer une extension de la menace* »¹⁰¹. Le Général de Brigade a eu une dynamique cristallisante en ces termes : « *dans ce climat d'insécurité, l'armée prêtera main forte à la douane dans l'exercice de ses missions lorsque celle-ci en aura besoin* »¹⁰². Les autorités douanières ont affirmé que : « *le renforcement du renseignement est un instrument clé pour se prémunir de toute contingence* »¹⁰³. Aux sorties de celle-ci, la douane devait mettre en place un dispositif de filtrage de toutes les entrées et sorties de marchandises. Différente de ce qui se faisait par le passé dans la prise en charge en ce sens que les personnes pourchassées en RCA par les rebelles qui entraient dans le territoire devaient être enregistrées dans un fichier, ainsi que leurs effets personnels et leurs marchandises y compris les munitions. Une comptabilité journalière devait être tenue à la fin de chaque service.

Doté d'un symbolisme fort, les discours mobilisateurs prononcés par les Chefs d'unités lors des rassemblements ont joué un rôle décisif dans l'élaboration de la décision en ce sens que « *parler, c'est sans doute échanger des informations ; mais c'est aussi effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyance et/ou son attitude comportementale* » (Kerbrat-Orecchioni 1980).

Au terme de ces réunions stratégiques, il a été décidé de la mise en place d'un programme de lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières. Ces réunions ont certes constitué un socle majeur dans la construction du renseignement informel, cependant, le parachèvement de l'engendrement de cette nouvelle stratégie sera acté par la mise en branle du recueil d'informationnel.

La mise en branle du recueil informationnel comme outil de filtrage

La publication interarmées (PIA) 02-200¹⁰⁴ définit le renseignement comme le « *résultat d'un processus d'exploitation de données et d'informations dont la collecte a été orientée et décidée pour répondre à un besoin décisionnel* ». Ce processus se décompose en une série d'étapes distinctes : expression des besoins en renseignements, recherche/collecte des données, évaluation/traitement des données, analyse/synthèse des informations et diffusion des renseignements sous forme de synthèses (Bulinge 2012). Ainsi dit, Franck Bulinge et Eric Boutin nous renseignent que « *le renseignement se décompose en deux activités en l'occurrence : l'acquisition des données et l'exploitation. L'acquisition des données est fonction des besoins exprimés par le décideur, cette activité consiste à organiser la recherche de données en fonction des ressources disponibles* » (Bulinge et Boutin 2015). Les ressources sont constituées de « capteurs » et d'« agents ». Les capteurs sont des dispositifs technologiques de recueil de données (imagerie, interceptions radioélectriques, etc.), tandis que, les agents sont des sources humaines d'informations. Étant donné que la douane a opté pour une action publique de renseignement informel dans un climat de menace, sa ressource s'appuie ipso facto sur les sources humaines informationnelles¹⁰⁵. Dans sa stratégie, la douane fait recours à un certain nombre d'acteurs sur le plan informel qui constituent sa ressource en zones frontalières.

Kentzou est une ville où on trouve les populations locales en l'occurrence les Kako, les gbayas, les halogènes tels que les Mbororo, les arabes, les Mboum, les bamiléks, les bamouns et les

¹⁰¹ Entretien réalisé le 20 décembre 2020.

¹⁰² Entretien réalisé le 20 décembre 2020.

¹⁰³ Entretien réalisé le 20 décembre 2020.

¹⁰⁴ Voir la publication interarmées 02-200. (Bulinge et Boutin 2015).

¹⁰⁵ Dans le dispositif opérationnel, les indices représentent la ressource, c'est-à-dire ceux par qui la douane passe pour avoir des informations.

étrangers tels que les centrafricains, les congolais, les rwandais et les burkinabés. Les principales confessions religieuses sont l'islam et le christianisme. Ceux qui détiennent l'économie dans cette zone sont d'obédience musulmane au détriment des Kako, mais, les deux langues à savoir : le fulfulde¹⁰⁶ et le Kako¹⁰⁷ constituent des atouts extraordinaires dans l'établissement des liens avec la potentielle ressource. La tranche d'âge qui constitue la ressource est située entre 20 et 35 ans de sexe masculin. Parmi ces jeunes aux métiers divers, on trouve des individus de nationalité camerounaise en l'occurrence des Kako, des nordistes et des étrangers de nationalité centrafricaine. Ces acteurs importants dans le circuit de ce type de renseignement, on trouve des pousseurs¹⁰⁸, des taximen-moto appelés benskineurs¹⁰⁹, des manutentionnaires appelés prosaïquement bambés¹¹⁰, des cordonniers¹¹¹, des call-boxeurs¹¹², des piroguiers¹¹³ et des trafiquants¹¹⁴ eux-mêmes. Il y a également une ressource importante à savoir : certains individus appartenant aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Une fois le contact établi entre la douane et ces différents acteurs, le capital confiance est cristallisé à travers les garanties données via le secret (Duverger et Lauru 2008) qui entoure cette relation d'une part et d'autre part via l'entretien pécuniaire permanent. Pour ceux qui est de l'entretien pécuniaire, il leur est offert des téléphones ainsi que des recharges du crédit de communication y afférent.

Garoua-Boulai, ville carrefour, ville tragique pour reprendre l'expression consacrée à Pierre Grou (Grou 2001), est à la croisée des chemins entre la RCA, le Tchad et le Nigeria, c'est dire de l'intensité des activités qui y règnent. À la différence de Kentzou, le fulfulde est un impératif dans le circuit du renseignement en ce sens que les individus d'obédience musulmane sont majoritairement porteurs de l'économie et influençant idéologiquement les populations locales appelées Gbayas à tel enseigne que certains s'islamisent. La différence est également perceptible dans le fait qu'à Kentzou, les populations locales constituent un maillon essentiel dans la culture du renseignement. Par contre à Garoua-Boulai, les locaux sont quasi-inexistants dans ce circuit.

La mise en sens de l'action publique du renseignement informel construite à travers les réunions stratégiques et la recherche du dispositif de recueil d'informations a été suivie d'une mise en acte du dispositif opératoire de lutte contre la fraude et la contrebande.

¹⁰⁶ Langue maternelle parlée en général par les populations de la partie septentrionale du Cameroun.

¹⁰⁷ Langue maternelle parlée par certaines populations originaires du Département de la Kadey à l'Est Cameroun. Notamment dans les localités de Kentzou, Ndélelé, Gotto, Kwèlè, Batouri, etc.

¹⁰⁸ Personnes qui possèdent des fourre-tout transportant les marchandises diverses déchargées d'un camion pour les magasins lors des opérations de déchargements et inversement lors des opérations de chargements de marchandises.

¹⁰⁹ Individus ayant pour profession taximen, appartenant au syndicat dudit secteur et répertorié dans le registre de la commune.

¹¹⁰ Repartis en deux groupes distincts : Ceux qui procèdent aux différentes opérations de déchargements de marchandises lorsqu'elles viennent de Douala et ceux qui procèdent aux chargements de celles-ci en direction de la RCA.

¹¹¹ Placés dans les lieux bondés de monde, généralement dans les carrefours, ces individus proposent leurs services dans la réparation et cirage des chaussures, sacs.

¹¹² Positionnées dans les endroits stratégiques, ces personnes procèdent à des opérations de ventes de crédits téléphoniques et des rechargent des batteries de téléphones

¹¹³ Kentzou est entouré et séparé avec la RCA par un cours d'eau appelé "Bombe" et les pirogues sont un moyen de transport presque incontournable pour rejoindre certaines localités.

¹¹⁴ Désignent ceux des contrebandiers constituant une ressource précise de renseignement et parfois la rivalité fait en sorte que certains livrent leurs concurrents pour avoir le monopole d'une activité.

La mise en acte du renseignement informel par la douane dans la lutte contre la fraude et la contrebande en zones frontalières

La *mise en acte* des instruments d'action publique de la douane renvoie ici à l'ensemble des actions relatives aux manières de penser, de sentir et de faire (Perrineau 1975) qui ont été matérialisées par la douane pour lutter contre la fraude et la contrebande. Renvoyant à un dispositif technique à vocation générique, porteur d'une conception concrète de l'action publique relative à la gestion d'un problème circonstanciel (Lascoumes et Le Galès 2012). En vue de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande en zones frontalières, l'opérationnalisation s'est faite suivant deux approches, c'est-à-dire à travers la mise en œuvre des mesures prises lors des multiples réunions stratégiques et par le biais de la mise en mouvement opérationnel de la ressource.

La mise en œuvre des mesures prises lors des réunions stratégiques

Concernant l'application des mesures adoptées lors des réunions stratégiques, la douane s'est mise en ordre de bataille (Lalanne 2014) pour attaquer de plain-pied la fraude et la contrebande dans les zones en proie à la menace. En s'inspirant de l'art thérapeutique de la médecine chinoise appelée « acupuncture », qui consiste à implanter les aiguilles au niveau des points stratégiques du corps afin d'en rétablir le flux énergétique, la douane est sortie d'une relative zone de confort pour adopter une dynamique belliciste contre la fraude et la contrebande développées par la conflictualité en RCA en circonscrivant bien évidemment sa penthière. L'intégration sous régionale et la quasi-dépendance de la RCA vis-à-vis du Cameroun ont fait des localités de Kentzou et de Garoua-Boulai des marchés importants d'approvisionnement. A cet effet, le commerce transfrontalier fait l'objet de plusieurs concepts dans la littérature à savoir : « commerce informel », « non enregistré », « parallèle », « de contrebande » (Egg et Herrera 1998). Dans sa mission de surveillance, précisément, dans l'occupation rationnelle et permanente de la penthière et aussi de filtrage, la douane a enregistré un certain nombre de saisies importantes.

À Kentzou, plus précisément dans le village Mbombété¹¹⁵, la douane a saisi en 2016 les produits de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'extinction¹¹⁶ (CITES) en l'occurrence 50 kilogrammes d'écaillés de pangolin, une peau entière de sitatunga adulte et une peau de crocodile. Ces produits détenus par les centrafricains devaient être vendus au Cameroun, ces fonds leur permettraient d'acheter les produits dont ils avaient besoin afin de ravitailler leurs ménages. Relevons également la saisie de 15 motocyclettes de marque TVS, HAJOUÉ, CLINK, HONDA en contrebande et en direction de la RCA en 2018. Ces motocyclettes étaient destinées aux seigneurs de la guerre centrafricains pour leurs opérations criminelles. La saisie et la confiscation des emballages plastiques non biodégradables d'une valeur de 1500000 Francs CFA. 10 boîtes de munitions de chasse contenues dans un sac à dos d'un individu de nationalité camerounaise avaient été saisies à Mbombété en 2019, ce dernier allait écouler cela en RCA.

À Garoua-Boulai, la douane a effectué la saisie de 200 kilogrammes d'écaillés de pangolin. Elle a également saisi des camions à bennes sortant de la RCA en contrebande, une pelleteuse ainsi que 3000 comprimés produits pharmaceutiques provenant de la RCA. De même en 2022, 10 motocyclettes sans déclarations ont été saisies à Bidinba, près de Garoua-Boulai et les produits

¹¹⁵ Localité située dans la commune de Ndélélé et à 30 kilomètres de Kentzou où les unités opérationnelles se déploient dans leur mission de surveillance. Cette localité est frontalière à la RCA.

¹¹⁶ L'objectif de la CITES est de garantir que le commerce international des animaux et des plantes inscrits dans ses annexes, vivants ou morts, ainsi que de leurs parties et de leurs produits dérivés ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

frappés d'interdiction de sortie du territoire camerounais en l'occurrence le riz, le sucre, l'huile. Plus de 2000 produits, notamment les cartons d'huile, sacs de sucre et de riz ont fait l'objet de confiscation par la douane, ainsi que plus d'une cinquantaine de motocyclettes et tricycles transportant lesdites marchandises. En 2023, la douane a saisi une dizaine de véhicules en contrebande lors de son filtrage. Dans son dispositif de filtrage, en 2023 la douane a saisi et confisqué 40 ballots d'emballages plastiques non biodégradables ; chaque ballot pesait entre 140 et 160 kilogrammes. Lors d'une fouille systématique d'un véhicule appartenant aux chinois, une remarquable saisie d'une quantité d'1,5 kilogramme d'or a été faite en juillet 2023.

La mise en œuvre des mesures prises lors des réunions stratégiques dans un environnement hostile, bien qu'elle soit un pari risqué, a donné des résultats. Sur cette base, la mise en dialogue de ces actions avec la ressource donnera symboliquement et très certainement un « second souffle » (Hassenteufel & Smith 2002) à la stratégie adoptée.

La mise en mouvement opérationnel des ressources

Dans le cadre de la *mise en acte* de l'action publique du renseignement informel, la douane a mobilisé les acteurs d'un « autre genre »¹¹⁷ dans la lutte contre la fraude et la contrebande davantage alimentée par la conflictualité en RCA. Dans cette dynamique de collaboration étroite entre la douane et les ressources, les résultats sur le terrain sont légion. Par souci de précision et concision, dans le cadre de ce travail nous évoquerons uniquement deux grands exemples.

Dans la localité de Mbombété à Kentzou le 03 juillet 2016, par le biais d'une ressource¹¹⁸, la douane a permis le démantèlement d'un vaste trafic de munitions de chasse. En effet, ces munitions sortaient du Cameroun pour être livrées en RCA afin d'alimenter les rebelles¹¹⁹. Cette opération de démantèlement a été récompensée par un certificat de mérite et d'excellence décerné par l'Organisation Mondiale de la Douane (OMD) à la BM de Kentzou le 26 janvier 2017. Toujours à travers une ressource¹²⁰, la douane a mis la main sur une valise transportée dans un « pousse » et contenant 10000 comprimés de Tramadol. En effet, la RCA connaît une exploitation artisanale et abusive de l'or. Le zinc est utilisé dans les champs de mines par les artisans pour capter cet or. Par le truchement d'une ressource¹²¹, la douane a fait la saisie d'un emballage plastique de 25 kilogrammes de zinc mélangé à des débris d'or qui attendaient leur extraction. Une importante saisie des produits alimentaires distribués par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) avait été faite en 2019 dans un magasin avec le concours d'une ressource¹²². En effet, il s'agissait de 800 sacs de blé distribués gratuitement aux réfugiés

¹¹⁷ Dans le dispositif opérationnel, la ressource est appelée techniquement indic, c'est-à-dire celui par qui on passe pour avoir les informations.

¹¹⁸ Par souci de conserver l'anonymat, nous appellerons cette ressource Yidjo, un kako, c'est-à-dire originaire de Kentzou, il avait 25 ans, moto-taximan. Entretien réalisé le 05 août 2016 à Mbombété.

¹¹⁹ La ressource nous avait indiqué que ces munitions de chasse sembleraient régulièrement être livrées par certains individus appartenant aux FDS. Par souci de protéger ces FDS, nous ne déclinons pas leurs identités dans le cadre de ce travail. (C'est nous qui soulignons)

¹²⁰ Par souci de conserver l'anonymat, nous l'appellerons Sally, originaire de la région de l'Adamaoua au Cameroun, âgée de 20 ans et pousseur de profession. Cette ressource nous confie qu'elle livre des informations afin d'avoir les moyens nécessaires pour quitter ce métier qui n'offre pas une réelle garantie. Entretien réalisé le 10 février 2017 à Kentzou.

¹²¹ Toujours par souci de conservation de l'anonymat, nous l'appellerons Yolé, centrafricaine, âgée de 30 ans et exerçait en tant que cordonnier. Cette ressource nous confie qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait durant cette guerre et ceux qui en ont profité sont justement les orpailleurs. Il est donc question pour elle de leur faire payer cela. Entretien réalisé le 20 novembre 2017.

¹²² Le nom d'emprunt que nous donnerons à la ressource est Issiaka, centrafricaine, âgée de 25 ans, pousseur. Elle nous confie qu'il est inadmissible que les ONG se soucient d'eux (réfugiés), mais, que certains d'entre eux vendent les produits qu'on leur distribue. Entretien réalisé le 16 octobre 2019.

centrafricains qui se sont retrouvés dans le circuit de la commercialisation. Suite à la contribution d'une ressource¹²³ en 2019, la BM a procédé à la saisie d'une voiture de marque Peugeot 206. Ledit véhicule n'avait aucun document douanier justifiant sa détention et sa circulation dans le territoire douanier. En 2021, lors d'une opération de déchargement de marchandises, notamment dans un ballot d'habits, une saisie de produits pharmaceutiques camouflés dans ledit ballot avait été faite par le biais d'une ressource¹²⁴.

Dans la ville de Garoua-Boulai, par l'entremise de deux ressources¹²⁵, la BM a procédé à la saisie de plusieurs véhicules immatriculés (plaque d'immatriculation camerounaise) en contrebande, il s'agit des véhicules de marque TOYOTA de type RAV4, COROLLA, LAND CRUISER et HILUX, NISSAN, MERCEDES BENZ, etc. Par l'entremise d'une ressource¹²⁶ à la BM a procédé à la saisie spectaculaire de 100 kilogrammes de mercure blanc en juin 2023. Relevons aussi la saisie¹²⁷ d'un véhicule de marque HUMMER H3 en contrebande en direction de la RCA. Dans le même sillage, une importante saisie de 316 cartons de cigarettes non estampillées dans un magasin, qui à la suite de cette opération¹²⁸ avait été mis sous scellé. Dans la même dynamique, un véhicule centrafricain de marque NISSAN entré dans le territoire camerounais en contrebande et ayant la plaque d'immatriculation camerounaise avait été saisie¹²⁹. Les produits pétroliers frappés d'interdiction du territoire font l'objet d'une attention particulière, la saisie et la confiscation¹³⁰ de plus de 4000 litres de carburant en direction de la RCA témoignent de la pertinence de cette stratégie. Toujours par le biais d'une ressource¹³¹, la saisie ainsi que la confiscation des produits pharmaceutiques, notamment la nystatine a été faite. La saisie¹³² d'un tricycle en contrebande transportant le sucre en direction de la RCA. Faut-il le rappeler que cette marchandise est frappée de sortie du territoire. La saisie de 05 motocyclettes en contrebande et en direction de la RCA a été faite par le biais d'une

¹²³ La ressource sera appelée Nakpata, kako, c'est-à-dire, originaire de kentzou, âgée de 32 ans, chauffeur de profession. Elle nous a confiés que chaque chauffeur doit être en règle dans le secteur du transport. Entretien réalisé le 12 juin 2018.

¹²⁴ Nous requérons l'anonymat en appelant la source Kader, camerounais, âgée de 32 ans, bambé de profession. Entretien réalisé le 17 novembre 2021.

¹²⁵ Nous appellerons les deux ressources Solé et Mamadou. Solé est de père centrafricain et de mère camerounaise, âgée de 33 ans et call-boxeur de profession. Tandis que Mamadou, Cameroun du Nord (Garoua), 34 ans, bambé, c'est-à-dire manutentionnaire. Leur motivation se trouve dans le gain pecuniaire de ce qu'ils doivent avoir de quoi nourrir familles sans une grande difficulté. Entretien réalisé le 31 mai 2022.

¹²⁶ Nous l'appellerons Sanda, centrafricain, âgée de 29 ans, trafiquant. Cette ressource nous confie que " son pays (RCA) est victime de son immense richesse et que s'il peut contribuer à freiner le pillage de leurs ressources minières, il n'hésitera". Entretien réalisé le 15 juillet 2023.

¹²⁷ Nous requérons l'anonymat en appelant la ressource Samboga, âgée de 33 ans, de nationalité camerounaise et motivée par le gain pecuniaire dans le but de garantir les lendemains meilleurs à sa petite famille, il prend le risque de travailler avec la douane. Entretien réalisé le 05 juillet 2023.

¹²⁸ On appellera cette ressource Tino, âgée de 35 ans, moto-taximan et de nationalité camerounaise. Elle nous confie que c'est pour avoir de bonnes relations avec l'administration douanières qu'elle livre les informations. Entretien réalisé le 02 décembre 2022

¹²⁹ Cette ressource sera appelée Khaleb, âgée de 31 ans, centrafricain, réfugiée, mécanicien de profession et motivée par l'argent pour donner de telles informations. Entretien réalisé le 26 août 2023.

¹³⁰ On appellera cette ressource Haddi, âgée de 23 ans, possède un call-box et une petite caisse où on y trouve des chewing-gums, des bonbons, des biscuits. Elle nous confie que son grand-frère qui fait partie désormais des Forces de Maintien de l'Ordre a été une ressource par le passé et elle s'en imprègne aussi. Entretien réalisé le 07 juillet 2023.

¹³¹ Dans la dynamique de conservation de l'anonymat, nous appellerons la ressource Zangfé, camerounais, âgée de 27 ans, moto-taximan de profession. Entretien réalisé le 01 février 2023.

¹³² Souley est le nom donné à la ressource, âgée de 22 ans, camerounais, bambé de profession, c'est-à-dire, manutentionnaire. Elle livre les informations pour joindre les deux bouts. Entretien réalisé le 07 janvier 2023.

ressource¹³³. La contribution significative d'une ressource¹³⁴ a permis à la douane de saisir un ballot de vêtements contenant les effets militaires, en l'occurrence 17 paires de rangers en toile destinés à être vendus aux preneurs privilégiés¹³⁵. Au regard des résultats précédents, l'OMD a décerné au CB de la BM de Garoua-Boulaï le 26 janvier 2022, lors de la Journée Mondiale de la Douane, le certificat de mérite pour services exceptionnels. Le bilan de cette Brigade, l'a classée au rang de première unité opérationnelle de la région de l'Est du Cameroun et parmi les meilleures du pays.

Au regard de ces deux exemples qui précèdent, il est nécessaire d'indiquer que grâce à la mise en mouvement opérationnel des ressources, la douane a enregistré des saisies notables de marchandises diverses et conséquemment, a joué un rôle important dans la conflictualité en RCA. Dans cette configuration relativement complexe, la ressource a réussi le pari de s'inscrire inéluctablement comme étant une partie intégrante de la stratégie informationnelle de la douane. Elle s'est également établit comme étant une « pièce maitresse » (De Montlibert 2021) dans le dispositif de lutte contre la fraude et la contrebande dans un environnement crisogène.

Conclusion : Inscrire le renseignement informel comme l'une des variables de la stratégie globale de sécurité nationale au Cameroun

Au terme de cette analyse, une observation importante mérite d'être faite. La conflictualité régnante en RCA a entraîné des vagues massives de réfugiés en territoire camerounais provoquant par la suite une recrudescence de la fraude et la contrebande en zones frontalières, tout ceci a amené la douane à repenser de manière fondamentale son dispositif. L'adoption par la douane de la stratégie de lutte contre la fraude et la contrebande a donné des résultats probants. Et pourquoi pas la formaliser ? Autrement dit, l'intégrer dans la stratégie globale de sécurité nationale, d'autant plus que les notes du 08 octobre 2020 et du 30 mars 2022 du Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République marquent tour à tour l'accord du Chef de l'Etat, en vue de conduire le chantier de mise à niveau de la douane, pour son intégration au sein de la communauté nationale de Défense et de sécurité et en liaison avec les autres Services du secteur. Cette stratégie permettrait de faire face à ces menaces aux fortunes diverses (lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, maritime et notamment le séparatisme armé).

Bibliographie

Amougou Me A. E. et al. (2023) : Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées : une victoire à la Pyrrhus, RIGES.

Badie Bertrand, L'Etat importé, Paris, Fayard, 1992.

Balzacq Thierry, La sécurité: définitions, secteurs et niveaux d'analyse, Fédéralisme Régionalisme, volume 4: 2003-2004- Régions et sécurité, 216.

¹³³ Cette ressource sera appelée Yaou, camerounais, âgée de 26 ans, moto-taximan. Entretien réalisé le 15 février 2023.

¹³⁴ Kpassa est le nom qu'on a attribué à la ressource, âgée de 21 ans, moto-taximan et de nationalité centrafricaine, réfugiée. "je donne des informations parce que les clients ne me paient pas bien et je sais que la douane possède les moyens pour le faire après une telle opération" confie la ressource. Entretien réalisé le 17 avril 2023.

¹³⁵ Il s'agit ici des rebelles qui constituent de bons clients. Le prix d'une paire varie entre 35000 et 40000 Francs CFA.

Bayart J. F. (1979) L'Etat du Cameroun, Paris, PNFS, 298p.

Bulinge Franck and Boutin Eric, Le renseignement comme objet de recherche en SHS : le rôle central des SIC, *Communication et organisation*, 47|2015, 179-195.

Bureau du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC), rapport sur les réfugiés centrafricains du 20 octobre 2022.

Bussi M. et al. (dir.) (2016) : Le Tableau politique de la France de l'ouest d'André Siegfried, 100 ans après, Héritages et postérités, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 356 p.

Crozier M. & Friedberg E. (1981): *L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective*, Paris, Reed, seuil.

Ducret A. (2023): Le concept de « configuration » et ses implications empiriques : Elias avec et contre Weber, *SociologieS* [En ligne], La recherche en actes, mis en ligne le 11 avril 2011, consulté le 26 septembre 2023. URL:

Duverger P. et Lauru D. (2008/2) : Le secret, *Enfances & Psy*, No. 39, de 10 à 13 p.

Grou P. (2001) : Salonique, ville carrefour, ville tragique, *Confluences Méditerranée*, pp. 105-106

Hassenteufel P. et Smith A. (2002/1) : Essoufflement ou second souffle ? L'analyse des politiques publiques « à la française », *Revue Française de science politique*, Vol. 52, pp. 53-73.

Jackson R. (1990) : Quasi-States : Sovereignty, International Relations and the Third World

Jounot Y. (2021/10) : « Stratégie de sécurité nationale : la nécessité de l'approche globale, *Revue Défense Nationale*, No. 845, pp. 43-48

Lacoste Y. (2011/1) : Renseignement et intelligence géographique, *Hérodote*, No. 140, pp.3-8.

Lalanne Sophie, *Ordre de bataille contre les Alains*. A. Hostein et S... 2014, pp. 74-85

Lemoine Françoise, *La montée en puissance de la Chine et l'intégration économique en Asie*, *Hérodote*, 2007, pp. 62-76.

Minkonda H. et al. (2020) : Éléments pour une discussion analytique des mesures mises en œuvre par l'armée dans la lutte contre la propagation de la covid-19 au Cameroun, *Revue P&S-ASS*, n°01 septembre, pp. 48-58.

Minkonda H. & Atanga L. A. (2020), *Les déterminants de la culture stratégique d'un petit Etat d'Amérique latine : Le cas de l'Uruguay*, Esseba Cyriaque et Bidias René (dir), *Comprendre les relations internationales contemporaines. Mélanges offerts au Professeur Jean Koufan Menkéné*, Paris, L'Harmattan, 2020, pp. 111-114.

Montlibert (de) C. (2021/4) : « Les compétences », pièce maitresse d'une révolution pédagogique, *Savoir/Agir*, No. 58, pp. 59 à 66.

Nkendah R. et al. (2011) : Cameroun. Le commerce transfrontalier informel des produits agricoles et horticoles, Economie rurale, pp. 34-49.

Perouse de Montclos M.-A. (2016) : Face à Boko Haram, l'impossible coalition, l'état du monde 2017- pp. 243-248, Paris, La Découverte, 2016.

Zartman W. (1995) : Collapsed States, The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, Londres, Lynne Rienner Publisher.

Understand the unsustainability of political parties in Cameroon: case studies of the Union of the Peoples of Cameroon (UPC), Social Democratic Front (SDF) and Cameroon Democratic Union (CDU) under 1990 – 2023¹³⁶

Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam

bchamtcheu@gmail.com

University of Yaounde II (Cameroon)

&

Adamu Tandaye

adamutandaye01@gmail.com

University of Yaounde II (Cameroon)

Abstract

Political parties constitute a medium through which citizen participate in the choice of their administrators. It's equally a means through which political actors gain access to the management of state affairs. These political enterprises are like living organism whereby they are created, they grow and subsequently die. However, their life span according to the tined and criteria decypted by scholars have to exceed the life span of their founding fathers. The scenario we are living in the Cameroonian political landscape turns to be different as political parties grow together with their founding fathers and gradually die with them. To this effect, how can we account for eventual short life of political parties in Cameroon? Political parties aged together with their founding fathers because of some existing obstacles: ethnic and regional affinities, poor strategies, political transhumance, state crack down, lest influence of ideology. In this paper, we are going to use the constructivist theory to analyze the nature of existence of political parties while functionalism will help us in understanding the pangs of the parties. Methodologically, this scientific contribution will be limited to documentary analysis and interviews for data collection.

Keywords: Sustainability, political parties, Cameroon

Résumé

Les partis politiques constituent un moyen par lequel les citoyens participent au choix de leurs gouvernants. Les acteurs politiques y font également recours pour accéder à la gestion des affaires de l'État. À l'image des organismes vivants, les partis politiques grandissent et meurent. Cependant, leur durée de vie doit dépasser celle de leurs pères fondateurs. Le scénario que nous vivons au Cameroun est différent. À mesure que les partis politiques grandissent, ils se meurent progressivement avec leurs fondateurs. Comment analyser cette durabilité problématique ? Nous postulons que les partis politiques font face à des obstacles qui compromettent leur durabilité. Dans cet article, nous utilisons le constructivisme pour analyser la durabilité des partis politiques en partant de leur nature et la théorie fonctionnaliste pour comprendre cette durabilité à partir des logiques qui gouvernent ces organisations politiques. Cette contribution scientifique se base essentiellement sur les sources documentaires et les entretiens.

Mots-clés : Durabilité, partis politiques, Cameroun

¹³⁶ This article is one of the benefits of the Erasmus+ 2023 mobility program at Babes Bolyai University, Cluj-Napoca. By this, we tell Prs Louis-Marie Kakdeu and Sergiu Moscu that we took advantage of that opportunity.

INTRODUCTION

The history of political parties in Cameroon dated as far as the colonial era where we witness their proliferation in both the Former British Southern Cameroon and the French Cameroon. With the attainment of independence, like many other African countries, the then Federal Republic of Cameroon adopted a single party system (Monyani 2018: 1) and annihilated the opposing voices. To this, the tide of democratic change that has swept through Latin America, Eastern Europe, and Asia in recent years is also reverberating throughout Africa. A generation of African rulers and one-party regimes is passing away and multiparty democratic systems have begun to emerge. Cameroon, that have been a one-party state for many years, is attempting to join the regional democratic movement. As a signatory to the African charter of human rights and United Nations covenant on civil and political human rights, Cameroon has committed itself from an international legal standpoint to create the conditions under which democratic development can take place (N.D.I.A. 1991: 2)¹³⁷. Cameroon maintained a multiparty system until 1966 when Amadou Ahidjo directed the absorption of the existing opposition parties into a single party, the then Cameroon National Union (CNU)¹³⁸. The authoritarian rule in Cameroon, from President Amadou Ahidjo to President Paul Biya, who assumed the presidency in 1982, has affected the mode of transition to democracy. In July 1990, the government formed a special commission¹³⁹, which was assigned with the duty of drafting laws for a process of political liberalization, and by November, the commission had completed it works. By the end of the year, a number of new laws bearing on the political liberalization had been promulgated. They include among others law no 90/053 carrying on freedom of association, law no90/55 granting freedom on public manifestation, including a law that envisaged the creation of new political parties¹⁴⁰. This gave a leeway to Ni John Fru Ndi and a group of lawyers to file in a document in March 1990 for the creation of another political party called the Social Democratic Front (SDF)¹⁴¹. These new laws constituted the new social field in Cameroon. With this change in the Cameroonian juridical ordinance, many other political parties have been created (Mouelle Kombi 2015). Political parties according to Joseph Lapalombara and Mayron Weiner are those durable and (spatially) ramified organizations whose leaders try to wield power rather than influence it, and that compete to win various forms of popular support (Lapalombara & Weiner 1968: 4). They further articulated that a political party is an organization that is locally articulated, that interacts with and seeks to attract the electoral support of the public, that plays a direct and substantive role in political recruitment, and that is committed to capture and maintain power, either alone or in coalition with others. To authors like Lipset and Rokkan, political parties as the expression and translation (more or less direct) of social conflicts arising from two fundamental “revolutions”: “national” and “industrial” (Lipset& Rokkan 1961). A political party is a group of citizens organized to seek and exercise power within a political system. Over the course of several decades, leading political scientists have devoted much of their energy to developing theories of party behavior (Aldrich 1995). No single model of parties, however, has dominated this scholarly conversation. For instance, Key’s (Key 1955) famous conceptual move of distinguishing between parties in government, parties as organizations, and parties in the electorate competed with Downs’s (Downs 1957) parsimonious position that parties are best understood as a cohesive team of office-seeking politicians. At the same time,

¹³⁷ National Democratic Institute for International Affairs (N.D.I.A.).

¹³⁸ Since 1985, the name of the ruling party has been the Cameroonian People’s Democratic Movement (CPDM).

¹³⁹ The commission on legislative reforms on public concerning public liberties was created.

¹⁴⁰ No constitutional amendment was necessary for the legalization of new political parties because the Cameroonian constitution, unlike the constitution of many other one-party African states did not explicitly stipulate the existences of only one permissible political party.

¹⁴¹ SDF was created in Bamenda by Ni John Fru Ndi on the 25/05/1990 and was legalized by decision no0065/D/MINAT of the 01/03/1991.

historically oriented scholars have stressed that logics of political parties are contextual and ever changing and have resisted universalistic theories of party structure and organization. Several causal factors may arise from party histories and influence their durability and other characteristics. It should be clear therefore that when we speak of parties we do not mean those cliques, clubs, and small groups or notables and elites that we identified as the antecedents of modern political parties in most Western Countries. To be sure, the clubs, cliques and group of notables sought to capture and control the exercise of political power and in this sense manifested one of the salient characteristics of the political parties.

Among these, the definition, which will be the linking cable throughout the work, is that of Lapalombara and Mayron Weiner, which consider political parties to be those durable and (spatially) ramified organizations whose leaders try to wield power rather than influence it, and that compete to win various forms of popular support. This definition is more pertinent to us because its hold on the durability of political parties and that constitute the focal point of this scientific paper. In addition, when we talk of political parties; we do not mean a loosely knit group of people with limited and intermittent relationship to local counterparts. In this perspective, we are out to reveal that political parties requires continuity in organization, that is, an organization whose expected life span is not depended on the life span of the current leaders; manifest and presumably permanent organizations at the local level, with regularized communications and other relationships between local and national units. We equally mean self-conscious determination of leaders at both national and local levels to capture and to hold decision-making power alone or in coalition with others, not simply to influence the exercise of power. More so, the concern of the organization is seeking for followers at the polls or in a manner striving for popular support. The specific literature after 1970, two categories of definitions of the concept of sustainability have been developed functional (Zavodna 2013) definitions related to the concept of "sustainable development" and definitions oriented towards systemic approach (Schwanninger 2014). In English, but also in other languages, there is no clear distinction between the concept of "sustainability" and "durability". To this effect, we are going to proceed with this working definition "Sustainability or durability is defined as the persistence over an apparently indefinite future of certain necessary and desired characteristics of both the ecosystem and the human subsystem within" (Hodge 1997: 9). However, in the course of this work, we are going to be using the word sustainability, which goes with the longevity and persistence of political parties. From the above analysis, the Cameroonian political arena is inhabited with numerous political parties who emerge, live intermittently and faces challenges of consolidating after the death of their founding fathers. This put into question the consistency, permanence and continuity of the organization in which we expect them to live and consolidate even after the death of the founding fathers. To this effect, how can we account for eventual short life of political parties in Cameroon? Political parties aged together with their founding fathers because most of them are based on ethnic and regional affinities, poor strategies, political transhumance, state crack down and majority of the people turns to support the leaders of the parties instead of their ideology. It is based on this that we are going to mobilize the functionalist approach that will permit us to give an inside to some of the activities of political parties that lead to their untimely disappearance from the political scene. In this regards, constructivism will permit us to illuminate on the life span of this political formations. Our work will be focus on some political parties like the Union of the Peoples of Cameroon (UPC), Social Democratic Front (SDF) and Cameroon Democratic Union (CDU). This is because these political parties are relatively old and we are inscribing our work in a prospective spectrum because the future is uncertain¹⁴². In the same light, these political parties with at least

¹⁴²“Talking about the existence of CPDM after the President Biya is talking about futurology which is not exacts”. The communication Secretary of the Party on CRTV program called “Actualités Hebdo”

30 years of age, their trajectories indicate they are fading away with their founding fathers. SDF for instance, since the 1990s, is the first opposition political party in the Cameroonian political arena. However, after the change of the candidacy of the Chairman to another candidacy for the presidential election, the party loses its position and performance. John Fru Ndi left SDF in a shattered form with the sacking of bigwigs of the party and it is in great doubt on the continuity of the party. From a methodological viewpoint, we are going to base our work mainly on documentary analysis and interviews.

Political parties are the lifeline of modern politics and yet they have been the stepchildren of political theory if not of political practice. It only of late and at last, has the role of political party entered the center of our professional concern. They are the vehicle through which the people are represented and means through which the political elites compete to gain and govern the state. By parading through the previous literature of the predecessors on the question of political parties especially on their life span, we saw that political parties are those durable and ramified organizations whose leaders try to wield power rather than influence it and that compete to win various forms of popular support. This definition is more pertinent to us because it holds on the durability of political parties and that constitute the focal point of this scientific paper. In addition, when we talk of political parties, we do not mean a loosely knit group of people with limited and intermittent relationship to local counterparts. In this perspective, we are out to reveal that political parties require continuity in organization, that is, an organization whose expected life span is not dependent on the life span of the current leaders; manifest and presumably permanent organizations at the local level, with regularized communications and other relationships between local and national units. What we are witnessing in the Cameroonian political landscape is in contrast with the literature where political parties leave the political scene with the founding fathers or exist with a doubt about its future after the demise of the creators. To give more insight to this, we are going to inscribe our analysis in a dual logic whereby we analyze the internal cankerworm limiting the lives of political parties in Cameroon before drifting to handle the external factors limiting the life span of political parties.

The diagnosis of the consistency and permanence of political parties: the internal cankerworm attacking the existence of political parties

In this angle, we want to indicate that the life span of political parties in the Cameroonian political arena is constrained by internal squabbles, which limit their existence. In this light, political parties are constructed based on regional and ethnic affinities associated with charisma of the leader of the party and political parties adopt poor strategies coupled with the fact that they are sometimes affected by political transhumance or cross carpet.

The construction of political parties' base on regional and ethnic affinities coupled with the lack of internal democracy

By this, we want to demonstrate through empirical investigation that one of the reasons that political parties have short life in Cameroon is for the fact that they are created based on regional and ethnic affinities coupled with the fact that these political formations lack internal democracy.

The increased importance of village affiliation and rural constituency in Cameroon's politics has resulted in the reconfiguration of ethnic and village boundaries to fit the political ambitions of the moment. Ethno-politicians have emerged also as culture brokers. They are defining new identities, inventing new cultural practices, and manipulating the content of existing cultural

institutions in an attempt to substantiate their ethnic-based politics. The Cameroonian ethnic boundaries have been stratified from the colonial era by political engineers to englobe labels of specific ethnic groups such as *Bamileke*, *Beti*, *Bassa*, *Baya*, *Fulani*, *Bafia*, or *Duala* inherited from the colonial ethnography, polarized terms such as “*Nordists*” and “*Sudists*” “Anglophones” and “Francophones”, and even Christians and Muslims were constructed and made to serve as quasi-ethnic labels (Monga 2000). In this line, politician with objectives to conquer power at the national and local level, sort to the creation of political parties that are more regionalized and organized on ethnic backgrounds. Since the reintroduction of multipartism in Cameroon in the 1990s, there has been the emergence of a myriad of and/or a never-ending process of the formation of political parties most of which are not only ethnic in name, structure, and composition but even more so in the manner in which they conduct political affairs. For instance, political parties such as the CPDM and SDF, which claim to be nation-wide in scope and character, have their own ethnic peculiarities in their utilization of available party resources to manipulate ethnic groups at clan, family, and age-set levels in their efforts to galvanize support and win votes during elections. For instance, Menthong argues that electoral mobilisation in Cameroon is carried out mainly based on membership claims and ethno-regional identity conflicts (Menthong 1998). In these effects, it appears that political parties reproduce ethnic cleavages by building identification and representations. So, with this CPDM is always qualified as ‘Beti,’ SDF as ‘Anglophone-Bamileke’, UNDP as party of *fulbes* or the *Nordists*, UPC as belonging to the *Bassa* and MDR as belonging to the “*Kirdi*”. By lying, more emphasis on the Social Democratic Front, with its main fiefdom in the North West region associated with regional affinities, the narration indicates clearly that the SDF was conceived as a party to protect the Anglophones against perceived Francophone marginalization and exploitation and to foster the struggle for secession (Nfi Lon 2024). During the October 8 presidential polls in 2018, SDF lost the second position, which they conserved since 1992 due to the crisis rocking the region. The party that was highly composed of elites from the North West likes Joseph Lokung Banadzem, Joseph Njang Mbah Ndam, Awudu Mbaya Cyprian and the chairman Ni John Fru Ndi, Clement Ngwasiri, Emmanuel Yoyo and Martin Fon Yembe. The crisis in the North West region has gone a long way to weaken the SDF especially after the presidential elections of 2018 and the twin elections of 2020. Thus, for a political party to stable in Cameroonian socio-political landscape, it has to be implanted a crossed the national territory beyond ethnic and regional affinities.

More so, political parties in the Cameroonian political arena lacks the very essence of what they stand to promote that is to say internal democracy. Leaders and supporters of political parties have a critical role to play in a successful transition to democracy. To promote democracy in their country, however, political parties must be democratic themselves. If parties do not practice and honor democratic values in their internal affairs, then they are unlikely to do so when they win elections and begin to govern. As a party activist from Zimbabwe stated, "How do you reconcile wanting to limit leadership succession within the nation, when you don't limit it within the party? Parties must learn to accept limited terms of party leadership, and then they can inculcate these expectations for the national leadership¹⁴³". Political parties whether in power or in opposition have a duty to support and protect democratic values and human rights within their own organizations. Generally, no political party will declare that it is undemocratic. Democracy has become such a compelling idea that even military rulers and civilian dictators are eager to proclaim their devotion to democratic norms. In a political party, however, democracy will not flourish merely¹⁴⁴ because it is proclaimed. In fact, internal party democracy

¹⁴³National Democratic Institute for International Affairs, Democratization in Cameroon international delegation report, October 1991, p.5.

¹⁴⁴Ibid

can be compromised by such factors as insular management and communication structures; a lack of leadership change and opportunity; and marginalized party members. For instance, the Paul Biya has been the natural candidate of the CPDM since its creation. The late chairman of the SDF held the position for more than 3 decades and left the party scattered in to pieces with the bigwigs of the party like Honorable Jean Michel Nintcheu being sacked from the party¹⁴⁵. Sometimes these factors create a situation in which a few individuals dominate party affairs without proper regard for the membership at large¹⁴⁶. Such a situation precludes inclusiveness and the opportunity for members to shape a party's policies. In this light, Walters Chouo a civil society activist told us “The reason why political parties live for short time in Cameroon is because they lack internal democracy with the founder of the party as the president of the party with no real change in its leadership. This makes the Cameroonian population to lose hope in the parties”¹⁴⁷. Instead of these political parties to promote internal democracy within their structures, they are characterized by internal squabbles with division among the ringleaders. The UPC in 1992 was composed of two factions: one led by Augustin Frederick Kodock, the secretary general of the party, and another led by Ndeh Ntumazah. According to Bonaberi, an information website on Cameroon, the faction led by Augustin Frederick Kodock was described as "moderate," whereas that of Ndeh Ntumazah was considered "more radical"¹⁴⁸. Thus, political parties are short life because they lack internal democracy within its organization. The life span of political parties in Cameroon is equally affected by the political transhumance and poor strategies.

Poor strategies and political transhumance as factors determining the longevity of political parties in Cameroon

Here, we want to demonstrate that poor strategies like lack of engagement and electoral boycott determine the life span of political parties in Cameroonian. Secondly, political parties are fragilised by political transhumance. Most political parties concern themselves with what happens during elections and not what takes place between elections. In other words, within the five years that span municipal/ legislative elections and the seven years that span presidential elections, the political parties do not connect with the population on issues of daily survival (power cuts, fuel price hikes, inflation, water outages, unemployment, industrial action, and so on). “I believe they are just like a driver whose car is stuck in the mud and ask for help from the people to push the car, after getting the help he will enter his car and drive away without coming back to appreciate the people”¹⁴⁹. This is further compounded by the poor performance of some of the elected party representatives in local councils and the National Assembly. To quote Achille Mbembe, it is necessary for the political parties to define a real strategy towards

¹⁴⁵ By the time of the death of the founding father and chairman of the SDF, the party is dividing into two camps; one is led by the 1ST VISE President Joshua Osi under the supervision of the late chairman and another led by Jean Michel Nintheu with other sack 36 members.

¹⁴⁶ The case of the main opposition party (SDF) is a cause for concern. Apart from the tenacity syndrome of its leader, Article 8.2 of the party's constitution raises issues around the role of dissent versus debate, and discipline versus dictatorship. Elected mayors have been dismissed for not complying with the caprices of the National Investiture Committee. The axe of Article 8.2 has fallen on militants who opposed policies or performances of the party hierarchy. Yet it must be recalled that the SDF was founded ‘to rid the Cameroonian society of a system that deprives people from being free men or otherwise punishing them for daring to think freely, associate freely, assemble peacefully and freely’

¹⁴⁷ Interview with Chouo Walters a civil activist on the subject of internal democracy of political parties on the 18/06/2023 at 5pm in his resident.

¹⁴⁸ There are several factions within the UPC (Aurore plus, 9 Aug. 2013; PHW, 2012, 226-227; Le Messenger, 16 Jan. 2013). Some sources refer to the diverse factions as "wings" of the party (MboaNews, 12 Sept. 2012; Le Messenger, 18 Jan. 2012; Jeune Afrique, 3 Oct. 2011)

¹⁴⁹ Interview with Shey Sunjo 65years Bamenda based famer, on the 5/04/2023 in his resident at 11am.

a social struggle (social democracy and democratic development) that is adapted to the present Cameroonian conditions (Mbembe 2004: 12). Rising political parties in Cameroon gain a lot of support and sympathy from the masses and the grassroots population but due to miscalculations and poor political engagements, these political formations shatter the hopes of Cameroonians by withdrawing from the electoral race thereby giving chance for the CPDM to continue consolidating its long time leadership. For instance, the creation of the SDF in 1990 came with high hopes with its slogans “Power to the people” and “Suffer don finish” ended up boycotting the 1992 parliamentary elections which according to many scholars and pundits constitute a life threatening effect to the party. More so, the massive support given to MRC of Maurice Kamto in 2018 electoral polls were dashed out as the party boycotted the February 9 2020 twin elections. This started a split between the bigwigs of the party like Barrister Michele Docki. These poor strategies of abandonment of the masses and electoral boycotts contribute in limiting the life span of political parties in the Cameroonian political arena.

More so, the life span of political parties in Cameroon is shortened by political transhumance, which is a situation whereby bigwigs of a party cross the carpet to join another political party. This goes a long way to shorten the life span of political parties in the sense it makes them to lose support and appear as divided in front of the public. As way of illustration, within the ranks of SDF, Martin Nkemngu, who was the Assistant National Communication Secretary of SDF party, resigned on Thursday, March 9, 2006, crossed the carpet to join the ruling CPDM party. Accompanied by two other SDF National Executive Council (NEC) members Sylvester Ngemasong, one of the auditors of the SDF party and Dr. Steven Fomin Nkemngu and his 'followers' gave themselves up to V. Nganu, a CPDM baron and Assistant Secretary General at the Prime Minister's office¹⁵⁰. It should be recalled that, Nkemngu was the fellow former schoolmate of chief Inoni Ephraim at St. Paul College Bonjongo. Henri Dojko defected from the SDF, which he left after disputes with officials of the National Executive Committee (NEC) whom he asked to account for the management of funds sent by Cameroonians from abroad for the functioning of the party to join the MRC as coordinator of the European federation. At the local level, in 2009, some 520 militants of SDF in Nkambe Electoral District crossed the carpet to the CPDM. The militants were counted publicly at the Nkambe Grandstand on November 6, 2009, on the celebration of President Paul Biya's 27th anniversary¹⁵¹. With the ranks of the UNDP, Rose Agbor Abunaw Makia was voted a Member of Parliament on the National Union for Democracy and Progress (UNDP) ticket in 1992 from the platform of an opposition party. At the end of her five years' mandate as the parliamentarian of UNDP she discovered that the party was no longer popular in her Manyu constituency, with time, the female parliamentarian crossed over to the ruling Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) with all her militants. In 1997, she was elected Member of Parliament this time under CPDM ticket¹⁵². Within the CPDM, Thomas Fomukong Nchinda, a CPDM Sub-Section President in Hausa Quarters and a strong force in CPDM Meme 1 B and Elias Mbianke, Treasurer of the Kosala Sub Section expressed the grudges they have had during their years of militancy with the CPDM. In Kumba III, Simon Nkongho Ekoke an executive member of CPDM Meme 1C section also cross-carpeted (Kendumut 2010; Esuke 1994). The four decamped CPDM militants were received amidst jubilation and fanfare from the SDF crowd who gathered to celebrate their silver jubilee at Liberty Square in Kumba. Still within this phenomenon of cross carpet with destabilized and limited life span of political parties in Cameroon, some bigwigs militants go as far as living and creating their own political parties as the table below indicate.

¹⁵⁰Up Station Mountain Club, 12 April, 2006, p.23.

¹⁵¹ Interview with Tabe Edward Beson 54, Teacher and Politician, Bamenda, 17 July 2022.

¹⁵² Interview with Rose Agbor Abunaw Makia G. Age 65, Former Parliamentarian, Yaoundé, 2023.

Table indicating some bigwigs who move from their mother party to create another party.

N°	Names of bigwigs who left an created their own parties	Former parties	Parties created
01	Emmanuel Agbor Asuh	SDF	Reform Party (RP)
02	Edith Kahbang Walla	SDF	CPP ¹⁵³
03	Carlson Anyangwe	SDF	SCNC
04	Bernard Acho Muna	SDF	AFP ¹⁵⁴
05	Pierre Kwemo	SDF	UMS ¹⁵⁵
06	Jean Michel Nintcheu	SDF	FCC ¹⁵⁶
07	Augustine Frederick Kodock	UPC	UPC (K) ¹⁵⁷
08	Winston Ndeh Ntumazah	UPC	UPC (N) ¹⁵⁸
09	Henri Hogbe Nlend	UPC	UPC (N) ¹⁵⁹
10	Alexis Ndema	UPC	CPC the faithful ¹⁶⁰
11	Pierre Abanda Kpama	UPC	MANIDEM ¹⁶¹
12	Cyrille Sam Mbaka	CDU	AFP ¹⁶²

Source: Compilation of the authors from several Cameroonian newspapers

However, this constitutes non-exhaustive list of the politicians who left from either the SDF, CDU or the UPC to create or govern other political parties. The division within the parties result from crisis of internal democracy, relation with ruling party, and poor programs among others. This has gone a long way to destabilize the political formations and limit their life span.

In conclusion, the life span of political parties in the Cameroonian political landscape is determine by endogenous factors relating to the structuration of the parties on regional and ethnic affinities couple with the fact that they lack internal democracy on one hand. On the other, political parties are weaken by miscalculations, poor strategies of engagement with the grass roots masses and political transhumance which some of the actors concerned goes as far as creating their own political formations to destabilize their opponents. In what follows, we are going to focus our analysis on the exogenous variables, which condition the early death of political parties in Cameroon.

The diagnosis of the consistency and permanence of political parties: the external malaise attacking political parties in Cameroon

By this, we want to indicate that the life span of political formations in the Cameroonian political arena is condition and shorten by exogenous factors relating to state crackdown of the

¹⁵³ Cameroon People's Party est un parti politique créé en 1991 par Pr Samuel Fon Tita.

¹⁵⁴ Alliance des Forces Progressistes

¹⁵⁵ Union des Mouvements Socialistes

¹⁵⁶ Front pour le Changement au Cameroun

¹⁵⁷ Cameroun Actu 17 January 2012, CF, Jeune Afrique 3 Oct. 2011.

¹⁵⁸ Bonaberi info 26 October 2011.

¹⁵⁹ Le Messenger 18 January 2012.

¹⁶⁰ Cameroon Tribune 3 Apr. 2013.

¹⁶¹ Mouvement Africain pour la nouvelle Indépendance et la Démocratie, (MANIDEM) (Le Messenger 16 January 2013). Anicet Ekane was MANIDEM's presidential candidate for the 2011 presidential election.

¹⁶² Alliance des Forces Progressistes est présidé depuis 2021 par Cyrille Sam Mbaka

opposition political parties and cooptation of radical opposition. On the other side, the multipartite systems in place consolidate the hegemony of the CPDM.

The crackdown of opposition political parties by the government and political cooptation as variables determining their life span

From this angle, we want to demonstrate that the life span of political parties is condition and shorten by mechanism and strategies deployed by the state machinery to crackdown the opposing voices. From the 1990s with return to multiparty politics, opposition political parties has not enjoyed a peaceful existence in line with the CPDM government if we can relate to the words of the president of CPDM. To this, he said, “The present phase of the history of Cameroon does not permit the institution of a multiparty system. Our Party is therefore, responsible for the reduction of the existing ethno-cultural divisions in order to promote national integration” (Biya 1987: 127). The government infiltrated UPC which divides it into factions some against the government (UPC-Ndeh Ntumazah¹⁶³, UPC Faithful¹⁶⁴, and UPC-MANIDEM¹⁶⁵) while others were considered moderate and pro-government (UPC-Kodock, UPC-N). Several media sources indicate that the president and secretary general of the "Faithful" faction of the UPC were arrested in February 2013 when they were protesting against the election board of Cameroon¹⁶⁶ and charge for organizing illegal protest. This has rendered the UPC that was known all over country and out of the country to a shadow of itself with relative no influence on the daily happenings of the country. In the 1990, with the return to multiparty politics, SDF became the next victim of the state crackdown. In early 1990, however, a growing number of citizens began calling for democratization. The government responded by cracking down on the pro-democracy movement, beginning with the arrest of those trying to form an alternative political party and culminating in the killing of 6 people¹⁶⁷ at a rally for that party on May 26. The crackdown began with the arrest in February of ten prominent citizens later dubbed “*the Douala Ten*” who attempted to form an alternative political party, SDF. They were tried from March 30 to April 5 on charges of "subversion," under Ordinance No. 62-of-18 of March 12, 1962. Three were sentenced to prison terms: Yondo Madengue Black, a lawyer and former president of the Cameroon Bar Association, received a three-year term; Anicet Ekane, a company director, a four-year term; and Jean-Michel Tekam (tried in absentia), a five-year term¹⁶⁸. Ekane's prison term included a parallel conviction for "insulting the President" under Article 153 of the Penal Code. From the 1990s the state has successfully weakened the SDF and the party is now a shadow of itself. After the 2018 presidential polls, the state made the MRC of Maurice Kamto the scape goat and embarked on arbitral arrestation and detention of the young and vibrant party in a bit to send it to its early grave. On September 11, 2020, the governors of the Littoral and Centre regions banned public meetings and demonstrations indefinitely. Three days later, Territorial Administration Minister Paul Atanga Nji, in a letter to the two governors and the governor of the West region, warned that law enforcement forces would break up unauthorized demonstrations. He said that the governors should arrest anyone organizing or leading demonstrations, claiming that protests would endanger lives during

¹⁶³ Bonaberi 26 Oct. 2011.

¹⁶⁴ Cameroon Tribune 3 Apr. 2013.

¹⁶⁵ The African Movement for New Independence and Democracy ((Le Messenger 16 Jan. 2013).

¹⁶⁶ Le Messenger 27 Feb. 2013.

¹⁶⁷ Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1990 - Cameroon*, 1 January 1991, available at: <https://www.refworld.org/docid/467fca270.html> [accessed 20 June 2023]

¹⁶⁸ Two-year suspended sentences were given to Charles Rene DjonDjon and RodolpheBwanga. The rest of the defendants were acquitted; Albert Mukong, HenrietteEkwe, Gabriel Hamani, Francis KwaMoutome, Vincent Fekom and Julienne Badje (source Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1990 - Cameroon*, 1 January 1991, available at: <https://www.refworld.org/docid/467fca270.html> [accessed 20 June 2023])

the Covid-19 pandemic. On September 15, the communication minister warned political parties that protests could be considered “insurrection” and that illegal demonstrations across the country would be punished under the anti-terror law¹⁶⁹. The government multiplied its arrests on the ring leaders including the national president and his close collaborators¹⁷⁰ among which some are presently in prison. The government goes or went as far as crackdown on small political formations like the Cameroon people’s party (CPP) of Edith Kahbang Walla, known as Kah Walla. On September 19, 2020 over 30 police officers and gendarmes surrounded the headquarters of the opposition party CPP in Yaoundé. “The Yaoundé District Officer claimed that the CPP was holding a public meeting without declaration, but we informed him that we were holding our regular weekly meeting whose participation is limited to our members, Kah Walla, CPP president, said in a statement published the same day. “This is an umpteenth violation of the law and attempt to intimidate us¹⁷¹”. The government goes as far as coopting the opposing voice in to government in order to destabilize the existing opposing parties for example, Jean De Dieu Momo, Issa Tchiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari, Hamadou Moustapha, and Dakole Daissala among others. These actions of the state go a long way to weaken and shorten the life span of political parties to the level of their founding fathers. This is in line with the view of Sunjo “the state does not only prohibit the peaceful manifestation of political parties, but crackdown on the ring leaders arrest them and detain arbitral, manipulate electoral laws and established robber stamp institutions in charge of electoral matters. The adversaries are still considered as the enemy figure in the Cameroonian political landscape. With this kind of political field it is difficult for political parties to live longer than their founding fathers who are always ready to break the odds more than the second or third generation leaders”¹⁷². In what follows, we are going to analyze the impact of the lack of popular supports and the construction of the hegemony of the ruling party on the life span of other political formations in Cameroon.

The establishment of multipartite system that consolidates CPDM’s hegemony

Here, we want to indicate that the short life of political formation in the Cameroonian political arena is conditioned by an electoral system which consolidates the hegemony of the CPDM and eliminates other political parties from the game. Having weathered the political liberalization of the 1990s without a significant threat to its hegemony, the governing elite in Cameroon skillfully combined authoritarian methods and democratic practices to maintain political power. The electoral system in Cameroon could be described as a form of electoral authoritarianism whereby the “regime fills executive and legislative offices by elections, but the ruling party never loses elections” (Schedler 2006). Following the return to multipartism in the 1990s, opposition parties were allowed to openly compete for elective posts. But political parties proliferate raises legitimate questions about their possible contribution to the vitality of democracy. In its design to fractionalize the opposition and weaken its strength (Chiabi 2011), the Minister of Territorial Administration recently announced by press release n°000036 of November 9, 2023, the authorization for the creation of 40 new political parties. This announcement comes barely two years after the authorization of the creation of another wave of 11 other political parties on May 5, 2021. This brings the number of political parties today in Cameroon to 368.

¹⁶⁹ Law no 2014/28 of 23 December 2014 for the suppression of acts of terrorism popularly known as the anti-terrorism law.

¹⁷⁰ The arrested personalities include Maurice Kamto, Alain Fogue and Mamadou Mota among others.

¹⁷¹ Informing humanitarians worldwide 24/7 —a service provided by UN OCHA, Cameroon: Heightened Crackdown on Opposition published on the 21 Sep 2020.

¹⁷² Interview with Mr. Sunjo, the section president of the SDF political party for Jakiri on the 20/006/2023 in his office in Bamenda at 2pm.

From the same perspective, existing political parties are infiltrated by men who are loyal to the system and work mainly to disintegrate the political groups in which they are official militant.

The administrative and political trajectory of Mr. Augustin Frederick Kodock suggests that he was nothing other than a liege of central power within the Cameroonian opposition in general, and in particular, the Union of Populations of Cameroon. He always held high administrative positions within the ruling regime; first the position of Deputy Director of Economic Affairs at the Ministry of the National Economy before being appointed Director of External Economic Relations at the same ministry on December 28, 1961. Then on April 25, 1962, he became Director of Orientation Economic at the Ministry of National Economy. And on July 1, 1964, he was appointed Secretary of State for Finance in the government of Eastern Cameroon, a position he retained during the ministerial reshuffle of June 19, 1965. From March 22, 1966, he held the position of Director of Studies and Litigation at the Ministry delegated to the Presidency, responsible for Territorial Administration and the Federal Civil Service. Then in 1968, Augustin Frederick Kodock was seconded to the African Development Bank. He spent eleven years at the ADB, rising through the ranks to the position of Deputy Director. After his return to Cameroon, Kodock was appointed Technical Advisor to the Ministry of Finance on August 24, 1983. On May 15, 1984, he became CEO of Cameroon Airlines, the last position he held before being admitted to assert his rights to retired in 1990.

As soon as the return to multipartism in 1990 and the new legalization of the UPC in 1991, Augustin Frederick Kodock officially committed himself to this party, victoriously conquered its highest authority, the General Secretary, and paradoxically showed himself favorable to the alliance with the CPDM. This position will trigger an ethno-regional schism within the UPC. It then pits the nationals of the departments of Nyong Ekelle in the Center region under the leadership of Augustin Frederic Kodock against those of Sanaga maritime in the Littoral region whose leader is Henri Hogbe Nleng.

Thus, while participation in the legislative elections of March 1, 1992 was not unanimous within the UPC, Augustin Frederic Kodock took part with some of his supporters and was elected deputy for Nyong-et-Kelle. He solidified his alliance with the CPDM and was elected president of the UPC parliamentary group in the National Assembly. In the early presidential elections of October 11, 1992, Augustin Frédéric Kodock entered the primaries against Henri Hogbe Nlend for the nomination of the UPC. The stakes are considerable; and although Hogbe Nlend is ultimately invested by the UPC, he will be put out of the running by the electoral law requiring any candidate to spend at least 12 months in Cameroon. Faced with this impossibility of being able to present a candidate, the UPC effectively disintegrated: Henri Hogbe Nlend and his supporters rallied to the UNDP of Bello Bouba Maigari, Augustin Frederic Kodock and his supporters lined up behind the CPDM of Paul Biya, while another faction of the UPC engages in a common front with the SDF.

Following the victory of candidate Paul Biya in these elections, Augustin Frederick Kodock was appointed Minister of State in charge of Planning and Regional Development on November 27, 1992. In the legislative elections of May 1997, he was deputy for Nyong-et -Kelle. Then served as Minister of State for Agriculture from July 21, 1994 to December 7, 1997. In the legislative elections of June 2002, he was re-elected deputy for Nyong-et-Kelle.

This back and forth allowed the regime to keep Henri Hogbe Nlend, then a potential unifying figure of the UPC, at bay. Ultimately a candidate on behalf of the UPC in the presidential election of October 1997, his decision to enter the government in 1997 only generated a one-off and personal benefit. Appointed Minister of Scientific and Technical Research, Henri Hogbe

Nlend had under his supervision the country's main research centers, including the Institute of Agricultural Research for Development (IRAD), the Institute of Medical Research and Plant Studies (IMPM), the Institute of Geological and Mining Research (IRGM), the National Institute of Cartography (INC), the Mission for the Promotion of Local Materials (MIPROMALO), the National Center for Educational Research (CNE). But on August 22, 2002, he was stripped of his ministerial function at the same time as Augustin Frederic KODOCK made a remarkable return as Minister of State in charge of Agriculture. From August 24, 2002 to December 8, 2004, he remained in this new position. Then from December 8, 2004 to September 7, 2007, he was Minister of State, responsible for Planning, Programming, Development and Territorial Development. This leadership conflict maintained by the government persists in the UPC with Robert Bapoh Lipot, supported by the Minister of Territorial Administration and Pierre Baleguel Nkot, elected several times as secretary general of this party during all the congresses held since 2012.

The longevity of the CPDM in power and the elimination of the other political parties cannot be attributed to democratic credentials; rather it is linked to the ability to effectively subvert electoral rules. The government of Cameroon is renowned for having developed a “sophisticated rigging machinery” that has ensured continued electoral success for the governing CPDM party in national and local elections since the 1990s (Geschiere 2009). In such a political arena characterized by inequalities and imbalance towards the electoral opportunities, facilitate the death of political parties in Cameroon.

CONCLUSION

The life span of political parties in Cameroonian political landscape is condition, shorten, eliminated and send to their early grave by a combination of dual variables of internal and external origins. The internal cankerworm which under minds the existence of political parties relates to the very structure of the parties constructed on ethnic and regional affinities and lacks of internal democracy couple with that fact that these parties have poor political strategies of engagement. From the external diagnostics, the life span of political parties is shortening by infiltration and state crackdown couple with an electoral system which eliminates the opposition and consolidates the hegemony of the rolling party. To arrive at this result, we employed the functionalist theory, which enables us to bring the very structure and functioning of political parties in a bit to diagnose the problems affecting the life span of political parties. However, we equally utilized the constructivist approach to analyze the construction of the problems surrounding the existence of political parties. The mobilization of data for the enrichment of the scientific piece was done through interviews and documentary analysis. This is a recapitulation of the highlights and the main findings of the paper.

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

Aldrich J. H. (1995): *Why Parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America*. Chicago: Univ. Chicago Press.

Biya P. (1987): *Communal Liberalism*, Macmillan Publishers, London.

- Caradonna J. (2014): *Sustainability: A History*. Oxford UK: Oxford University Press
- Downs A. (1957): *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row
- Duverger M. (1963): *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, trans. Barbara, and North, Robert. New York.
- Geschiere P. (2009): *The Perils of Belonging; Autochthony, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe*. Chicago and London: University of Chicago Press
- Key V. O. (1955): *Politics, Parties, and Pressure Groups*. New York: Thomas Y. Crowell.
- Konings P. & Nyamnjoh F. B. (2003) : *Negotiating an Anglophone Identity; A Study of the Politics of Recognition and Representation in Cameroon*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Lapalombara J. & Weiner M. (1968): *Political parties and Political Development*, Princeton legacy library, New Jersey.
- Mouelle Kombi N. (2015): *Democracy in Cameroonian reality: Freedoms, Legitimacy, and political modernity under Paul BIYA*, Paris, France, Danoia.
- Schattschneider E. E. (1943): *Party Government*, New York: Rinehart.
- Schattschneider E. E. (1960): *The Semi Sovereign People*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Schumpeter J. (1942): *Capitalism, Socialism, and Democracy*, the third edition, New York, Harper Collins.
- Thomson A. (2002): *An Introduction to African politics*, London: Rutledge.
- Tom G. (2020): *How to Save a Constitutional Democracy*. The University of Chicago Press.

Articles

- Lieberman R & al. (2018): "The Trump Presidency and American Democracy: A Historical and Comparative Analysis," *Perspectives on Politics*, pp. 1-20.
- Lipset S. M. & Rokkan M. (1961): "Political System and Voter Alignments", *Arizona State University Press*, pp.35-50.
- Monga Y. (2000) : « Au village : Space, Culture, and Politics in Cameroon » *Cahiers d'Études africaines*, 160, XL-4, pp.723-749.
- Monyani M. (2018): "One Party State: Is It Good or Bad for Governance?" *E-International Relations*.
- Schedler A. (2006): "The logic of electoral authoritarianism. In: Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Boulder: *Lynne REINNER Publishers*. Inc; pp. 1-23.

Schilling J. (2012): *Systemic Approach to Sustainable Development Strategies and Food Security*, Washington: Millennium Institute.

Schwanninger M. (2014): "Organizing for Sustainability". *Systema*, Vol 2/2, pp.26-42.

Zavodna L. S. (2013): "Critical questions in sustainability definitions", *International Journal of Sustainable Human Development*. 1(3), pp.138-145.

Newspapers

Bonaberi info 26 October 2011.

Cameroon Tribune 3 Apr. 2013.

CamerounActu 17 January 2012.

Jeune Afrique 3 Oct. 2011.

Le Messenger 16 January 2013.

Le Messenger 18 January 2012.

Le Messenger 27 February 2013.

Interviews

Interview with Mr. Sunjo, the section president of the SDF political party for Jakiri on the 20/06/2023 in his office in Bamenda at 2pm.

Interview with Tabe Edward Beson 54, Teacher and Politician, Bamenda, 17th July, 2022.

Interview with Rose Agbor Abunaw Makia G Age, Age 65, Former Parliamentarian, Yaoundé, 2023.

Interview with Shey Sunjo 65 years Bamenda based famer, on the 5/04/2023 in his resident at 11am

Interview with Chouo Walters a civil activist on the subject of internal democracy of political parties on the 18/06/2023 at 5pm in his resident.

Considérations introductives et provisoires d'un philistin sur l'ordre et le désordre dans la décentralisation au Cameroun

Timothée Francis Essomba Abena

tfrancisessomba@yahoo.fr

Centre National d'Education (Cameroun)

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Education/Cameroun

&

Degerad Ondoua Oundoua

degerardondouaoundoua@yahoo.fr

Institut des Relations Internationales du Cameroun

Résumé

Cette étude est basée sur l'idée selon laquelle l'ordre et le désordre constituent une unité duale dont la puissance magnétique d'attraction a séduit et atteint la décentralisation au Cameroun. En s'abreuvant sur le fleuve d'un matériau empirique, l'objectif ici est de dire que l'ordre et le désordre s'illustrent comme les deux moments intrinsèquement liés de la réinvention de la décentralisation. Ainsi, si l'ordre prend souvent sous le prisme d'une lecture primaire, la forme d'une figure mythique et cosmique, le désordre par la force de l'analyse de l'immédiateté s'inscrit dans une fortune contingente et structurante. Au terme de ce travail, il apparaît que l'ordre et le désordre sont des notions intimement liées, mêlées et complémentaires l'une de l'autre. Leur combinaison, dans un jeu réaliste et de nécessité, produit la dynamique dans l'action d'effectuation de la décentralisation. Ces mythes primordial et fondateur apparaissent au bout du compte comme étant les deux variables duales qui libèrent, travaillent et nourrissent la décentralisation au Cameroun.

Mots-clés : Ordre, désordre, décentralisation, Cameroun

Abstract

This study is based on the idea that order and disorder constitute a dual unit whose magnetic power of attraction seduced and achieved decentralization in Cameroon. By drinking from the river of empirical material, the objective here is to say that order and disorder are illustrated as the two intrinsically linked moments in the reinvention of decentralization. Thus, if the order often takes under the prism of a primary reading, the form of a mythical and cosmic figure, the disorder by the force of the analysis of immediacy is part of a contingent and structuring fortune. At the end of this work, it appears that order and disorder are intimately linked notions, mixed and complementary to each other. Their combination, in a realistic and necessary game, produces the dynamics in the action of carrying out decentralization. These primordial and founding myths ultimately appear as the two dual variables that liberate, work and nourish decentralization in Cameroon.

Keywords : Order, disorder, decentralization, Cameroon

Introduction : Comprendre la philosophie de l'ordre et du désordre dans la décentralisation comme objet d'étude en débat

Entrons dans ce labyrinthe de l'ordre et du désordre par le point de vue d'un philosophe. Donnons la parole à Bernard Piettre : « *Nous craignons le désordre et désirons l'ordre. Nous pourchassons, dans la vie sociale, les fauteurs de désordre. Nous préférons une chambre, un bureau ou des papiers en ordre plutôt qu'en désordre. Nous aimons, de façon générale, nous repérer dans un ordre social, historique, naturel, cosmique. Les notions d'ordre et de désordre relèvent du discours pratique, éthique, politique, voire mythique et religieux. Elles semblent être plus normatives que descriptives ; et avoir plus de valeur que de réalité* » (Piettre 1995 : 29). A cet égard, renchérit Bernard Piettre, « *le désir de connaissance relève aussi d'un désir de l'ordre. Cependant on est en droit de dire que la science nous donne des moyens de distinguer objectivement des phénomènes ordonnés de phénomènes désordonnés* » (Piettre 1995 : 30). Dans cette dynamique conclut le philosophe : « *Nous admirons l'ordre ou rejetons le désordre, nous les imaginons, dans l'ignorance où nous sommes de la nécessaire disposition des choses* » (Piettre 1995 : 35).

Ainsi, si l'ordre est l'œuvre de la « raison humaine » dans la perspective d'Aristote, le désordre est dans la logique de Saint Thomas d'Aquin le fruit de « l'imperfection suprême » (Deschamps 1898). Selon la théogonie d'Hésiode repris avec une magnifique dextérité par Bernard Piettre, dans la Grèce ancienne, au commencement était le chaos. Du chaos sont nés le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ordre et le désordre assimilable à la « Cité céleste » et à la « Cité terrestre » dans la théologie de l'histoire de Saint Augustin Saint (Augustin 1993 42). En tant que phénomènes ordonné et désordonné, l'ordre et le désordre suscitent des débats philosophiques profonds dont la puissance magnétique d'attraction a séduit la décentralisation au Cameroun. A partir de là, si la question de l'ordre et du désordre se présente comme l'une des plus actuelles dans la coupure contemporaine des sciences sociales comme l'affirme avec force Georges Balandier (Balandier 1984 : 250), elle est l'objet d'un vif débat depuis l'avènement du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL)¹⁷³. Cotée à la bourse des études du politique par le bas (Bayart et al 1992), cette problématique est animée et travaillée sous les *tropiques* (Lévi-Strauss 1995) par des arguments, à la fois, journalistique, savant et politique.

Ceci étant, au-delà des débats profanes qui déchaînent des passions aux fortunes diverses, est-on en mesure comme l'affirme Bernard Piettre de donner aux notions d'ordre et de désordre un contenu objectif, une valeur de vérité descriptive, scientifique, indépendamment de toute connotation pratique, éthique, esthétique, politique... qu'elles possèdent par ailleurs ? De façon plus directe, à quoi renvoie les notions d'ordre et de désordre ? Quel sens précis prennent-elles dans le champ de la pensée scientifique ? Ne peut-on pas réellement comme l'indique André Lalande (Lalande 1926) donner une définition plus claire à ses deux notions ? Une première réponse dans un ton teinté d'émotion qui résume en réalité la difficulté à saisir dans une approche épistémique les deux notions est livré par Jean Giono lorsqu'il s'exclame en ces termes : « *oh ! Surtout pas d'ordre ! Ai-je l'air de quelqu'un qui met de l'ordre ? Simplement un peu de grandeur chevaleresque, de pitié, et du goût pour un certain bonheur* » (Giono 1947). Il s'agit certainement de « *cet ordre immense que l'homme moderne ne comprend plus et qu'il appelle désordre* » (Kossai 2011).

¹⁷³ Par décret N°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, le président de la République du Cameroun créé le MINDDEVEL. Cette réorganisation gouvernementale du 02 mars 2018 a fait exploser le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINADT) en deux ministères distincts à savoir : le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) et le MINDDEVEL.

Ramené dans notre échantillon de démonstration : Comment peut-on comprendre l'ordre et le désordre dans la décentralisation au Cameroun ? Autrement dit, quelle signification particulière prend les notions d'ordre et de désordre dans le *logos* savant et politique de la décentralisation ? Mieux encore comment la décentralisation se fait, se conçoit et s'exprime à travers les notions d'ordre et de désordre ? Manière simple de formuler une problématique éminemment complexe. Le vulgaire philistin que nous pensons être aurait tort d'imaginer et de penser que ces questions puissent avoir une réponse toute faite, constituée de préfabriquées comme le pense Georges Balandier. Comprenons-nous bien. Nous ne parlons pas ici en ressortissant de ce peuple, sans doute originaire de Crète, venu s'établir sur le littoral cananéen lors des grandes migrations des Peuples de la mer, mais plutôt au sens péjoratif d'inculte fermé aux choses de l'esprit. Etant donné que nous sommes provisoirement et malicieusement frappés d'une cécité scientifique, la réflexion qui s'en suit est située dans une inconfortable hospitalité épistémique (Sindjoun 1993). Du reste, le vulgaire philistin que nous pensons être ne siège ni au tribunal de l'histoire ni à la brigade des mœurs. Il s'agit simplement pour nous de pénétrer frauduleusement tel un « passager clandestin » dans cette « maison close » qu'est la décentralisation par le biais des notions d'ordre et de désordre.

Ceci étant, répondre à ce questionnement, revient à s'incruster comme Reinhardt Koselleck (Koselleck 1997 : 247) dans l'expérience de l'histoire de la décentralisation et s'intéresser à ses développements actuels qui ne sont pas sans susciter des interrogations politique, populaire et scientifique profondes. Chemin faisant, l'hypothèse fondamentale qui sanctifie cette étude s'appuie sur le postulat selon lequel l'ordre et le désordre constituent une unité duale intrinsèquement liée à la décentralisation. Dans cet élan, l'ordre et le désordre « mou » ou « impur » dont il est question ici s'illustrent comme les deux moments de la réinvention sociopolitique (Campbell 2000) de la décentralisation. Cette réhabilitation matricielle constante des fondements de la décentralisation (Minkonda et al 2022) qui est mis en débat (Bras et Signoles 2017) se fait à coup de freins, de refreins et de reflux d'après la sémantique huntingtonnienne (Huntington 1991). Elle souscrit aussi à l'idée de Georges Gurvitch qui souligne avec vigueur le jeu incessant des structurations (ordre) et déstructurations (désordre) qui caractérise les sociétés dites « prométhéennes » (Gurvitch 1995) ; proche de la confrontation entre tradition et rébellion dans la dynamique de l'école de Manchester, inspirée par Max Gluckman (Gluckman 1995).

Sur la base d'une analyse des sources secondaires (lois, décrets, arrêtés et rapports notamment) et d'un matériau ethnographique¹⁷⁴ qui résulte « *de la parole qu'on a donnée aux vrais acteurs de terrain* » (Moscarola 2018), l'épure théorique de cette étude est articulée autour du constructivisme structuraliste et du configurationnisme. D'inspiration bourdieusienne, le constructivisme permettra de voir comment l'habitus conservateur continu de structurer l'ordre et le désordre à travers les manières de percevoir, de penser et de saisir des acteurs aux fortunes diverses chargés de mettre en musique le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation. S'agissant du configurationnisme d'émanation éliasienne, il permettra de saisir comment les enjeux, les jeux des acteurs et les rapports de force influencent fortement la

¹⁷⁴ En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui à l'Accélération de la Décentralisation au Cameroun Phase 2 (PAADC-2), soutenu financièrement par le Ministère Français de l'Europe et des Affaires Etrangères, avec l'accompagnement technique et financier de l'Institut National du Service Public (INSP), nous avons menés du 24 au 28 avril 2023 en liaison avec les deux experts dédiés (un français et un camerounais) des entretiens avec certains élus régionaux et des cadres de l'administration centrale des ministères qui ont déjà transféré les compétences aux Régions. Il s'agissait pour ces experts que nous avons assisté durant leur mission, de recueillir les avis, remarques, observations et suggestions afin d'élaborer le cursus portant sur les transferts de compétences en direction des Régions.

mise en sens et en acte de la décentralisation dans une configuration mouvante et dynamique fait de « flux » et de « reflux ». L'objectif ici est de voir et d'apercevoir comment ces acteurs émettent des signaux dans le but de définir et/ou de modifier l'orientation, la forme et le contenu de la décentralisation en cette période de redéfinition des relations entre l'Etat et la périphérie (Coppola 1989).

Au regard du nouveau temps de la décentralisation - et de l'idéologie politique unitaire dont elle est inséparable - les termes d'ordre et de désordre - sont entendus dans deux sens *a priori* contradictoires, mais qui renseignent suffisamment sur la dynamique de cette modalité de dévolution du pouvoir. Pour les fins de l'analyse, si l'ordre prend souvent sous le prisme d'une lecture primaire, la forme d'une figure mythique et cosmique; le désordre quant à lui s'inscrit dans une fortune contingente et structurante.

L'ordre, une figure mythique et cosmique de la décentralisation

La décentralisation est une valeur commune et une chose commune (*res communis*). Ce logiciel mythique et mystique de la gouvernance des acteurs du bas, par le bas et pour le bas qui permet aux populations locales de parler en « public » ou plus exactement de « parler en public de politique » ou encore d'avoir « la possibilité d'opérer une qualification d'emblée politique de ce dont on parle » (Ferrié 1999 : 76) est le reflet d'un ordre divin qui s'intègre dans le registre des choses originelles. Ainsi, dans le *Timée*, 30 a, où Platon oppose l'ordre au désordre, il emploie le mot *taxis* (ordre), par opposition à *ataxia* (désordre). Le sens général de *taxis* est « arrangement » et « disposition ». Dans cet entendement platonicien, David Deschamps pense que : « rien ne plaît autant que l'ordre à notre intelligence : elle s'y reconnaît comme la mère se retrouve dans le fruit de ses entrailles, et elle s'y contemple elle-même ». Ainsi, ce *taxis* platonicien renvoie ici à un ordre finalisé nourrie dans une configuration institutionnellement régulée qui se popularise à travers les discours politiques.

Un ordre mystifié dans un cadre institutionnel

L'ordre est pensé comme finalité, comme réalisant un dessein, comme poursuivant une direction et faisant ainsi sens. Cet ordre qui est travaillé dans le mouvement contemporain de la décentralisation ploie dans deux périodes historiquement et institutionnellement rattachées. En posant le curseur du début de l'institutionnalisation de la décentralisation à partir du *lifting* démocratique dans les années 1990¹⁷⁵, deux actes répartis en deux principaux moments meublent cet ordonnancement juridique. En essayant de forcer le trait avec un rapprochement sémantique avec l'histoire de la décentralisation en France¹⁷⁶, il s'agit de l'Acte I et de l'Acte II.

L'Acte I, en tant que cadre et organe juridique de régularisation de la décentralisation a officiellement pénétré le commerce juridique camerounais à travers la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la

¹⁷⁵ En effet, l'histoire constitutionnelle du Cameroun enseigne que la constitutionnalisation de la décentralisation en 1996 n'est pas une opération nouvelle. Le Constituant avait inséré, pour la première fois, dans le texte constitutionnel du 4 mars 1960, en son article 46, une disposition qui faisait des provinces et des communes des « collectivités locales de l'État du Cameroun ». Celles-ci devaient s'administrer librement par des conseils élus, être dotées de la personnalité morale et jouir de l'autonomie financière.

¹⁷⁶ En effet, le Rapport public annuel Cour des Comptes, Mars 2023 sur la décentralisation indique que : « la décentralisation contemporaine a été lancée par les lois dites « Defferre » de 1982 et 1983. La première phase, ultérieurement dénommée « acte I » de la décentralisation, conduite de 1982 à 1986, a été suivie d'un « acte II » en 2003 et 2004 ».

loi N° 2008/001 du 14 avril 2008. Faisant de la « *République du Cameroun un Etat unitaire décentralisé* »¹⁷⁷, ce premier Acte qui porte les signes d'une raison ordonnatrice du renouveau de la décentralisation a été nourri par plusieurs instruments juridiques qui peuvent être répertoriés à partir des dates symboliques suivantes :

2004 : Promulgation des trois premières lois de décentralisation, à savoir les lois N° 2004/017, 2004/018 et 2004/019 du 22 juillet 2004, respectivement d'orientation de la décentralisation, fixant les règles applicables aux Communes et fixant les règles applicables aux Régions.

2009 : Promulgation de la loi N° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), ainsi que de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.

2010-2015 : Transferts effectifs, de l'Etat aux CTD, de l'ensemble des compétences prévues par la loi de 2004, ainsi que des ressources correspondantes, suivant une démarche progressive consacrée par la loi

Quant à l'Acte II, il a débuté par le biais du décret N°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, le président de la République du Cameroun crée le MINDDEVEL. Poursuivant dans la même logique que le premier moment, c'est à dire consistant à « *établir les rapports d'ordre par le génie humain* » du législateur, l'Acte II de la décentralisation a été enrichi par plusieurs événements majeurs et instruments juridiques dont les périodes significatives sont :

2019 : Tenue, les 06 et 07 février, des Assises Générales de la Commune, avec pour thématique centrale « approfondir la décentralisation pour une Commune camerounaise rénovée » qui a alimenté la tenue, du 30 septembre au 04 octobre, du Grand Dialogue National et à la promulgation, le 24 décembre, de la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD).

2021 : Décret N° 2021/744 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'urbanisme et d'habitat, le décret N°2021/742 du 28 décembre 2021 portant organisation-type de l'Administration Régionale.

2022 : Décret N° 2022/354 du 09 Août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale.

2023 : Décret N° 2023/132 du 10 février 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé. 2023 : Décret N° 2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire.

Dans cet ordonnancement juridique qui forge la socialisation de ce modèle de gouvernance par le biais des instances de suivi dédiées à la mise en œuvre de la politique de décentralisation¹⁷⁸,

¹⁷⁷ Article 1 al 2 de la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008.

¹⁷⁸ En ce qui concerne le suivi de la décentralisation, il convient de relever la mise en place du Conseil National de la Décentralisation (CND), créé le 03 novembre 2020, avec pour principal mandat le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre effective de la décentralisation ; du Comité Interministériel des Services Locaux (CISL) mis en place le 09 novembre 2020, en tant qu'organe de concertation interministériel placé sous l'autorité du Ministre chargé des CTD, avec pour mission d'assurer la préparation et le suivi des transferts des compétences et des ressources aux Collectivités Territoriales Décentralisées et du Comité National des Finances Locales (CONAFIL), créé le 21 décembre 2020, comme organe de concertation placé sous l'autorité du Ministre chargé des CTD, chargé

l'ordre est également magnifié par des valeurs et normes démocratiques qui assurent son respect à travers un ensemble de discours politiques qui lui donnent une âme et l'a font vivre.

Un ordre déifié par les discours politiques

L'ordre est pensé comme structure stable ou récurrente et par-là, reconnaissable et repérable, comme disposition constante et nécessaire. Selon l'heureuse expression de Saint Thomas, il s'agit d'un ordre qui est saisi comme une « *providence donnée en vue d'une fin magnifique* » (Saint Thomas 2008). Il est également appréhendé comme une belle harmonie de la création, c'est-à-dire l'essence même de *l'ordem creationis*. A côté des projets et programmes qui participent à la dynamique d'effectuation de la décentralisation et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux¹⁷⁹, les discours politiques se présentent comme des indicateurs idéels qui concourent à la magnificence de cet « ordre de la destinée manifeste ». Dans cette perspective, ils constituent un savoir¹⁸⁰, une connaissance (Keller 2007) prophétique et idéologique (Forest 2002). Assurant une promotion ontologique de *ce que parler veut dire* (Bourdieu 1982), l'énonciation¹⁸¹ de ces discours-savoirs, de ces discours performatifs (Bourdieu 1980) constituent un pouvoir au sens de Philippe Braud dont les constructions téléologiques visent une finalité toujours noble (Braud 1992). Bonifiant une fonction purement dramatique dans une configuration théâtrocratique (Balandier 1992), ils permettent ainsi aux acteurs politiques de « *payer leur tribut quotidien à la théâtralité* » dans une relation communielle entre les sommets de l'Etat (Birnbaum 1997), les sommets locaux et les populations locales.

De manière plus concrète, les discours présidentiels lors des messages du nouvel an apparaissent comme des moments d'exaltation et de vénération de la décentralisation. En procédant à une sélection ciblée de ces discours présidentiels depuis la création du MINDDEVEL¹⁸², on peut noter les expressions ci-après qui résument parfaitement la nouvelle vision politique du président de la République en matière de décentralisation au Cameroun : « (...) *des mesures seront prises dans les meilleurs délais possibles pour accorder aux collectivités territoriales de notre pays les compétences qui leur permettront de prendre une plus large part dans la gestion des affaires locales (...) Par ailleurs, le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée Nationale et du Sénat, un projet de loi*

du suivi de la mobilisation optimale des recettes des collectivités territoriales décentralisées et de la bonne gestion des finances locales.

¹⁷⁹ A titre illustratif, nous pouvons évoquer : le Programme d'Appui au Développement Communal (PRADEC), le Programme d'Appui à la Modernisation de l'Etat civil (PAMEC) ; le Programme d'Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) ; la Coopération allemande (GIZ) ; le Projet d'Appui à l'Accélération et l'Approfondissement de la Décentralisation et du Développement local (PAADD) avec le PNUD ; le Programme d'Appui à la Citoyenneté Active du Cameroun (PROCIVIS) avec l'Union Européenne ; le Projet d'Appui à l'Accélération de la Décentralisation au Cameroun (PAAD-C) et la Facilité d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local (FADDEL) avec la Coopération française.

¹⁸⁰ Par exemple comme l'écrit Pierre Clastres : « *nombreux sont les tribus où le chef doit tous les jours soit à l'aube, soit au crépuscule, gratifier d'un discours édifiant les gens de son groupe... car la thématique de leur discours est étroitement reliée à leur formation de "faiseur de paix" ».*

¹⁸¹ Dans ce travail, nous préférons la posture énonciative au lieu de la simple posture discursive parce qu'il y a prise en compte de l'événement énonciatif qui rend possible la production du texte du discours.

¹⁸² Déjà le Chef de l'Etat dans sa communication lors du conseil ministériel qui s'est tenu le 15 mars 2018 à la suite du réaménagement du gouvernement intervenu le 02 mars 2018 et qui a créé le MINDDEVEL affirme que : « *Nos populations, à travers le pays, n'ont cessé d'exprimer leur volonté d'être associées plus étroitement à la gestion des problèmes qui influencent directement leur quotidien. La création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local s'inscrit dans l'optique d'apporter une réponse rapide à ces demandes récurrentes. J'en attends, à brève échéance, des propositions détaillées et un chronogramme relatif à l'accélération du processus de décentralisation en cours* ».

portant code général des collectivités territoriales décentralisées a été soumis à l'examen de nos deux chambres parlementaires. Nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation, notamment en ce qui concerne le statut des élus locaux, le fonctionnement des assemblées locales et l'attribution de ressources financières nouvelles et substantielles aux régions ».

Bien plus, « *s'agissant particulièrement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte les spécificités du sous-système éducatif anglophone, de la Common Law et de la chefferie traditionnelle (...) après la tenue du Grand Dialogue National, il a accéléré la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de décentralisation qui comporte notamment, pour nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'accession à un statut spécial tenant compte de leurs spécificités et de leurs aspirations (...) C'est ainsi qu'après la tenue du Grand Dialogue National, nous avons poursuivi le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation. D'une manière générale, la régionalisation est en marche dans l'ensemble du pays et contribue à renforcer la participation de nos concitoyens à la gestion des affaires locales. Je suis pleinement conscient que d'aucuns aimeraient nous voir aller plus vite dans ce domaine. Mais, nous devons éviter toute forme de précipitation, susceptible de porter préjudice à l'unité de notre pays et à notre idéal républicain. Tout ce qui reste à faire, nous le ferons assurément, avec prudence et patience (...) Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière méthodique. Les transferts de compétences de l'Etat vers les Collectivités Territoriales Décentralisées se font progressivement, en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation (...) »¹⁸³. A la lecture de ces morceaux des discours présidentiels où la décentralisation est *mise en scène* (Goffman 1973) dans un ordre d'interaction et de communion avec la nation tout entière, deux considérations peuvent être dégagées.*

Première considération. L'ordre de la décentralisation qui est fondé sur ce que Nicolas Machiavel a appelé *Statum* et qui renvoie à la stabilité et au statique, semble alors coïncider avec l'ordre naturel des choses qui a inspiré les cadors du *jus naturalis*. Il s'agit des auteurs tels que Francisco Suarez et Francisco Vittoria, qui sont des lointains devanciers de Saint Augustin et Saint Thomas D'Aquin sur cette question (Trucchio 2019). Cet ordre est stabilisé ici par une violence symbolique d'Etat qui est ordonné et instruit par le président de la République comme une solution pour un développement harmonieux et équilibré des localités. Cet ordre relève d'une valeur dans le sens de la « morale de l'Un » chez Monique Canto-Sperber (Canto-Sperber 2001 : 15). Il constitue également une morale que Baruch Spinoza aurait appelée « éthique », au sens téléologique du terme (de *telos* en Grec). Participant à un travail de socialisation politique, les discours présidentiels dans cette dynamique de construction ou encore de consolidation d'un ordre de « paix perpétuel » aux sens d'Emmanuel Kant face à une crise socio-politique constituent des éléments fondamentaux de la pénétration symbolique de l'action publique de la décentralisation dans les âmes, les esprits, les cœurs et les mœurs des populations locales. « *Truffés de tours et de trucs et utilisent des formules spirituelles qui gravent le message dans la caboche des destinataires* », cet ordre s'institutionnalise « progressivement et méthodiquement ».

Seconde considération. L'ordre de la décentralisation est travaillé par des valeurs et normes communes qui en forgent la socialité, selon l'opportune bipartition wébérienne entre sociation et communalisation, elle-même inspirée par la distinction que Ferdinand Tönnies faisait entre la communauté et la société (*Gemeinschaft* und *Gesellschaft*) (Tönnies 1977). Autrement dit, l'ordre nous impose ici d'être plus en face d'une société fondée sur les types de volontés qui

¹⁸³ Ces morceaux choisis ont été extraits des discours présidentiels de fin d'année de 2018 à 2022.

permettent d'établir l'une ou l'autre. Ainsi, c'est la *volonté organique* (*Wesenwille*), essentielle et spontanée qui fonde la « communauté locale » alors que la *volonté réfléchie* (*Kürwille*) qui suppose une libre décision rationnelle fonde la « société décentralisée » vue sous le prisme de la participation citoyenne. Cet « impératif catégorique » selon le langage kantien ou encore ce *pouvoir sur scène* dans la dynamique balandierienne (Balandier 1995) qui s'inspire du matériel très riche de Marion Ballet (Ballet 2012) à travers les technologies de discours lustrés et illustrés dans l'énonciation de la décentralisation est sous-tendu par le mythe de l'espoir et des vertus de ce modèle de gouvernance locale dans l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Magnifié par des discours incantatoires et divinatoires, cet ordre institué se pose en s'opposant aux menaces latentes des forces du désordre, ennemis de la démocratie locale. Il revêt à la fois un sens cosmologique et un sens social, un sens physicobiologique et un sens éthique. Il s'agit d'un ordre primitif ou traditionnel de la société qui se réfère à l'ordre de la nature et de l'univers et qui est rythmé par le désir de mettre les populations locales « à l'abri de la peur », « à l'abri du besoin » et de « vivre dans la dignité ».

L'ordre de la décentralisation qui est créé par des instruments juridiques et déifié par des discours politiques des acteurs au sommet de l'Etat est mis en difficulté, c'est-à-dire en désordre par l'action des acteurs d'en haut et surtout d'en bas sur la base des jeux et des enjeux de pouvoir. Autrement dit, si selon le récit de la création dans l'Egypte antique, du chaos originel (*noun*) a surgi l'ordre de la création, de l'ordre peut également surgir le désordre, lorsque la main de l'homme et la puissance des acteurs se mettent en branle et en scène : *chaos ex ordem, nox ex lux, bellum ex pax*. Il s'agit de la réalité de l'ordre dans les lois et du désordre sur le terrain ou encore d'un ordre qui recèle un désordre caché en train de se faire.

Le désordre, une fortune contingente et structurante de la décentralisation

Le désordre signifie l'absence d'ordre. Il s'agit d'un lieu où les choses ne sont pas à leur place. C'est l'état des choses qui ne sont pas rangées, ordonnées, classées, etc. Contrairement à un désordre « pur » ou « absolu », il s'agit d'un désordre qui se fait et se réalise non pas à l'encontre ou en dépit de l'ordre, mais par et avec lui, non en triomphant d'un ordre, mais en se servant de lui. Ce moment où triomphe les forces primitives obscures et monstrueuses, symbolisé par le Léviathan¹⁸⁴ correspond logiquement ici à l'état des lieux ou encore à une sorte de diagnostic de la décentralisation qui est dramatisé par un désordre remarquable. Le désordre inventif ou encore « désordre mou » dont il est question dans cette démonstration est fondé sur l'anachronisme du transfert des compétences qui ploie dans une dynamique non ordonnable de la pérennisation de l'habitus originel.

Un désordre incrusté dans l'anachronisme du transfert des compétences

Le désordre ne se définit par forcément comme l'absence d'un dessein intelligent. Il n'est pas pensé comme ce qui est dépourvu d'une finalité, mais comme ce qui apparaît dépourvu de nécessité. Ce désordre est en réalité un ordre « naturel » qui est perturbé par l'action des acteurs rationnels qui adoptent souvent un comportement stratégique pour la conservation de leurs intérêts. En effet, ce défaut d'ordre apparent n'a qu'une signification subjective sur la base des rapports de force entre les acteurs chargés de conduire le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation au quotidien et en temps réel. Malgré quelques « *avancées affichées* » l'argument du désordre par le biais de l'anachronisme du transfert des

¹⁸⁴ Pour une description biblique de ce monstre mythique, lire avec profit Ésaïe 27 : 1 où il écrit que : « *En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la mer* ».

compétences fond comme neige sous le soleil des tropiques des réfractaires au changement. Il est aussi mis en scène par l'absence de synchronisation entre le transfert des compétences et des ressources.

La thèse de ce désordre délibérément créé est alimentée par des acteurs qui sont opposés au changement selon la logique de la « réfutation » au sens poppérien (Passeron 1991). Le refus de partager le monopole du pouvoir dans le cadre d'un jeu à somme nulle (gagnant-gagnant) dans la mise en œuvre de la politique de la décentralisation au Cameroun s'explique par la conflictualité parfois larvée, parfois ouverte entre les acteurs du pouvoir exécutif chargés de transférer les compétences relevant de leurs départements ministériels aux CTD sous la coordination et le suivi du MINDDEVEL. Les propos du Président du Conseil Régional du Nord renseignent suffisamment sur cette problématique lorsqu'il indique que : « *j'ai assisté à des réunions où certains ministres se lançaient les petits mots pas très bien parce que leur homologue en charge de la décentralisation leur demandait de pousser sérieusement dans le transfert des compétences et surtout des ressources aux Régions* »¹⁸⁵.

Le constat de la mise en forme de ce changement incrémental lié au processus de *Path dependence*, c'est-à-dire d'une dépendance au sentier, dépendante des choix politico-institutionnels du passé qui conditionnent le moment de la prise de la décision est partagé¹⁸⁶ par un ancien MINATD qui pense que, la mise en œuvre timide de la décentralisation au Cameroun est en partie : « *la résultante d'une série de blocages institutionnels dû à des conflits internes de l'élite politico-administrative. En effet certains ministres qui doivent en principe transférés certaines compétences communes sont non seulement réfractaire à le faire, mais aussi pour des raisons politiques et de luttes de pouvoir ne veulent pas voir leur collègue qui s'investissent dans ce domaine réussir. Il s'agit bien évidemment des combats personnels entre acteurs du système à un instant donné de la transition politique qui s'annonce à grands pas au Cameroun* »¹⁸⁷. Ces ministres qui « *rechignent à voir les choses bougées* » imposent et s'imposent un rythme de transfert des compétences qui est frappé par une « *certaine lenteur et dichotomie* »¹⁸⁸, privant ainsi « *le système à la fois de cohérence et d'intelligence* ». Ainsi, selon un expert de la décentralisation : « *pensez-vous réellement que le Ministre des Transports est prêt à laisser le fonds spécial d'affectation qui n'est pas inclus dans le budget de l'Etat, ni dans l'unicité des caisses aux Régions ? je ne suis pas certain. Il peut transférer toutes les compétences dans ce domaine, mais il ne peut aucunement transférer les ressources y afférentes pour la simple raison que c'est grâce à ses ressources que lui-même parvient à réaliser ses missions et bien plus encore. J'ai la faiblesse de penser que le dispositif du transfert des compétences et des ressources n'a pas été bien mûri au niveau de la coordination* »¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Entretien réalisé le 25 avril 2023 à Yaoundé.

¹⁸⁶ Ce propos est également sanctifié dans le Rapport d'évaluation du financement du développement local du MINDDEVEL 2022 qui a été financé par le PNUD. Selon ce rapport : « *le leadership des collectivités territoriales décentralisées en matière de développement est mis en difficulté par le fait que certaines compétences, pourtant transférées, continuent à être exercées par les services déconcentrés de l'Etat (inspections d'arrondissement, délégations départementales, délégations régionales), ce qui met à mal le leadership* ».

¹⁸⁷ Entretien réalisé le 25 Avril 2023. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁸⁸ Idem.

¹⁸⁹ Entretien réalisé le 25 avril 2023 dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce dernier a requis l'anonymat.

La variable désordonnée du transfert de compétence comme symbole perturbateur de la décentralisation s'illustre également au niveau du manque de clarté¹⁹⁰ et de synchronisation¹⁹¹ entre le transfert des compétences et celui des ressources. Si l'économie de l'article 21 du CGCTD dispose que tout transfert de compétence s'accompagne concomitamment du transfert des ressources¹⁹², dans les faits, « *le transfert des compétences est juste une formalité cosmétique. Non seulement les Régions ne prennent pas part à l'élaboration des cahiers de charge, mais plus grave encore, les ministères qui ont déjà transférés certaines compétences refusent catégoriquement de transférer les ressources pour l'exercice de ces dites compétences* »¹⁹³. Même si certains acteurs avertis pensent que : « *l'Etat à travers certains ministères, a peur de transférer les ressources parce que les CTD ne possèdent pas encore les ressources humaines nécessaires pour leur gestion au quotidien* »¹⁹⁴, le Président du Conseil Régional du Nord pense que : « *la dichotomie qui emballe le transfert de compétence et de ressource fait de la décentralisation un véritable poison pour le développement local* »¹⁹⁵. Car précise-t-il : « *J'ai créé l'office du tourisme à partir de l'expérience marocaine. Mais, au moment de le mettre en place, je me suis rendu compte que dans le TC en matière de tourisme, l'on s'est simplement débarrassé des choses qu'on ne pouvait pas faire et on l'a balancé aux Régions* »¹⁹⁶.

Dans un style fataliste, un observateur averti est même allé plus loin en affirmant que : « *Malgré le transfert de ces compétences, la politique de décentralisation camerounaise reste largement inachevée. Même s'il y a une nette rupture avec la première phase de la décentralisation qui s'est faite au lendemain de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 avec notamment les lois d'orientations, il n'y a pas une grande nouveauté aujourd'hui tant dans l'esprit que dans la pratique* »¹⁹⁷. Tout semble donc se passer comme si les acteurs situés aux sommets de l'Etat et même certains acteurs qui se trouvent en périphérie n'ont pas encore un réflexe décentralisateur. En refusant d'intégrer dans leur esprit le principe de la « République en partage »¹⁹⁸ prôné par la gouvernance locale à travers le cas échéant le transfert des compétences, la décentralisation serait au mieux des cas « *une valeur marchande pour plaire à*

¹⁹⁰ Cette thèse est également celle de Hélène Pauliat qui sur la base d'un sondage en 2020 pense que : « *75 % des Français souhaitent que la décentralisation aille plus loin avec plus de libertés locales, mais 65 % déploreraient un manque de clarté dans la répartition des compétences. Ce flou, voire cette confusion, conduit à une défiance à l'égard de l'action publique, dont les citoyens ne savent plus vraiment qui la conduit ni avec quels objectifs* ». (Pauliat 2024).

¹⁹¹ Cette carence de synchronisation est aussi visible dans les conflits entre les présidents des conseils régionaux, les maires de ville et les maires d'arrondissement notamment. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision panafricaine Africa 24 le 20 Mai 2023, le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local a affirmé que : « *chaque fois qu'un jeu d'acteurs se déroule entre les humains, il y'a toujours des frictions. Pourtant le CGCTD a veillé à bien circonscrire le champ de compétences entre tous ces niveaux d'étagement de gouvernance locale* ».

¹⁹² Selon cet article : « *Tout transfert de compétence à une Collectivité Territoriale Décentralisée s'accompagne du transfert, par l'Etat à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée* ».

¹⁹³ Entretien réalisé le 25 avril 2023 au Conseil Régional du Centre à Yaoundé avec le Directeur des Infrastructures et de l'aménagement du territoire.

¹⁹⁴ Poursuivant dans la même logique, cet acteur pense que : « *L'Etat a également peur de transférer les ressources parce que ses ressources risqueraient se retrouver entre les mains des inexperts* ». Entretien réalisé le 25 avril 2023 dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁹⁵ Entretien réalisé le 25 avril 2023 à Yaoundé.

¹⁹⁶ Entretien réalisé le 27 avril 2023 à Yaoundé

¹⁹⁷ Entretien réalisé le 26 Avril 2023 à Yaoundé avec un maire qui a requis l'anonymat.

¹⁹⁸ Propos du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il déclarait en 2002 que : « *Le renouveau de la démocratie sociale et la relance de la démocratie locale nous permettront de donner plus de vie à nos valeurs républicaines. Il faut oxygéner, partager la République pour que chacun y trouve sa place. La République des proximités rapprochera les Français des décisions qui les concernent* ».

la communauté nationale et davantage internationale en ces temps de crise »¹⁹⁹. Elle serait également « un simple habillage politique pour soit faire semblant de résoudre les conflits internes (la crise dans le NOSO en l'occurrence), soit pour plaire à la communauté internationale »²⁰⁰. Ce « discours presque catastrophique du manque de synchronisation entre le transfert des compétences et des ressources qui est servi par les acteurs locaux »²⁰¹ est renforcé par la perpétuation d'un habitus originel.

Un désordre pérennisé par la survivance de l'habitus originel

La décentralisation est un phénomène social qui n'est pas linéaire. Comme la *Troisième Vague de démocratisation* telle que théorisée par Samuel Huntington, elle n'est pas cette « *déesse vénérable des choses ordonnées* » (De Pizan 2001 : 22). Cet impensé que Jerold Frakes qualifie de « *pouvoir de désordre capricieux et transitoire* » fait sens à travers une pérennisation de l'habitus originel par les acteurs qui sont situés au sommet du pouvoir local, trahissant ainsi l'esprit de la décentralisation. Cet état des faits a amené Hélène Pauliat à déclarer que « *la décentralisation ne fait plus rêver ... l'absence de dynamique globale est patente. Le nouvel ordonnancement juridique constitue au mieux des mises à jour, au pire des modalités techniques, comme si les pouvoirs publics n'étaient plus en mesure de définir la décentralisation qu'ils souhaitent* » (Pauliat 2024). Ceci étant, trois mouvements peuvent ainsi être convoqués pour décrire ce phénomène « *désabusé lié à une incapacité à penser la décentralisation* » (Pauliat 2024) qui s'englobe dans le désordre.

Premier mouvement. Les élus locaux qui sont encouragés et motivés par ce que Jean-Pierre Dupuy, exagérant les traits, appelle un « *catastrophisme éclairé* » (Dupuy 2002) font de la décentralisation un « *évènement-monstre* » (Nora 1972) en procédant à une réincarnation inconsciente de leur ancienne vie professionnelle. A ce titre, magnifiés par un *égoïsme territorial* (Davezies 2015), ces « *nouveaux grands patrons locaux* »²⁰² ont du mal à se défaire des gênes et des germes d'un passé ultra jacobin qui a fortement structuré leur manière de percevoir et d'apercevoir la réalité. Ainsi : « *beaucoup de Président des Conseils Régionaux et de Maires ne voient la décentralisation que comme une chose qui doit pour sa survie être dirigé par les recettes du passé qui consistaient à tout penser depuis Yaoundé, la capitale et siège des institutions* »²⁰³. Bien que cette façon de faire soit déjà classée dans les galeries surannées du passé dont le fil conducteur s'articulait autour de l'idée-force de l'unité nationale qui a pendant longtemps impactée sur toutes les institutions de l'Etat camerounais (Kontchou Kouomegni 1980), « *Ces nouveaux responsables des exécutifs régionaux et communaux qui ont été des directeurs d'administration centrale, des secrétaires généraux de ministères et des diplomates notamment agissent encore sous le prisme de leur ancienne vie professionnel. Ils ont oublié de refaire leur logiciel en intégrant que maintenant, ils ont d'autres responsabilités qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur vie antérieure. Ils ont également oublié qu'aujourd'hui la décentralisation qui est une expression de la démocratie locale a véritablement commencé sa montée en puissance* »²⁰⁴. Ces élus locaux « *qui jouent les démiurges* » sont pourtant « *très*

¹⁹⁹ Entretien réalisé le 24 Avril 2023 avec un haut responsable du MINDDEVEL qui a requis l'anonymat.

²⁰⁰ Entretien réalisé le 24 Avril 2023 avec un conseiller municipal dans l'Est du pays qui a au préalable exercé des fonctions importantes dans l'administration centrale.

²⁰¹ Entretien réalisé le 24 avril 2023 à Yaoundé avec un haut cadre du MINDDEVEL.

²⁰² Entretien réalisé le 25 avril 2023 dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce dernier a requis l'anonymat.

²⁰³ Idem.

²⁰⁴ Entretien réalisé le 25 avril 2023 dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce dernier a requis l'anonymat.

éloignés des problèmes de leurs nouveaux espaces de pouvoir »²⁰⁵.

Second mouvement. La pérennisation de cet habitus originel s'observe également dans le comportement de certains acteurs, anciens hauts cadres de l'administration centrale et locale exerçant aujourd'hui dans les exécutifs régionaux. En effet, sur la base de leur expérience professionnelle dans une autre vie, beaucoup arborent la « *casquette de donneur de leçons, de grands experts expérimentés et pétris d'expériences* »²⁰⁶ face aux personnels de l'administration centrale chargé de la coordination et du suivi de la décentralisation²⁰⁷. D'après le président du Conseil Régional du Nord dans un ton de pédagogue et d'expert en appui-conseil qui se met inconsciemment dans les limites du droit en appelant le législateur à « *repenser l'intervention des pouvoirs publics dans son ensemble, [à] transférer davantage de responsabilités aux autorités locales* » (Brisson 2003) : « *Le MINDDEVEL devraient laisser les coudées franches aux Régions* ». Pour une décentralisation plus efficace : « *Il devrait donner l'opportunité aux élus locaux de trouver les mécanismes qui ne figurent pas dans les textes afin d'initier des solutions qui permettraient de faire en sorte que certaines compétences soient gérées concomitamment par tous les échelons, c'est-à-dire par les Régions, par les Communes et par les services de l'administration centrale comme cela se passe par exemple au Maroc* »²⁰⁸. Parce que relève le Secrétaire Général de la Région du Littoral : « *72 Compétences Transférées aux Régions sont prévues par la loi et 05 domaines ont déjà fait l'objet de transfert. C'est vrai qu'il y'a des compétences qui sont exercées par les Communes. Mais, la Région a plus de moyens pour pouvoir gérer certaines compétences qui relèvent originellement du pouvoir de la commune par exemple comme celle de l'eau dans la Région du Littoral, car cela contribue au développement local. L'idée ici est de trouver des aménagements juridiques pour que les objectifs de la décentralisation soient atteints sans que la loi ne soit violée* »²⁰⁹.

Fort de ses propos dont la teneur viole insidieusement le principe de subsidiarité, un Secrétaire Général du Conseil Régional n'a pas hésité à affirmer que : « *l'un des problèmes majeurs de la régionalisation est lié au fait que certains hauts cadres de l'administration centrale et locale qui sont aujourd'hui dans les conseils régionaux parfois en tant que Président ont simplement et purement ramenés tous les travers de l'administration centrale au niveau des Régions* »²¹⁰. Pour illustrer sa pensée, il prend le cas du président d'un Conseil Régional qui a occupé la fonction de Délégué du Gouvernement auprès d'une Communauté Urbaine²¹¹. Selon lui : « *ce président qui avait pour letmotiv la réfection des routes a ramené cette envie fantasmée dans la Région. Aujourd'hui, il a fait des travaux de route la plus route priorité de son mandat, alors que les populations ont urgemment besoin d'autres choses* »²¹².

²⁰⁵ Idem.

²⁰⁶ D'après un haut cadre du MINDDEVEL : « *Le Conseil Régional va parfois sur le terrain des Communes. Ils sont approchés par des partenaires et des investisseurs qui ne maîtrisent pas la réglementation en vigueur. Ils partent le plus souvent sur des matières qui n'ont même pas encore fait l'objet d'un transfert aux Régions* ». Entretien réalisé le 24 avril 2023 à Yaoundé.

²⁰⁷ Ce sentiment est partagé par un haut cadre du MINDDEVEL qui affirme que : « *le mécanisme du transfert de compétence n'est pas bien maîtrisé par les acteurs locaux. Ils pensent que c'est un Big Bang alors que c'est un processus progressif et méthodique. C'est comme une fusée, pour qu'elle décolle, elle a besoin de plusieurs gaz dont le plus important est le financement* ». Entretien réalisé le 24 avril 2023 au MINDDEVEL à Yaoundé.

²⁰⁸ Entretien réalisé le 27 Avril 2023 à Yaoundé.

²⁰⁹ Entretien réalisé le 27 Avril 2023 à Yaoundé. Il est important de noter que le Secrétaire Général du Conseil Régional du Littoral a successivement occupé les fonctions de Directeur au MINAT et de Conseiller Technique N° 1 au MINDDEVEL (ce poste lui a permis de prendre une part active à la rédaction du CGCTD).

²¹⁰ Entretien réalisé le 28 Avril 2023 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

²¹¹ L'une des innovations majeures du CGCTD portent sur la suppression de la fonction de Délégué du Gouvernement désormais remplacé par le Maire de la Ville et le mode de désignation.

²¹² Idem.

Troisième mouvement. La persistance de l'habitus originel se révèle aussi à travers la résurgence de l'esprit cheffal et seigneurial qui renvoie ici à toutes ces manières de faire, de penser et d'agir propres aux pouvoirs traditionnels qui ont subtilement été intégré et transposé dans le fonctionnement des exécutifs locaux. Ce « retour des rois » dans le processus de décentralisation qui se fait avec les chefferies traditionnelles comme au Ghana apparaît bien comme une aubaine pour accroître le pouvoir des élites locales et conforter un système patriarcal qui jouit désormais d'un droit d'accès au niveau national. Dans ce cas d'espèce, ces élus locaux qui n'ont pas encore bien appris ce qu'est réellement la décentralisation (Poulin 2004) ou encore *ce que décentraliser veut dire* (Minkonda et al. 2023) appliquent un modèle de gestion dans leurs régions ou communes sous le mode de la gouvernance d'une chefferie traditionnelle. En effet, d'après un adjoint au maire d'une commune située dans la Région de l'Ouest : « *notre maire qui est aussi chef de 2^{ème} degré gère la commune depuis la chefferie. C'est dans la chefferie qu'on tient les réunions de la commune. Lorsqu'un conseiller municipal veut remettre en question l'idée du maire, il rappelle directement qu'il est aussi et d'abord le chef. A partir de là, toutes les décisions sont prises en fonction de la bonne humeur du maire* »²¹³. Ce type de gouvernance locale qui est davantage incarné par le pouvoir traditionnel local empêche la libération des énergies²¹⁴, des « *génies du local* » qui est pourtant un pilier de la démocratie locale. Même si les oracles de ce type de décentralisation ont voulu inconsciemment mais certainement copiés l'exemple du Mali, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas suffisamment intégré les missions des CTD qui consistent à impulser un développement local dans ce grand chantier démocratique qu'est la décentralisation.

Conclusion : L'ordre et le désordre. Un oxymore angélique dans le processus méthodique d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation

Au regard de tout ce qui précède, une mise au point est nécessaire. Nous avons suivant l'heureux conseil de Georges Balandier considérer les rites, les mythes, les grands désordres pour affronter le chaos afin de détecter et de créer l'ordre (Balandier 1988). En traitant les faits sociaux comme des choses (Durkheim 1993), l'objectif ici consistait « *à ne pas condamner le désordre, mais au contraire à le rechercher là où il ne s'affiche pas, car la fécondité opère masquée quand paradoxalement, l'ordre ne se dit ne se fait que par référence à ce qui n'est pas lui* ». Le vulgaire philistin que nous pensons toujours être estime qu'à l'aune des arguments avancés, l'analyse du processus de la décentralisation qui est en train de s'accélérer et de s'approfondir à un rythme « progressif » et « méthodique » peut aller de l'ordre au désordre et du désordre à l'ordre. Bref, la décentralisation se meut nécessairement dans la corrélation des deux notions. Ordre et désordre sont donc des notions intimement liées, mêlées et complémentaires l'une de l'autre. Leur combinaison, dans un jeu de contingence et de nécessité, produit la dynamique dans l'action d'effectuation de la décentralisation. C'est cette façon de saisir le dialogue ou la mise en conversation de ses deux notions qui permet de dire que l'ordre et le désordre de la décentralisation se situent dans un *continuum*, un dynamisme réversible ;

²¹³ Entretien réalisé le 25 novembre 2020 dans une commune dans la Région avec un magistrat municipal qui a requis l'anonymat.

²¹⁴ Bien plus, d'après Rapport d'évaluation du financement du développement local du MINDDEVEL 2022 qui a été financé par le PNUD : « *Le leadership des collectivités territoriales en matière de développement local est également mis en difficulté par d'autres formes de pouvoirs et d'autorités, notamment dans les zones où les autorités traditionnelles sont en même temps des autorités religieuses. Dans certains cas, les activités de valorisation ou de préservation de la culture s'apparentent à des actes de planification du développement qui mettent en difficulté la mise en œuvre des projets d'urbanisation ou d'aménagement des villes. Bénéficiant d'un soutien populaire important en raison de leur statut de guide spirituel protecteur de la culture de la localité, les autorités municipales sont souvent mises à l'étroit dans de telles situations* » (p. 84).

que l'un peut engendrer l'autre et vice versa²¹⁵. Autrement dit, l'ordre et le désordre sont envisagés sous la catégorie du tout et des parties. Car, comme l'indique à juste titre Marcel Conche : « *ordre et désordre ont trait au rapport du tout et des parties (ou de l'un et du multiple) dans les ensembles d'éléments* » (Conche 1973 : 3). Il ne s'agit pas d'un ordre ou d'un désordre pur ou absolu car ces deux notions se trouvent dans un état alogique et flexible, qu'il est difficile d'expulser du *logos* matriciel, c'est-à-dire du champ politique national.

Ces « mythes primordial et fondateur » apparaissent donc au bout du compte comme étant les deux variables duales qui libèrent et nourrissent la décentralisation au Cameroun. Pour sortir avec Bernard Piettre qui nous a permis d'introduire ces considérations provisoires, notons que la décentralisation : « *en mettant en ordre le réel ne se contente pas de retrouver l'ordre qu'elle y a mis ; elle le découvre là où elle ne l'attendait pas, au sein du désordre, du chaos et de l'imprédictible* ». Car, « *Il n'y a d'ordre qu'en train de se réaliser, lequel ordre se constitue sans cesse aux confins du désordre. Au niveau des activités humaines la mise en place d'un ordre exige une dépense d'énergie qui provoque un désordre* ». En effet, le désordre de la décentralisation « *qui oscille du fantasme au réel et passe souvent de l'un à l'autre sans crier gare est indissociable de l'ordre : il en montre la figure inversée, il permet d'en critiquer les excès, d'en montrer les failles par où peuvent s'échapper transgressions et transgresseurs qui portent le mouvement en reculant les limites* ».

Comme les Dogons au Mali connus par les travaux de Griaule et ses disciples sous la plume de Georges Balandier, la grande majorité des acteurs de la décentralisation au Cameroun sont engagés dans une approche angélique visant à assurer le « triomphe du parti de l'ordre sur celui du désordre ». Mais, ils sont conscients du « péril de l'immobilisme », de la nécessité d'une « marche en avant » imposant de fréquentes et nouvelles remises en équilibre. Dans un style poétique, Charles Maurras décrit d'ailleurs l'idée de la décentralisation sous le prisme larvé de l'ordre et du désordre en ces termes : « *Voici une très belle chose sous un très méchant mot. On appelle « décentralisation » un ensemble de réformes destinées à reconstituer la patrie, à lui refaire une tête libre et un corps vigoureux. Un tel nom a l'aspect d'une véritable antiphrase : de forme négative, il est essentiellement positif ; critique, il signifie un regain de vie organique ; d'allures anarchiques ou du moins libérales, il enferme l'idée d'un ordre ; enfin par la composition comme par le nombre et le poids des syllabes, il semble désigner quelque système artificiel, lorsqu'il annonce la doctrine du retour à nos lois naturelles et historiques. En outre, il est fort laid. Néanmoins, pour être compris, nous avons dû nous servir de ce nom fâcheux. Il fait oublier les défauts qui lui sont propres à mesure qu'il développe dans les esprits la vérité et la richesse de son sens* » (Maurras 2008 : 5). Enfin de compte, l'ordre et le désordre forment le bateau qui bat pavillon sur l'océan nuageux de la décentralisation au Cameroun.

Bibliographie

Balandier G. (1988) : Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard.

Balandier G. (1992) : Le pouvoir sur scènes, Paris, Balland.

²¹⁵ Cette genèse de la mythologie grecque savamment décrite par Bernard Piettre résume parfaitement cette figure de réversibilité : « *Au commencement était le Chaos d'où sont issus le Ciel et la Terre, qui, en s'unissant l'un à l'autre, ont engendré le monstre Cronos. Cronos dévorait ses propres enfants au fur et à mesure de leur naissance. Sa femme (qui était à la fois sa sœur), Rhéa, décida un jour de substituer à l'enfant nouveau-né une pierre emmaillottée. L'enfant sauvé de la voracité de son père n'était autre que Zeus. Zeus finit par triompher de son père et de la race des géants et des Titans ; il s'imposa en maître et instaura le règne olympien de la justice et de l'ordre parmi les dieux et les hommes* ».

- Balandier G. (1984) : *Ordre et désordre : un apport anthropologique*, *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique*, pp. 250-261.
- Ballet M. (2012) : *Peur, espoir, compassion, indignation. L'appel aux émotions dans les campagnes présidentielles (1981-2007)*. Paris, Dalloz.
- Bayart Jean-François et al. (dir) (1992) : *Le politique par le bas en Afrique noire : Contribution à une problématique de la démocratie*, Paris, Karthala.
- Birnbaum P. (1977) : *Les sommets de l'Etat. Essai sur l'élite du pouvoir en France*, Paris, Seuil.
- Birnbaum P. (1973) : *Le pouvoir local : de la décision au système*, *Revue française de sociologie*, pp. 336-351.
- Clark T. (1974) : *Quelques réflexion sur le pouvoir local*, *Revue française de sociologie*, pp. 247-256.
- Bourdieu P. (1982) : *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.
- Bourdieu P. (1984) : *Homo academicus*, Paris, Éditions de Minuit, 1984.
- Bourdieu P. (1980) : *L'identité et la représentation ; éléments pour une réflexion critique sur l'idée de région*, *Actes de recherche en sciences sociales*, No. 35.
- Bras J.-P. et Signoles A. (2017) : *Introduction du dossier : États et territoires du politique. La décentralisation en débat*, *L'Année du Maghreb*, No. 16, pp. 9-10.
- Braud P. (1992) : *La réactivation du mythe présidentiel : effets de langage et manipulations symboliques*, *Le président de la République : usages et genèses d'une institution*, Paris, PFNSP.
- Brisson J.-F. (2022) : *Les compétences des collectivités territoriales*, *RFDA 2022*.
- Brisson J.-F. (2003) : *Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle des compétences entre l'État et les collectivités locales*, *AJDA 2003*.
- Campbell B. (2000) : *Réinvention du politique en Côte d'Ivoire et responsabilité des bailleurs de fonds multilatéraux*, *Politique africaine*, No. 78, juin.
- Canto-Sperber M. (2001) : *L'inquiétude morale et la vie humaine*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Clastres P. (1974) : *La société contre l'Etat, recherches d'anthropologie politique*, Paris, Minuit.
- Conche M. (1973) : *Ordre et désordre*, *Revue de l'Enseignement philosophique*, 23e année, n° 5 juin-juillet.
- Deschamps D. (??) : *La science de l'ordre. Essai d'harmologie*, *Néo-scholastique*, Vol 5, N° 17, p. 30.

- Dupuy J.-P. (2002) : Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain, Paris, Seuil (La couleur des idées).
- Durkheim E. ([1985]1993) : Les Règles de la méthode sociologique, Presses Universitaires de France, Coll. Quadrige.
- Faure B. (2013) : La révision constitutionnelle de 2003, AJDA 2013.
- Fay C. et al. (2006) : Décentralisation et pouvoirs en Afrique. En contrepoint, modèles territoriaux français, Paris, IRD, 2006.
- Ferrié J.-N. (1999) : La Gifle. Sur la mise en place d'un espace public « municipal » au Maroc, Politique africaine.
- Frakes J. (1988) : The Fate of Fortune in the Early Middle Ages : The Boethian Tradition, Leiden et New York, E.J. Brill [Studien und Text zur Geistesgeschichte des Mittelalters].
- Giono J. (1947) : Le Voyage en calèche, Acte III, scène 3.
- Gluckman M. (1955) : Custom and Conflict in Africa, Oxford.
- Goffman E. (1988) : L'ordre de l'interaction, Les moments et leurs hommes, Paris, Minuit.
- Goffman E. (1973) : La mise en scène de la vie quotidienne, tome 2 : Les relations en public, Paris, Minuit.
- Guimdo R. B. (1998): Les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun (Contribution à l'étude de l'émergence d'un droit constitutionnel des collectivités territoriales décentralisées), Revue générale de droit, 29, (1).
- Gurvitch G. (1955) : Déterminismes sociaux et liberté humaine, Paris, PUF.
- Huntington S, (1991) : The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press.
- Keller R. (2007/2) : L'analyse de discours comme sociologie de la connaissance. Présentation d'un programme de recherche, Langage et société, pp.55-76.
- Laurent D. (2015) : Le Nouvel Égoïsme territorial. Le grand malaise des nations, Paris, Seuil.
- Lévi-Strauss C. (1955) : Tristes tropiques, Paris, Plon, Terre Humaine, Poche.
- Mabileau A. (1997) : Les génies invisibles du local. Faux-semblants et dynamiques de la décentralisation, Revue française de science politique, pp.340-376.
- Maria-Magdalena V. (2013) : La décentralisation et les limites dans le droit, Revue Juridique de l'Ouest.
- Maurras C. (2008) : L'idée de la décentralisation, Édition électronique réalisée par Maurras.net et l'Association des Amis de la Maison du Chemin de Paradis.

Minkonda H. et al. (2022) : Ce que décentraliser veut dire. Proposition d'une grille de lecture des variables déterminantes de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun, Revue Djiboul, N° 0004, Vol 3, décembre.

Minkonda Hermann et al. (2022) : La participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun, Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques, Numéro 17, décembre.

Minkonda H. et al. (2020) : Les enjeux de la création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local au Cameroun, Revue ivoirienne de gouvernance et d'études stratégiques, Numéro 10(2) – décembre, pp. 85-87.

Minkonda H. et Nanga Bekono S. F. (2021) : La décentralisation à la croisée des réformes de l'Etat camerounais. Eléments d'analyse politiste d'un modèle problématique de gouvernance locale, Palabres actuelles Revue de la Fondation Raponda-Walker, Inculturation et indigénisation Dieu, l'éducation, la science et la culture en Afrique Hommage au Frère Hubert Guerineau, No. 10.

Moscarola J. (2018) : Faire parler les données Méthodologies quantitatives et qualitatives, Paris, Editions Ems.

Nora P. (1972) : L'évènement monstre, Communications, pp. 162-172.

Palier B. et Bonoli G. (1999) : Phénomènes de Path Dependence et réformes des systèmes de protection sociale, Revue Française de Science Politique, pp. 399-420.

Passeron J.-C. (1991) : Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan.

Piettre B. (1995) : Ordre et désordre. Le point de vue philosophique, Raison présente, N°115, 3e trimestre. Autour du chaos, 1995.

Pizan C. (2001) : Le Livre de l'advison Cristine, éd. L. Dulac et C. Reno, Paris, Champion [Études Christiniennes].

Platon, Timée, 30 a, trad. A Rivaud (« Les Belles Lettres »).

Poulin Y. (2004) : Les décentralisations en Afrique qu'avons-nous appris? , Télescope, vol. 11, No. 3, juin.

Puchala : Images du monde, ordres mondiaux et guerres froides : les mythes et les nations, Revue internationales des sciences sociales, 1995, pp. 243-258.

Raffarin J.-P. (2002) : JO Débats A.N, séance du 3 juillet.

Rapport public annuel : La décentralisation 40 ans après : un élan à retrouver, Cour des Comptes, Mars 2023, p. 74.

Roy B. (2008) : L'Osstidcho ou le désordre libérateur, Montréal, XYZ.

Saint Augustin, La Cité de Dieu, XI, IV, 1.

Bochet I. (1993) : Introduction, La Cité de Dieu, Nouvelle Bibliothèque Augustinienne, Paris, Études Augustiniennes.

Saint Thomas : Physiques d'Aristote : commentaire de Thomas d'Aquin, Paris, trad. G. Delaporte, L'Harmattan [Commentaires philosophiques], Livre II, leçons 7 et 10, 2008, p. 144.

Tönnies F. (1977) : Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure, (Introduction et traduction de J. Leif. Titre allemand original : *Gemeinschaft und Gesellschaft*), Paris, PUF.

Trucchio A. (2019) : Exode, colonie, révolution : Machiavel, Spinoza et la démocratie originaire, Laval théologique et philosophique, 75(2), pp. 261–276.

Weber M. (1959) : Le savant et le politique, Paris, trad. par J. Freund, Plon.

La fabrique de l'action sociale par l'acteur genre au Cameroun : une subsidiarité aux politiques d'inclusion sociales

Paul Edouard Messanga Ebogo

paulmessanga@yahoo.fr

Département de Science Politique

Université de Ngaoundéré (Cameroun),

Enseignant-Associé à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSPY)

Université de Yaoundé 1 (Cameroun)

Francine Fatiana Ngah Bipe

ngahateba@90yahoo.fr

Université de Yaoundé II (Cameroun),

&

Philomène Amouga Zouameyong

philomeneamouga@yahoo.fr

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Comment appréhender l'action publique genre en tant qu'instrument de réviviscence des politiques d'inclusion sociales au Cameroun ? Il s'est ainsi agité de mener une réflexion singulière sur la dimension genre en tant qu'agent de participation et de changement dans les secteurs sociaux au Cameroun, déterminants indispensables à la consolidation de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales. Ces dernières au Cameroun en tant que processus laissent entrevoir une mise en scène du travail gouvernemental dont le fondement repose sur une mobilisation de l'acteur collectif genre au service d'actions sociales inclusives et territoriales. En effet, la mise en sens de leur action se traduit par un ensemble d'activités socioéconomiques permanentes qui concourent à l'expression du bien-être des populations. Les deux acteurs collectifs genres mobilisés à cet effet dans ce cadre, en l'occurrence ici le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) et ONU Femmes Cameroun par leurs actions entrepreneuriales s'illustrent comme des stratégies de « survie » d'appui aux politiques d'inclusion sociales matérialisées par des activités opérationnelles dans l'optique de permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base de qualité et de manière équitable et durable, afin de réaliser leur plein potentiel humain et accroître leur bien-être social et économique.

Mots-clés : Politiques d'inclusion sociale, acteur collectif genre, CERAC, ONU Femmes, Cameroun

Abstract

How to understand public gender action as a strategy for the revival of social inclusion policies in Cameroon? It was thus a question of carrying out a unique reflection on the gender dimension as an agent of participation and change in the social sectors in Cameroon, essential determinants for the consolidation of the development and implementation of social policies. The latter in Cameroon as a process suggest a staging of government work whose foundation is based on a mobilization of collective gender actors in the service of inclusive and territorial social actions. Indeed, giving meaning to their action results in a set of permanent socio-economic activities which contribute to the expression of the well-being of populations. The two collective gender actors mobilized for this purpose in this context, in this case here the Circle of Friends of Cameroon (CERAC) and UN Women Cameroon, through their entrepreneurial actions stand out as "survival" strategies of support for policies of social inclusion materialized by operational activities with the aim of allowing populations to have access to quality basic social services in an equitable and sustainable manner in order to realize their full human potential and increase their social and economic well-being .

Keywords: social inclusion policies, gender collective actor, CERAC, UN Women, Cameroon

INTRODUCTION

Agée d'une trentaine d'années, mariée très tôt et sans diplôme, Fadimatou Garba, est une jeune veuve depuis cinq ans avec quatre enfants en charge à Yaoundé. N'ayant guère de perspective, l'avenir de sa famille lui paraissant sombre, car son mari décédé était celui qui subvenait seul aux besoins de la famille et, nourrir ses enfants était devenu un combat de tous les jours. De même, Valentin Yokono, dans la trentaine également et malgré ses diplômes, il succède à des besoins qui permettent de subvenir aux besoins de sa famille, tout en élevant seul ses trois enfants et s'occupant de sa mère, âgée de 72 ans et aveugle. Comme ces derniers, plusieurs familles n'ont ni moyen de manger plus d'un repas par jour, ni perspective de satisfaire à leurs besoins fondamentaux. En effet, à l'image de la plupart des pays africains, la population camerounaise, estimée 25% selon le rapport de la Banque mondiale au Cameroun sur l'accès aux filets sociaux, vit sous le seuil de pauvreté, pendant que la crise causée par la pandémie du Covid19 a aggravé cet état de précarité en plongeant 400 000 personnes (Rapport Banque mondiale au Cameroun 2022) supplémentaires.

Malgré l'importance relative des enveloppes budgétaires allouées aux politiques sociales, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture voire de l'énergie, elles restent sous financées. Le pays est une économie à revenu intermédiaire, placé dans la catégorie de « Développement humain moyen », avec une valeur d'indice d'inégalité entre les sexes qui ne cesse de se réduire (ONU FEMMES Cameroun, note stratégique 2022). Par ailleurs, l'environnement politique, économique et social du pays constitue un terroir favorable à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, en plus du fait que le pays a signé la plupart des conventions et traités internationaux et régionaux sur la protection et la promotion des droits de la femme. Ainsi, on peut observer des efforts effectués pour une prise en compte des questions de genre dans la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SDN30). Cependant, l'avancement de l'agenda national sur l'égalité des sexes est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels la faiblesse des ressources financières et humaines dédiées, les lacunes en matière de données sur le genre, la persistance du patriarcat et des normes néfastes ainsi que les besoins humanitaires croissants ; ce qui hypothèque l'ordre émergent des politiques sociales dans le cadre d'un développement socioéconomique fondé sur les valeurs de justice sociale, de protection sociale et d'équité.

Si ces faits sont révélateurs de nombreux dysfonctionnements (Muller 2000), il faut relever qu'un certain nombre d'approches souligne le rôle joué par l'entrepreneuriat genre dans le développement économique (Paturel 2007). Si l'approche par « intégration des femmes au développement » (IFD) laisse entrevoir les femmes comme une catégorie sociale distincte de celle des hommes tout en mettant en visibilité le fait que leur apport au développement (Bisilliat 1992) a été méconnu et mal évalué, cette conception présente une limite qui laisse transparaître une focalisation uniquement sur les femmes et la défense de leurs droits par le biais de leur caractère biologique, mettant ainsi de côté les causes sous-jacentes de leur exclusion du développement. À ce titre, l'approche par « femmes et développement » (FED) en interrogeant de manière approfondie les causes liées à l'invisibilité des femmes dans le développement, démontre que les femmes participent aux mécanismes de développement mais sur des bases inégales (Boserup 1983). Contrairement à ces tendances, une autre conception s'opère sur le « genre et développement » (GED) mettant en avant une remise en cause des structures sociales et des institutions existantes (Tapsoba 1997 ; Nkolo 2015) dans le sens d'une plus grande attribution des responsabilités non seulement aux femmes, mais également à la construction sociale du genre par les attentes spécifiques liées aux hommes et aux femmes (Achin 2006).

Si ces différentes conceptions permettent de saisir les logiques qui s'opèrent autour de l'approche genre dans la participation et l'attribution plus ou moins des rôles dans les politiques sociales, voire au sein de la société, ces tendances restent non seulement moins explicites sur la présence des femmes entrepreneures dans l'action publique (Muller & Senac-Slawinski 2008) et sur la dynamique évolutive des sociétés contemporaines qui consacre la prégnance des activités genres comme acteurs consultatif et participatif aux traitements significatifs des problèmes sociaux et du développement (Augé 2005 ; Abessolo 2007). De la sorte, les faiblesses liées à l'avancement de l'agenda national sur l'égalité des sexes ne doivent pas occulter la catégorie des femmes entrepreneures au Cameroun. Il en découle un processus de mise en scène du travail gouvernemental porté par une mobilisation (Olson 1978) d'acteurs collectifs genres au service des politiques sociales. En effet, la mise en sens de leur action (Le Galès & Surel 2021) se traduit par un ensemble d'activités socioéconomiques permanentes qui concourent à l'expression du bien-être des populations (*Cameroon Tribune*, 1^{er} novembre 2023). A ce titre, si leur logique s'inscrit dans une dimension immatérielle portée par des valeurs communes, comment saisir l'action publique genre en tant qu'instrument de réviviscence des politiques d'inclusion sociales au Cameroun ? Cette interrogation permet de mener une réflexion singulière sur la dimension genre en tant qu'agent de participation et de changement dans les secteurs sociaux au Cameroun, déterminants indispensables à la consolidation de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales.

Dans le cas d'espèce, deux acteurs collectifs genre (Muller & Senac-Slawinski 2008) s'offrent à nous, dont l'un interne, le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) et l'autre externe, ONU Femmes Cameroun. Il s'agit pour ces entrepreneurs genre, entre valeur et défis, de contribuer à la construction du développement social partant de l'intégration inclusive (CERAC) et transversale (ONU Femmes Cameroun) non seulement du genre et son autonomisation, mais aussi des populations dans une quête de bien-être social. Il s'agit alors des stratégies de « survie » d'appui aux politiques d'inclusion sociales matérialisées par des activités opérationnelles dans l'optique de permettre aux populations, en particulier les plus vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées internes, d'avoir accès aux services sociaux de base de qualité et de manière équitable et durable afin de réaliser leur plein potentiel humain et accroître leur bien-être social et économique ; contribuant activement ainsi à l'efficacité des politiques sociales et à la performance des institutions publiques aux niveaux communal, régional et national. Pour mieux structurer notre analyse, la posture adoptée ici visera à faire reposer l'analyse sur une approche malléable faisant intervenir l'approche des réseaux et l'action sociale (Mercklé 2011) révélatrice d'une filature des liens entre les individus et de l'entrepreneuriat genre au Cameroun. En outre, l'usage de la triangulation (Surel 2015) de données permet d'articuler cette réflexion d'une part sur le construit de l'action sociale partant de la légitimation de l'acteur genre au Cameroun et d'autre part l'opérationnalisation plurielle de politiques d'inclusion sociale par cet acteur genre.

La fabrique de l'action sociale par la légitimation de l'acteur collectif genre au Cameroun

Elle se traduit dans un processus d'intégration de l'aspect genre dans la construction sociohistorique des politiques sociales inclusives au Cameroun. Deux faits sont ainsi révélateurs de cette fabrique : l'imbrication entre politiques sociales et entrepreneuriat genre dans le système politique d'une part et à l'incrémentation de l'autonomie de la femme dans le secteur social d'autre part.

L'imbrication entre politiques sociales et entrepreneuriat genre dans le système politique au Cameroun

L'imbrication entre politiques sociales et acteur genre au Cameroun se justifie principalement par la reconnaissance dans les années 1990 (Sindjoun 1994 ; Hugon 2004) de plusieurs formations politiques²¹⁶ ayant conduit à l'émergence de nouveaux acteurs dans l'espace public. Si bien avant cette période on recensait déjà des entrepreneurs inscrits dans les œuvres sociales, dans une perspective de genre, il faudra travailler sur un temps assez long pour comprendre les mécanismes et les différents processus ayant conditionné négativement ou positivement l'avènement des femmes comme acteur essentiel aux politiques sociales inclusives (Achin 2006). Ainsi, cette conception entrepreneuriale genre dans ce secteur d'activité au sein de la société politique camerounaise actuelle tire ses sources des fondements socioculturels qui ne datent pas d'aujourd'hui et encore moins des années quatre-vingt-dix. Cette initiative n'est pas détachable de l'entrée en scène de la femme en politique au lendemain des indépendances (Bisilliat 1992), même s'il faut relever une faible représentation de celle-ci dans des structures politiques de décisions avant le retour du multipartisme. Ce contexte dans lequel se meuvent l'acteur genre conditionne dès lors fortement la dynamique de matérialisation des politiques sociales inclusives au Cameroun.

Cependant, il convient de préciser que les pratiques liées à l'action sociale mettent en visibilité deux catégories différentes de femmes entrepreneures au sein de la société politique camerounaise. D'une part, on distingue les femmes entrepreneures économiques (Abessolo 2011), essentiellement focalisées dans les activités économiques et d'autre part des femmes politiques entrepreneures (Djibo 2001), dont la trajectoire débute dans la sphère économique avant de se lancer dans l'espace politique, notamment K. Wallah candidate à l'élection présidentielle de 2011 ou Célestine Keutcha Courtès, ancienne maire de la ville de Bangangté et aujourd'hui ministre. Cette catégorisation traduit dès lors l'imbrication entre entrepreneuriat genre et politiques sociales (Achin 2007) au Cameroun dans la mesure où ces femmes entrepreneures économiques se sont transformées au fil des années en de véritables entrepreneures politiques, et en outre se déportant de la sphère politique vers le champ socioéconomique.

De la sorte, comprendre la logique de la fabrique des politiques sociales partant de l'entrepreneuriat genre au Cameroun c'est adosser les actions sociales qui en découlent à un long processus de construction sociopolitique (Sindjoun 1994). Toutefois, l'apport qui s'opère dans cette analyse réside dans la fabrique de l'intervention d'acteurs collectifs genre (Muller & Senac-Slawinski 2008) marqués par des actions spécifiques qui étiquettent ceux-ci comme groupes porteurs des politiques sociales incluses au sein du territoire national. Le lien qui caractérise les groupes acteurs collectifs genre, en l'occurrence ici le CERAC et ONU Femme, avec les autorités politiques et administratives, en plus de ressources diverse (politique, économique, symbolique) qu'ils mobilisent illustrent de ce fait la coproduction de l'action publique sociale qui se manifeste à l'égard des populations. Si ces ramifications ou imbrications relèvent pour certains des positions occupées au sein de l'appareil étatique ou dans la société, elle permet par ailleurs de faire la lecture d'un construit sociohistorique qui participent à la consolidation du bien-être social des populations et à la quête de l'autonomisation genre (Médard 2007).

L'incrémentation de l'autonomie de la femme dans l'appui au secteur social

S'intéresser à l'incrémentation de l'autonomie de la femme dans le secteur social permet de mettre en visibilité non seulement la conception de la place genre mais aussi de la détermination de son impact comme stratégie de « survie » et d'appui aux politiques d'inclusion sociales. Les pratiques et les formes dans lesquelles les acteurs collectifs (Muller & Senac-Slawinski 2008)

²¹⁶ Il convient de souligner que l'ouverture du jeu politique aux entrepreneur(e)s ne date pas de cette période.

notamment le CERAC et l'ONU Femme sont mobilisés pour l'autonomie de la femme dans le secteur social tiennent en partie à leur genre. Ainsi, de par les nombreuses politiques publiques mises sur pied, l'État encourage les femmes à se lancer dans les actions socioéconomiques inclusives qui génèrent en conséquence une couche d'entrepreneures qui contribue à sa stabilisation (Djibo 2001).

L'incrémentation de l'autonomie de la femme dans le secteur social se traduit dès lors par des considérations volontaristes qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle ici des politiques publiques sociales inclusives. L'État participe de ce fait à la création d'un cadre favorable où se développe une jonction entre l'acteur collectif genre et les politiques sociales. Le travail opéré par le CERAC et l'ONU Femme apporte un éclairage nouveau et enrichi à la description et à l'analyse des déterminants personnels, sociaux, politiques et économiques qui orientent, conditionnent et dessinent le bien-être des populations au sein des espaces dans lesquels ils interviennent. A travers le prisme du genre (Bisilliat 1992), on observe ce que ces acteurs connaissent ou croient de façon tacite sur les circonstances de leur action qu'ils utilisent dans la production ou la reproduction des politiques sociales inclusives. De façon concrète, les modes d'action de l'acteur collectif genre déterminent dans quelle mesure la construction des rapports sociaux catégoriels peuvent déterminer et influencer (Bard 2004) non seulement les stratégies et la typologie des ressources mobilisées, mais aussi la configuration d'une politique publique.

Si ce fait repose dans un entrepreneuriat genre greffé par des normes et des valeurs qui s'imposent aux individus en raison de leur sexe et qui au fil de l'histoire s'est cristallisé au point de s'instaurer comme une pratique, il est nécessaire de faire varier la focale d'observation de l'entrepreneuriat genre dans l'appui aux politiques sociales comme dépassant le seul cadre de l'univers institutionnel pour désigner bien plus les rapports se nouant dans l'interaction entre les acteurs singuliers, les représentations et les valeurs (Tremblay 2007). Tout ceci constitue ce que nous qualifions de stratégies de « survie » d'appui aux politiques d'inclusion sociale matérialisées par des activités opérationnelles dans l'optique de permettre aux populations, en particulier les plus vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées internes, d'avoir accès aux services sociaux de base de qualité et de manière équitable et durable afin de réaliser leur plein potentiel humain et accroître leur bien-être social et économique (Barbier 1993); contribuant activement ainsi à l'efficacité des politiques sociales et à la performance des institutions publiques aux niveaux communal régional et national.

L'opérationnalisation plurielle de politiques d'inclusion sociale par l'acteur collectif genre

Les stratégies de « survie » et d'appui aux politiques d'inclusion sociale au Cameroun sont l'expression de la mobilisation hybride de l'acteur collectif genre déterminée par un ensemble d'actions et d'idées qui participent à identifier l'implémentation multidimensionnelle genre au sein des politiques d'inclusion sociales. Cette réalité se traduit ainsi d'une part par les dynamiques d'action territoriale d'appui à l'amélioration des conditions de vie des populations et d'autre part sur la production de cadre de promotion et d'opportunités aux groupes vulnérables.

La dynamique d'action territoriale d'appui à l'amélioration des conditions de vie des populations

Les entrepreneurs genre, dans l'action territoriale, contribuent au développement social des couches vulnérables (Fourel 2005) car leur projet repose sur la création des valeurs et idées, qui

ne sont pas nécessairement financier²¹⁷; cet entrepreneuriat agit donc dans l'intérêt collectif, tout en aidant les personnes en difficulté. La dynamique de l'entrepreneuriat genre, conduit à s'interroger sur l'action concrète de certaines associations comme le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) sur le bien-être des couches vulnérables. Si le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) présente 70 pour cent des 1,3 milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour et font face au chômage, l'amélioration des conditions de vie en tant qu'appui aux politiques sociales inclusives se traduit par une mobilisation (Olson 1978) de l'entrepreneuriat du Cercle des Amis du Cameroun par un engagement social. De la sorte, si Gouil (1999) montre que l'action des acteurs genre vise à l'insertion socio-professionnelle des personnes démunies, on comprend le fait que ceux-ci soient souvent qualifiés dans leur environnement d'humaniste.

Partant du quotidien des populations qui vivent sous le seuil de la pauvreté et dans une précarité (Rapport de la Banque mondiale au Cameroun sur l'accès aux filets sociaux), il faut noter que les actions menées par le Cercle des Amis du Cameroun²¹⁸ depuis sa création sur tout le territoire national participent comme apports ou aides au développement, d'aide aux personnes vulnérables. Dans ce sillage, on peut affirmer avec Boncler et Martine que l'entrepreneuriat genre est perçu comme des « nouveaux liens sociaux, de nouvelles pratiques institutionnelles et de nouveaux rapports économiques » (Boncler & Martine 2004), qui agissent dans le but d'apporter certaines solutions aux couches vulnérables. De ce fait, les politiques d'inclusion sociale par les acteurs genre sont perceptibles par la dynamique d'action territoriale (Razanfindrazaka & Fourcade 2016). Ainsi, la notion territoriale se laisse entrevoir comme un élément qui participe à l'impulsion de l'aide en faveur des groupes démunis au niveau local. Elle se traduit par l'action de ces associations dont les effets sont porteurs de sens ou de signes sur l'étendue du pays par leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Dans le même ordre d'idées, ONU Femmes au Cameroun par ses activités se laisse entrevoir comme un acteur singulier du fait des considérations liées non seulement à la mise en œuvre des conventions et traités internationaux et régionaux pour la protection et la promotion des droits des femmes au Cameroun mais également dans la contribution d'une meilleure prise en compte des questions de genre dans le cadre de Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30). En outre, les pratiques de cette organisation se définissent dans le cadre d'action de la nouvelle stratégie 2022-2026 qui priorise l'accès équitable aux services sociaux de base et la réduction des écarts socio-économiques entre les genres. Elle s'aligne ainsi sur les priorités nationales et contribue à la promotion d'événement en faveur de la femme en mettant en œuvre des programmes politiques et normatifs pour la promotion de la femme. D'où le fait d'entreprendre des actions pratiques à travers des programmes concrets auprès des femmes et des jeunes filles.

La production de cadres de promotion et d'opportunités aux groupes vulnérables

Les politiques d'inclusion sociale se traduisent par une production de cadres de promotion et d'opportunités aux groupes vulnérables partant de l'amélioration du vécu des individus et de la lutte contre la pauvreté par ailleurs. Ainsi, l'analyse de la mobilisation de l'acteur collectif genre

²¹⁷ Dans ce sens, Jérôme Bonder et Martine Hlady Risपाल souligne l'existence de deux types d'entrepreneuriat genre notamment l'entrepreneuriat lucratif et non-lucratif.

²¹⁸ Le CERAC est une initiative lancée par la Première Dame et créée en 1995. Cette association a pour présidente fondatrice Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du cercle des amis du Cameroun. Cette association concourt au développement du Cameroun en apportant des aides majeures aux populations les plus démunies.

comme vecteur de l'amélioration des conditions de vie des populations s'opère à travers l'action d'appui du CERAC en faveur des couches vulnérables. C'est à ce titre que Tinasoa Razanfindraka et Colette Fourcade (2016) estiment que l'entrepreneuriat collectif se caractérise par des organisations et associations représentant l'approche des réseaux d'actions. L'activité manifeste de ces associations est perçue comme des « catalyseurs de la dynamique entrepreneuriale » (Chiles & Meyer 2001). A cet effet, le quotidien *Cameroon tribune* présente comment le CERAC agit dans le secteur social par de nombreuses œuvres aux personnes handicapées dans plusieurs localités de la région du Centre Cameroun.²¹⁹

« Ce recueil d'informations, montre comment l'association caritative a offert des denrées alimentaires, matériels médicaux et bien d'autres appuis à Bikok. Ce quotidien note également comme don : les fauteuils roulants, chaises-pots pour les personnes grabataires, cannes, déambulateurs, paires de béquilles, couvertures, jerricans, nattes, t-shirts, kits de cuisine, ballots de couches pour adultes et 04 gros bœufs en guise de don spécial de la présidente fondatrice du cercle des amis du Cameroun. Par ailleurs, cette délégation a aussi remis des appuis à près de 300 séniors d'Akono, Bikok, Mbankomo et Ngoumou. Ainsi, l'un des bénéficiaires, a manifesté sa joie au regard du grand geste du CERAC. C'est la raison pour laquelle, il a alors sincèrement remercié la présidente fondatrice avec toute son équipe. En disant en ces mots : nous nous sentons aussi pris en compte, nous nous sentons considérés » (Cameroon tribune, novembre 2023).

De ce fait, l'action humanitaire de cette association s'inscrit dans le sens et le cadrage des politiques sociales au Cameroun, mais avec un ancrage particulier qui révèle la dimension inclusive des stratégies d'action menées en faveur des populations vulnérables. Il s'agit alors des mécanismes qui démontrent l'attention portée par ces acteurs collectifs genres notamment envers des personnes âgées et vulnérables. Cela marque la détermination des acteurs du genre dans l'optique d'apporter toujours des appuis aux couches sociales démunies. De même, les politiques d'inclusion sociale de prise en charge des personnes vulnérables permettent d'endiguer la pauvreté. C'est à ce titre que Jérôme Boncler et Martine Rispal (2004) voient en ces actions de l'humanisme en tant qu'ordre moral, car celui-ci constitue une pratique caractérisée par l'affirmation et la défense de l'humanité comme valeur.

Ainsi, les agissements des acteurs collectifs genre participent comme stratégies de « survie » dans la mesure où elles ont pour finalité le bien-être social traduit par des aides aux populations. La dynamique de territorialisation du CERAC et de l'ONU Femmes en visitant les malades, les personnes âgées et en faisant de dons divers aux centres hospitaliers, puis à des établissements scolaires marque dès lors la conceptualisation de l'acteur collectif genre à l'appui aux politiques d'inclusion sociales. D'ailleurs, le quotidien *Cameroon tribune* présente le CERAC comme une œuvre d'assistance aux nécessiteux.

« Il rappelle que celle-ci, représente un espoir pour une importante partie des populations défavorisées du Cameroun. Il y a les orphelins de la catastrophe de Nsam, qui depuis le drame de 1998 bénéficie chaque année d'un appui pour leur scolarisation et leur insertion socio-professionnelle. Même, les malades atteints de lèpre et du VIH, les femmes rurales qui jouissent des équipements des travaux champêtres, les élèves des zones reculées, les victimes de conflits » (Cameroon Tribune 2009).

En outre, si ONU Femmes en tant qu'acteur collectif genre milite en faveur du leadership féminin en incitant les femmes à s'investir dans les sphères de prise de décision, elle organise par ailleurs des programmes de sensibilisation sur la nécessité pour la femme d'être autonome et indépendante financièrement pour ainsi limiter les violences basées sur le genre. Cet entrepreneur genre fourni également des services et des soutiens aux personnes vulnérables

²¹⁹ L'association humanitaire reconforte les personnes âgées à la Mefou- Akono, en apportant de nombreux denrées alimentaires et bien d'autre chose afin d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées de ce département.

comme ce fut le cas dans le cadre de la crise socio-politique à travers les soutiens apportés aux personnes déplacées internes. Elle apporte aussi son soutien aux femmes touchées par le terrorisme dans l'extrême-nord du Cameroun. De la sorte, ONU Femmes crée un cadre d'opportunité en faveur des groupes vulnérables dans la mesure où elle met en place des cadres d'action stratégiques visant à autonomiser les femmes et les filles en contexte camerounais, notamment par le renforcement des capacités des organisations féminines sur des longues périodes, voire des années, du soutien aux initiatives de plaidoyer pour la paix dans le pays et s'inscrit dans une approche inclusive de réponse humanitaire pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et le financement de l'aide humanitaire en direction de la femme.

Conclusion

Les politiques sociales au Cameroun en tant que processus laissent entrevoir une mise en scène du travail gouvernemental dont le « fondement » repose sur une mobilisation de l'acteur collectif genre au service de l'action sociale inclusive et territoriale. En effet, la mise en sens de leur action se traduit par un ensemble d'activités socioéconomiques permanentes qui concourent à l'expression du bien-être des populations. Il s'est ainsi agi de mener une réflexion singulière sur la dimension genre en tant qu'agent de participation et de changement dans les secteurs sociaux au Cameroun, déterminants indispensables à la consolidation de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales. Les deux acteurs collectifs genre mobilisés à cet effet dans ce cadre, en l'occurrence ici le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) et ONU Femmes Cameroun par leurs actions entrepreneuriales s'illustrent dès lors comme des stratégies de « survie » d'appui aux politiques d'inclusion sociale matérialisées par des activités opérationnelles dans l'optique de permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base de qualité et de manière équitable et durable afin de réaliser leur plein potentiel humain et accroître leur bien-être social et économique.

Bibliographie

Abessolo C. (2011) : *Le genre. Expérience camerounaise*, Paris, L'Harmattan.

Achin C. & alii (2007) : *Sexes, genres et politiques*, Paris, Economica.

Achin C. & Levêque S. (2006) : *Femmes en politique*, Paris, Ed la Découverte, (collection Repères).

Augé A. (2005) : *Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon*, Paris, L'Harmattan.

Barbier J-C. dir. (1993) : *Femmes du Cameroun. Mères pacifiques, femmes rebelles*, Paris, ORSTOM-Karthala.

Bard C. & alii. (2004) : *Quand les Femmes s'en mêlent. Genre et Pouvoir*, Paris, Editions de la Martinière.

Beraud P. & Perrault J-L. (1994) : *Entrepreneurs du tiers Monde*, Paris, Maisonneuve et Larose.

Bisilliat J. (1992) : *Relation de genre et développement : femmes et sociétés*, Paris, Ed. de l'ORSTOM.

- Bisilliat J. dir. (2003) : *Regards de femmes sur la globalisation. Approches critiques*, Paris, Karthala.
- Boserup E. (1983) : *La femme face au développement économique*, Paris, PUF.
- Djibo H. (2001) : *La participation des femmes africaines à la vie politique : les exemples du Sénégal et du Niger*, Paris, Harmattan.
- Médard J-F. (2007) : « Nouveaux acteurs sociaux, permanence et renouvellement du clientélisme politique en Afrique sub-saharienne », *Cadernos de Estudos Africanos*, 13/14, pp. 11-26.
- Muller P. & Senac-Slawinski R. (dir.) (2008) : *Genre et action publique: la frontière public-privé en questions*, Paris, L'Harmattan.
- Nkolo G P. (2015) : *Les femmes entrepreneures dans la société politique camerounaise*. Thèse pour le doctorat, Science politique. Université de Bordeaux.
- ONU-FEMMES Cameroun (2022), note stratégique.
- Paturel R. (2007) : *Dynamiques entrepreneuriales et développement économique*, Paris, L'Harmattan.
- Sindjoun L. (1994) : « Cameroun : le système politique face aux enjeux de la transition démocratique (1990-1993) », *Afrique politique*, pp. 143-165.
- Tapsoba I. (1997) : « Qu'est-ce que le genre et développement ? », *Trait d'Union*, 1er trimestre, p.6
- Tremblay M. dir. (2007) : *Genre, citoyenneté et représentation*, Québec, Presses de l'Université Laval.

Incidence du néopatrimonialisme sur l'implémentation des politiques d'assainissement dans la commune de Mbalmayo au Cameroun

Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam

bchamtcheu@gmail.com

Université de Yaoundé II - Cameroun

&

Albertine Karine Mboudou Belibi

karinealbertine95@gmail.com

Université de Douala - Cameroun

Résumé

Depuis plusieurs années déjà, la commune de Mbalmayo fait face à d'importants problèmes d'assainissement de son environnement. En dépit des efforts fournis, la situation s'aggrave. Cette étude fait une évaluation qualitative des effets désastreux du néo-patrimonialisme sur la mise en œuvre des politiques d'assainissement dans ladite commune. Le schéma conceptuel inspiré du principe de l'arbre à problèmes ou à objectifs a permis d'identifier une variable dépendante (l'assainissement), influencée par une variable indépendante (le néo-patrimonialisme). Pour montrer cette relation, l'étude recourt à l'approche sociologique du néo-institutionnalisme qui conceptualise les institutions à l'instar des communes comme la formalisation de pratiques socioculturelles. Celles-ci se déploient dans la commune de Mbalmayo notamment au travers de pratiques politiques officieuses et la privatisation du champ communal. Les données exploitées sont de sources documentaires ou issues d'entretiens semi-directifs réalisés dans cette ville et actualisés en février 2024.

Mots-clés : Commune, assainissement, néopatrimonialisme, néoinstitutionnalisme, Cameroun

Abstract

For several years now, the municipality of Mbalmayo has been facing significant environmental sanitation problems. Despite the efforts made, this situation is getting worse. This brief study makes a qualitative assessment of the disastrous effects of neo-patrimonialism on the implementation of sanitation policies in that municipality. The conceptual diagram inspired by the principle of the problem or objective tree made it possible to identify a dependent variable (sanitation), influenced by an independent variable (neo-patrimonialism). To show this relationship, it uses the sociological approach of neo-institutionalism which conceptualizes institutions like municipalities as the formalization of socio-cultural practices. Here, those socio-cultural practices are deployed, without exhaustiveness, through unofficial political practices and the privatization of the municipal field. The data used comes from documentary sources or from semi-structured interviews carried out in the town of Mbalmayo and updated in February 2024.

Keywords: Municipality, Sanitation, Neopatrimonialism, Neoinstitutionalism, Cameroon

INTRODUCTION

Créée par arrêté n°431 du 31 août 1950, la commune de Mbalmayo couvre le chef-lieu du département du Nyong et So'o. Elle se situe entre 3° 30' de latitude Nord et 11° 30' de longitude Est soit 48km au sud de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ville moyenne, elle s'étend sur 650km² avec une densité de 107h/km². Elle est classée comme deuxième plus grande

agglomération de la région du centre après Yaoundé. Elle est par ailleurs constituée de deux groupements autochtones (Bane centre et Bane nord) et des allogènes qui lui confèrent un peuplement d'environ 69701 habitants répartis dans 09 quartiers et 28 villages.²²⁰ La commune de Mbalmayo connaît une rapide croissance démographique due à l'exode des populations à la recherche des meilleures conditions de vie. Depuis plusieurs années déjà, cette situation interpelle sans cesse les autorités municipales sur quatre principales fonctions propres à une ville à savoir habiter, travailler/étudier, recréer et circuler (Mathieu 2016) c'est-à-dire assurer la mission générale de développement local²²¹. Pour ce faire, la commune a comme priorité l'assainissement de son environnement. Dans son agenda institutionnel²²², des projets ont été élaborés pour lutter contre l'insalubrité au sein de la ville. Et pourtant, l'observation a permis de faire le constat que la municipalité de Mbalmayo fait toujours face à d'énormes problèmes d'insalubrité publique : absence de voirie municipale, de ressources foncières et matérielles²²³. L'absence d'une décharge municipale appropriée résulterait de la difficulté de la municipalité à trouver un site, comme l'explique le responsable de l'audit interne de cette commune : « *Le maire devait faire une décharge au niveau du centre, c'est un espace assez retiré ; je ne sais pas ce qui s'est passé ça n'a plus été fait. Pour avoir du terrain ce n'est pas évident !* »²²⁴. La commune ne disposant pas d'une décharge municipale, les populations en créent à volonté²²⁵. Au regard de ces faits, l'assainissement apparaît comme un véritable problème public au sein de la commune de Mbalmayo. Pis, les « cadres de perceptions et d'actions » (Birnbaum 1994) en vue de répondre à ces défis semblent butés à une gestion plutôt néo-patrimoniale²²⁶ de la commune. Comment les politiques d'assainissement de la ville de Mbalmayo sont-elles entravées par une gestion néo-patrimoniale de la commune ?

Notre hypothèse est l'influence désastreuse du néo-patrimonialisme sur la gouvernance des problèmes d'assainissement dans la ville de Mbalmayo. Cette influence qui s'exprime notamment au travers de pratiques politiques officieuses et la privatisation du champ communal sape la bonne mise en œuvre des politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo. À la suite de J-F Médard, nous entendons par néo-patrimonialisme « un sous-produit d'une conjoncture historique spécifique qui aboutit à une combinaison particulière de normes bureaucratiques [issues de la colonisation] et patrimoniales [issues de la tradition] contradictoires » (Médard 1991 : 342 ; Mandjouhou-Yolla 2002 ; Von Soest 2007). Cette perspective est la même chez Luc Sindjoun qui l'assimile à un foyer institutionnel intégrant pratiques, routines, croyances et mythes « légaux » (bureaucratiques) et « traditionnels » ou « patrimoniaux » (Sindjoun 2007). Helmke et Levitsky sont plus clairs lorsqu'ils définissent le néo-patrimonialisme comme un ensemble de règles socialement partagées, souvent non écrites, qui sont créées, communiquées et renforcées en dehors des canaux officiellement sanctionnés (Helmke & Levitsky 2004).

Pour cette recherche qualitative, nous avons recours au néo-institutionnalisme dans l'optique de Lecours. Il s'agit de « structurer le politique » en conférant aux institutions une importance théorique ; son ontologie étant constituée « d'institutions coexistant avec des acteurs, que ce

²²⁰ Données du Plan Communal de Développement de Mbalmayo (2020-2025).

²²¹ Article 3(1) de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 portant règles applicables aux communes.

²²² Plan d'Investissement Annuel, in Plan Communal de Développement de la Commune de Mbalmayo (2020-2025).

²²³ La municipalité dispose d'un seul tricycle pour la collecte des ordures ménagers, pas de bacs à ordures, pas de décharge communale, etc.

²²⁴ Entretien avec un chef service de la commune de Mbalmayo en février 2024.

²²⁵ Entretien avec un cadre de la commune de Mbalmayo en février 2024.

²²⁶ Le néo patrimonialisme a connu de nombreux développements. Il est souvent appréhendé comme la forme moderne du patrimonialisme. Certains travaux à l'instar de ceux de Jean François Bayart et Jean François Médard insistent sur la forme « hybride » ou « mixte », à mi-chemin entre la forme traditionnelle et la forme contemporaine.

soient des groupes, des individus, des classes sociales ou des élites politiques » (Lecours 2002 ; Palier & Surel 2005). Vu sous cet angle, le néo-institutionnalisme nous permet de conférer aux institutions et aux communes notamment, la primauté théorique et analytique. Parmi les trois catégories de néo-institutionnalisme, nous avons privilégié l'approche sociologique qui conceptualise les institutions à l'instar des communes comme la formalisation de pratiques socioculturelles. L'approche diachronique²²⁷ a permis de procéder par inférence et par analogie à l'étude dans le temps relativement long (2013-2020, 2020-février 2024) qui correspond à la durée actuelle de deux mandats municipaux au Cameroun. De façon synthétique, la collecte des données s'est faite à travers la recherche documentaire, l'observation participante et les entretiens semi-structurés. Nous avons ainsi consulté et exploité les sources écrites à l'instar du Plan Communal de Développement de la Commune de Mbalmayo (2020-2025) et les documents du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal (FEICOM), les sources orales, iconographiques et audiovisuelles relatives aux différents évènements notamment l'inauguration du monument d'hygiène et salubrité de la ville de Mbalmayo en 2023. Cette recherche documentaire a été complétée par des observations in situ et des entretiens semi-directifs réalisés auprès des agents et administratifs de la commune de Mbalmayo ainsi que des personnes que nous avons pu rencontrer au hasard dans les alentours de la mairie en février 2024.²²⁸ Il s'agissait précisément de faire une évaluation qualitative des effets désastreux du néo-patrimonialisme sur la bonne gouvernance des politiques d'assainissement dans la commune de Mbalmayo. Pour ce faire, notre schéma conceptuel a été inspiré du principe de l'arbre à problèmes ou objectifs. Il a permis d'identifier une variable dépendante (l'assainissement de la ville de Mbalmayo), influencée par une variable indépendante (le néo-patrimonialisme). Pour mieux cerner cette relation, nous allons montrer dans les développements qui suivent que le néo-patrimonialisme est un frein aux politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo. Cet obstacle se déploie, sans exhaustivité, au travers de pratiques politiques officieuses et la privatisation du champ communal.

L'obstruction des politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo par les pratiques politiques officieuses.

« Les pratiques politiques officieuses » (Briquet 1995) renvoient à toutes les autres relations qui se situent à l'ombre des pratiques politiques officielles. Elles sont basées notamment sur des liens de solidarité, d'affection, de proximité et induisent que « sans relation, on est perdu » (Becquart-Leclercq 1979). Ces logiques qui s'enracinent dans le capital social (Bourdieu 1980), se traduisent par l'hyperfavoritisme et les amitiés instrumentales ainsi que par des pratiques sociales ancrées.

L'impact des amitiés paradoxales et de l'hyperfavoritisme sur les politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo

L'hyperfavoritisme dont il s'agit ici repose sur des liens mutuels de solidarité et d'affection entre les individus, avec d'un côté celui à qui l'on accorde des faveurs et de l'autre, celui qui accorde ces faveurs. Ces liens de solidarité et d'affection ne sont pas toujours spontanés et peuvent être le fait de plusieurs causes. En effet, ils sont entre autres le produit d'une expérience vécue et d'une confiance réciproque. Dans la commune de Mbalmayo, la sélection du personnel

²²⁷ Le terme « diachronique », inventé en 1916 par le linguiste Suisse Ferdinand DE SAUSSURE, est composé à l'aide du grec dia- (« à travers ») et chronos (« temps »). Une étude qui envisage les changements dans le temps de son objet est diachronique (analyse de sources, genres, traditions, rédaction etc.).

²²⁸ Les opinions émises par les interlocuteurs sont personnelles. Elles nous aident néanmoins à identifier et traduire les perceptions possibles de la gouvernance communale à Mbalmayo.

en charge de l'implémentation des projets d'assainissement, ou encore le choix du site pour implanter ces projets peuvent être influencés par la solidarité et l'affection c'est-à-dire la fidélité qui lie le recruteur aux recrutés d'une part, et l'attachement particulier du recruteur ou décideur à un terroir précis. Aussi, l'appartenance à un même terroir fait tendre à une solidarité d'ordre territorial où un lien fort est tissé par les individus originaires de la même localité ; les relations devenant exclusives et internes. Le terroir représente alors une ressource et un lien de production de la solidarité et d'affection mutuelles ; les ressortissants d'un même terroir ayant tendance à se soutenir réciproquement dans l'optique de conquérir, de conserver et de se partager le pouvoir. Cette solidarité affective se vérifie ici dans le comportement de l'élite municipale qui entretient des relations de solidarité et d'affection avec les chefs traditionnels et les autres élites politiques ou traditionnelles de l'arrondissement. Elle se traduit par l'implémentation des projets d'assainissement dans les quartiers et les villages où les élites villageoises et/ou urbaines font partie du cercle social du magistrat municipal. On observe par exemple dans la commune de Mbalmayo que celui-ci a fait implanter davantage de projets d'assainissement dans son village que dans les villages environnants.²²⁹ Il s'agit pour l'essentiel de la construction des points d'eau potable et l'entretien des routes. De même, l'aménagement ou l'agrandissement du marché japon est un des exemples phares d'un tel lien affectif car le magistrat municipal est de ce village. C'est le tout premier marché de Mbalmayo à disposer d'un forage et des latrines. En sus, il est le fruit d'une coopération décentralisée entre le Cameroun et le Japon, pays dans lequel celui-ci a été un conseiller consulaire. Ce magistrat municipal en a lui-même supervisé la construction, après en avoir été l'initiateur. Ce sont ces sortes d'attentions qui font dire à Jean-Louis Briquet que la vie politique locale est une vie politique tissée par des liens personnels et affectifs (Briquet 1999).

Les amitiés instrumentales ou paradoxales (Briquet 1999) constituent le volet des échanges clientélares fondés sur des liens de proximité et de réciprocité qui supposent un rapport politique marchand, fait d'échanges et de redevance. Ces liens d'amitié sont structurés par une logique instrumentale et utilitaire, préfigurant une pratique clientélaire. Ainsi, l'amitié véhicule des représentations du lien social telles que l'obligation morale, la solidarité, la générosité et la reconnaissance, le dévouement et la fidélité, l'échange réciproque et de continuité des services politico-matériels et politico-symboliques. Dans ces réseaux (cercles, groupes, clubs d'amis), il existe une sorte de contraintes entre les individus qui, ayant connu des expériences communes développent des liens et/ou des sentiments de proximité et de réciprocité. Pour reprendre la formule d'Erving Goffman (1973), il s'agit là des « relations ancrées » fondées sur un « sentiment de coappartenance » (Lefebvre & Le Bart 2003). C'est donc sur la base de ces liens c'est-à-dire de telles relations interpersonnelles que des ouvrages relevant du secteur de l'assainissement ont été attribués. Par exemple, le magistrat municipal aurait attribué l'aménagement de certaines routes communales à une dame parce que son époux, personnalité politique ressource de sa chapelle politique, serait son patron politique au niveau départemental. D'après les faits observés lors de la descente sur le terrain²³⁰, ces marchés n'ont jamais été livrés. C'est notamment le cas du projet d'aménagement de la route reliant le carrefour du monument de l'hygiène et de la salubrité, la place des fêtes, la préfecture et la sous-préfecture en passant par la maison de la « radio-femme ». Bref, plus on entretient des liens de proximité c'est-à-dire des rapports intimistes avec certains individus, plus on a la chance de se faire recruter et en retour rendre ces faveurs. Cette communauté émotionnelle dans laquelle s'inscrit l'individu met à mal l'observance d'un principe fondamental de la gouvernance à savoir l'égalité d'accès des citoyens aux marchés, aux emplois et aux services publics.

²²⁹ Entretien avec des usagers de la commune de Mbalmayo en février 2024.

²³⁰ Observation directe faite en date du 15 février 2024.

Le poids des pratiques sociales ancrées sur les politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo

Dans la théorie des échanges (Blau 1964), les pratiques sociales ancrées, en particulier clientélares (Tafari 2005)²³¹ peuvent vraiment plomber l'implémentation des projets publics. Celles-ci sont en effet à l'image de la corruption c'est-à-dire la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein d'obtenir une rétribution en échange de la complaisance. Ces pratiques qui conduisent généralement à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice sont perceptibles dans la mise en œuvre des politiques publiques d'assainissement à Mbalmayo. Ici, la vie politique locale évolue à la manière d'un « marché » (Schumpeter 1965) c'est-à-dire suivant des logiques marchandes. Ainsi, les « big men » (Médard 1992), individus disposant d'un fort taux d'accumulation des biens (symbolique, financier, matériel ou intellectuel, etc.) et donc d'un potentiel retributif assez impressionnant, imposent leur autorité et des choix qui empêchent l'effectivité des politiques locales d'assainissement. Par exemple, dans les marchés de Mbalmayo, le maire incarne le « big man » car c'est lui qui déploie les agents chargés de l'implémentation de sa politique. Il s'agit principalement des responsables des services techniques, d'hygiène et de salubrité, les présidentes des marchés. Ces derniers implémentent la politique du maire en matière d'assainissement au rythme et au ton donnés par celui-ci. Or l'observation directe montre que ce personnel ne tient véritablement pas compte du plan communal de développement, mais « du plan d'investissement du maire ». L'on observe par exemple l'accumulation des déchets dans les marchés et non dans les décharges parce que celles-ci n'existent pas. Cette soumission semble inhiber la capacité des agents à suggérer au maire d'autres solutions pour assurer la salubrité de l'environnement. Bien plus, la soumission des agents et des services entiers par le maire relève d'un ordre stratégique c'est-à-dire d'un acte bien doué de raison. À bien voir, le maintien de l'insalubrité au sein du marché fait partie du plan d'action du maire. Elle permet dans une certaine mesure de préparer les opérations spéciales d'assainissement au cours desquelles le maire en mis en vedette auprès des populations qui appelaient de tous leurs vœux la propreté dans leur environnement. C'est dans le même ordre d'idées que le maire et ses agents s'opposeraient aux particuliers qui tentent de prendre des initiatives de salubrité notamment d'éclairage public et pis de reprofilage ou de bitumage d'une route sur fonds privés. Il s'agit, par ailleurs, de sortes de pratiques clientélares entre le « patron » c'est-à-dire le maire et les « clients » à savoir les agents municipaux généralement en contrat tacite ou en CDD (contrat à durée déterminée). En réalité, les agents sont en situations précaires et vivent d'une « économie du don » qui se traduit par une dimension contractuelle explicite et/ou implicite entre le maire et eux-mêmes.²³² Il s'installe alors entre eux ce que Mauss a appelé les « liens d'âmes », et même plus loin, il y a entre le recruteur et le recruté un rapport politique marchand (Briquet & Sawicki 1998). Ainsi, il y a bien plus qu'un sentiment de « contre don » (Mauss 1925) car ici, « dans le don, on ne rend pas, on redonne » (Godelier 1997). Ainsi, les clients (agents municipaux) ne bénéficient finalement pas des faveurs du maire juste pour leur soumission. Ils entretiennent aussi leur patron par divers

²³¹ Le clientélisme suppose d'abord une solidarité duale plus ou moins discrétionnaire qui associe un « client », constituant l'élément variable de chaque dyade, à un « patron », qui est l'élément permanent et donc, le leader de la clientèle toute entière. Le clientélisme qui est basé sur la fidélité réciproque, renvoie à une collection de duos, chacun à priori spécifique. Le clientélisme suppose ensuite une hiérarchie acceptée, en ce sens où ses membres se reconnaissent de facto en position respective de « patron » ou de « client ». C'est enfin une forme de pouvoir à assise partisane et à buts particuliers.

²³² Entretien avec deux agents communaux dans le marché Japon de Mbalmayo en février 2024.

cadeaux à l'instar de la fourniture des vivres par les responsables des marchés aux fins de positionnement ou d'assurance d'un certain confort au sein de l'institution communale.²³³

Cette complicité entre les personnes qui incarnent au quotidien l'institution communale véhicule de fort soupçon de détournement des deniers publics²³⁴. Dans le cas d'espèce, les réalités vécues montrent que certains arrivent à contourner les institutions de contrôle, de normes, les règles et principes de fonctionnement devant permettre la bonne gouvernance des deniers publics destinés aux projets d'assainissement de la ville. En effet, les connaissances comptables étant avant tout ce que l'on souhaite en faire, la comptabilité peut servir à « sophistiquer les opérations criminelles » (Compin 2005)²³⁵. Par exemple, les dirigeants peuvent mettre en œuvre des stratégies d'instrumentalisation de l'information comptable visant à donner une « fausse » réalité de la comptabilité. Il ressort de l'observation empirique que de telles pratiques pourraient avoir été mises en œuvre dans le cadre des politiques de lutte contre l'insalubrité. En effet, selon le plan communal de développement, plusieurs projets d'assainissement des exercices 2019 et 2020 sont considérés comme étant réalisés. Or dans la réalité, ces projets n'ont pas été mis en œuvre ou l'ont été partiellement. À titre illustratif, l'aménagement de la piste agricole Akométam - Fekéle (7km) n'aurait jamais eu lieu alors qu'il existe dans ce Plan Communal de Développement de Mbalmayo pour la période 2020-2025 des éléments de suivi et évaluation attestant de la mise en place de ce projet. Par ailleurs, le projet de l'électrification de la ville qui consistait à installer 125 lampadaires dans toute la ville n'a été réalisé qu'en partie, les lampadaires ayant été installés dans le centre-ville et dans environs deux quartiers. En outre, l'acquisition des bacs à ordures, un des projets phares du Plan communal de développement, n'a jamais été concrétisé car jusqu'en 2021, il n'existait toujours aucun bac à ordures tout au long des rues de la ville de Mbalmayo alors qu'un budget y a été consacré durant le mandat 2013-2020. Ce n'est qu'en 2023 que l'exécutif municipal a doté la gare routière de quelques poubelles, les caniveaux et les rues demeurant le réceptacle par excellence des déchets.²³⁶ L'on se demande alors à quoi servent les fonds destinés à la réalisation de ces différents projets relevant du secteur de l'assainissement ?

L'incidence des logiques de privatisation du champ communal sur la mise en œuvre des politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo.

Les logiques de privatisation rompent avec la logique bureaucratique wébérienne²³⁷, perçue comme « la forme la plus développée de l'autorité légale-rationnelle » (Duverger 1973). Dans la commune de Mbalmayo, les logiques de privatisation se traduisent notamment par la familiarisation qui charrie des effets pervers sur l'efficacité des politiques de lutte contre l'insalubrité.

²³³ Entretien avec deux agents communaux dans le marché Japon de Mbalmayo en février 2024.

²³⁴ Nous entendons le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ».

²³⁵ Il démontre que les activités criminelles consistent en des pots-de-vin sur les marchés publics, détournements de ressources publiques, caisses noires, fraude fiscale, réseaux de fausses factures, travail clandestin conduisent à l'utilisation de connaissances comptables dont le but est de servir à légaliser les opérations illégales.

²³⁶ Entretien avec deux agents communaux dans le marché Japon de Mbalmayo en février 2024.

²³⁷ Il s'agit d'une théorie de l'administration qui présente des traits précis à l'instar du caractère non patrimonial des pouvoirs et des fonctions ; l'impersonnalité des pouvoirs et fonctions ; la hiérarchisation des rôles et le caractère professionnel des fonctionnaires. Ainsi, le titulaire d'un poste n'en est pas le propriétaire et ne peut par conséquent pas le transmettre à ses héritiers car devant l'abandonner une fois son service terminé. Cela est donc très différent de l'autorité traditionnelle où pouvoir et appropriation sont liés avec l'existence d'une logique de transmission de pouvoirs.

La familiarisation du champ communal comme frein à la mise en œuvre des politiques d'assainissement dans la ville de Mbalmayo

La politique, à l'évidence ne saurait se dérouler ailleurs que sur les terrains recouverts par des filiations culturelles, ethniques et communautaires, des relations d'ordres personnelles et familiales (Briquet 2003). Cela peut alors laisser entrevoir la consécration d'un modèle primordialiste notamment dans la mise en œuvre des politiques communales d'assainissement. Le primordialisme est souvent évoqué par les anthropologues (Poutignat & Streiff-Fenart 1995) pour signifier et décrire les relations qui se structurent à base du « lien du sang » ou d'une appartenance culturelle commune, ainsi qu'une signification ineffable que les individus attribuent aux liens de sang, un sentiment d'affinité naturelle, voire spirituelle. Ces liens connotés émotionnellement sont considérés comme des attributs sacrés. En engageant une réflexion sur les usages politiques du lien familial, culturel, communautaire, bref identitaire dans l'espace communal, il peut être intéressant d'appréhender le poids du tribalisme et l'ethnisation dans l'administration communale. C'est dans ce sens que Henri Lewis Morgan énonça l'idée selon laquelle « *l'ordre de la parenté exclut théoriquement celui du politique* » (Balandier 2013). En effet, il y a une distinction entre « *civitas* » (structures de subordination et donc de pouvoir) et « *societas* » (structures de réciprocité). Cependant, suivre cette observation au pied de la lettre risque de situer l'esprit scientifique dans des schémas structurés par des illusions d'optiques (Bachelard 1989). La réalité montre que loin de concevoir parenté et politique comme deux termes opposés, il existe dans le déroulement de la vie politique des sociétés où l'on observe une inextricable liaison entre les deux systèmes ; la parenté se donnant ainsi à voir comme une donnée structurante (Bourdieu 1980).

Dans le recrutement du personnel communal, les origines et les liens parentaux, particulièrement ceux tribaux sont un atout alors que la ville de Mbalmayo est cosmopolite, un lieu de brassages culturels et identitaires multiples. La sélection du personnel communal se fait en effet, par un « *recrutement intuitu tribalae (qui serait) une traduction du patrimonialisme municipal* » (Sindjoun 2007). C'est dans la tribu Bene et le clan Mvog mane ze qu'est issue la majorité du personnel communal de Mbalmayo. Ces derniers occupent la quasi-totalité des postes stratégiques dont ceux de chefs de service. Ici, l'enjeu principal du tribalisme est l'instauration d'une « *parentocratie gouvernante locale* » chargée d'assurer un contrôle du pouvoir communal et le gouvernement de la ville comme s'il s'agissait d'un patrimoine familial (Njoya 2009). Jean Njoya distingue deux types de parenté qui instruisent : le plus courant, la parenté de type pur est liée au sang, au lien familial alors que le plus subtil, la forme « impure », se constitue des parentés par alliances diverses idéologiques, spirituelles, etc (Njoya 2009).

L'administration communale de la ville de Mbalmayo est marquée par la prépondérance des liens de sang et des liens de famille. Cette prépondérance est flagrante et inquiète lorsqu'on sait que le service public n'est pas vraiment assuré. Cette situation est le fait d'une mobilisation identitaires autour des emplois communaux dans la ville de Mbalmayo. En souscrivant à l'idée qu'un autochtone comprendrait mieux les préoccupations des populations et de la collectivité dont il est originaire, l'exécutif communal de la ville de Mbalmayo a consacré la domination de grands groupes ethniques en ce qui concernent les emplois communaux. Telle une communauté villageoise, l'administration communale est constituée principalement des autochtones. Par exemple, l'exécutif municipal compte un (01) maire et trois (03) adjoints autochtones pour un (01) seul allogène ressortissant de la région du nord Cameroun, adjoint au maire. Il s'agit d'une administration ethniciée sous le modèle des « communautés politiques imagées » dont parle Benedict Anderson (Anderson 1996) ainsi que le tableau suivant en donne une idée.

Tableau 1 : Répertoire du personnel de la commune de Mbalmayo selon l'origine tribale.

Services	Position occupée	Origine tribale du personnel dans l'administration communale entre 2013-2020 et 2020- février 2024
Cabinet du maire	Maire	Bene/Mvog mane ze du village Ngat
	Secrétaires du Maire (2)	Bene/Mvog mane ze du village Ngat
Secrétariat particulier	Secrétaire particulier	Bene/Mvog mane ze du village Akometam
	Receveur municipal	Bene/Mvog mane ze du village Ngat
Service technique	Cadre communal chargé des communautés	Bene/Mvog mane ze du village Ngat
	Cadre communal de développement	Époux d'une fille Bene/Mvog mane ze du village Melombo
Comptabilité matière	Comptable matière	Ewondo
Service hygiène et salubrité	Chef service	Ewondo

Source : *Compilation des données collectées sur le terrain en février 2024*

Dans ces conditions, l'efficacité des politiques de lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain semble difficile à atteindre.

Les effets pervers de la familiarisation du champ communal sur l'assainissement dans la ville de Mbalmayo

La littérature distingue les effets « visibles » d'une politique publique de ses effets « invisibles » et souvent pervers (Bastiat 2005). Les effets pervers des politiques publiques encore appelés « conséquences inattendues » ont été mis en lumière par les économistes (Hayek 1945) pour montrer que les politiciens ne peuvent tout prévoir. Ceux-ci pensent en effet que des conséquences inattendues peuvent survenir et entraver, modifier ou remettre totalement en cause le schéma prévisionnel. S'inscrivant dans cette optique dès 1936, le sociologue Robert K. Merton (Merton 1936) a publié une analyse des causes profondes des « conséquences inattendues ». Quoiqu'ancienne, cette analyse a le mérite de montrer que l'effet « invisible » et très souvent « pervers » de la réglementation peut conduire à des résultats contraires aux bonnes intentions qui ont mené à son adoption. Selon cet auteur, cinq facteurs clés pourraient être à l'origine de pareils résultats à savoir : l'ignorance, l'erreur, les intérêts immédiats, les valeurs et principes, les comportements échappatoires. D'autres analyses plus contemporaines dont celle de Laurie Sompayrac, montrent que « les acteurs locaux reconfigurent les politiques publiques » notamment au travers des « arrangements du quotidien » (Sompayrac 2020). C'est dans cet ordre d'idée que Anne Cécile Douillet et Rémi Lefebvre montrent que les acteurs politiques locaux ne prennent pas les politiques publiques territorialisées pour ce qu'elles sont destinées à produire mais aussi et très souvent pour ce qu'elles véhiculent comme enjeux vis-à-vis des intérêts privés et/ou collectifs (Douillet & Lefebvre 2017). L'action publique est alors perçue comme un outil pouvant permettre à l' élu local de s'identifier, de se caractériser, de réaffirmer son identité politique, sa filiation partisane, sa fidélité à des convictions de nature variable ; d'assurer le contrôle de l'espace politique local (Douillet & Robert 2007). Ainsi, produire des politiques publiques dans la commune de Mbalmayo peut être pour le maire, un moyen de contrôle de l'espace politique local. Avoir la maîtrise de cet espace politique local nécessite un capital diversiforme : symbolique, relationnel, matériel, etc. (Mouiche 2008). À

cet égard, le maire de Mbalmayo jouit d'une multipositionnalité. En plus d'être maire de la commune de Mbalmayo, il est, en effet, président de section RDPC²³⁸ de l'arrondissement de Mbalmayo, membre du comité central de ce parti, président de la région du Centre au sein du CVUC²³⁹ et président du syndicat départemental des communes du Nyong et So'o. Sous ces casquettes, le maire apparaît comme un « big-man » (Médard 1992) et la commune s'inscrivant dans la continuité de ses conquêtes comme un autre trophée privé. Il est d'ailleurs appelé « Nti maire », expression qui renvoie d'après la traduction bété à « Seigneur maire ». Autrement dit, il s'agit d'une reconnaissance de sa suprématie à travers des honneurs, des éloges et appellations dont celle énoncée. Son investissement dans le champ politique local pour représenter la municipalité est influencé par ses casquettes qui constituent le levier par lequel il adapte ses contraintes et multiplie ses chances de succès. Le « big-man » n'est pas qu'un individu influent parce qu'il a acquis un statut, la richesse et les lauriers que celui-ci véhicule. Son influence notamment au sein de sa communauté tient aussi à sa capacité à mobiliser et surtout à entretenir les siens ou un groupe de partisans bien plus que la collectivité publique. En fait, cette logique bigmanique conduit le maire à cheminer avec les « siens » ; à être beaucoup plus préoccupé à éviter les tensions au sein de cette « famille idéologique ou biologique », bref tout ce qui est susceptible de menacer le « pouvoir familial » au lieu d'assurer le rayonnement de la commune. En effet, les règlements municipaux d'assainissement de la ville de Mbalmayo semblent cantonnés au slogan « jeudi propre ». Ce slogan réfère à la décision municipale de faire stopper les activités notamment commerciales dans la matinée afin de chaque jeudi de la semaine afin que les propriétaires de ces établissements mettent la propreté notamment dans leurs lieux de commerce et les alentours. En principe, il est attendu des populations en général, qu'elles participent à la propreté de leurs résidences respectives ainsi qu'à l'entretien de leurs environnements communs (routes, rigoles, points d'eau, etc. Dans ce cadre, le service d'hygiène et de salubrité de la commune devrait suivre et optimiser la participation de tous y compris des services communaux en charge notamment du curage des caniveaux et des décharges d'ordures ménagères. Mais la mise en œuvre de ce slogan laisse penser que les agents municipaux ont réduit leur action à la seule journée de jeudi de chaque semaine ; les autres jours remettant par l'habitude des journées de tolérance de toutes sortes d'insalubrité. Ainsi, dans les quartiers de la ville, les drains restent bouchés et les dépotoirs souvent improvisés se multipliant sans que les anciens aient fait l'objet de nettoyage. Autrement dit, l'action de sensibilisation auprès des ménages et des associations des quartiers semble véritablement négligée alors que ces acteurs sont plus nombreux et concourent plus à l'insalubrité comme ils auraient pu contribuer massivement à la salubrité et son maintien. L'implication des populations et surtout des associations de quartier est rendu difficile par la récupération politique des dynamiques d'investissement collectif et/ou individuel en faveur de la propreté. En outre, ce slogan serait surtout devenu le prétexte d'arnaque visant les commerces car certains agents municipaux véreux, au lieu de veiller à l'effectivité de la propreté, patrouillent la ville à la recherche des commerces ouverts avant 11h du matin même si les tenanciers y ont fait propreté ainsi que dans leurs alentours. L'astuce de l'heure minimale pour ouvrir les commerces est donc exploité par ces agents véreux pour contraindre les commerçants à leurs donner des pourboires sous peine d'être scellé ou bien d'écoper des amendes factices. Face à ce harcèlement, de nombreux commerçants ont simplement décidé de fermer le jeudi et vaquer à d'autres occupations personnelles ; ce jour apparaissant finalement comme le jeudi hideux où l'on peut à loisir observer les méandres de l'échec d'une initiative salubre devant constituer, pourtant, l'activité phare du plan d'assainissement de la ville. Finalement, l'administration ethnicisée évolue uniquement en fonction des intérêts plus ou moins camouflés et le maire ne sanctionne pas

²³⁸ Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir depuis sa création le 24 mars 1985 est la continuité de l'Union Nationale Camerounaise, ancien parti unique fondé par Ahmadou Ahidjo, président de la république du Cameroun depuis l'indépendance en 1960 jusqu'en 1982.

²³⁹ Communes et Villes Unies du Cameroun.

toujours ceux qui ne respectent pas leur cahier de charges. L'absence et/ou le non-respect des manuels de procédures en matière de gestion de l'administration municipale rendent quasiment impossible les projets d'assainissement d'une certaine envergure.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons observé comment les acteurs inventent au quotidien des pratiques qui biaisent voire empêchent la mise en ordre de l'action publique territorialisée. En principe, les politiques publiques locales affichent des objectifs, pensent et produisent des injonctions qui ont pour but de cadrer l'action publique territorialisée. Au-delà des cadres et des règlements préétablis, l'étude de l'assainissement dans la ville de Mbalmayo par la commune nous fait constater que d'importants problèmes restent perceptibles malgré les efforts fournis. Cette situation est due, au moins en partie, aux effets désastreux du néo-patrimonialisme sur la gestion de cette commune. Les acteurs en charge de sa gestion ne se soucient pas toujours des capacités et des potentialités de compréhension, d'appropriation et de mise en œuvre des objectifs et des modalités pour les traduire en action publique efficace sur le terrain. Au contraire, depuis plusieurs années déjà, l'administration communale de Mbalmayo est le lit de pratiques politiques officieuses et de la privatisation du champ communal. À travers l'étude des documents, les observations in situ ainsi que les entretiens, nous avons pu révéler comment les individus développent des « conventions » (Diaz-Bone & Thévenot 2010) pratiques pour se comprendre et reconnaissent certaines « manières de faire » (De Certeau 1990) comme étant les plus pertinentes pour protéger leurs intérêts en marge des objectifs poursuivis. In fine, même si les acteurs n'en ont pas toujours conscience, les pratiques officieuses et clientélares forment une matrice au sein de laquelle la confrontation permanente entre nécessité d'assainissement et pratiques sociales désastreuses ne laissent aucune issue franche à la construction et à la mise en œuvre d'une action publique territorialisée adéquate et efficace.

Bibliographie

Addi L. (1987) : *Forme néo-patrimoniale de l'État et secteur public en Algérie*, Annuaire de l'Afrique du Nord, tome 26. Paris. Éditions du CNRS, pp. 79-97.

Anderson B. (1996) : *L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme*, La découverte, 224 pages.

Bachelard G. (1989) : *La Formation de l'esprit scientifique*, Paris, P.U.F., 256 pages.

Balandier G. (2013) : *Anthropologie politique*, P.U.F., 288 pages.

Bastiat F. (2005) : *Ce qu'on voit et Ce qu'on ne voit pas*, Romillat, 3^{ème} édition, 286 pages.

Becquart-Leclercq J. (1979) : *Réseau relationnel, pouvoir relationnel*, R.F.S.P., Volume 29, n°1, pp. 149-107.

Birnbaum P. (1994) : *Les sommets de l'État. Essai sur l'élite du pouvoir en France*, Seuil, 210 pages.

- Blau P.M. (1964), *Exchange and power in Social Life*, New York, Wiley, 1964, 352 pages.
- Briquet J.-L. (1995) : Les pratiques politiques officieuses. Clientélisme et dualisme politique en Corse et en Italie du Sud, Paris, Genèses, Belin, pp.73-94.
- Briquet J.-L. & SAWICKI F. (1998), *Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines*, P.U.F., 336 pages.
- Briquet J.-L. (1999) : Des amitiés paradoxales. Échanges intéressés et morale du désintéressement dans les échanges de clientèles, *Politix*, n°45, vol.12, pp.7-20.
- Briquet J.-L. (2016) : La politique au village des Corses de l'extérieur. Dispositifs de contrôle et expression des sentiments, *Revue Française de science politique*, vol.66, n°5, pp.753-772.
- De Certeau M. (1990) : *L'invention du quotidien, Tome 1 : Arts de faire*, UGE, Paris, collection « 10/18 », réédité par GIARDL. Gallimard, Paris, 347 pages.
- Douillet A.-C. & Robert C. (2007) : *Les élus dans la fabrique de l'action publique locale* », *Sciences de la société*, n°71, pp.3-24.
- Douillet A.-C. & Lefebvre R. (2017) : *Sociologie politique du pouvoir local*, Armand Colin, Collection U, 272 pages.
- Goffman E. (1973) : *Les relations en public. La mise scène de la vie quotidienne II*. Paris, Minuit, 368 pages.
- Hayek F.A. (1945): *The Use of Knowledge in Society*, *American Economic Review*, vol. 35, no.4, p. 519-530.
- Helmke G. & Levitsky S. (2004): *Informal institutions and comparative politics: a research agenda. Perspectives on politics*, vol.2. N°4, pp. 725-740.
- Lecours A. (2002) : *L'approche néo-institutionnaliste en science politique : unité ou diversité ?* *Politique et Sociétés*, vol. 21, n°3, pp. 3-19.
- Mandjouhou-Yolla E. (2002) : *Néo-patrimonialisme, Pouvoir personnel et politique étrangère au Gabon*, thèse de doctorat en Science politique, Bordeaux IV, I.E.P. 2 t., 530 pages.
- Mauss M. (2002) : *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, *l'Année sociologique*, n° 1923-1924, édition électronique réalisée par Tremblay J.-M., 106 pages.
- Médard J.-F. (1977) : *L'État sous-développé au Cameroun* », *L'année Africaine*, pp. 67-68.
- Médard J.-F. (1983) : « *La spécificité des pouvoirs africains* », *Pouvoirs*, n°25, pp. 5-6
- Médard J.-F. (1990) : *L'État patrimonialisé* », *Politique Africaine*, n°39, pp. 25-26
- Médard J.-F. (1992) : *Le « Big Man » en Afrique : esquisse d'analyse du politicien entrepreneur*, *L'année sociologique (1940/1948, troisième série, Volume 42*, Presses Universitaires de France, pp.167-192.

Merton R.K. (1936): The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, *American Sociological Review*, vol. 1, n°6, pp. 894-904.

Mouiche I. (2008) : Multipartisme, « bigmanisme » politique et démocratisation au Cameroun, *RADEPS*, n°5, pp.19-46.

Njoya J. (2009) : Parenté et politique en imbrication : la construction politico-juridique de la succession héréditaire, *Polis, RCSP*, vol. 46, pp. 68-77.

Palier B. & Surel Y. (2005) : Les trois I et l'analyse de l'État en action ». *Revue Française de science Politique*, vol. 55. N°1, pp. 7-32.

Sindjoun L. (2007) : Les pratiques sociales dans les régimes politiques africains en voie de démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution, *Revue canadienne de science politique*, vol. 40. n°2. pp. 465-485.

Von Soest V. (2007): How does neopatrimonialism affect the African state's revenues? The case of tax collection in Zambia, *Journal of Modern African studies*, vol. 45, n°4, pp. 621-645.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

